

Società Idrologica Italiana
Italian Hydrological Society

agenzia regionale strategica per lo
sviluppo ecosostenibile del territorio

Politecnico
di Bari

LE GIORNATE DELL'IDROLOGIA

2025

**AFFRONTARE LE SFIDE CLIMATICHE E TERRITORIALI:
SCENARI, RISCHI E STRATEGIE DI ADATTAMENTO**

POLITECNICO DI BARI

8-10 SETTEMBRE 2025

BOOK OF ABSTRACT

Le Giornate dell'Idrologia 2025
Bari, 8-10 settembre
Book of Abstract

Edito da

Vito Iacobellis, Vincenzo Totaro, Elena Toth

Data curators

Cinzia Albertini, Maria Rosaria Alfio,
Virginia Rosa Coletta, Beatrice Lioi,
Federica Mesto, Claudia Panciera,
Stefania Santoro

doi:10.5281/zenodo.17298437

Progetto grafico: Stefania Santoro

Si ringraziano

Fondazione Puglia

OPERA PIA MONTE DI PIETA' E CONFIDENZE
ARCICONFRATERNITA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO
MOLFETTA

SOCIETÀ DEL GRES
GRUPPO STEINZEUG-KERAMO

Le Giornate dell'Idrologia 2025

Politecnico di Bari

8-10 Settembre 2025

COMITATO ORGANIZZATORE

Vito Iacobellis, Vincenzo Totaro (coordinatore), Gabriella Balacco,
Andrea Gioia, Alessandro Pagano, Stefania Santoro, Cinzia Albertini,
Maria Rosaria Alfio, Virginia Rosa Coletta, Gaetano Fiorese,
Aras Izzaddin, Beatrice Lioi, Audrey Maria Noemi Martellotta,
Federica Mesto, Claudia Panciera, Pasquale Perrini, Marwah Yaseen

COMITATO SCIENTIFICO

Elisa Arnone, Günter Blöschl, Brunella Bonaccorso, Giorgio Boni,
Martina Bussettini, Luigi Cimorelli, Angela Corina, Elena Cristiano,
Davide De Luca, Umberto Fratino, Francesco Gentile,
Vito Iacobellis, Christian Massari, Valerio Noto, Marco Peli,
Daniele Penna, Maurizio Polemio, Ivan Portoghese,
Riccardo Rigon, Ezio Todini, Elena Toth

INDICE

PREFAZIONE	11
AIDA (Agricultural Irrigation Demand Analyzer): distribuzione e idroesigenza di colture irrigate e non irrigate a 1km di risoluzione per l'Italia <i>Nikolas Galli, Harsh Nanesha, Arianna Tolazzi, Davide Danilo Chiarelli, Maria Cristina Rulli</i>	12
Analisi di scarsità idrica e competizioni intersettoriali per l'uso dell'acqua attraverso dati di domanda idrica ad alta risoluzione <i>Nikolas Galli, Francesco Capone, Camilla Govoni, Harsh Nanesha, Davide Danilo Chiarelli, Maria Cristina Rulli</i>	14
Quantifying the impacts – from paddies to dry rice fields <i>Francesca Padoan, Maria Cristina Rulli, Davide Danilo Chiarelli</i>	15
Modeling the effects of shifting planting dates and irrigation management strategies in maize cropping systems for sustainable water resource management <i>Adrian Chummac, Brunella Bonaccorso</i>	17
On the hydrological sustainability of agricultural areas of the Tigris–Euphrates river basin <i>Hiba Mohammad, Muhammad Faisal Hanif, Marco Peli, Roberto Ranzi, Stefano Barontini</i>	19
Influenza sull'indice di aridità delle formule per la stima dell'evapotraspirazione potenziale <i>Giovanni Selleri, Mattia Neri, Elena Toth</i>	21
A remote sensing-based evapotranspiration dataset for Europe using MSG images <i>Carmelo Cammalleri, Samuele Maffei, Chiara Corbari, Nicola Paciolla, Marco Mancini, Emanuel Dutra, Isabel Trigo, Françoise Meulenberghs, José Miguel Barrios</i>	23
Sensitivity analysis of Evapotranspiration - A comparison of Northern and Southern climate of Italy <i>Komal Jabeen, Anna Palla</i>	25
Modeling evapotranspiration dynamics in southern Italy using a grid-based hydrological approach <i>Htay Htay Aung, Biagio Sileo, Mauro Fiorentino, Silvano F. Dal Sasso</i>	27
Toward better hydrological drought representation: optimizing vegetation dynamics into the NOAH-MP land surface model for Southern Italy <i>Sara Modanesi, Domenico De Santis, Daniela Dalmonch, Alessio Collalti, Francesco Avanzi, Gabrielle De Lannoy, Tommaso Moramarco, Nunzio Romano, Paolo Nasta, Fabio Massimo Grasso, Martina Natali, Christian Massari</i>	29
Driver-based classification identifies snowmelt as the primary cause of severe droughts in the Upper Adige basin <i>Andrea Galletti, Susen Shrestha, Mariapina Castelli, Massimiliano Pittore, Stefano Terzi, Giacomo Bertoldi</i>	31
Multivariate Risk Modeling of Drought Impact on Water Supply in the Camastra Reservoir <i>Mohamed-Amine Lahkim-Bennani, Brunella Bonaccorso</i>	33

Piú energia per gli utenti, piú acqua per l'ambiente: scenari di ibridizzazione idroelettrico-fotovoltaico per un invaso pre-alpino	35
<i>Domenico Micocci, Cristiana Bragalli, Elena Toth, Tobias Wechsler, Massimiliano Zappa</i>	
Assessment of regional-scale freshwater availability and sustainability of anthropogenic withdrawals: the GOV4WATER project	37
<i>Alessia Flammini, Jacopo Dari, Carla Saltalippi, Francesco Leopardi, Martina Natali, Renato Morbidelli</i>	
A framework for ultra-high resolution satellite-based irrigation monitoring to support water allocation managers	39
<i>Jacopo Dari, Stefano Lo Presti, Luca Brocca</i>	
Presenting the Optimizing Water Resources in Coastal Areas Using Artificial Intelligence (AI4Water) PRIMA project	40
<i>Stefano Barontini, Muhammad Faisal Hanif, Hiba Mohammad, Paolo Colosio, Marco Peli, Domenico Ventrella, Roberto Ranzi, Ivan Serina</i>	
Un modello semplificato per lo studio del bilancio idrologico della zona umida costiera di Torre Guaceto (Br)	42
<i>Claudia Panciera, Vito Iacobellis, Alessandro Pagano, Rita Masciale, Giuseppe Passarella, Ivan Portoghese</i>	
Modellazione idrologica avanzata del bacino dell'Arno per valutare la risposta delle risorse idriche agli scenari di cambiamento climatico	44
<i>Francesco Bressi, Stefano Tasin, Marco Lompi, Enrica Caporali, Marco Borga, Fabio Pilotti, Anna Paola Lonati, Matteo Dall'Amico</i>	
Applicazione del sistema idrologico GEOframe per la stima di tendenze di siccità in un contesto mediterraneo: applicazione sul bacino del Crati nell'ambito del progetto Agriclina	46
<i>Riccardo Busti, Daniela Biondi, Giuseppe Formetta</i>	
The GEOframe system deployment for the water budget quantification in the eastern mountain area of the Po river basin	47
<i>Gaia Roati, Marco Brian, Giuseppe Formetta, Shima Azimi, Hossein Salehi, Daniele Andreis, John Mohd Wani, Francesco Tornatore, Riccardo Rigon</i>	
RIVERTEMP classifier: un nuovo web tool per identificare e classificare i fiumi non perenni	49
<i>Paolo Vezza, Isabelle Brichetto, Carmela Cavallo, Christina Dolianidi, Almudena González Costas, Anastasios Karakostas, Nikos Nikolaidis, Maria Lilli, Giammarco Manfreda, Giovanni Negro, Guillermo Palau-Salvador, Maria Nicolina Papa, Carles Sanchis-Ibor, Spiros Tsalageorgos</i>	
Comparing the performance of statistical models in seasonal streamflow forecasting: the case study of the Imera Meridionale River Basin, Sicily, Italy	51
<i>Shewandagn Lemma Tekle, Brunella Bonaccorso, Mohamed Naim</i>	
An Open-Source Tool for Generating Hourly Synthetic Streamflow Series in Ungauged Basins Using Regional Flow-Duration Curves	53
<i>Alan Spadoni, Rosanna Foraci, Michele Di Lorenzo, Tommaso Simonelli, Attilio Castellarin</i>	
Setting an environmental flow regime under climate change in a data-limited Mediterranean basin with temporary river	55
<i>Marianna Leone, Francesco Gentile, Antonio Lo Porto, Giovanni Francesco Ricci, Cristoph Schürz, Michael Strauch, Martin Volk, Anna Maria De Girolamo</i>	

Monitoring deep unsaturated zone in an Australian Mediterranean area to reveal crucial insights for water resources management	56
<i>Simone Gelsinari, Richard Silberstain, Sally Thompson</i>	
Assessing groundwater sustainability through physics-based and machine learning models: a comparative study in Emilia-Romagna region (Italy)	57
<i>Ilaria Delfini, Daniel Zamrsky, Alberto Montanari</i>	
Modelling groundwater flow and contaminant transport in karst aquifers: a case study from southern Italy	59
<i>Alessandra Campobasso, Gabriella Balacco, Vito Specchio, Alberto Ferruccio Piccinni</i>	
Urban aquifer recharge and contamination by leaking sewers: a comparative analysis of different modeling approaches	61
<i>Andrea D'Aniello, Dina Pirone, Luigi Cimorelli, Domenico Pianese</i>	
Individuazione delle perdite fognarie tramite l'analisi dei contaminanti emergenti negli acquiferi urbani: sviluppo di un approccio basato sull'intelligenza artificiale	63
<i>Dina Pirone, Luigi Cimorelli, Daniele Martino, Domenico Pianese, Andrea D'Aniello</i>	
Irrigation volumes monitoring coupling an energy-water balance model with ground and satellite data	65
<i>Nicola Paciolla, Chiara Corbari</i>	
Bridging knowledge and practice in the WEF Nexus: multi-level participatory modelling for sustainable irrigation in the mediterranean	67
<i>Virginia Rosa Coletta, Stefania Santoro, Laura Selicato, Claudia Panciera, Ivan Portoghese, Alessandro Pagano, Raffaele Giordano</i>	
The quantification of energy for irrigation	69
<i>Davide Danilo Chiarelli, Paolo D'Odorico, Aldo Fiori, Akhil Unnikrishnan, Ivan Lombardich, Maria Cristina Rulli</i>	
Prioritizing Drought Resilience: Identifying High-Vulnerability Irrigated Areas in Italy	71
<i>Harsh Nanesha, Lorenza Cappellato, Benedetta Moccia, Flavia Marconi, Francesco Napolitano, Elena Ridolfi, Maria Cristina Rulli, Davide Danilo Chiarelli</i>	
Quantifying vegetation transpiration from groundwater in Mediterranean forest	73
<i>Simone Gelsinari, Andrea Alessandri, Daniele Penna</i>	
Monitoraggio da satellite della intermittenza del fiume Tagliamento negli ultimi 40 anni	74
<i>Lucio Iantorno, Carmela Cavallo, Isabelle Brichetto, Giammarco Manfreda, Giovanni Negro, Paolo Vezza, Maria Nicolina Papa</i>	
Is Today Drier? A Metastatistical framework for drought frequency across Eras	76
<i>Maria Francesca Caruso, Gabriele Villarini, Marco Marani</i>	
Assessing snow water equivalent reconstruction using multi-source high-resolution satellite data and hydrological models in alpine regions	77
<i>Michele Bozzoli, Valentina Premier, Cristian Tonelli, Giuseppe Formetta, Giacomo Bertoldi, Carlo Marin, Mathias Bavay</i>	

Use of Snow Water Equivalent Products for Improving the Parameterisation of Hydrological Models in Northern Italy	79
<i>Gokhan Sarigil, Mattia Neri, Elena Toth</i>	
Previsione della resa mensile di tre sorgenti mediante un modello ibrido CNN-LSTM e SF	81
<i>Francesco Castaldo, Claudio Arena, Antonio Francipane, Leonardo Valerio Noto</i>	
Exploring Validation Methodologies for Modelled Soil Moisture Using Ground Measurements and Remote Sensing Based Data	83
<i>Fabio Delogu, Francesco Silvestro, Fabio Gardella, Giorgio Boni, Luca Repetto</i>	
Dynamic Soil-Atmosphere Interactions in Mediterranean Forests: Insights from Wavelet Analysis	85
<i>Ilenia Murgia, Christian Massari, Matteo Verdone, Konstantinos Kaffas, David Labat, Daniele Penna</i>	
Regionalization of an Hourly Lumped Hydrological Model Using a Decision-Tree Approach	86
<i>Giuditta Smerilli, Luca Lombardo, Anna Basso, Alberto Viglione, Alberto Montanari, Attilio Castellarin</i>	
Problematiche di calibrazione di trasformazioni afflussi-deflussi in bacini non strumentati a monte del Lago Maggiore	88
<i>Pietro Bogoni, Giulia Evangelista, Pierluigi Claps</i>	
Calibrazione di modelli afflussi-deflussi attraverso i livelli idrometrici per la ricostruzione delle serie storiche di portata nella regione Campania	90
<i>Giacomo Nicoletti, Antonia Longobardi, Giovanni Braca, Paolo Villani</i>	
Modeling Streamflow under Data Scarcity: Regionalization of IHACRES Using Catchment Attributes in a Mediterranean Setting	92
<i>Francesco Alongi, Caterina Alonzo, Antonio Francipane, Leonardo Valerio Noto</i>	
Modellazione idrologica-idrodinamica integrata per la simulazione della risposta idrologica di un bacino di testata	94
<i>Pierfranco Costabile, Carmelina Costanzo, Luca Furnari, Francesco Greco, Margherita Lombardo, Alfonso Senatore, Giuseppe Mendicino</i>	
A cost-effective approach for estimating flood hazard- scenarios induced by climate change	96
<i>Leonardo Mancusi, Arianna Trevisiol, Andrea Abbate, Paola Faggian, Raffaele Albano</i>	
An index-based approach to identify areas with low flood risk sustainability	98
<i>Daniela Biondi, Danilo Spina, Giovanna Capparelli, Francesco Cruscomagno</i>	
L'interazione tra la dinamica fluviale e del mare in aree antropizzate prone al rischio idrogeologico	100
<i>Antonia Longobardi, Fabio Dentale, Albina Cuomo, Roberta D'Ambrosio, Angela Di Leo, Giacomo Nicoletti, Michele Pisani, Anna Sansanelli, Domenico Guida</i>	
Exploring the potential impact of rainfall extreme dynamics on river intersections	102
<i>Gianluca Lelli, Paola Mazzoglio, Alessio Domeneghetti, Serena Ceola</i>	

Pericolosità vs. Rischio: Un Cambio di Prospettiva <i>Domenico Denora</i>	104
Convolutional neural network model for rapid prediction of urban flash flood: a case study in Matera, Italy <i>Muhammad Asif, Roberto Bentivoglio, Raffaele Albano</i>	106
Analisi morfo-idrologica per lo studio degli allagamenti pluviali urbani <i>Giulio Paradiso, Daniele Ganora</i>	108
Assessment of damage scenarios due to pluvial flooding using remote sensing and object detection models <i>Arianna Cauteruccio, Giorgio Boni, Roozbeh Rajabi, Gabriele Moser</i>	110
Vehicles instability criterion for flood risk assessment in urban areas <i>Omayma Amellah, Raffaele Albano, Aurelia Sole</i>	112
Analisi multi-rischio e multi-livello dello stato dei Ponti Fluviali della Rete Stradale nel Bacino dell'Agri gestita dalla Provincia di Potenza: La Classe di Attenzione per Rischio Idraulico <i>Aurelia Sole, Raffaele Albano, Carmine Limongi, Pietro Vuono, Beniamino Onorati, Giuseppe Francesco Cesare Lama, Ruggero Ermini, Annamaria De Vincenzo, Domenica Mirauda</i>	113
Advanced Multi-Risk Analysis of the River Bridges Status in the Provincial Road Network of Potenza (Basilicata): Segmentation-Guided Machine Learning for Bridge Defect Detection in Wide-Angle Surface Images <i>Aurelia Sole, Raffaele Albano, Gilda Manfredi, Giuseppe Santarsiero, Valentina Picciano</i>	116
Analisi multi-rischio e multi-livello dello stato dei Ponti Fluviali della Rete Stradale nel Bacino dell'Agri gestita dalla Provincia di Potenza: Stabilità dei versanti <i>Aurelia Sole, Raffaele Albano, Giuseppe Francesco Cesare Lama, Mario Bentivenga, Salvatore Ivo Giano, Vincenzo Siervo, Francesco Sdao</i>	118
Assessment of bridge overtopping hazard at different spatial scales <i>Michele Amaddii, Fabio Castelli, Mario di Bacco, Chiara Arrighi</i>	120
Prioritizing bridges at flood risk: a large-scale index based on overtopping and traffic impact <i>Michele Amaddii, Francesco Paolo Deflorio, Amirehsan Charlang Bakhtyari, Fabio Castelli, Chiara Arrighi</i>	122
Flow characteristics evaluation in gravel bed rivers <i>Donatella Termini, Peyman Peykani</i>	124
Un approccio basato sui dati per il miglioramento della previsione delle piene: il caso del progetto TECH4You nel bacino del Crati <i>Marco Dionigi, Stefania Camici, Melissa Sessa, Domenico De Santis, Christian Massari, Silvia Barbetta, Tommaso Moramarco</i>	126
Enhancing flood forecasting through multi-model hydrological simulation and Bayesian uncertainty estimation with remote and modelled precipitation forcings <i>Domenico De Santis, Elenio Avolio, Silvia Barbetta, Stefania Camici, Marco Dionigi, Sara Modanesi, Daniela Biondi, Tommaso Moramarco, Christian Massari</i>	127

L'importanza delle scale di deflusso per la gestione degli eventi di piena: applicazioni in Sardegna

Sara Frongia, Enrica Perra, Giaime Tocco, Rossana Bussa, Luigi Perra, Massimo Melis, Saverio Liberatore, Claudio Arras, Domenico Caracciolo

129

Un modello di machine learning per la valutazione della suscettibilità alle alluvioni nella fascia costiera del Basento

Marica Rondinone, Silvano Fortunato Dal Sasso, Htay Htay Aung, Mauro Fiorentino, Vito Telesca

131

QT-DREAM: un approccio idrologico distribuito per la simulazione delle piene di progetto in contesti scarsamente strumentati

Federica Mesto, Andrea Gioia, Rocco Bonelli, Silvano Fortunato Dal Sasso, Luciana Giuzio, Margherita Lombardo, Salvatore Manfreda, Maria Rosaria Margiotta, Beniamino Onorati, Biagio Sileo, Pasquale Perrini, Vincenzo Totaro, Vito Iacobellis, Mauro Fiorentino, Vera Corbelli

133

La distribuzione delle quote puo' intensificare gli effetti del global warming sulle portate di piena nelle Alpi italiane

Giulia Evangelista, Irene Monforte, Pierluigi Claps

135

A Bayesian Framework for Climate-Sensitive Derived Flood Frequency Analysis Based on Event Characteristics

Luigi Cafiero, Miriam Bertola, Peter Valent, Günter Blöschl, Alberto Viglione

136

Modeling soil erosion under climate and land use change: insights from the HOAL experimental catchment (Austria)

Luca Brusasco, Ilaria Gnecco, Anna Palla, Giorgio Roth, Günter Blöschl

137

Una prospettiva storica sul concetto di area sorgente variabile nella modellazione idrologica

Fabrizio Fenicia

139

Conceptual hydrological modelling in complex and data-scarce mountainous basins using additional information sources: a case study in the Indian Himalayas

Domenico De Santis, Silvia Barbetta, Farhad Bahmanpouri, Sumit Sen, Ashutosh Sharma, Ankit Agarwal, Sagar Gupta, Viviana Maggioni, Francesco Avanzi, Christian Massari

140

Residual Dynamics in Hydrological Models: Insights from a large sample of catchments and models

Luca Lombardo, Simon Michael Papalexiou, Cyril Thébault, Martyn P. Clark, Richard M. Vogel, Alberto Viglione

142

GETAFLOOD: un tool integrato di modellazione e analisi idrologica per la derivazione automatica delle piene di progetto nei bacini idrografici siciliani

Antonio Francipane, Dario Treppiedi, Leonardo Valerio Noto

143

Validation of specific and total catchment area estimated via flow direction algorithms through a 2D shallow water equations numerical solver

Sara Carta, Federico Prost, Francesca Aureli, Paolo Mignosa

145

Monitoraggio pluviometrico, radar e satellitare di alluvioni lampo in bacini mediterranei

Paolo Colosio, Sante Laviola, Giulio Monte, Roberto Ranzi

147

Deep learning-assisted flood depth measurement using flooded car images and video feeds from urban flood events	149
<i>Mayank Mishra, Raffaele Albano, Aurelia Sole</i>	
Osservazioni satellitari e stime di deflusso: l'approccio STREAM a scala globale	151
<i>Francesco Leopardi, Luca Brocca, Carla Saltalippi, Jacopo Dari, Karina Nielsen, Peyman Saemian, Nico Sneeuw, Mohammad J. Tourian, Marco Restano, Jérôme Benveniste, Stefania Camici</i>	
Nuovi sviluppi nel monitoraggio della torbidità fluviale tramite l'utilizzo di sistemi di camere e tecniche di image processing	152
<i>Domenico Miglino, Seifeddine Jomaa, Slaheddine Khelifi, Michael Rode, Salvatore Manfreda</i>	
Costruzione di un database di portate in aree a scarso monitoraggio idrologico: analisi preliminari in Campania	154
<i>Maria Francesca Palmiero, Antonia Longobardi, Marialaura Bancheri</i>	
Un passo avanti verso la ricostruzione dell'informazione termopluviometrica storica italiana degli annali idrologici: il progetto ANHYDRO	156
<i>Barbara Lastoria, Francesca Archi, Matteo Balistrocchi, Daniela Biondi, Anna Botto, Giovanni Braca, Paolo Colosio, Francesca Conocchiella, Silvano Fortunato Dal Sasso, Mauro Fiorentino, Vito Iacobellis, Audrey Maria Noemi Martellotta, Leonardo Mita, Cosimo Peruzzi, Teresa Pizzolla, Roberto Ranzi, Vincenzo Totaro, Robertino Tropeano, Piergiorgio Vasta, Martina Bussettini</i>	
Comparative analysis of satellite rainfall products over Italy	158
<i>Gaetano Pellicone, Tommaso Caloiero, Francesco Chiaravalloti, Roberto Coscarelli</i>	
A Critical Assessment of Satellite and Reanalysis Precipitation Datasets over Italy	160
<i>Benedetta Moccia, Luca Buonora, Claudia Bertini, Elena Ridolfi, Fabio Russo, Francesco Napolitano</i>	
Stima di tendenze del numero di giorni piovosi nel bacino del fiume Po basata sugli annali idrologici (1951 – 1991)	162
<i>Matteo Balistrocchi, Paolo Colosio, Roberto Ranzi</i>	
Dalla temperatura dell'aria al bilancio idrologico: un parametro semplice per processi complessi	164
<i>Adriano Fedi, Giovanni Ceccarini, Stefano Perin, Alex Stevanin</i>	
Bollettino idrologico mensile in Liguria: un prodotto automatico realizzato con R-Markdown	165
<i>Angelo Forestieri</i>	
Servizio Idrografico della Regione Umbria: Evoluzione e stato dell'arte del monitoraggio delle portate fluviali in Umbria	167
<i>Monica Bruschini, Marco Trollini, Marco Stelluti, Gianluca Paggi, Sandro Costantini</i>	
HAST – Hydrological Atlas South Tyrol: A Digital Infrastructure for Integrated Hydrological Knowledge and Decision Support	168
<i>Roberto Dinale^{1*}, Stefan Ghetta¹, Jacob Alexander², Giacomo Bertoldi², Bartolomeo Ventura², Eleonora Dallan³, Marco Borga³</i>	
Overview and future perspectives for rainfall nowcasting models	170
<i>Davide Luciano De Luca, Francesco Napolitano, Dongkyun Kim, Christian Onof, Daniela Biondi, Li-Pen Wang, Fabio Russo, Elena Ridolfi, Benedetta Moccia, Flavia Marconi</i>	

Resilienza agli incendi boschivi in azione nel Parco Nazionale del Vesuvio <i>Domenico Guida, Albina Cuomo, Antonia Longobardi, Pasquale Giugliano, Antonello Cestari, Mirka Mobilia, Michele Pisani</i>	172
Forecasting rainfall-induced landslides: a hydrometeorological approach to landslide susceptibility and hazard assessment in pyroclastic soil deposits <i>Abdullah Abdullah, Pasquale Marino, Daniel Camilo Roman Quintero, Roberto Greco</i>	174
Prediction of rainfall-induced landslides in pyroclastic deposits at catchment scale through Budyko-based hydrological model <i>Muhammad Aleem, Pasquale Marino, Roberto Greco</i>	176
A methodology to assess hydrological thresholds for rainfall-induced soil slips initiation <i>Juby Thomas, Leonardo Valerio Noto, Rafael Bras, Elisa Arnone</i>	179
Can the use of real-time ERA5-Land soil moisture information improve rainfall-induced landslide prediction? <i>Nunziarita Palazzolo, Antonino Cancelliere, David Johnny Peres</i>	181
Hydrological Analysis of Landslide-Dammed Lake in a Changing Climate: A Case Study from Northern Pakistan <i>Muhammad Shareef Shazil, Emilia Damiano, Thom Bogaard, Roberto Greco</i>	183
Introduzione del Cosmic Rays Neutron Sensing nel monitoraggio di un pendio con instabilità <i>Gianmarco Cracco, Stefano Ferraris, Marco Cauduro, Stefano Gianessi, Enrico Gazzola</i>	185
Verso la stima dell'efficienza d'uso dell'acqua da remote sensing nei frutteti irrigati: un'applicazione in un agrumeto in Sicilia <i>Dario De Caro, Matteo Ippolito, Fulvio Capodici, Olivier Merlin, Vincent Rivalland, Vincent Simonneaux, Gilles Boulet, Carmelo Cammalleri, Giuseppe Ciraolo</i>	187
Erosività delle precipitazioni in Sicilia: analisi spazio-temporale dell'<i>R-factor</i> su scala pluridecennale (1951-2022) <i>Matteo Ippolito, Federico Lo Gerfo, Nunzio Romano, Roberto Deidda, Paolo Nasta, Dario Pumo</i>	190
La mitigazione dell'effetto erosivo delle piogge attraverso soluzioni di ingegneria naturalistica <i>Ciro Apollonio, Andrea Petroselli, Renee Abou Jaoudé, Maurizio Ruzzi, Flavia Tauro, Francesco Cappelli, David Busetti, Simone Ciccolini, Gabriele Iemmolo, Salvatore Grimaldi</i>	192
Il ruolo dei tetti verdi nella gestione delle acque meteoriche: analisi della capacità di ritenzione in un contesto di cambiamenti climatici <i>Elena Cristiano, Malin Grosse-Heilmann, Dario Pumo, Fulvio Boano, Matteo Ippolito, Francesco Viola</i>	194
Urban flood modelling using IBER-SWMM module. The case of Sampierdarena district (Genova) <i>Real case application</i> <i>Marzia Acquilino, Beniamino Russo, Ilaria Gnecco, Anna Palla, Giorgio Boni</i>	196
Long-term climate projections at the local scale: insights from eight mediterranean demo sites <i>Marco D'Oría, Daniele Secci, Valeria Todaro, Maria Giovanna Tanda</i>	198

Extreme future rainfall in Bologna: exploring climate scenarios depicted by CMIP6 models	200
<i>Yue Lai, Rui Guo, Alberto Montanari</i>	
Long-Term Influence of Climate Variability on Hydrological Extremes across European Alpine Rivers	201
<i>Rui Guo, Hung T. T. Nguyen, Stefano Galelli, Serena Ceola, Alberto Montanari</i>	
Un framework modellistico per il downscaling climatico nel sud Italia	202
<i>Luca Furnari, Elnaz Hatami Bahman Beygloo, Alfonso Senatore, Giuseppe Mendicino</i>	
Statistical modeling of rare storm surges in poorly gauged coastal areas	205
<i>Pietro Devò, Thomas Wahl, Marco Marani</i>	
Climatology of heavy storm characteristics and extreme precipitation statistics	207
<i>Eleonora Dallan, Francesco Marra, Georgia Papacharalampous, Hayley J. Fowler, Marco Borga</i>	
Aggiornamento delle curve di possibilità pluviometrica della provincia di Brescia	209
<i>Marco Peli, Cristian Tedoldi, Babak Razdar, Paolo Colosio, Stefano Barontini, Massimo Tomirotti, Roberto Ranzi</i>	
Piogge estreme: un quadro aggiornato sui cambiamenti in Italia	211
<i>Paola Mazzoglio, Alberto Viglione, Daniele Ganora, Pierluigi Claps</i>	
Valutazione di trend di precipitazione con metodi parametrici e non sul territorio pugliese	212
<i>Beatrice Lioi, Kochanek Krzysztof, Tiziana Bisantino, Vito Iacobellis</i>	
Generation of extreme precipitation at local scale with a probabilistic approach	213
<i>Sofia Vrettou, Demetris Koutsoyiannis, Panayiotis Dimitriadis, Theano Iliopoulou, Alberto Montanari</i>	
Intermittency Buildup Across Precipitation Cascades	214
<i>Santa Andria, Enrico Zorzetto, Gaby Katul, Marco Marani</i>	
Quarant'anni di TCEV: storia e prospettive di una distribuzione italiana	216
<i>Vincenzo Totaro, Daniela Biondi, Davide Luciano De Luca, Pierluigi Furcolo, Vito Iacobellis, Anna Pelosi, Paolo Villani</i>	
Verso probabilità pluviometriche coerenti in Italia: un appello nazionale alla collaborazione	218
<i>Günter Blöschl, Pierluigi Claps</i>	
FUTURE RAIN: Un'applicazione per valutare l'impatto del cambiamento climatico sugli estremi di precipitazione in Italia	219
<i>Marco Lompi, Eleonora Dallan, Alberto Tasso, Marco Menapace, Jerome El Jeitany, Francesco Marra, Roberto Deidda, Marco Borga, Enrica Caporali</i>	
A statistical what if approach to design rainfall	221
<i>Fabio Castelli, Mario Di Bacco</i>	
Pluviometric events triggering landslide phenomena: rainfall scenarios by means of remote data	222
<i>Carmela Vennari, Roberto Coscarelli, Francesco Chiaravalloti</i>	

Simulating Sub-Daily Rainfall from Daily Data and IDF Curves

Salvatore Grimaldi, Elena Volpi, Andreas Langousis, Roberto Deidda, Simon Michael Papalexiou, Anastasios Perdios, Francesco Cappelli

224

Previsioni stagionali per il sud Italia: confronto fra modelli fisicamente basati ed algoritmi di Intelligenza Artificiale

Luca Furnari, Gholamreza Nikravesh, Fabio Cortale, Christof Lorenz, Amir Naghibi, Giuseppe Mendicino, Alfonso Senatore

225

Regionalization of flow duration curves in Southern Peninsular Italy

Fatemeh Moradi, Roberta Padulano, Giuseppe Del Giudice

227

Post-elaborazione dell'incertezza delle previsioni d'insieme di temperatura: una valutazione comparativa di due approcci

Dmitrij Japs, Paolo Reggiani, Ezio Todini

229

PREFAZIONE

Le Giornate dell'Idrologia della Società Idrologica Italiana sono un appuntamento annuale in cui Accademia, professionisti e istituzioni si riuniscono per discutere e confrontarsi sui recenti sviluppi delle scienze idrologiche.

L'edizione 2025 è stata ospitata dal Politecnico di Bari e si è tenuta nei giorni 8-10 settembre. L'organizzazione ha beneficiato di una preziosa sinergia tra il Politecnico di Bari e la Società Idrologica Italiana con il Consorzio Interuniversitario per l'Idrologia (CINID) e con l'Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET) della Regione Puglia.

A testimonianza della centralità scientifica delle Giornate come punto di incontro per la comunità idrologica italiana, in questa edizione si è avuta conferma della crescente rilevanza dell'iniziativa sia in termini di partecipanti che di contributi scientifici. Si è infatti passati dai 98 sommari presentati lo scorso anno nell'edizione di Udine ai 121 di quest'anno, programmati in 5 sessioni orali e 3 sessioni poster e discussi dinnanzi ad una platea di circa 180 partecipanti.

Anche quest'anno si è rinnovato il prezioso momento di confronto della Tavola Rotonda, incentrata sul tema della siccità. L'assoluta centralità della tematica per il contesto territoriale è stata dimostrata dalla significativa partecipazione di stakeholder locali e nazionali, quali l'ing. Rocco Bonelli (Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale), l'ing. Luciano Venditti (Acquedotto Pugliese S.p.A.), l'ing. Andrea Zotti (Regione Puglia-sezione Risorse Idriche), l'ing. Giovanni Braca (ISPRA), la dott.ssa Daniela D'Agostino (CIHEAM Bari), il prof. Alberto Montanari (Università di Bologna-Fondazione Return) e il dott. Andrea Galletti (YHS-IT).

Importanti momenti delle Giornate sono stati il conferimento del titolo di Socio Onorario al prof. Mauro Fiorentino e l'assegnazione dell'edizione 2025 dei premi "Florisa Melone" e "Paolo Bernardi". Il primo è stato assegnato al progetto "*SEASONEX: a data-based investigation of the SEASONality of EXtreme rainfall in Italy*" presentato da Paola Mazzoglio e Dario Treppiedi, mentre il secondo è stato aggiudicato al progetto "*PIX2PEAKS – From PIXels to PEAKS: image velocimetry to support time of concentration estimation in ungauged catchments*" presentato da Francesco Alongi e Giulia Evangelista.

A ulteriore conferma dell'importanza e della considerazione che le Giornate dell'Idrologia hanno a livello istituzionale, va rimarcato che questa edizione è stata parte integrante del percorso del *Mediterranean Water Lab*, momento di confronto e innovazione dedicato all'acqua intesa come bene comune e risorsa strategica per l'umanità, organizzato dalla Regione Puglia, con il coordinamento di ASSET, dal 13 al 21 settembre 2025 nell'ambito della 88ª Campionaria della Fiera del Levante.

Vito Iacobellis, Vincenzo Totaro, Elena Toth

AIDA (Agricultural Irrigation Demand Analyzer): distribuzione e idroesigenza di colture irrigate e non irrigate a 1km di risoluzione per l'Italia

Nikolas Galli*, Harsh Nanesha, Arianna Tolazzi, Davide Danilo Chiarelli, Maria Cristina Rulli

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Politecnico di Milano, Milano, Italia

*e-mail: nikolas.galli@polimi.it

Sommario

In Italia, l'agricoltura occupa un ruolo centrale non solo nella produzione alimentare, ma anche nella salvaguardia ambientale, nell'economia e nel patrimonio culturale del Paese. Al tempo stesso, la vulnerabilità del settore agricolo italiano agli eventi idroclimatici è stata evidenziata da episodi estremi come le siccità degli ultimi anni. In questo contesto, risulta essenziale disporre di una base modellistica che quantifichi modo accurato e spazialmente esplicito, ma al contempo consistente su tutto il territorio nazionale, i fabbisogni idrici agricoli, distinguendo tra colture irrigue e asciutte, e tra componenti di domanda soddisfatte da acqua verde (pioggia e umidità del suolo) e acqua blu (irrigazione). AIDA (Agricultural Irrigation Demand Analyzer) (Galli et al., in press) risponde a queste esigenze, fornendo mappe ad alta risoluzione della distribuzione colturale e dei fabbisogni irrigui sull'intero territorio nazionale. Per la creazione di mappe dettagliate della copertura agricola in Italia, si è partiti integrando, i dataset EUCROPMAP 2022 (risoluzione 10 m) (Ghassemi et al., 2024) e CORINE (EEA, 2020) e i censimenti ISTAT a livello comunale (ISTAT, 2020), attraverso un'armonizzazione spaziale e semantica e tenendo conto dei limiti di ciascun dataset. Per quanto riguarda la gestione dell'irrigazione, sono stati utilizzati i dataset GMIE (Tian et al., 2024) e GMIA (Siebert et al., 2013) attribuendo le aree irrigate alle singole colture a seconda della loro probabilità di irrigazione basata su dati ISTAT. Le statistiche provinciali di ISTAT sono state invece usate per la validazione del dato. Il prodotto così ottenuto alimenta quindi il modello idrologico WATNEEDS (Chiarelli et al., 2020), che simula il bilancio idrico agricolo su base giornaliera. WATNEEDS si focalizza sulla stima della domanda idrica delle colture, distinguendo tra acqua verde (proveniente dalle precipitazioni) e acqua blu (fornita dall'irrigazione). Il modello si basa su una serie di parametri, tra cui le caratteristiche del suolo, i dati climatici giornalieri provenienti, per AIDA, dal dataset MERIDA (Bonanno et al., 2019) e le informazioni specifiche sulle colture (come i coefficienti colturali e i calendari di crescita). Questo permette di calcolare in modo dinamico l'evapotraspirazione effettiva (ETa) e la domanda di irrigazione necessaria per soddisfare le esigenze delle colture, in funzione delle condizioni ambientali. I risultati della distribuzione colturale mostrano, rispetto alle statistiche provinciali ISTAT, correlazioni lineari superiori al 75% ed errori inferiori al 20% in più dell'80% delle aree analizzate. Le domande irrigue stimate da AIDA mostrano un buon accordo con i volumi al campo riportati da ISTAT, al netto di applicare un coefficiente di efficienza di campo alle risaie, che tenga conto della pratica di sommersione. AIDA presenta alcune incertezze, in particolare a scala locale, legate a errori di classificazione nelle mappe colturali e alla risoluzione relativamente grossolana dei dati di validazione, influenzata da pratiche come la rotazione colturale. Per i flussi idrici, le principali fonti di incertezza derivano dai dati e dai parametri di input e da scelte modellistiche inevitabilmente arbitrarie in WATNEEDS. Il dataset non include pratiche agricole come coltivazioni in serra o raccolti multipli, e la domanda irrigua blu è stimata come fabbisogno biofisico, non come prelievo effettivo. Inoltre, non sono considerati contributi da risalita capillare, potenzialmente rilevanti in aree con falda superficiale, come la Pianura Padana. Pertanto, eventuali versioni future di AIDA potranno prevedere nuovi input meteorologici, una migliore armonizzazione dei dati colturali e di irrigazione che tenga conto anche di dati disponibili a livello regionale, e la modellizzazione diretta in WATNEEDS di pratiche agricole come l'agricoltura in serra e la sommersione, attraverso l'inclusione di processi come la risalita capillare e il ristagno delle acque. Nonostante questi limiti, AIDA fornisce stime coerenti sulla domanda idrica agricola e sull'uso del suolo in Italia, distinguendo tra aree e fabbisogni millimetrici per permettere una maggiore flessibilità d'uso anche a scala locale. Rappresenta così un contributo solido per analisi, pianificazione e gestione delle risorse idriche nel settore agricolo, particolarmente rilevante in un contesto esposto a pressioni climatiche e idrologiche crescenti.

Bibliografia

Bonanno, R., Lacavalla, M. & Sperati, S., 2019. A new high-resolution Meteorological Reanalysis Italian Dataset: MERIDA. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society 145, 1756–1779

- Chiarelli, D. D., et al., 2020. The green and blue crop water requirement WATNEEDS model and its global gridded outputs. *Scientific Data* 7, 273
- European Environment Agency, 2019. CORINE Land Cover 2018 (raster 100 m), Europe, 6-yearly - version 2020_20u1, May 2020
- Galli, N., Nanesha, H., Tolazzi, A., Chiarelli, D. D. and Rulli, M. C., 2024. The AIDA 1km resolution crop-specific rainfed and irrigated areas and green and blue water demands for Italy. *Scientific Data* (in press)
- Ghassemi, B., et al., 2024. European Union crop map 2022: Earth observation's 10-meter dive into Europe's crop tapestry. *Scientific Data*, 11, 1048
- ISTAT. Statistiche Istat --- dati.istat.it.
- Siebert, S., Henrich, V., Frenken, K. and Burke, J., 2013. Global Map of Irrigation Areas version 5. Rheinische Friedrich-Wilhelms-University, Bonn, Germany Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy
- Tian, F., et al., 2024. GMIE-100: a global maximum irrigation extent and irrigation type dataset derived through irrigation performance during drought stress and machine learning method. *Earth System Science Data Discussion*, 1–33

Analisi di scarsità idrica e competizioni intersettoriali per l'uso dell'acqua attraverso dati di domanda idrica ad alta risoluzione

Nikolas Galli, Francesco Capone*, Camilla Govoni, Harsh Nanesha, Davide Danilo Chiarelli, Maria Cristina Rulli

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Politecnico di Milano, Milano

*e-mail: francesco.capone@polimi.it

Sommario

La scarsità idrica rappresenta una delle principali criticità ambientali e socioeconomiche globali, con conseguenze crescenti sulla sicurezza alimentare, sugli ecosistemi e sulla gestione delle risorse. Anche in l'Italia il cambiamento climatico aggrava la pressione sulle risorse idriche, insieme a una domanda idrica elevata e a eventi siccitosi sempre più frequenti, in particolare nelle regioni meridionali e nel bacino del Po. In tale contesto, risulta essenziale disporre di strumenti capaci di quantificare in modo dettagliato e su base spaziale la scarsità idrica e i suoi impatti sul settore agricolo. Nel contesto della quantificazione della scarsità idrica, due tra i più comuni indicatori sono la scarsità di acqua verde, che misura la quota di domanda evapotraspirativa delle colture soddisfatta dalle precipitazioni, e la scarsità di acqua blu, definita come il rapporto tra domanda complessiva e disponibilità di risorse idriche prelevabili, al netto dei flussi ambientali. Il primo è direttamente legato alla perdita di resa per stress idrico, mentre il secondo consente di valutare la sostenibilità dell'uso irriguo e la pressione sugli ecosistemi. Questo studio si propone di utilizzare questi indicatori per esplorare l'esposizione dei diversi settori produttivi italiani alla scarsità idrica, con un occhio di riguardo per l'agricoltura, e le competizioni intersettoriali che possono derivarne. L'analisi è stata condotta sul territorio italiano per il periodo 2013–2023 utilizzando AIDA (Agricultural Irrigation Demand Analyzer) (Galli et al., in press), che combina un'armonizzazione di mappe colturali alla simulazione agro-idrologica del modello WATNEEDS (Chiarelli et al., 2020), calcolando il bilancio idrico del suolo con risoluzione spaziale di 30 arcosecondi. AIDA distingue, per ciascuna cella, tra fabbisogni colturali coperti da acqua verde e quelli soddisfatti tramite irrigazione, generando stime di domanda blu associate a mappe colturali aggiornate e validate sul territorio italiano. Le domande irrigue sono state integrate con quelle domestiche e industriali, ricavate dal dataset di Khan et al. (2023) e redistribuite spazialmente mediante mappe di insediamento residenziale e non residenziale a 100 metri di risoluzione. La scarsità di acqua blu è stata calcolata considerando anche i deflussi locali e a monte, corretti per requisiti ambientali e usi preesistenti. I risultati mostrano che vaste aree agricole e urbane del Paese si trovano in condizioni di scarsità idrica per periodi prolungati, con particolare intensità nella pianura padana e nelle aree meridionali durante la primavera e l'estate. Pur con l'agricoltura come fattore determinante nell'intensità della scarsità idrica, in quanto utilizzatore maggioritario di acqua, l'industria dimostra di avere un ruolo importante nella persistenza della scarsità. Queste criticità riflettono gradienti climatici e morfologici, ma anche socioeconomici, nella sostenibilità dell'uso della risorsa idrica. Il modello, basato sull'idromorfologia naturale, non include attualmente gli effetti delle infrastrutture irrigue, il che rappresenta un limite, in assenza di dati certi sui punti di prelievo e sulle effettive consegne idriche. Nonostante ciò, l'approccio consente di identificare le aree più esposte e i settori più vulnerabili, evidenziando l'importanza di una lettura integrata tra disponibilità, domanda e dinamiche idroclimatiche e socioeconomiche.

Bibliografia

- Chiarelli, D. D. et al. The green and blue crop water requirement WATNEEDS model and its global gridded outputs. *Sci. Data* 7, 273 (2020).
- Galli, N., Nanesha, H., Tolazzi, A., Chiarelli, D. D. & Rulli, M. C. The AIDA 1km resolution crop-specific rainfed and irrigated areas and green and blue water demands for Italy. *Scientific Data* (in press).
- Khan, Z. et al. Global monthly sectoral water use for 2010–2100 at 0.5° resolution across alternative futures. *Sci. Data* 10, 1–16 (2023).
- Nieves, J. J., Sorichetta, A., Linard, C., Bondarenko, M., Steele, J. E., Stevens, F. R., Gaughan, A. E., Carioli, A., Clarke, D. J., Esch, T., & Tatem, A. J. (2020). Annually modelling built-settlements between remotely-sensed observations using relative changes in subnational populations and lights at night. *Computers, Environment and Urban Systems*, 80, 101444. <https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2019.101444>

Quantifying the impacts – from paddies to dry rice fields

Francesca Padoan*, Maria Cristina Rulli, Davide Danilo Chiarelli

Department of Civil and Environmental Engineering, Politecnico di Milano, 20133, Milan, Italy.

*e-mail: francesca.padoan@polimi.it

Abstract

Rice is the main user of irrigation water worldwide, yet field-scale studies that link local practice to global water footprints are still limited. The aim of this thesis is to evaluate and compare the hydrology of wet and dry rice cultivation systems from individual fields to a global scale.

We adapted the WATNEEDS soil-water model to represent three vertical layers – ponded water, saturated root zone, unsaturated soil – and applied it to a continuously flooded paddy near Novara (Piedmont, Italy). Simulations (2008-2023) show that wet rice requires a nearly constant 0.1 km³/year of effective irrigation, of which more than 80% bypasses roots as deep percolation. In contrast, dry rice reduces blue water withdrawals by almost 20%, at the cost of higher sensitivity to rainfall variability.

Analyzing the model on a global scale using a 5-arc-minute resolution shows that flooded rice utilizes approximately 752 km³/year of irrigation on average - four times that of dry rice - and loses approximately 810 km³/year to deep percolation. China and India alone account for more than half of these flows. Experiments reveal that implementing Alternate Wetting and Drying practices in paddy fields in Asia could save up to 110 km³/year of blue water and decrease methane emissions by nearly 30%, with minimal yield loss.

Three insights emerge. First, prioritising AWD where blue-water withdrawals already exceed sustainable limits leads to rapid savings. Furthermore, reframing deep percolation as managed aquifer recharge shifts it from “loss” to shared resource. And last, because a substantial share of paddy evapotranspiration returns as downwind rainfall, atmospheric moisture – together with rivers and aquifers – must be included in basin water accounts. Acting on these strategies can relieve pressure among agriculture, cities, and ecosystems, keeping rice production within sustainable blue- and green-water boundaries, as illustrated locally by the historic marcite meadows of northern Italy: winter-flooded forage fields that recycle water through shallow groundwater and evaporation, sustain cold-season baseflow, and demonstrate how flood-based irrigation can reconcile agricultural production with regional hydrology.

References

- Bouman, B. A. M., Lampayan, R. M., and Tuong, T. P. (2007). Water management in irrigated rice: Coping with water scarcity. Manual, International Rice Research Institute, Los Baños, Philippines. 54 pages.
- Carrijo, D. R., Lundy, M. E., and Linqvist, B. A. (2017). Rice yields and water use under alternate wetting and drying irrigation: A meta-analysis. *Field Crops Research*, 203:173–180.
- Chiarelli, D. D., Passera, C., Rosa, L., Davis, K. F., D’Odorico, P., and Rulli, M. C. (2020). The green and blue crop water requirement watneeds model and its global gridded outputs. *Scientific Data*, 7:273.
- Devanand, A., Huang, M., Ashfaq, M., Barik, B., and Ghosh, S. (2019). Choice of irrigation water management practice affects indian summer monsoon rainfall and its extremes. *Geophysical Research Letters*, 46(15):9126–9135.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (2021). AQUASTAT Main Database – Water Use by Sector. <https://www.fao.org/aquastat/en/databases/maindatabase>. Dataset last updated 2021, accessed 9 July 2025.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025). Rice production. Retrieved June 22, 2025, from Our World in Data.
- Gilardi, G. L. C., Mayer, A., Rienzner, M., Romani, M., and Facchi, A. (2023). Effect of alternate wetting and drying (awd) and other irrigation management strategies on water resources in rice-producing areas of northern Italy. *Water*, 15(12):2150.
- Greve, P., Schmitt, A. U., Miralles, D. G., McDermid, S. P., Findell, K. L., Garcia-Garcia, A., and Peng, J. (2025). Observational evidence of increased afternoon rainfall downwind of irrigated areas. *Nature Communications*, 16:3415.
- Kebede, E., Oluoch, K. O., Siebert, S., Mehta, P., Hartman, S., Jagermeyr, J., Ray, D., Ali, T., Brauman, K. A., Deng, Q., Xie, W., and Davis, K. F. (2024). A global open-source dataset of monthly irrigated and rainfed cropped areas (mirca-os) for the 21st century. *HydroShare*.
- Keys, P., van der Ent, R., Gordon, L., Hoff, H., Nikoli, R., and Savenije, H. (2012). Analyzing precipitation sheds

- to understand the vulnerability of rainfall dependent regions. *Biogeosciences*, 9(2):733–746.
- Lampayan, R., Rejesus, R., Singleton, G., and Bouman, B. (2015). Adoption and economics of alternate wetting and drying water management for irrigated lowland rice. *Field Crops Research*, 170:95–108.
- Linguist, B., van Groenigen, K. J., Adviento-Borbe, M. A., Pittelkow, C., and van Kessel, C. (2012). An agronomic assessment of greenhouse gas emissions from major cereal crops. *Global Change Biology*, 18(1):194–209.
- Mekonnen, M. M. and Hoekstra, A. Y. (2011). The green, blue and grey water footprint of crops and derived crop products. *Hydrology and Earth System Sciences*, 15(5):1577–1600.
- Posada-Marín, J., Salazar, J., Rulli, M. C., Wang-Erlandsson, L., and Jaramillo, F. (2024). Upwind moisture supply increases risk to water security. *Nature Water*, 2:875–888.
- Tuong, T. and Bouman, B. (2003). Rice production in water-scarce environments. In Kijne, J. W., Barker, R., and Molden, D., editors, *Water Productivity in Agriculture: Limits and Opportunities for Improvement*, pages 53–67. CABI Publishing, Wallingford.

Modeling the effects of shifting planting dates and irrigation management strategies in maize cropping systems for sustainable water resource management

Adrian Chummac^{1,2,3*}, Brunella Bonaccorso²

¹ University School for Advanced Studies IUSS Pavia, Piazza della Vittoria 15, 27100, Pavia

² Department of Engineering, University of Messina, Contrada di Dio, Villiaggio Sant'Agata, 98166, Messina

³ Central Luzon State University, Science City of Muñoz, Nueva Ecija 3120, Philippines

*e-mail: adrian.chummac@iusspavia.it

Abstract

The availability of water resources in agriculture plays a vital role in ensuring productivity, given the sector's importance to food security. Assessing in-season crop water requirements and evaluating irrigation management strategies provide essential insights into water demand, offering adaptation tools for managing limited water resources. This study evaluates crop water demand and adaptation strategies for managing water resources in a maize cropping system in the two provinces of Basilicata region (Matera and Potenza), Italy.

The methodology employs a calibrated crop model (Mereu et al., 2019), namely CSM-CERES-Maize, initialized with crop management practices, soil characteristics, and weather data from 1991 to 2023. Two adaptation strategies were evaluated: (1) shifting planting dates (early, mid, and late planting) and (2) irrigation management (full irrigation, 75% deficit, 50% deficit, 25% deficit, and rainfed/no irrigation). The model simulates plant-soil-water interactions, providing a quantitative assessment of crop yield, seasonal water demand, water productivity, and the effectiveness of the adaptation strategies.

Results of a mixed-effects analysis of variance using the lme4 package in R (Bates et al., 2015) showed that both planting date and irrigation management had a significant effect on crop yield and water productivity in both provinces; however, their interaction was not significant. An exception was observed in Matera, where the interaction between planting date and irrigation management had a significant effect on water productivity. Overall, a declining trend in seasonal water requirements was observed from early to late planting at most irrigation levels, indicating that later planting dates require less irrigation. Conversely, water productivity increased from early to late planting across all irrigation levels, with the highest values observed at late planting combined with 25% deficit irrigation.

Post-hoc analysis revealed that, across all irrigation strategies, crop yields were highest for late planting in both provinces. However, the difference in yields between mid and late planting dates was not statistically significant, possibly due to better alignment with precipitation patterns. Full irrigation consistently resulted in the highest yields at all planting dates, though these yields were not significantly different from those under 75% deficit irrigation. This indicates a potential 25% water saving without substantial yield loss if adopting 75% deficit irrigation. The findings also suggest that in scenarios where water resources are limited or irrigation is not feasible, late planting may serve as a viable strategy, as it better aligns the crop's growing season with precipitation patterns, as evidenced by increased water productivity and reduced irrigation requirements. The study is currently being extended to incorporate an evaluation of drought hazard impacts on crop yields, alongside an assessment of the efficacy of the proposed adaptation strategies in mitigating drought-induced yield risks.

Figure 1. Simulated yields in Matera and Potenza at different planting dates and irrigation management strategies over 33 years (1991-2023)

Acknowledgments

This study was partially carried out within the cascading funding project WaterWISE- “Water Management Strategies and Climate Change Adaptation in Southern Italy”— RETURN extended Partnership funded by Next-Generation EU (National Plan for Recovery and Resilience—PNRR, Mission 4, Component 2, Investment 1.3— D.D. 1243 of 2 August, 2022, PE0000005), CUP D43C22003030002

References

- Bates D, Mächler M, Bolker B, Walker S (2015). “Fitting Linear Mixed-Effects Models Using lme4.” *Journal of Statistical Software*, **67**(1), 1–48. [doi:10.18637/jss.v067.i01](https://doi.org/10.18637/jss.v067.i01).
- Mereu, V., Gallo, A., & Spano, D. (2019). Optimizing Genetic Parameters of CSM-CERES Wheat and CSM-CERES Maize for Durum Wheat, Common Wheat, and Maize in Italy. *Agronomy*, **9**(10), 665. <https://doi.org/10.3390/agronomy9100665>

On the hydrological sustainability of agricultural areas of the Tigris–Euphrates river basin

Hiba Mohammad*, Muhammad Faisal Hanif, Marco Peli, Roberto Ranzi, Stefano Barontini

Department of Civil, Environmental, Architectural Engineering and Mathematics, University of Brescia, Brescia, Italy.

*e-mail: h.mohammad@unibs.it

Abstract

The Tigris–Euphrates river basin, spanning across Türkiye, Syria, and Iraq, is one of the most hydro-politically sensitive and ecologically stressed transboundary basins in the Middle East and North Africa (MENA) region (N. Al-Ansari, 2016). It plays a central role in supporting agricultural production, energy, and livelihoods, especially in Iraq and Syria, where dependence on the basin exceeds 90% of freshwater supply (FAO, 2009). However, dam construction, climate variability, and aggressive irrigation expansion have significantly altered the natural hydrological regime, particularly downstream (Al-Quraishi & Kaplan, 2021). Given the basin's high dependence on agriculture and irrigation, a comprehensive analysis of its hydrological sustainability under crop- and climate-specific conditions is urgently needed. This study aims to assess the long-term hydrological sustainability of the Tigris–Euphrates river basin between 1975 and 2022.

The analysis focuses on crop-specific evapotranspiration demands (ET_{max}), and their influence on the regional water balance. The study used monthly temperature and precipitation data from 54 meteorological stations across the basin, sourced from the Mashreq domain dataset (1975–2022) (UNESCWA & ACSAD, 2021). ET_{max} was computed via the Thornthwaite formula and the FAO56-Hargreaves method, integrating crop coefficients (K_c) (Allen et al., 1998).

Based on the precipitation availability and on the ET_{max} demand, Melisenda's aridity index (a) was used to classify the areas as "wet" ($a < -1$) or "potentially dry" ($-1 < a < 0$; see Figure 1), based on their ability to refill the soil field capacity during the wet season, and to estimate the annual *deficit* and *superavit* (Melisenda, 1964). Then the Budyko framework was employed to assess the sustainability of the long-term agroclimatic water balance using the Budyko Aridity Index ($BAI = ET_{max}/P$) and Budyko Dryness Index ($BDI = AET/P$) (Budyko, 1974). Six scenarios were analysed for ET_{max} demand: Thornthwaite's exosystemic demand, the actual land use/ land cover (LULC) and four standard crop-intercrop scenarios, i.e., Millet-Lentils (ML), Barley-Lentils (BL), Winter Wheat-Beans (WB), and Rice-Lentils (RL), to determine spatial water deficits, actual evapotranspiration, and sustainability under different field capacities.

Our results indicate:

Chronic aridity across Iraq and Syria, where water deficits are too great to sustain water-intensive crops like rice and wheat without extensive irrigation infrastructure.

Millet consistently emerges as the optimal crop; halving irrigation demands compared to rice and improving resilience in dryland regions.

Strategic crop selection and water-efficient irrigation practices are critical adaptation pathways. Adoption of drought-tolerant cereals, paired with localized water harvesting, could reduce stress on surface water systems and groundwater depletion.

Figure 1. Maps of the Melisenda's aridity index for the Tigris-Euphrates river basin. The top left scenario is based on Thornthwaite's potential evapotranspiration. The other five are based on the FAO56 procedure to estimate the maximum evapotranspirative demand for the following crop scenarios: actual ESA Land Cover map (LC), millet and lentils (ML), barley and lentils (BL), winter wheat and green beans (WB), and rice and lentils (RL).

References

- Al-Ansari, N., 2016. Hydro-Politics of the Tigris and Euphrates Basins. *Engineering*, 08(03), 140–172
- Allen, R., Pereira, L. and Smith, M., 1998. Crop evapotranspiration-Guidelines for computing crop water requirements-FAO Irrigation and drainage paper 56
- Al-Quraishi, A. K. and Kaplan, D. A., 2021. Connecting changes in Euphrates River flow to hydro pattern of the Western Mesopotamian Marshes. *Science of The Total Environment*, 768, 144445
- Budyko, M. I., 1974. *Climate and Life*. Academic Press
- FAO, 2009. AQUASTAT Transboundary River Basins – Euphrates-Tigris River Basin (p. 14). Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
- Melisenda, I., 1964. Sui calcoli idrologici per il terreno agrario: Influenza del 'clima'. *L'acqua*, 4, 3–20
- UNESCWA, & ACSAD., 2021. Impact of Climate Change on Shared Water Resources in the Euphrates River Basin (E/ESCWA/CL1.CCS/2021/RICCAR/TECHNICAL REPORT.11; RICCAR Technical Report, p. 37). Arab Center for the Studies of Arid Zones and Dry Lands (ACSAD) and United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA)
- UN-ESCWA, & BGR., 2013. Inventory of Shared Water Resources in Western Asia. United Nations Economic and Social Commission for Western Asia; Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe.

Influenza sull'indice di aridità delle formule per la stima dell'evapotraspirazione potenziale

Giovanni Selleri*, Mattia Neri, Elena Toth

DICAM, Università di Bologna, Bologna, Italy

*e-mail: giovanni.selleri4@unibo.it

Sommario

L'effetto combinato di tutti i processi evapotraspirativi svolge un ruolo chiave nel bilancio idrico per la modellazione idrologica a scala di bacino idrografico. Tuttavia, la misurazione diretta del tasso di evapotraspirazione è molto complessa e tipicamente vengono utilizzate formule che esprimono la cosiddetta evapotraspirazione potenziale (E_p , ovvero il flusso massimo in condizioni di disponibilità idrica illimitata), in funzione di alcune variabili meteorologiche. Oltre che per l'utilizzo come forzante dei modelli afflussi-deflussi, l'andamento e l'entità della E_p sono fattori cruciali per caratterizzare le dinamiche idrologiche e la similarità tra bacini, e in particolare la sua stima è utilizzata per il calcolo degli indici di aridità.

Sono state proposte svariate formule per il calcolo della E_p e diverse di queste sono comunemente utilizzate con ottimi risultati; ma la scelta della formula rimane comunque a discrezione del singolo modellista, il quale solitamente si basa sui dati meteorologici disponibili e sulla propria esperienza.

In questo studio vengono analizzate le differenze tra i valori stimati, riferiti ad un periodo esteso di osservazione, da otto diverse formule per un ampio insieme di bacini situati in diverse regioni idro-climatiche del mondo.

Per considerare nell'analisi un vasto insieme di bacini in tutto il mondo, con disponibilità omogenea di tutte le forzanti meteorologiche necessarie, sono stati selezionati oltre tremila bacini, che coprono vaste aree geografiche di Stati Uniti, Brasile, Cile, Australia, Regno Unito ed Europa centrale, dal recente dataset Caravan (Kratzert et al. 2023). Per ogni bacino, Caravan raccoglie le serie delle portate giornaliere osservate ottenute da un insieme di dataset idrologici nazionali e regionali chiamati "CAMELS-type". Nei dataset CAMELS le variabili meteorologiche mediate sul bacino sono derivate a partire da interpolazioni delle misure al suolo, mentre in CARAVAN, per mantenere uniformità sull'intero continente, i dati meteorologici giornalieri medi areali sono derivati dal prodotto di rianalisi globale ERA5-Land (Muñoz-Sabater et al., 2021), che include anche numerose variabili non presenti nei prodotti CAMELS (che in genere si limitano a precipitazione e temperatura).

Tra le numerose formule proposte per la stima della E_p , sono state selezionate e applicate otto fra le più utilizzate in letteratura e nella pratica idrologica. In questo sommario sono presentati, per brevità, solo i risultati relativi a quattro di esse, riportate in Tabella 1.

Tabella 1. Alcune formule adoperate in questo studio e mostrate nell'esempio in Figura 1

Formula	Variabili richieste
Penman-Monteith (versione FAO, Allen et al. 1998)	Radiazione, pressione, vento, temperatura media, massima, minima e di rugiada
Priestley-Taylor	Radiazione, temperatura media
Hargreaves	Temperatura media, massima e minima
Thornthwaite	Temperatura media

Le stime medie areali di E_p risultanti dall'applicazione delle formule sono state confrontate analizzando la media annuale cumulata di lungo periodo e la massima escursione stagionale. Oltre ad analizzare la variabilità delle stime ottenute da ciascuna formula all'interno di una stessa area geografica, si sono confrontati i risultati ottenuti sulle diverse regioni per la stessa formula, per valutare l'impatto delle differenze idro-climatiche.

Inoltre, per i bacini aventi almeno 30 anni di portate giornaliere continue, sono state raccolte le medie areali di lungo periodo P (precipitazione) e Q (portata osservata), in modo da determinare l'indice di aridità E_p/P ed l'indice evaporativo $(P-Q)/P$ dei singoli bacini e rappresentarli nel diagramma di Budyko.

A titolo di esempio, in figura 1 sono illustrati alcuni risultati per i bacini del Brasile. I risultati illustrati nei diagrammi a violino nel pannello 1a) mostrano come ci siano differenze non trascurabili tra le stime ottenute dalle diverse formule. In generale, per tutte le otto formule, risulta netta variabilità tra le stime ottenute con le diverse formule, con differenze significative a livello regionale; è quasi sempre possibile individuare le formule semplificate che localmente permettono di avvicinarsi maggiormente alle stime di riferimento (Penman-

Monteith), ma non risulta emergere una singola formula da preferire a livello globale.

Figura 1. Esempio di risultati per i bacini del Brasile:

a) E_p media annuale cumulata per quattro delle formule adoperate.

b) e d) Diagrammi di Budyko per le formule Penman-Monteith e Thornthwaite. Il colore dei punti rappresenta il valore dell'indice di aridità, E_p/P [<0.5 ; $0.5\div 1$; $1\div 1.5$; >1.5] con E_p stimato con la formula di Penman-Monteith.

c) Differenza relativa percentuale della precipitazione annuale media areale tra il dataset CAMELS del Brasile (basato su osservazioni) e i dati della rianalisi globale ERA5-Land contenuti in Caravan.

I diagrammi di Budyko nei riquadri b) e d) illustrano come la posizione sull'asse delle ascisse, data dall'indice di aridità E_p/P dei bacini, sia influenzata in modo significativo dalla formula utilizzata. Utilizzando la formula di Thornthwaite, i punti che rappresentano i singoli bacini si spostano sul diagramma: i bacini dello stesso colore, determinato dall'indice di aridità ottenuto con la formula Penman-Monteith, tendono a spostarsi verso sinistra, evidenziando come la formula di Thornthwaite sottostimi la E_p per tutti e quattro i raggruppamenti individuati. Tale sottostima porta un maggiore numero di bacini classificabili come umidi ($E_p/P < 1$) oltre la linea teorica di limite energetico, mentre diversi bacini aridi ($E_p/P > 1$, punti verdi) sono traslati nella zona relativa ai bacini umidi.

Infine, si sottolinea che i dati di precipitazione (P) contenuti in Caravan sono derivati dal prodotto di rianalisi globale ERA5-Land e presentano differenze significative con i dati dei dataset regionali CAMELS, basati su osservazioni al suolo e che sono più affidabili, come dimostrato in Clerc-Schwarzenbach et al. (2024). La mappa nel riquadro c) mostra come la differenza tra i dati di precipitazione in Caravan e nel dataset CAMELS raggiunga valori significativi per un numero non trascurabile di bacini brasiliani. Dato l'importante contributo del termine P nel diagramma di Budyko, sia sull'asse orizzontale che su quello verticale, l'effetto della sua sovrastima o sottostima influenza fortemente la rappresentazione dei bacini, e conferma la necessità di procedere con cautela quando si utilizzino dati di precipitazione provenienti da rianalisi globali in questo tipo di studi.

Bibliografia

- Allen R, Pereira L, Raes D, et al. (1998) FAO Irrigation and drainage paper No. 56. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. 56. 26-40
- Clerc-Schwarzenbach, F., Selleri, G., Neri, M., Toth, E., van Meerveld, I., & Seibert, J. (2024). Large-sample hydrology – a few camels or a whole caravan? *Hydrology and Earth System Sciences*, 28(17), 4219–4237.
- Kratzert F, Nearing G, Addor N, et al. (2023) Caravan - A global community dataset for large-sample hydrology. *Sci Data* 10, 61. <https://doi.org/10.1038/s41597-023-01975-w>.
- Muñoz Sabater, J. (2019): ERA5-Land hourly data from 1950 to present. Copernicus Climate Change Service (C3S) Climate Data Store (CDS). DOI: 10.24381/cds.e2161bac

A remote sensing-based evapotranspiration dataset for Europe using MSG images

Carmelo Cammalleri^{1*}, Samuele Maffei¹, Chiara Corbari¹, Nicola Paciolla¹, Marco Mancini¹, Emanuel Dutra², Isabel Trigo², Françoise Meulenberghs³, José Miguel Barrios³

¹ Department of Civil and Environmental Engineering, Polytechnic University of Milan, Milano, Italy

² The Portuguese Institute for Sea and Atmosphere, Lisbon, Portugal

³ Royal Meteorological Institute of Belgium, Belgium.

*e-mail: carmelo.cammalleri@polimi.it

Abstract

Actual evapotranspiration (ET) is a key hydrological variable in numerous applications, including irrigation management, drought characterization, and water availability assessments at basin scale. ET is also a quantity characterized by a large uncertainty in both its estimation and in-situ measurement. Due to the lack of dense network of in-situ observations, as well as the high spatial ET heterogeneity, modelling approaches are the most common strategy for ET assessment over large regions.

Ensemble multi-method approaches have proven to be able to improve accuracy and to provide information on uncertainty (Melton et al., 2022). This approach can include estimates from different modelling frameworks or from the same models using different forcings. Since ET links the water and the energy balances, a variety of modelling schemes are available in the scientific literature based on either a pure water balance perspective or solving the surface energy balance (SEB) with ET as a residual term. In case of remote sensing-based applications, residual SEB models take advantage of thermal observations of the land-surface temperature (LST) to constrain the partitioning of the surface available energy between sensible and latent heat fluxes.

Unfortunately, one of the main limitations of satellite SEB applications is related to the potential inconsistency between LST and air temperature data, with the latter being a key input to characterize the upper-boundary conditions in flux exchanges (Anderson et al., 2024). In the scientific literature, several methodologies have been proposed to address this inconsistency, including contextual approaches (Allen et al., 2013), or multi-temporal differential methods (Norman et al., 2000).

Mult-temporal approaches are particularly interesting for applications based on data acquired by geostationary satellites, such as the Meteosat Second Generation (MSG), as they provide LST maps at high temporal frequency (e.g., 15-min) over the same region. In this research, some preliminary results are presented on the possibility to assess daily ET from MSG data over Europe. The goal of this research is to take full advantage of several standard products operationally generated as part of the Eumetsat Satellite Application Facility on Land Surface Analysis (LSA SAF, <https://lsa-saf.eumetsat.int>). In particular, the Two Source Energy Balance (TSEB) model (Norman et al., 1995) and the Dual-Temperature-Difference (DTD) model (Guzinski et al., 2014) were applied on different acquisition times during the day to test a possible strategy to assess ET consistency. A comparison with LSA SAF ET standard product is used to draw preliminary conclusions on a potential operational implementation of these modelling methods.

References

- Allen, R.G., Burnett, B., Kramber, W., Huntington, J., Kjaersgaard, J., Kilic, A., Kelly, C., Trezza, R., 2013. Automated calibration of the METRIC-Landsat Evapotranspiration Process. *Journal of the American Water Resources Association*, 49(3), 563–576
- Anderson, M.C., Kustas, W.P., Norman, J.M., Diak, G., Hain, C., Gao, F., Yang, Y., Knipper, K., Xue, J., Yang, Y., Crow, W., Holmes, T., Nieto, H., Guzinski, R., Otkin, J., Mecikalski, J., Cammalleri, C., Torres-Rua, A., Zhan, X., Fang, L., Colaizzi, P., Agam, N., 2024. A brief history of the thermal IR-based Two-Source Energy Balance (TSEB) model – diagnosing evapotranspiration from plant to global scales. *Agricultural and Forest Meteorology*, 350, 109951
- Guzinski, R., Nieto, H., Jensen, R., Mendiguren, G., 2014. Remotely sensed land-surface energy fluxes at sub-field scale in heterogeneous agricultural landscape and coniferous plantation. *Biogeosciences*, 11, 5021–5046
- Melton, F.S., Huntington, J., Grimm, R., Herring, J., Hall, M., Rollison, D., Erickson, T., Allen, R., Anderson, M., Fisher, J.B., Kilic, A., Senay, G.B., Volk, J., Hain, C., Johnson, L., Ruhoff, A., Blankenau, P., Bromley, M.,

- Carrara, W., Daudert, B., Doherty, C., Dunkerly, C., Friedrichs, M., Guzman, A., Halverson, G., Hansen, J., Harding, J., Kang, Y., Ketchum, D., Minor, B., Morton, C., Ortega-Salazar, S., Ott, T., Ozdogan, M., Revelle, P.M., Schull, M., Wang, C., Yang, Y., Anderson, R.G., 2022. OpenET: Filling a critical data gap in water management for the western United States. *Journal of the American Water Resources Association*, 58(6), 971-994
- Norman, J.M., Kustas, W.P., Humes, K.S., 1995. Source approach for estimating soil and vegetation energy fluxes in observations of directional radiometric surface temperature. *Agricultural and Forest Meteorology*, 77(3-4), 263-293
- Norman, J.M., Kustas, W.P., Prueger, J.H., Diak, G.R., 2000. Surface flux estimation using radiometric temperature - A dual-temperature-difference method to minimize measurement errors. *Water Resources Research*, 36(8), 2263-2274

Sensitivity analysis of Evapotranspiration - A comparison of Northern and Southern climate of Italy

Komal Jabeen*, Anna Palla

Department of Civil Chemical and Environmental Engineering, University of Genova, Genova

*e-mail: komal.jabeen@edu.unige.it

Abstract

Understanding the sensitivity of reference evapotranspiration (ET_0) to meteorological variables is critical for improving urban water management and climate adaptation strategies. This study analyses the one-way and two-way sensitivity of ET_0 to maximum temperature (T_{max}), wind speed (u_2), net solar radiation (R_n), and maximum relative humidity (RH_{max}) using the FAO-56 Penman-Monteith equation for multiple meteorological stations in Northern (Liguria and Lombardy) and Southern (Sicilia) regions of Italy. Liguria is a coastal strip with moderate climatic conditions while Lombardy is an inland region with humid subtropical climate and almost no dry season. Sicily is a southern island region with a Mediterranean climate, featuring long, hot summers and mild, wet winters.

ET_0 , at daily scale was estimated by Penman Monteith equation with respect to the guidelines given in FAO irrigation and drainage paper 56 (Allen et al., 1998). Sensitivity analysis of ET_0 was made throughout the year by producing relative variations in the dependent variable (ET_0 in mm/day) with respect to the relative variation of a single independent variable among maximum temperature (T_{max} in °C), solar radiation (R_s in MJ/m²/day), wind velocity (U in m/s), and maximum relative humidity (RH_{max} in %), while maintaining all other independent variables constant (Irmak et al. 2006; Emeka et al. 2021). 2-way sensitivity analysis was made for maximum temperature and maximum relative humidity to understand their joint role in modifying vapour pressure deficit.

Hourly datasets for climatic variables were obtained from Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA: Regional environmental protection agency) of Liguria, Lombardy and Sicilia. The sensitivity analysis of ET_0 using the FAO-56 Penman-Monteith equation examined the effects of maximum temperature (T_{max}), wind speed (u_2), net radiation (R_n), and maximum relative humidity (RH_{max}) across multiple meteorological stations covering urban and suburban environments (Allen et al., 1998). One-way sensitivity analysis involved varying each independent variable (T_{max} , u_2 , R_n , RH_{max}) individually by applying percentage perturbations from -25% to +25% in steps of 5%, building 10 scenarios in the observed value, while keeping all other variables constant. For each perturbed scenario, ET_0 was recalculated, and the sensitivity coefficient (SC_x) was derived for the perturbed variable X using the following equation:

$$SC_x = \frac{\frac{ET_{0x} - ET_{0Base}}{ET_{0Base}}}{\frac{X_p - X_{base}}{X_{Base}}} = \frac{\Delta ET_0 / ET_{0Base}}{\Delta X / X_{Base}}$$

Here, ET_{0base} represents the baseline ET_0 computed using observed data, while ET_{0x} is the recalculated ET_0 using the perturbed value X_p of the selected variables. A sensitivity coefficient (SC) was calculated for each variable by dividing the relative change in ET_0 by the relative change in the variable. The mean daily and annual sensitivity coefficient across all scenarios was computed providing a scalar value representing the sensitivity of ET_0 to respective variable. This approach has been widely used as a simple and reliable method for sensitivity analysis (Irmak et al. 2006; Emeka et al. 2021). The output of analysis was obtained in the form of dimensionless sensitivity coefficient, SC_x .

In the two-way sensitivity analysis, the combined effect of varying maximum temperature (T_{max}) and maximum relative humidity (RH_{max}) on reference evapotranspiration (ET_0) was investigated. Perturbations ranging from -25% to +25% were applied simultaneously to T_{max} and RH_{max} , resulting in a grid of perturbation combinations (T_{max-PP} , RH_{max-PP}). For each combination of T_{max-PP} and RH_{max-PP} , corresponding changes in vapor pressure deficit (VPD) were computed, as VPD is a dependent variable influenced by both T_{max} and RH_{max} . Using the perturbed T_{max-PP} , RH_{max-PP} , and the corresponding perturbed VPD values, ET_0 was recalculated for each perturbation combination employing the Penman-Monteith equation.

Table 1. Average annual Sensitivity coefficient of selected independent variables across all stations

Sensitivity coefficient	Genova	Imperia	Bergamo	Milan	Agira	Massina
SC_T	0.4387	0.403	0.4718	0.4653	0.5214	0.5074
SC_RH _{max}	-0.432	-0.221	-0.346	-0.3648	-0.2160	-0.241
SC_Rn	0.4616	0.4654	0.6192	0.5972	0.4727	0.5379
SC_U	0.3160	0.3089	0.1817	0.2733	0.3359	0.2037
SC_VPD	0.5384	0.5427	0.4824	0.4080	0.5273	0.4621

Figure 1. Annual SC for all variables across each station

Although, local weather conditions, latitude and altitude of the area, urban setting and time of year alters the course of sensitivity but the relation of investigated input variables with ET_0 remains similar as observed in these results. T_{max} , Rn and u_2 positively affect the ET_0 while RH_{max} negatively impacts the ET_0 , whereas vapour pressure deficit has a nonlinear behaviour. In Genova, a sensitivity coefficient (SC_T) of 0.4371 means that a 5% increase in maximum temperature would result in approximately a 21.81% increase in ET_0 . Solar radiation emerged as the most influential variable overall, particularly in the inland Lombardy stations (SC_Rn up to 0.6192), highlighting its dominant role in driving ET_0 where clearer skies are common indicating that inland ET_0 is highly responsive to solar input. It can be due to urban setting of the environment and heat trapping capacity of built environment. T_{max} sensitivity was highest in Sicily (SC_T \approx 0.52), emphasizing the impact of high temperatures in southern climates on evaporative demand. RH_{max} had a consistently negative effect on ET_0 , with the strongest response in the humid coastal station of Genova (-0.432). Wind speed showed the lowest overall sensitivity but demonstrated a noticeable seasonal pattern: its impact was more pronounced in winter months when solar radiation is weaker and atmospheric demand is driven more by aerodynamic factors. In contrast, during summer, radiation and temperature effects overshadowed wind influence. A two-way sensitivity analysis of T_{max} and RH_{max} showed that their interaction, captured through vapor pressure deficit (VPD), significantly affects ET_0 across all stations, with the highest SC_VPD values observed in Liguria and Sicily. These findings underscore the need for region- and season-specific calibration of ET_0 models to support accurate urban drainage planning and water resource management.

References

- Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration-Guidelines for computing crop water requirements-FAO Irrigation and drainage paper 56. Fao, Rome, 300(9), D05109.
- Emeka, N., Ikenna, O., Okechukwu, M., Chinenye, A., & Emmanuel, E. (2021). Sensitivity of FAO Penman–Monteith reference evapotranspiration (ET_0) to climatic variables under different climate types in Nigeria. *Journal of Water and Climate Change*, 12(3), 858-878.
- Irmak, S., A. S. Irmak, and R. L. Jensen. "Sensitivity analysis of the Penman-Monteith equation parameters in estimating evapotranspiration under humid conditions." *Journal of irrigation and drainage engineering* 132, no. 4 (2006): 431-440.
- Jerszurki, D., de Souza, J. L. M., & Silva, L. D. C. R. (2019). Sensitivity of ASCE-Penman–Monteith reference evapotranspiration under different climate types in Brazil. *Climate dynamics*, 53, 943-956.

Modeling evapotranspiration dynamics in southern Italy using a grid-based hydrological approach

Htay Htay Aung¹, Biagio Sileo¹, Mauro Fiorentino², Silvano F. Dal Sasso^{1*}

¹ DIUSS, University of Basilicata, Matera, Italy

² DIING, University of Basilicata, Potenza, Italy

*e-mail: silvano.dalsasso@unibas.it

Abstract

Communities and ecosystems around the world have been experiencing significant adverse impacts of climate change, including extreme weather events, water scarcity, biodiversity loss, and threats to food production (Avino et al., 2024). The Mediterranean region is widely recognized as a climate change 'hot spot', with future projections indicating rising temperatures and declining annual precipitation, which are expected to result in substantial environmental consequences—most notably, a projected 20% reduction in land surface water availability (Peres et al., 2023). Consequently, understanding the variability and dynamics in key hydrological processes such as precipitation, evapotranspiration, soil moisture storage, runoff is a critical task for better water resource management in the Mediterranean region.

This study proposed a new water budget model at a river basin district (RBD) scale, featuring 1-km spatial resolution and monthly temporal resolution. The model was implemented following the approach of the Nationwide GIS-based hydrological budget on a regular grid (BIGBANG) (Braca and Ducci, 2018) in conjunction with Thornthwaite monthly water-balance model (Thornthwaite 1948; McCabe and Markstrom 2007). Developed within a Python programming environment, the model was designed to simulate key hydrological processes—including snowmelt, actual evapotranspiration, water deficit, surplus, and runoff—at the scale of individual grid cells by incorporating climatic data such as precipitation, temperature, and soil moisture characteristics. Evapotranspiration model was based on the Hargreaves (HE) equation with the Hargreaves coefficient specifically for Southern Italy and generalized Hargreaves coefficient to calculate the reference crop evapotranspiration (ET_0) (Hargreaves and Samani 1985; Mendicino and Senatore 2013).

The model was implemented in the Southern Apennines District from 2001 to 2023. The simulation utilized key input hydrological variables: total precipitation and mean temperature from SINANET (ISPRA), along with maximum and minimum temperatures obtained from SCIA (ISPRA). In addition to climatic inputs, morphometric and land surface characteristics were incorporated to enhance the accuracy of the hydrological simulations: a high-resolution Digital Terrain Model (DTM) derived from the RSDI project; land cover information from the CORINE Land Cover Level IV classification; and soil depth data, based on Hlavčová et al. (2008), to account for spatial heterogeneity in soil water storage capacity. All datasets were processed within a grid-based framework referenced to the EPSG:3035 datum.

The model was run under different conditions, including a uniform soil depth of 1 m and heterogeneous soil depth, regionalized Hargreaves coefficient and constant Hargreaves coefficient (0.0023), and the runoff coefficient β values ranging between 0.3 and 0.7. To evaluate the model's performance, a comparative analysis was performed by assessing the monthly actual evapotranspiration simulated by the model against the aggregated monthly actual evapotranspiration derived from the ETMonitor model (Zheng et al., 2022), GLASS (Xie et al., 2022) and MODIS (Running et al., 2021) which are utilized as a benchmark for this study, including the actual evapotranspiration (AET) obtained from the BIGBANG model for the comparison.

Figure 1 illustrated the monthly percentage differences in actual evapotranspiration (AET) between the modeled outputs and three reference datasets: ETMonitor (2001–2019, grey), GLASS (2001–2023, red) and MODIS (2000–2022, green). The proposed model consistently showed smaller median errors and lower variability compared to the BIGBANG model, which was constrained to a uniform 1-meter soil depth. BIGBANG tended to underestimate AET, especially in comparison with MODIS and ETMonitor, while its agreement with GLASS appeared slightly better. Configurations using spatially heterogeneous soil depths led to narrower distributions of AET differences than those assuming a uniform depth, indicating the benefit of accounting for spatial variability in soil properties. In contrast, varying the runoff coefficient (β from 0.3 to 0.7) or using a regionalized versus constant Hargreaves coefficient (C) had negligible influence on model performance. Overall, the proposed water budget model demonstrated stable and robust behavior across the tested configurations, with improved consistency in simulating AET dynamics.

Figure 1. a) Study area; b) Percent differences on monthly AET the reference to ETMonitor (2001-2019), GLASS (2001-2023), MODIS (2000-2022) [grey color referred to comparison with ETMonitor, red to GLASS and green to MODIS]

References

- Avino, A., Cimorelli, L., Furcolo, P., Noto, L. V., Pelosi, A., Pianese, D., Villani, P., and Manfreda, S., 2024. Are rainfall extremes increasing in southern Italy? *Journal of Hydrology*, 631.
- Braca, G. and Ducci, D., 2018. Development of a GIS Based Procedure (BIGBANG 1.0) for evaluating groundwater balances at national scale and comparison with groundwater resources evaluation at local scale. *Groundwater and Global Change in the Western Mediterranean Area*. pp. 53-61.
- Hargreaves, G. H., and Samani, Z. A., 1985. Reference Crop Evapotranspiration from Temperature. *Applied Engineering in Agriculture*, 1(2), 96-99.
- Hlavčová, K., Kohnová, S., Szolgay, J., Parajka, J., & Blöschl, G. (2008). Assessment of climate change impact on the hydrologic regime in the upper Hron River basin, Slovakia. *Journal of Hydrology and Hydromechanics*, 56(3), 163–175.
- McCabe, G. J. and Wolock, D. M., 2011. Independent effects of temperature and precipitation on modeled runoff in the conterminous united states. *Water Resources Research* 47 (11).
- Mendicino, G., and Senatore, A., 2013. Regionalization of the Hargreaves Coefficient for the Assessment of Distributed Reference Evapotranspiration in Southern Italy. *Journal of Irrigation and Drainage Engineering*, 139(5), 349-362.
- Peres, D. J., Bonaccorso, B., Palazzolo, N., Cancelliere, A., Mendicino, G., and Senatore, A., 2023. A dynamic approach for assessing climate change impacts on drought: an analysis in Southern Italy. *Hydrological Sciences Journal*, 68(9), pp.1213-1228.
- Thornthwaite, C. W., 1948. An approach toward a rational classification of climate. *Geographical review*, 38(1), 55-94.
- Xie, Z., Yao, Y., Zhang, X., Liang, S., Fisher, J. B., Chen, J., Jia, K., Shang, K., Yang, J., Yu, R., Guo, X., Liu, L., Ning, J., and Zhang, L., 2022. The Global LAnd Surface Satellite (GLASS) evapotranspiration product Version 5.0: Algorithm development and preliminary validation. *Journal of Hydrology*, 610.
- Zheng, C., Jia, L. and Hu G., 2022. Global land surface evapotranspiration monitoring by ETMonitor model driven by multi-source satellite earth observations. *Journal of Hydrology* 613.
- Running, S., Mu, Q., Zhao, M., and Moreno, A., 2021. MODIS/Terra Net Evapotranspiration Gap-Filled 8-Day L4 Global 500m SIN Grid V061 [Data set]. NASA Land Processes Distributed Active Archive Center. <https://doi.org/10.5067/MODIS/MOD16A2GF.061> Date Accessed: 2025-06-18

Toward better hydrological drought representation: optimizing vegetation dynamics into the NOAH-MP land surface model for Southern Italy

Sara Modanesi^{1*}, Domenico De Santis², Daniela Dalmonech³, Alessio Collalti³, Francesco Avanzi⁴, Gabrielle De Lannoy⁵, Tommaso Moramarco¹, Nunzio Romano⁶, Paolo Nasta⁶, Fabio Massimo Grasso⁷, Martina Natali^{1,8}, Christian Massari¹

¹ Research Institute for the Geo-Hydrological Protection, National Research Council, Perugia, Italy

² Research Institute for Geo-Hydrological Protection, National Research Council, Rende, Italy

³ Institute for Agriculture and Forestry Systems in the Mediterranean, National Research Council, Perugia, Italy

⁴ CIMA Research Foundation, Savona, Italy

⁵ Department of Earth and Environmental Sciences, KU Leuven, Heverlee, Belgium

⁶ Department of Agricultural Sciences, University of Naples Federico II, Portici, Italy

⁷ Institute of Atmospheric Sciences and Climate, National Research Council, Lecce, Italy

⁸ Department of Civil and Environmental Engineering, University of Perugia, Perugia, Italy

*e-mail: sara.modanesi@cnr.it

Abstract

Meteorological droughts, driven by prolonged precipitation deficits and often amplified by increased atmospheric water demand, significantly affect the partitioning of the water budget in river basins. In this context, the complex interplay among land surface evaporation (ET), basin storage capacity, and vegetation dynamics plays a key role in controlling the transition from meteorological drought (precipitation deficit) to hydrological drought (reduced streamflow and groundwater recharge). Accurately modelling these processes in large-scale Land Surface Models (LSMs) requires a realistic representation of ET, soil moisture (SM), and their coupling with carbon fluxes, such as gross primary productivity (GPP).

However, the performance of LSMs is highly sensitive to parameterization choices. In particular, the selection of runoff schemes and vegetation dynamics parameters jointly influence the coupling between SM and ET. This coupling is critical for regulating the partitioning of water fluxes and directly impacts streamflow simulation, water availability assessments, and drought severity. Despite their importance, the combined effects of runoff schemes and vegetation parameterization on drought representation remain underexplored.

This study investigates the impact of vegetation parameters optimization in the Noah-MP LSM (version 4.0.1; Niu et al., 2011), implemented within the NASA Land Information System (LIS; Kumar et al. 2006; Peters-Lidard et al. 2007), with a specific focus on its influence on runoff dynamics and hydrological drought characterization. A series of experiments were conducted using four different runoff schemes incorporated into the Noah-MP LSM (Niu et al., 2007; Niu et al., 2005; Schaake et al., 1996; Dickinson et al., 1993), while satellite-derived datasets of GOSIF GPP, SMAP and in situ SM, and LSA SAF ET (Li and Xiao, 2019; O'Neill et al., 2021; Trigo et al. 2011), were used to evaluate model outputs. After selecting the best-performing runoff scheme, vegetation-related remote sensing products (e.g., MODIS leaf area index [LAI], Myneni et al., 2015), were used to calibrate vegetation parameters and assess their impact on the simulation of hydrological drought conditions. The analysis focused on catchments in Southern Italy, with particular emphasis on the Crati River basin, investigated as part of the "Tech4You – Technologies for Climate Change Adaptation and Quality of Life Improvement" project. Special attention was given to drought years, identified using the 12-month Standardized Precipitation Index (SPI-12).

Results show that calibrating LAI, particularly in combination with the best performing runoff scheme, can improve the representation of key variables such as runoff and SM, without compromising the accuracy of ET and GPP. These findings highlight the crucial role of vegetation parameterization in modulating water fluxes and SM-ET coupling and offer valuable insights for improving drought representation in LSMs. This has direct implications for water resource management and agroecosystem resilience in drought-prone Mediterranean regions.

Acknowledgements

This work was funded by the Next Generation EU - Italian NRRP, Mission 4, Component 2, Investment 1.5, call for the creation and strengthening of 'Innovation Ecosystems', building 'Territorial R&D Leaders' (Directorial Decree n. 2021/3277) - project Tech4You - Technologies for climate change adaptation and quality of life improvement, n. ECS0000009. This work reflects only the authors' views and opinions, neither the Ministry for University and Research nor the European Commission can be considered responsible for them.

References

- Dickinson, R. E., A. Henderson-Sellers, and P. J. Kennedy, 1993. Biosphere-Atmosphere Transfer Scheme (BATS) version 1e as coupled to the NCAR Community Climate Model, NCAR Tech. Note NCAR/TN - 387+STR, 80 pp., Natl. Cent. for Atmos. Res., Boulder, Colo.
- Dickinson, R. E., M. Shaikh, R. Bryant, and L. Graumlich, 1998. Interactive canopies for a climate model, *J. Clim.*, 11, 2823–2836, doi:10.1175/1520-0442(1998)011<2823:ICFACM>2.0.CO;2.
- Kumar, S.V., and Coauthors, 2006. Land information system: An interoperable framework for high resolution land surface modeling. *Environmental modelling & software*, 21 (10), pp. 1402–1415.
- Li, X., and J. Xiao, 2019. Mapping photosynthesis solely from solar-induced chlorophyll fluorescence: A global, fine-resolution dataset of gross primary production derived fromOCO-2. *Remote Sensing*, 11 (21), 2563.
- Myneni, R., Knyazikhin, Y., & Park, T., 2015. MOD15A2H MODIS/Terra Leaf Area Index/FPAR 8-Day L4 Global 500m SIN Grid V006. NASA EOSDIS Land Processes DAAC.
- Niu, G.-Y., and Z.-L. Yang, 2007. An observation-based formulation of snow cover fraction and its evaluation over large North American river basins, *J. Geophys. Res.*, 112, D21101.
- Niu, G.-Y., Z.-L. Yang, R. E. Dickinson, and L. E. Gulden, 2005. A simple TOPMODEL-based runoff parameterization (SIMTOP) for use in global climate models, *J. Geophys. Res.*, 110, D21106.
- O'Neill, P. E., S. Chan, E. G. Njoku, T. Jackson, R. Bindlish, and J. Chaubell. 2021. L3 Radiometer Global Daily 36 km EASE-Grid Soil Moisture, Version 8. [Indicate subset used]. Boulder, Colorado USA. NASA National Snow and Ice Data Center Distributed Active Archive Center.
- Peters-Lidard, C. D., D. M. Mocko, M. Garcia, J. A. Santanello Jr, M. A. Tischler, M. S. Moran, and Y. Wu, 2008. Role of precipitation uncertainty in the estimation of hydrologic soil properties using remotely sensed soil moisture in a semiarid environment. *Water Resources Research*, 44 (5).
- Trigo, I. F., and Coauthors, 2011. The satellite application facility for land surface analysis. *1092 International Journal of Remote Sensing*, 32 (10), pp. 2725–2744

Driver-based classification identifies snowmelt as the primary cause of severe droughts in the Upper Adige basin

Andrea Galletti^{1*}, Susen Shrestha^{1,2}, Mariapina Castelli³, Massimiliano Pittore¹, Stefano Terzi¹, Giacomo Bertoldi⁴

¹ Eurac Research, Center for Climate Change and Transformation, Bolzano, Italy

² Department of Land, Environment, Agriculture and Forestry, University of Padova, Padova, Italy

³ Eurac Research, Institute for Earth Observation, Bolzano, Italy

⁴ Eurac Research, Institute for Alpine Environment, Bolzano, Italy

*e-mail: andrea.galletti@eurac.edu

Abstract

Hydrological drought is intensifying across the European Alps. In 2022, northern Italy experienced Po River lows unseen in two centuries: a ~500-year event that severely affected hydropower, irrigation, and aquatic ecosystems (Montanari, 2023; Ramírez-Molina, 2024). The accepted theory typically tracks drought as a series of cascading events, from meteorological anomalies through agricultural and hydrological stages to socio-economic losses (Van Loon, 2015). However, impact-based monitoring relies on consistent local loss data such as crop yields, economic damage, and ecosystem-service disruptions, yet these records seldom provide the spatial or temporal coverage required for developing early warning systems. Consequently, drought studies should provide framing that translates observable signals into clear triggers for operational response. The qualitative scheme of Van Loon & Van Lanen (2012), along with its automated successor by Brunner et al. (2022), represent a step in this direction, linking each drought to the hydrometeorological driver that initiates it.

However, climate, storage, and relief can vary significantly within a single Alpine basin, thus calling for a locally tuned implementation of these frameworks. Therefore, in this study, we developed a driver-based classification framework tailored to the 7,000 km² Upper Adige basin (Italy), analysing 22 nested sub-basins from 1992 to 2023. Our aim was to identify the drivers behind the most severe low-flow events, understand their characteristics, triggering mechanisms and spatial variability, and explore how such knowledge can refine strategic monitoring and early response in mountain catchments.

To generate a basin-wide, internally consistent suite of driver variables, we reconstructed 1992–2023 daily precipitation, air temperature, snowfall, and snowmelt with the semi-distributed hydrological model TOPMELT-ICHYMOD (Norbiato et al., 2008, Zaramella et al., 2019). The model is in operational use at the local water authority for flood forecasting, is forced by spatialized meteorological observation, and is calibrated for optimal flow reconstruction at several gauges. As a first step, we successfully validated the model's low-flow prediction (>75% of low-flow days).

On this foundation, we adapted Brunner et al., (2022)'s framework to our domain, tailoring classification decisions and anomaly thresholds to the Upper-Adige hydroclimate (Figure 1). We tuned rules and parameters iteratively, comparing automated tags with expert manual labelling of every low flow ($Q < Q_{20}$ for ≥ 20 days) until $\geq 90\%$ concordance was achieved, ensuring that the classifier captured local hydrological nuances without overfitting. We then stress-tested robustness with a Monte Carlo simulation across 1,000 parameter sets, Slight variations in decision parameters do not affect the dominance hierarchy. Only the "composite" share grows under the most extreme parameter settings, reflecting the class's role as a conservative fallback.

The framework isolates 647 drought events across all 22 subcatchments, and melt-related episodes (warm- and cold-snow seasons) account for 31% of them; the remaining drivers are composite (28%), rainfall-driven (27%), winter-recession (12%), and heatwave (1%). At the basin closing section, the balance tilts even further toward cryospheric control: melt-related types rise to 46% (warm 26.6%, cold 20%), with composite droughts receding to 17%, confirming that downstream events are primarily governed by snowmelt anomalies.

Severity metrics further clarify the distinct characteristics of each drought driver. Warm snow season droughts deliver the highest median daily deficit (i.e., intensity), while composite events combine similarly high intensity with the longest median duration (approximately 55 days), resulting in the highest total-volume deficits (i.e., severity). Although less severe, winter recession droughts coincide with the annual low-flow season and can therefore trigger acute supply conflicts.

Classifying low-flows by their governing processes provides actionable triggers instead of after-the-fact labels. Future improvements to this work concern the "composite" category, which will be split by assigning weights to concurrent anomalies.

The presented classifier could be already used to translate April snowpack anomalies, May–June melt lags,

and persistent summer rainfall shortfalls into tiered alerts, giving operators a driver-specific lead time for action that plain discharge thresholds cannot provide.

Figure 1. Schematic of the drought classification framework. The share of events (out of 647 total) assigned to each category is shown in percentage at the bottom.

References

- Brunner, M. I., et al. (2022). Snow and ice-related water resources modeling using a novel multimodal approach. *Water Resources Research*. <https://doi.org/10.1029/2022WR032070>
- Montanari, A. (2023). Controlli sulla composizione isotopica stabile della precipitazione giornaliera a Sydney (Australia): 9 anni di dati e Radon-222. *Journal of Hydrology*, 617, 129123. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2023.129123>
- Norbiato, D., Borga, M., Degli Esposti, S., Gaume, E., & Anquetin, S. (2008). Flash flood warning based on rainfall thresholds and soil moisture conditions: An assessment for gauged and ungauged basins. *Journal of Hydrology*, 362(3-4), 274-290.
- Ramírez Molina, A. A., Tootle, G., Formetta, G., Piechota, T., & Gong, J. (2024). Extraordinary 21st Century Drought in the Po River Basin (Italy). *Hydrology*, 11(12), Article 219. <https://doi.org/10.3390/hydrology11120219>
- Van Loon, A. F., & Van Lanen, H. A. (2012). A process-based typology of hydrological drought. *Hydrology and Earth System Sciences*, 16(7), 1915-1946.
- Van Loon, A. F. (2015). Hydrological drought explained. *WIREs Water*, 2(4), 359-392. <https://doi.org/10.1002/wat2.1085>
- Zaramella, M., Borga, M., Zocatelli, D., & Carturan, L. (2019). TOPMELT 1.0: a topography-based distribution function approach to snowmelt simulation for hydrological modelling at basin scale. *Geoscientific Model Development*, 12(12), 5251-5265.

Multivariate Risk Modeling of Drought Impact on Water Supply in the Camastra Reservoir

Mohamed-Amine Lahkim-Bennani^{1,2*}, Brunella Bonaccorso²

¹ R&DGéoAp, FSTT, Abdelmalek Essaadi University, Tetouan, Morocco

² Department of Engineering, University of Messina, Villaggio S. Agata, Messina, Italy

*e-mail: lahkimbennani.mohamedamine@uae.ac.ma

Abstract

Mediterranean water reservoirs are increasingly threatened by climate variability and increasing water demand. This study examines the impact of drought on the water supply system by linking drought predictors with unmet water demands using a multivariate statistical risk modelling approach. The proposed approach is applied to the Camastra Reservoir in the Basilicata region in Southern Italy.

We develop and test a multivariate indicator of drought impact using monthly data for 1993–2023: gauge-based precipitation, Copernicus 0–40 cm soil-moisture anomaly (SMAI), and reservoir inflow derived from the water balance. Meteorological drought indices (SPI, SPEI) and hydrological indices (SMAI, SFI) were computed at 3- and 6-month time scales. First, cross-correlation was used to quantify climate-to-impact lags. All driver–impact pairs peaked at 1-month lead with $r = 0.59–0.73$ ($p < 0.05$) and retained usable signal up to 5 months, indicating slow propagation and partial buffering by basin soil moisture. The hydrological response (SFI) correlated more strongly with meteorological indices ($r = 0.72–0.73$; 52–54% of variance explained) than soil-moisture anomalies ($r = 0.59–0.61$), with a small advantage of SPEI over SPI. Our results are in line with those of Baez-Villanueva et al. (2024), who found that across 100 near-natural Chilean catchments that meteorological indices generally outperform soil-moisture indices (ESSMI) as proxies for streamflow drought.

Since SPI/SMAI (both 3 and 6 months) were close to $N(0,1)$, we combined them into a Joint Drought Index (JDI) using a bivariate Gaussian copula (Genest and Favre, 2007), consistent with approaches that couple SPI and vegetation health (VHI) into a probabilistic precipitation–vegetation index (PPVI) (Monteleone et al. 2020). A Q–Q validation demonstrates that the model replicates the empirical joint probabilities with high accuracy (RMSE = 0.022, $R^2 = 0.992$, MAPE = 10.5%), with noticeable deviations only in the tails. For impact detection, Receiver Operating Characteristic (ROC) analysis against SFI thresholds ($\leq -2, -1.5, -1, 0$) demonstrated that JDI consistently outperformed single indices (SPI or SPEI), especially at 1–2 months lead, underscoring its value as an early-warning indicator for reservoir operations.

The proposed framework affords a reproducible basis for establishing activation thresholds and can be applied without major modification across Mediterranean settings. Current developments focus on converting JDI skill into operational triggers and on testing probabilistic forecasts that link seasonal SPI/SMAI guidance to decision rules.

Figure 1. Comparison of SPI_6 , $SPEI_6$ and JDI_6 performance in identifying reported drought events (6-month): ROC curves (POD vs POFD) with fixed detection thresholds $Z_{SPI} = 0$, $Z_{SPEI} = 0$, and $Z_{JDI} = -0.099$; AUC values shown in the legend.

References

- Baez-Villanueva OM, Zambrano-Bigiarini M, Miralles DG, et al (2024) On the timescale of drought indices for monitoring streamflow drought considering catchment hydrological regimes. *Hydrol Earth Syst Sci* 28:1415–1439. <https://doi.org/10.5194/hess-28-1415-2024>
- Genest C, Favre A-C (2007) Everything You Always Wanted to Know about Copula Modeling but Were Afraid to Ask. *J Hydrol Eng* 12:347–368. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)1084-0699\(2007\)12:4\(347\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)1084-0699(2007)12:4(347))
- Monteleone B, Bonaccorso B, Martina M (2020) A joint probabilistic index for objective drought identification: the case study of Haiti. *Nat Hazards Earth Syst Sci* 20:471–487. <https://doi.org/10.5194/nhess-20-471-2020>

Più energia per gli utenti, più acqua per l'ambiente: scenari di ibridizzazione idroelettrico-fotovoltaico per un invaso pre-alpino

Domenico Micocci^{1*}, Cristiana Bragalli¹, Elena Toth¹, Tobias Wechsler², Massimiliano Zappa²

¹ Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali, Università di Bologna, Bologna, Italia

² Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL, Birmensdorf, Svizzera

*e-mail: domenico.micocci@unibo.it

Sommario

Le fonti energetiche rinnovabili non programmabili (FRNP), fra cui il solare fotovoltaico (PV), pongono nuove sfide per la gestione del sistema elettrico (Lund et al., 2015), in quanto la loro disponibilità è essenzialmente guidata da variabili climatiche ed è perciò indipendente dal fabbisogno degli utenti. L'idroelettrico (HP) a serbatoio può contribuire in modo significativo a mitigare il disallineamento fra produzione e consumo: si tratta infatti di una delle poche fonti energetiche rinnovabili programmabili, la cui produzione può essere modulata secondo le esigenze. Un livello di flessibilità ancora maggiore è offerto dagli impianti idroelettrici con pompaggio, che consentono anche l'assorbimento dell'energia eccedente il fabbisogno degli utenti tramite il sollevamento dell'acqua da un invaso a quota inferiore ad uno superiore.

L'integrazione idroelettrico-fotovoltaico (HP-PV) in un impianto ibrido, gestito quindi in maniera coordinata, può offrire profili di generazione più regolari rispetto ad un impianto PV autonomo, agevolando così la penetrazione della fonte solare nel mix energetico (Jurasz et al., 2020). D'altro canto, però, l'accoppiamento di un impianto PV ad un impianto idroelettrico a serbatoio esistente potrebbe modificare le modalità di gestione dell'invaso, con possibili conseguenze sull'evoluzione del volume utile e sulla disponibilità di risorsa idrica; tale aspetto, tuttavia, è raramente analizzato in letteratura, pur essendone riconosciuta l'importanza (e.g., François et al., 2014). Per contribuire a questo tema, abbiamo sviluppato un esperimento numerico, immaginando di integrare un impianto idroelettrico con pompaggio realmente esistente con un ipotetico impianto fotovoltaico galleggiante, installato direttamente sulla superficie dell'invaso superiore.

Come caso di studio, si è considerato l'impianto di generazione e pompaggio Etzelwerk, gestito dalle Ferrovie Federali Svizzere (potenza nominale in generazione: 120 MW). L'impianto sfrutta un dislivello di circa 480 m fra il Lago di Zurigo (utilizzato come serbatoio inferiore) ed il Lago della Sihl, un importante invaso artificiale svizzero, situato nella regione pre-Alpina (superficie del bacino: 155.5 km²; quota media: 1243 m s.l.m.; regime idrologico: nivo-pluviale pre-alpino). Trattandosi di un impianto reversibile, l'acqua può essere turbinata dal Lago della Sihl verso il Lago di Zurigo o pompata nel verso opposto. È inoltre previsto il rilascio di un deflusso ecologico dal Lago della Sihl, legato alle condizioni di deflusso a valle dell'invaso artificiale.

Si è immaginato di introdurre sul Lago della Sihl un ipotetico impianto fotovoltaico galleggiante, di estensione pari al 10 % dell'area dello specchio liquido alla quota di minima regolazione (pari a 3.15 km²) e di potenza nominale pari al 50 % circa della potenza installata dell'impianto idroelettrico.

La gestione integrata dell'impianto ibrido è stata simulata attraverso un approccio multi-disciplinare appositamente sviluppato (Micocci et al., 2025), finalizzato a mettere in luce specialmente le implicazioni dell'ibridizzazione HP-PV sulla gestione della risorsa idrica. La metodologia adottata presenta una struttura modulare, facilmente adattabile a diversi casi di studio: i) un modello di produzione fotovoltaica converte le serie meteorologiche di input (temperatura e irradianza) nella serie della potenza fotovoltaica disponibile; ii) un modello di domanda elettrica (in questo caso, una semplice regressione lineare multipla guidata esclusivamente da variabili temporali) fornisce il profilo del fabbisogno dell'utenza (che nel presente studio è solo quella ferroviaria); iii) un modello di gestione dell'invaso definisce i rilasci dal serbatoio sulla base dei fabbisogni e del volume disponibile (in questo caso, si sono definite delle curve di gestione, dedotte da un'analisi statistica della serie storica dei livelli d'invaso dal 1981 al 2023).

La simulazione è stata eseguita a risoluzione oraria (per cogliere possibili interazioni fra fluttuazioni intra-giornaliere della domanda e della produzione solare) ed è stata estesa ad un arco temporale di 38 anni (1981-2018), per conseguire una robusta caratterizzazione delle condizioni idro-climatiche. Si sono utilizzati come input dati meteorologici storici disponibili per l'area di studio (fra cui precipitazione, temperatura e radiazione solare), mentre i necessari dati idrologici (afflussi al serbatoio, perdite per evaporazione e deflusso naturale dei tributari a valle dell'invaso) sono stati ottenuti tramite un modello idrologico calibrato per il bacino della Sihl, realizzato tramite il sistema di modellazione semi-distribuito PREVAH (Viviroli et al., 2009).

La simulazione dell'impianto ibrido HP-PV è stata ripetuta per tre scenari: i) NoPV è uno scenario di riferimento, senza impianto PV a supporto dell'idroelettrico; ii) nello scenario PV1 l'energia solare, se disponibile, contribuisce a soddisfare il fabbisogno degli utenti e l'eventuale *surplus* è accumulato tramite pompaggio; iii) nello scenario PV2 si aggiunge, rispetto allo scenario PV1, la possibilità di rilasciare a valle il 50 % dell'acqua che non è stato necessario utilizzare per l'uso idroelettrico grazie al contributo del solare, onde aumentare il deflusso ecologico nei mesi da maggio ad ottobre.

I risultati mostrano che l'introduzione del fotovoltaico permette di incrementare la produzione annua complessiva di energia di circa il 20 % rispetto allo scenario di riferimento NoPV (cfr. Tabella 1). L'ibridizzazione (scenari PV1 e PV2) consente inoltre di migliorare l'affidabilità del sistema, come mostrato dall'indice di affidabilità (qui definito come il rapporto tra l'energia complessivamente erogata e quella richiesta nel periodo di simulazione), che aumenta dal 90 % circa nello scenario NoPV al 97 % circa negli scenari PV1 e PV2.

In termini di prestazioni energetiche, si sono ottenuti risultati simili negli scenari PV1 e PV2, nonostante i rilasci aggiuntivi consentiti, fra maggio e ottobre, nello scenario PV2. Tali rilasci aggiuntivi, tuttavia, hanno un impatto significativo sul rilascio medio mensile, che aumenta tra il 14 % (in maggio) e il 50 % (da giugno ad agosto) nello scenario PV2 rispetto al PV1 (cfr. Tabella 1).

In conclusione, i risultati ottenuti confermano alcuni benefici dell'ibridizzazione HP-PV già messi in luce in studi precedenti (quali l'aumento dell'energia producibile e dell'affidabilità); emerge inoltre un potenziale per il miglioramento delle condizioni di deflusso a valle senza che siano invalidati significativamente i benefici sul fronte energetico.

Tabella 1. Energia annualmente producibile in ciascuno scenario e rilascio medio mensile a valle (medie calcolate sull'intero arco temporale di simulazione 1981-2018)

	Energia totale (GWh/y)	Energia da HP (GWh/y)	Energia da PV (GWh/y)	Rilascio maggio (m ³ /s)	Rilascio giugno (m ³ /s)	Rilascio luglio (m ³ /s)	Rilascio agosto (m ³ /s)	Rilascio settem. (m ³ /s)	Rilascio ottobre (m ³ /s)
NoPV	256.6	256.6	–	0.47	0.55	0.60	0.63	0.59	0.71
PV1	319.1	257.7	61.4	0.47	0.55	0.60	0.63	0.59	0.71
PV2	315.2	254.1	61.1	0.54	0.85	0.91	0.93	0.81	0.91

Ringraziamenti

Lo studio è condotto nell'ambito del Partenariato Esteso RETURN, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR, Missione 4 Componente 2, Investimento 1.3 - D.D. 1243 2/8/2022, PE0000005).

Bibliografia

- François, B., Borga, M., Anquetin, S., Creutin, J.D., Engeland, K., Favre, A.C., Hingray, B., Ramos, M.H., Raynaud, D., Renard, B., Sauquet, E., Sauterleute, J.F., Vidal, J.P., Warland, G., 2014. Integrating hydropower and intermittent climate-related renewable energies: a call for hydrology. *Hydrological Processes*, 28(21), 5465–5468
- Jurasz, J., Ciapała, B., 2017. Integrating photovoltaics into energy systems by using a run-off-river power plant with pondage to smooth energy exchange with the power grid. *Applied Energy*, 198, 21–35
- Lund, P.D., Lindgren, J., Mikkola, J., Salpakari, J., 2015. Review of energy system flexibility measures to enable high levels of variable renewable electricity. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 45, 785–807
- Micocci, D., Bragalli, C., Toth, E., Wechsler T., Zappa M., 2025. Hybridization of an alpine pumped-storage hydropower plant with floating solar photovoltaics: a study from the water resource perspective. *Renewable Energy*, 253, 123530
- Viviroli, D., Zappa, M., Gurtz, J., Weingartner, R., 2009. An introduction to the hydrological modelling system PREVAH and its pre- and post-processing-tools. *Environmental Modelling & Software*, 24(10), 1209–1222.

Assessment of regional-scale freshwater availability and sustainability of anthropogenic withdrawals: the GOV4WATER project

Alessia Flammini^{1*}, Jacopo Dari¹, Carla Saltalippi¹, Francesco Leopardi^{1,2}, Martina Natali^{1,2}, Renato Morbidelli¹

¹ Department of Civil and Environmental Engineering, University of Perugia, Perugia, Italy

² National Research Council, Research Institute for Geo-Hydrological Protection, Perugia, Italy

*e-mail: alessia.flammini@unipg.it

Abstract

Freshwater availability is widely recognized as the litmus test of global warming, with certain areas of the world experiencing increasing water crisis, such as the Mediterranean basin (Giorgi, 2006). Such a circumstance determines the compelling need for sustainable water management policies, that, however, are often limited by scarcity and scattering of collected data about anthropogenic abstractions for civil, industrial, and agricultural purposes.

The Umbria region, located in central Italy, is experiencing increasing air temperatures at rates higher than the planetary average, in association with decreasing yearly cumulated rainfall amounts (Dari et al., 2023) and reduced runoff volumes (Rahi et al., 2023). This situation contributes in making the Umbria region a perfect case study for the Interreg Europe Gov4Water project, aimed at enhancing water governance and planning in light of climate change.

In this study, we exploit two well-established, spatially distributed data sets to compute net freshwater (NF) remaining available over the region as the difference between water input, i.e., precipitation, and natural consumption, namely evapotranspiration. To do this, total precipitation and actual evapotranspiration rates derived from BIGBANG v8 (Braca et al., 2024) and ERA5-Land (European ReAnalysis v5 – Land) (Muñoz-Sabater et al., 2021) are considered. NF is calculated for both the data sets, which are characterized by different spatial samplings, i.e., 1 km and 9 km for BIGBANG and ERA5-Land, respectively. The considered period spans from 1951 to 2024. Trend analyses reveal decreasing NF over the Umbria region at rates equal to -2.03 mm/year and to -1.30 mm/year for BIGBANG and ERA5-Land, respectively. In addition, such a decrease is more pronounced over portions of the region where higher average NF are found (i.e., the Apennine ridge). Even though the two data sets provide NF estimates appreciably different in magnitudes, they are highly correlated in time (Pearson r equal to 0.84 at the yearly scale). Such a result is reflected in the good skill of estimated NF through both data sets in showing clear track of documented drought events happened from 2000s onwards.

After assessing current trends of NF , the activities foreseen in the project aim at comparing amounts of freshwater potentially available against anthropogenic uses, in light of developing sustainable water management policies. To do this, data on measured water consumptions for different uses will be provided by water allocation managers operating in the Umbria region. Estimates coming from modeling platforms (e.g., Huang et al., 2018) will be considered as well. Finally, concerning agricultural water use (actually consisting in irrigation water use), satellite-derived estimates (Dari et al., 2024) will be considered. Along with this task, future projections of available NF will be developed. An overview on the rationale of the Gov4Water project is provided in Figure 1.

Figure 1. Workflow of the activities foreseen in the Gov4Water project. Block with dashed edges indicates future activities.

References

- Braca, G., Mariani, S., Lastoria, B., Tropeano, R., Casaioli, M., Piva, F., Marchetti, G., e Bussetini, M., 2024: Bilancio idrologico nazionale: stime BIGBANG e indicatori sulla risorsa idrica. Aggiornamento al 2023. Rapporti n. 401/2024, ISPRA, Roma.
- Dari, J., Filippucci, P., Brocca, L., 2024. The development of an operational system for estimating irrigation water use reveals socio-political dynamics in Ukraine. *Hydrol. Earth Syst. Sci.*, 28, 2651–2659, <https://doi.org/10.5194/hess-28-2651-2024>
- Dari, J., Flammini, A., Morbidelli, R., Rahi, A., Saltalippi, C., 2023. Evolution of freshwater availability in a climate-changing Mediterranean context: The case of Umbria region, central Italy. *Hydrological Processes*, 37(12), e15050. <https://doi.org/10.1002/hyp.15050>
- Giorgi, F., 2006. Climate change hot-spots. *Geophysical Research Letters*, 33, L08707. <https://doi.org/10.1029/2006GL025734>
- Huang, Z., Hejazi, M., Li, X., Tang, Q., Leng, G., Liu, Y., Döll, P., Eisner, S., Gerten, D., Hanasaki, N., Wada, Y., 2018. Reconstruction of global gridded monthly sectoral water withdrawals for 1971–2010 and analysis of their spatiotemporal patterns, *Hydrol. Earth Syst. Sci.*, 22 (4), 2117–2133. <https://doi.org/10.5194/hess-22-2117-2018>
- Muñoz-Sabater, J., Dutra, E., Agustí-Panareda, A., Albergel, C., Arduini, G., Balsamo, G., Boussetta, S., Choulga, M., Harrigan, S., Hersbach, H., Martens, B., Miralles, D.G., Piles, M., Rodríguez-Fernández, N.J., Zsoter, E., Buontempo, C., and Thépaut, J.-N., 2021. ERA5-Land: A state-of-the-art global reanalysis dataset for land applications. *Earth Syst. Sci. Data*, 13, 4349–4383. <https://doi.org/10.5194/essd-2021-82>
- Rahi, A., Rahmati, M., Dari, J., Saltalippi, C., Brogi, C., Morbidelli, R., 2023. Unraveling hydroclimatic forces controlling the runoff coefficient trends in central Italy's Upper Tiber Basin. *Journal of Hydrology: Regional Studies*, 50, 101579. <https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2023.101579>

A framework for ultra-high resolution satellite-based irrigation monitoring to support water allocation managers

Jacopo Dari^{1*}, Stefano Lo Presti², Luca Brocca³

¹ Department of Civil and Environmental Engineering, University of Perugia, Perugia, Italy

² Centrale Valutativa Srl, 00131 Roma, Italy

³ Research Council, Research Institute for Geo-Hydrological Protection, Perugia, Italy

*e-mail: jacopo.dari@unipg.it

Abstract

Recent improvements in satellite-based retrieval of key hydrological variables have enabled the development of new approaches to monitor the irrigation footprint on water resources. However, limitations imposed by the native spatial and temporal resolution of remote sensing data continue to hinder the development of effective support systems for agricultural water management based on Earth Observation.

This study aims to address this challenge by applying well-established techniques for irrigation mapping and quantification, using multi-resolution satellite data to reproduce irrigation dynamics at an unprecedented spatial resolution of 10 m. Hence, a framework providing a complete view on irrigation dynamics (i.e., occurrence and water volumes exploited) is proposed. The results are validated across multiple management scales relevant to water allocation authorities, ranging from irrigation consortia to individual farm levels. The irrigation quantification experiment, conducted using the Soil-Moisture-based (SM-based) inversion method (Brocca et al., 2018; Dari et al., 2023), yields satisfactory outcomes, particularly in light of the limited availability of ancillary data for refining the estimates. The percentage errors, aggregated at consortium and farm scales, are found to be -24% and -14%, respectively. These results are obtained without accounting for losses due to irrigation efficiency, as such information is not explicitly available. The irrigation mapping experiment, performed using the Temporal Stability derived Irrigation MAPping (TSIMAP) approach (Dari et al., 2024), is validated at the farm level only as granular reference data on irrigation occurrence at larger scale was not available. An overall accuracy of 93% is achieved, with only two out of twenty-eight agricultural fields incorrectly classified as non-irrigated.

The findings of this study demonstrate the potential of ultra-high-resolution implementations of established irrigation mapping and quantification techniques to support agricultural water managers, while also identifying areas where improvements are needed to better align with users' operational requirements.

References

- Brocca, L., Tarpanelli, A., Filippucci, P., Dorigo, W., Zaussinger, F., Gruber, A., Fernández-Prieto, D., 2018. How much water is used for irrigation? A new approach exploiting coarse resolution satellite soil moisture products. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 73C, 752-766, doi:10.1016/j.jag.2018.08.023.
- Dari, J., Brocca, L., Modanesi, S., Massari, C., Tarpanelli, A., Barbetta, S., Quast, R., Vreugdenhil, M., Freeman, V., Barella-Ortiz, A., Quintana-Seguí, P., Bretreger, D., Volden, E., 2023. Regional data sets of high-resolution (1 and 6 km) irrigation estimates from space. *Earth System Science Data*, 15(4), 1555-1575, doi:10.5194/essd-15-1555-2023.
- Dari, J., Morbidelli, R., Quintana-Seguí, P., Brocca, L., 2024. The Temporal-Stability-based Irrigation MAPping (TSIMAP) method: a virtuous trade-off between accuracy, flexibility, and facility for end-users. *Water*, 16(5), 644, doi:10.3390/w16050644.

Presenting the Optimizing Water Resources in Coastal Areas Using Artificial Intelligence (AI4Water) PRIMA project

Stefano Barontini^{1*}, Muhammad Faisal Hanif¹, Hiba Mohammad¹, Paolo Colosio¹, Marco Peli¹, Domenico Ventrella², Roberto Ranzi¹, Ivan Serina³

¹ Department of Civil, Environmental, Architectural Engineering and Mathematics, Università degli Studi di Brescia, Brescia

² Centro di Ricerca Agricoltura e Ambiente, Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria, Bari

³ Department of Information Engineering, Università degli Studi di Brescia, Brescia

*e-mail: stefano.barontini@unibs.it

Abstract

Given increasing water scarcity and irregular precipitation patterns across Mediterranean regions, addressing these challenges requires the adoption of advanced technologies for the planning, management, and optimization of water use. Effective implementation depends not only on technological innovation but also on the active involvement of stakeholders, whose local knowledge and insights are essential. The AI4Water project sets out to explore the potential of advanced water accounting methods and sensor-based monitoring systems to collect high-quality data that can support informed decision-making and promote more sustainable water resource management. Machine learning (ML)-driven predictive analytics are expected to support the development of optimized management strategies, while stakeholder engagement is intended to ensure that proposed solutions are well aligned with regional priorities.

The AI4Water PRIMA project aims to apply Artificial Intelligence (AI) techniques for optimization and prediction to improve water management in four coastal case studies (see Table 1): (1) Ras Jebel Coastal area (RJC) in Tunisia, (2) the Coastal Constantinois and Seybouse Basins (CCB&SB) in northeastern Algeria, (3) the Capitanata Irrigation District (CID) in the Apulia region of southern Italy, and (4) the coastal Nile Delta Basin (NDB) in Egypt. These areas, characterized by a Mediterranean climate, face similar challenges—such as water scarcity, pollution, soil salinization, and saltwater intrusion (SWI) into groundwater. The project's goal is to characterize water resources and demands, and to propose strategies to meet irrigation and domestic needs, particularly under critical climatic scenarios.

A core objective of the project is to optimize the use of available water resources through the development of AI-based management approaches tailored to both current and projected future conditions. To this end, advanced ML techniques and hydrologic models are to be used to forecast salinity, pollution levels, groundwater levels, and water demand, while also identifying solutions for optimizing freshwater usage. Optimization techniques such as Genetic Algorithms, Reinforcement Learning, and AI Planning are being developed to formulate robust control policies for water resource allocation in each of the selected case studies.

Traditionally, water management in these regions has followed a top-down regulatory model. One of the project's key aims is to promote a shift toward a more inclusive, bottom-up approach that involves stakeholders and public authorities early in the process—particularly in the design and evaluation of management scenarios. Through this participatory model, the project seeks to ensure that real-world needs—such as the scheduling of water releases for irrigation and domestic uses—are considered from the outset. The envisioned outcome is the development of more flexible, responsive regulatory frameworks that can help manage trade-offs between competing interests more effectively.

Finally, a long-term goal of the project is to lay the foundation for more sophisticated planning systems capable of incorporating the temporal and causal interdependencies among multiple actors and water system components. Such systems are crucial for enabling smart water management strategies that anticipate, rather than react to, critical situations. By prioritizing proactive planning, the project seeks to improve the resilience of water systems and reduce the need for costly emergency interventions, contributing to sustainable and adaptive water governance in the Mediterranean region.

Table 1. Selected case studies of coastal aquifers

Case Study	Climate	Pop.	Key Stakeholders	Main Issues
Ras Jebel	Semi-arid Med.	50 000	UTAP, GDAs, farmers, municipal authorities	SWI; groundwater over-extraction; water shortage
Capitanata	Semi-arid Med.	590 000	Acquedotto Pugliese; Reclamation Consortium; farmers	Civil vs. agricultural demand; reservoir depletion; SWI
CCB & SB	Sub-humid Med.	1 200 000	ONID, ADE, ANBT, farmers	SWI vulnerability; demand imbalance; drought resilience
Nile Delta	Semi-arid	3 500 000	MWRI, NWRC, farmers associations	Minimal rainfall; SWI; climate impacts

References

- Cramer, W., Guiot, J., Fader, M., et al., 2018. Climate change and interconnected risks to sustainable land use. *Nature Climate Change*, 8, 357–365.
- Deng, H., Hu, Z., and Zhu, L., 2022. AI based forecasting of groundwater salinity in coastal aquifers. *Water Resources Research*, 58(4), e2021WR030123.
- Hamed, Y., Ben Hamouda, M., and Giordani, M., 2024. Integrating remote sensing and ML for early SWI detection. *Journal of Hydrology*, 637, 131441.
- Tyagi, A., Jha, M., and Ram, S., 2021. Genetic algorithms for optimal water allocation under uncertainty. *Environmental Modelling & Software*, 137, 104945.

Un modello semplificato per lo studio del bilancio idrologico della zona umida costiera di Torre Guaceto (Br)

Claudia Panciera^{1,2*}, Vito Iacobellis¹, Alessandro Pagano¹, Rita Masciale², Giuseppe Passarella², Ivan Portoghese²

¹ Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica (DICATECh), Politecnico di Bari, Bari, Italia

² Istituto di Ricerca sulle Acque del CNR (CNR-IRSA), Bari, Italia

*e-mail: c.panciera@phd.poliba.it

Sommario

Sotto la denominazione di zone umide sono annoverati svariati ambienti caratterizzati dalla presenza permanente o temporanea di specchi d'acqua dolce o salmastra, che ospitano ecosistemi chiave per molteplici motivi, tra cui la conservazione della biodiversità, la regolazione del ciclo dell'acqua, il sequestro di carbonio o la protezione dalle inondazioni. Proprio per la loro complessità, le zone umide sono tra gli ambienti naturali più esposti alle pressioni antropiche e climatiche, quali l'inquinamento delle acque, l'alterazione dei regimi idrologici a seguito di interventi di bonifica, il sovrasfruttamento delle acque per fini agricoli. Comprenderne il funzionamento idrologico è la chiave per la conservazione delle zone umide e la definizione di strategie per la loro tutela (Ramsar, 2010). Anche nel contesto europeo, la Nature Restoration Law del 2024, pone l'accento sulla necessità urgente non solo di proteggere e gestire attivamente tali sistemi ma anche di recuperare e ripristinare in tempi brevi quelli già degradati. In particolare, le zone umide costiere, la cui sopravvivenza è connessa al mantenimento di delicati equilibri tra acque dolci e salate, richiedono approcci di indagine multidisciplinari che tengano conto, tra l'altro, delle dinamiche salinizzazione degli acquiferi costieri a causa del sovrasfruttamento delle falde, e dell'innalzamento del livello dei mari (Passarella et al. 2025).

In un contesto nel quale risulta necessario orientare e pianificare una gestione idrica sostenibile di medio e lungo periodo, gli strumenti di modellistica idrologica possono assumere un ruolo strategico nel comprendere le componenti principali che regolano i regimi idrologici delle zone umide, fino all'individuazione e la stima dei fabbisogni idrici ambientali necessari a preservare o migliorare lo stato quantitativo e qualitativo delle zone umide.

Nel presente lavoro si illustra il modello idrologico WetMAT, inizialmente sviluppato con l'obiettivo di fornire una rappresentazione dinamica del bilancio idrico delle paludi costiere della regione di Doñana estesa per circa 500 km² nel Sud-Ovest della Spagna (Panciera et al. 2025). Basato su dati climatici a scala giornaliera e su una struttura a parametri concentrati o semi-distribuiti, tale modello richiede un numero limitato di informazioni relative alle caratteristiche del suolo e sottosuolo, e del reticolo di drenaggio, rispondendo alla tipica carenza di dati che caratterizza molte aree naturali. Tramite la rappresentazione concettuale del bilancio idrico del suolo e del processo di drenaggio dei canali di bonifica il modello permette di descrivere l'andamento temporale delle aree allagate, in termini di estensione totale e profondità media, oltre che il livello idrico medio dell'acqua nel sistema di drenaggio superficiale.

In particolare, qui viene descritta l'implementazione del modello WetMAT al caso studio della zona umida di Torre Guaceto, nella parte sud-orientale della Puglia. Nonostante lo status di area protetta (Area Marina Protetta dal 1991, Riserva Naturale dello Stato dal 2000, e Rete Natura 2000 dal 2015), Torre Guaceto costituisce un esempio di zona umida costiera esposta in modo significativo al sovrasfruttamento per fini agricoli delle acque sotterranee e del suolo, con ripercussioni di natura idrologica ed ecologica sulle paludi costiere. Il nesso tra conservazione e sfruttamento del territorio è stato oggetto di vari progetti di ricerca negli anni, anche basati sullo sviluppo di modelli idro-ecologici atti a comprendere il ruolo della zona umida di Torre Guaceto in termini di funzionalità ecologica, e di stato quali-quantitativo delle acque salmastre su base stagionale (Swaney et al. 2005).

La ridotta estensione della zona umida di Torre Guaceto (circa 1,2 km²), l'esistenza di un denso reticolo di canali di drenaggio, risalenti alla bonifica dell'area ultimata negli anni '50, e la presenza di stagni permanentemente alimentati da polle sorgive, hanno consentito la definizione di un modello idrologico concettuale dell'area. Il monitoraggio in continuo a partire dal 2022 del livello idrico, della temperatura e della conduttività elettrica nello stagno principale hanno permesso di ricostruire le dinamiche principali del corpo idrico, confermando il modello concettuale proposto. Le caratteristiche geomorfologiche della zona umida costiera e del reticolo di drenaggio hanno indirizzato l'implementazione del modello WetMAT mediante la suddivisione in due sottobacini, uno recapitante in mare (baia di sud-est), l'altro nello stagno principale, originatosi verosimilmente in seguito alla occlusione naturale della foce a nord-ovest della zona umida.

Come accennato, l'implementazione del modello necessita di un numero limitato di parametri, tra cui quelli calibrati sono relativi alla ritenzione idrica del suolo (ϑ_{WP} , ϑ_{FC} , ϑ_{RAW} , porosità efficace, spessore delle radici) e la permeabilità del sottosuolo (K , conducibilità idraulica), mentre l'idro-morfologia del sistema (densità di drenaggio, caratteristiche geometriche dei canali di drenaggio) è determinata sulla base di indagini dirette. Le varie componenti del bilancio giornaliero sono calcolate mediante tre moduli, concatenati tra loro: il primo è relativo al bilancio idrico del suolo, nel quale predominano gli scambi verticali secondo uno schema puramente capacitivo (precipitazione, evapotraspirazione, percolazione e risalita dalla falda freatica). Il secondo modulo del modello riproduce il drenaggio da parte dei canali di bonifica e si basa sulla risoluzione a parametri concentrati del problema dei dreni per l'abbassamento del livello di falda freatica in condizioni non stazionarie (Ritzema, 1994). Grazie alla misurazione della densità di drenaggio e della sezione dei canali è stato possibile modellare la portata estratta dai canali mediante le equazioni di De Zeeuw-Hellinga, noti la ricarica (dal bilancio idrico del suolo), l'interasse tra i canali stessi, oltre che la conducibilità idraulica e la porosità efficace del mezzo poroso. Il terzo modulo di WetMAT è dedicato alla elaborazione del bilancio idrico e salino dello stagno vero e proprio, includendo i flussi in ingresso (drenaggio dai canali, afflusso da falda, precipitazione) e in uscita (evaporazione diretta ed evapotraspirazione, deflusso superficiale diretto al mare).

Tramite i 2 anni di osservazioni disponibili, il modello è stato calibrato sull'intera serie delle misure di livello, ottenendo risultati soddisfacenti (KGE 0.866). Per la validazione del modello si è invece fatto uso delle misure di conducibilità elettrica dell'acqua, anche in questo caso con risultati soddisfacenti (KGE 0.803). In conclusione, il presente lavoro dimostra la valenza di modelli idrologici semplici applicati al bilancio idrologico delle zone umide costiere. Il modello WetMAT, opportunamente calibrato e adattato al contesto proposto si è dimostrato in grado di interpretare adeguatamente le dinamiche di alimentazione e drenaggio della zona umida, elemento essenziale per la caratterizzazione quantitativa e qualitativa (relativamente alla salinità totale) dei fabbisogni idrici necessari alla conservazione delle paludi costiere, in un contesto di pressioni antropiche e climatiche crescenti.

Bibliografia

- Pancieri C., Pagano A., Iacobellis V., Bea Martínez M., Portoghese I., 2025. A simple model to investigate the hydrological regimes of the coastal marshland of Doñana region (Spain). Submitted to Water Resources Management.
- Passarella G., Masciale R., Menichini M., Doveri M., Portoghese I., 2025. Decoding Salinization Dynamics in Mediterranean Coastal Aquifers: A Case Study from a Wetland in Southern Italy. Submitted to Environments.
- Ramsar Convention Secretariat, 2010. Managing groundwater: Guidelines for the management of groundwater to maintain wetland ecological character. Ramsar handbooks for the wise use of wetlands, 4 (11). Ramsar Convention Secretariat, Gland, Switzerland.
- Ritzema (Editor-in-Chief) 1994. Drainage Principles and Applications. International Institute for Land Reclamation and Improvement (ILRI), ILRI Publication 16, Wageningen, The Netherlands.
- Swaney, D. P., Murray, C. N., Zaldívar, J. M., Marshall Crossland, J. I. 2005. Nutrient fluxes in transitional zones of the Italian coast, pp. 1-157. G. Giordani, P. Viaroli (Eds.). Texel: LOICZ.

Modellazione idrologica avanzata del bacino dell'Arno per valutare la risposta delle risorse idriche agli scenari di cambiamento climatico

Francesco Bressi^{1*}, Stefano Tasin¹, Marco Lompi², Enrica Caporali², Marco Borga³, Fabio Pilotti¹, Anna Paola Lonati¹, Matteo Dall'Amico¹

¹ Waterjade S.r.l., Trento, Italia

² Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Università degli Studi di Firenze, Firenze, Italia

³ Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali, Università degli Studi di Padova, Italia

*e-mail: francesco.bressi@waterjade.com

Sommario

La crescente pressione sulle risorse idriche, acuita dai cambiamenti climatici e territoriali, impone lo sviluppo di strumenti sempre più avanzati per la comprensione e la gestione dei sistemi idrologici. In questo contesto, è stato utilizzato un modello idrologico di nuova generazione che mira a una replica virtuale dinamica e integrata del bacino idrografico. In particolare, la sua implementazione informatica ottimizzata per le prestazioni e la sua architettura modulare consentono di creare e integrare componenti ad hoc, sia per rappresentare processi fisici specifici (es. carsismo, dinamiche glaciali), sia per la gestione avanzata del dato (es. moduli di machine learning per il pre-processing o il post-processing), permettendo di personalizzare le componenti del modello per ogni specifico progetto. Il presente contributo illustra l'applicazione del modello per il bacino idrografico del fiume Arno, un sistema fluviale di cruciale importanza nazionale.

La metodologia adottata per la costruzione del modello del fiume Arno ha previsto le seguenti fasi:

1. **Estrazione geomorfologica e creazione della griglia (mesh) di calcolo:** a partire da Modelli Digitali del Terreno (DTM), è stata definita la discretizzazione spaziale del bacino, identificando la rete idrografica e suddividendo il territorio in Unità di Risposta Idrologica (HRU) elementari.
2. **Raccolta e processamento dati meteo-idrologici:** sono state acquisite, validate e processate serie storiche di dati di precipitazione, temperatura e portata ad alta risoluzione temporale. Particolare attenzione è stata posta alla pulizia dei dati, al riempimento dei dati mancanti e all'interpolazione spaziale delle forzanti meteorologiche.
3. **Implementazione e calibrazione del modello idrologico semi-distribuito:** è stato costruito un modello fisicamente basato, configurato sulla mesh di calcolo che sfruttando la sua modularità, permette di simulare le principali componenti del ciclo dell'acqua. La calibrazione dei parametri è stata effettuata confrontando le portate simulate con quelle osservate in diverse sezioni strumentate lungo l'asta principale e gli affluenti. Questo approccio multi-idrometrico ha permesso di calibrare progressivamente le diverse porzioni del bacino, propagando l'informazione da monte verso valle e affinando la rappresentazione dei processi idrologici nelle varie sottounità, fino alla sezione di chiusura di San Giovanni alla Vena.

I risultati ottenuti dalla fase di calibrazione dimostrano l'elevata capacità del modello sviluppato nel riprodurre il regime idrologico del bacino dell'Arno. Per la sezione di chiusura di San Giovanni alla Vena, i valori di KGE (Tabella 1) superano 0,9 su diverse scale temporali (da oraria a annuale), indicando una buona corrispondenza tra deflussi simulati e osservati. L'analisi dei bilanci idrologici annuali ha inoltre permesso di validare la coerenza interna dei dati utilizzati e di quantificare le principali componenti del ciclo idrologico per il periodo storico di riferimento.

I risultati così generati rappresentano una solida base conoscitiva per:

- comprendere in dettaglio i pattern di ricarica e la risposta idrologica del sistema;
- valutare la disponibilità idrica storica e identificare eventuali trend di stress idrico;
- stabilire una baseline robusta per la valutazione degli impatti dei cambiamenti climatici.

Inoltre, apre la strada a future implementazioni per sistemi di allerta delle piene (flood forecasting), per la

valutazione del rischio siccità e per una gestione operativa delle risorse idriche più reattiva e informata. Il lavoro presentato contribuisce quindi alla pianificazione e gestione sostenibile delle risorse idriche, fornendo una piattaforma modellistica avanzata per supportare i processi decisionali.

Tabella 1. KGE calcolato tra la portata simulata e quella osservata per aggregazioni orarie, giornaliere, mensili e annuali all'idrometro di San Giovanni alla Vena (Arno)

Metrica	Orario	Giornaliero	Mensile	Annuale
KGE	0.90	0.91	0.95	0.9

Ringraziamenti

Questa ricerca è stata sviluppata nell'ambito del progetto "RETURN - multi-Risk sciEnce for resilienT comUnities undeR a changiNg climatE" e ha ricevuto fondi dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Mission 4, Component 2, Investement 1.3-D.D. 1243 2/8/2022, PE0000005).

Applicazione del sistema idrologico GEOframe per la stima di tendenze di siccità in un contesto mediterraneo: applicazione sul bacino del Crati nell'ambito del progetto Agriclina

Riccardo Busti¹, Daniela Biondi², Giuseppe Formetta¹

¹ DICAM, Università degli Studi di Trento, Trento

² DIMES, Università della Calabria, Cosenza

*e-mail: riccardo.busti@unitn.it

Sommario

La crescente vulnerabilità dei bacini mediterranei agli effetti del cambiamento climatico richiede strumenti modellistici avanzati per valutare la variazione della disponibilità idrica e le dinamiche degli eventi estremi. In questo studio viene applicato il modello idrologico semi-distribuito GEOframe al bacino del fiume Crati, in Calabria, per simulare e analizzare i processi idrologici chiave nel periodo storico 2000–2023. Vengono utilizzati diversi dataset meteorologici comprendenti stazioni a terra e/o rianalisi per rappresentare le precipitazioni e le temperature. Il modello riproduce processi come accumulo e fusione della neve, intercettazione, dinamiche dell'umidità del suolo, deflusso superficiale e sotterraneo, nonché la regolazione idrica dovuta alla presenza di dighe. La calibrazione e validazione sono condotte sulle portate osservate nelle stazioni di misura, mentre la validazione dell'umidità del suolo è effettuata con dati storici satellitari o in situ. Vengono stimati di conseguenza i bilanci idrici e gli indici di siccità idrologica e meteorologica di portate e precipitazioni al fine di identificare e analizzare gli eventi trascorsi di siccità.

Figura 1. Inquadramento del bacino del fiume Crati

The GEOframe system deployment for the water budget quantification in the eastern mountain area of the Po river basin

Gaia Roati^{1,2*}, Marco Brian¹, Giuseppe Formetta³, Shima Azimi², Hossein Salehi², Daniele Andreis², John Mohd Wani², Francesco Tornatore¹, Riccardo Rigon^{2,3}

¹ Po River Basin District Authority, Parma, Italy

² Center Agriculture Food Environment (C3A), University of Trento (Trento, Italy)

³ Department of Civil, Environmental and Mechanical Engineering (DICAM), University of Trento (Trento), Italy

*e-mail: gaia.roati@unitn.it

Abstract

As observed in recent years, extreme events, such as floods and droughts, have been reported to be more likely due to climate change and environmental modifications, and Italy in particular, experienced more frequent and intense drought events, with an exceptionally severe drought in 2022.

In response to these hydrological phenomena and to advance the current numerical modeling framework for water resource management, the Po River Basin District Authority (ADBPO) initiated the deployment of the GEOframe modelling system across the entire district's territory in 2021. This implementation aims to enhance the spatially and temporally distributed quantification and forecast of water availability within the district.

The GEOframe modelling system (*Formetta et al.*, 2014) is a completely open-source semi-distributed conceptual model, developed by a scientific international community led by the University of Trento, characterized by a high modularity and flexibility.

Following the spatial interpolation of meteorological data and the geomorphological analysis, the model enables the simulation of all components of the hydrological balance, including evapotranspiration, snow accumulation, water storage, and runoff.

The model uses the 1991–2020 period as its reference timeframe. All the simulations are carried out within the Hydrological Response Units (HRUs), namely the subbasins identified through geomorphological analysis. The selected level of detail was chosen as a good balance between simulation accuracy and the computational resources required, but can be increased on demand.

Accordingly, model parameter calibration was performed using a “zonal calibration” approach, which means a calibration where the parameters were optimised separately for distinct hydrometric stations across the basin. As this represents the most computationally intensive phase of model implementation, a representative three-year hydrological period was selected based on the availability and continuity of discharge data across different regions of the district. Calibration employed the Kling-Gupta Efficiency (KGE) metric, aiming to identify the optimal set of model parameters that best reproduces the observed discharge dynamics, minimising, then, the discrepancy between simulated water discharge evolution in time and measured hydrographs. The calibration process follows a hierarchical approach, where the parameters sets for upstream hydrometric stations, once calibrated, are held fixed during the subsequent calibration of the downstream stations to preserve upstream flow dynamics and ensure model consistency along the river network.

The calibration of the model was initiated in the Valle d'Aosta region, corresponding to the uppermost section of the district, and systematically advanced downstream through the Piemonte, Emilia-Romagna, and Lombardia regions. Even if the GEOframe model will then be applied to the whole District, the actual study area is the only Po River Basin, namely the District up to Pontelagoscuro (FE) closure section. This area contains approximately 150 hydrometric stations; however, only a part of those hydrometers have been calibrated, according to data availability, reliability and representativeness of the water balance of each measuring station. More in detail, the calibrated hydrometers are 11 in Valle d'Aosta, 42 in Piemonte, 44 in Lombardia, and 30 in Emilia, trying to ensure a comprehensive representation of hydrological dynamics along the river continuum.

Given the extensive area and the inherent complexity of the study domain, both in terms of hydrological variability and spatial distribution of hydrometric stations, various strategies and methodological adjustments were tested to enhance calibration performance and computational efficiency.

In the Emilia-Romagna region, calibration efforts focused primarily on hydrometers located in the mountainous sectors, where streamflow is less influenced by anthropogenic factors such as withdrawals and reservoir regulation. However, the intermittent nature of the discharge regime in this area, characterized by alternating low-flow conditions and sharp flood peaks, posed significant challenges to achieving robust calibration results.

Subsequently, the calibration process proceeded to the upstream portion of the Lombardia region, extending to some hydrometers in Piemonte, Trento Province, and Switzerland, since these stations are located on river

systems draining into three major regulated lakes in Lombardia: Lago Maggiore, Lago di Como, and Lago di Garda, to be eventually completed using the data of the outflow from the lakes down to the confluence with the main Po stream.

Specifically, simulated and observed water volumes were computed and compared at key closure points, corresponding to the most downstream hydrometric stations within a subbasin. Following this step, calibration efforts were extended to include hydrometers located downstream of major lakes, focusing on those identified as the most reliable by the local regional environmental authority (ARPA Lombardia). Leveraging the full capabilities of the GEOframe modelling system, all components of the hydrological balance were simulated. This allowed for an assessment of the effects of water scarcity on agricultural systems across the basin.

To enhance the model's accuracy, the snow component will be further refined and integrated with improved parameterisation, namely, calibrating the GEOframe snow module with respect to the Snow Water Equivalent (SWE) maps produced by Dall'Amico et al. (2025), as part of the ADBPO's broader effort to characterise the hydrology of the district. After this first calibration process, the "regular" calibration, based on the comparison of simulated and measured water discharge, will take place, considering the snow parameters set as fixed.

The first results of this process will be presented and analysed in this work.

This ongoing development will further improve the GEOframe capability to simulate all the water balance components. Here we present, in particular, the enhancements in simulating the snow water equivalent and the snow cover. Snow is, in fact, a key component of the hydrological cycle in mountainous and high-latitude regions, functioning as a primary reservoir of precipitation and regulating downstream flow across a range of temporal scales—from daily fluctuations to seasonal trends. This regulatory function is important, especially during summer months and extended dry periods, notably in the Po River Basin, where alpine snowmelt plays a significant role in sustaining river discharge. In alpine environments, the spatial and temporal distribution of snow can strongly influence regional hydrology, with pronounced effects on both ecosystem dynamics and the management of water resources.

The modular structure of the GEOframe model facilitated a collaborative approach during the calibration phase, reducing the time required and enhancing overall efficiency. This collaborative effort included the exchange of results, calibration strategies, and methodologies, which ultimately contributed to a more robust analysis of water availability, particularly in the mountainous regions of Emilia-Romagna and Lombardia.

Overall, the model's performance has been evaluated across various territories and basins within the Po River District, enabling a thorough assessment of the water cycle components and water volumes at selected verification closure points ranging from days to annual time scales. Additionally, the implementation of the snow component was further improved and validated by comparing the initial discharge estimates—derived from the preliminary calibration—with those obtained after the first calibration of snow parameters in the Valle d'Aosta basin.

References

- Abera W., Formetta G., Borga M., Rigon R. (2017). Estimating the water budget components and their variability in a pre-alpine basin with JGrass-NewAge. *Advances in Water Resources*, 104, pp. 37-54.
- Bancheri M., Rigon R., Manfreda S. (2020). The GEOframe-NewAge Modelling System Applied in a Data Scarce Environment. *Water*, 12(1), 86.
- Dall'Amico, M., Tasin, S., Di Paolo, F. (2025). 30-years (1991-2021) Snow Water Equivalent Dataset in the Po River District, Italy. *Sci Data* 12, 374.
- Formetta, G., Kampf, S. K., David, O., and Rigon, R. (2014). Snow water equivalent modeling components in NewAge-JGrass. *Geoscientific Model Development*, 7, pp. 725–736.
- Gupta H. V., Kling H., Yilmaz K. K., Martinez G. F. (2009). Decomposition of the mean squared error and NSE performance criteria: Implications for improving hydrological modelling, *Journal of Hydrology*, Volume 377, Issues 1–2, pp. 80-91.
- Pan X., Li X., Cheng G., Li H., & He X. (2015). Development and evaluation of a River-Basin-scale high Spatio-temporal precipitation data set using the WRF model: A case study of the Heihe River Basin. *Remote Sensing*, 7, pp. 9230-9252.
- Zanotti F., Endrizzi S., Bertoldi G., & Rigon R. (2004). The GEOTOP snow module. *Hydrological Processes*, 18, pp. 3667-3679.

RIVERTEMP classifier: un nuovo web tool per identificare e classificare i fiumi non perenni

Paolo Vezza¹, Isabelle Brichetto¹, Carmela Cavallo^{2*}, Christina Dolianidi³, Almudena González Costas⁴, Anastasios Karakostas⁵, Nikos Nikolaidis⁵, Maria Lilli⁵, Giammarco Manfreda¹, Giovanni Negro¹, Guillermo Palau-Salvador⁶, Maria Nicolina Papa², Carles Sanchis-Ibor⁶, Spiros Tsalageorgos³

¹ Politecnico di Torino, Torino, Italia

² Università di Salerno, Salerno, Italia

³ DRAXIS Environmental SA, Thessaloniki, Grecia

⁴ FEMXA, Vigo, Spagna

⁵ Università Tecnica di Creta, Chania Creta, Grecia

⁶ Politecnico di Valencia, Valencia, Spagna

*e-mail: ccavallo@unisa.it

Sommario

I fiumi non perenni (non-perennial rivers; NPRs) sono estremamente diffusi a livello globale e si stima che una quota sempre maggiore della rete fluviale smetterà di scorrere regolarmente nei prossimi decenni a causa dei cambiamenti climatici e dei prelievi idrici (Messenger et al., 2021). Nonostante la loro ampia distribuzione, il monitoraggio e gli studi si sono tradizionalmente concentrati sui fiumi perenni, trascurando in gran parte quelli non perenni (Datry et al., 2014). Inoltre, le stazioni di misura idrometriche tradizionali non consentono di misurare in modo affidabile le portate prossime o uguali a zero in alvei con morfologia complessa e non permettono di rilevare l'eventuale presenza di pozze isolate, condizione significativa dal punto di vista ecologico (Zimmer et al., 2020; Cavallo et al., 2022). Questo ha determinato una forte carenza di informazioni sulla distribuzione dei tratti non perenni nel reticolo idrologico e sulla durata dei periodi di secca (ovvero assenza di acqua superficiale) o di stagnazione (presenza di pozze isolate) (Cavallo et al., 2022; Cavallo et al., 2025). Recentemente Cavallo et al. (2022) hanno sviluppato un metodo per la determinazione del regime di intermittenza dei NPRs basato sulla generazione di immagini in falsi colori, ottenute dalla combinazione delle bande SWIR, NIR e RED del dato multispettrale Sentinel-2 dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA). Tali immagini permettono di distinguere con chiarezza le aree occupate dall'acqua rispetto alle altre tipologie di copertura del suolo presenti nel corridoio fluviale, consentendo così di identificare una delle tre possibili condizioni di flusso: "Flusso continuo" (o "Flowing"), caratterizzata da un deflusso superficiale continuo, (ii) "Stagnazione" (o "Ponding"), in cui la superficie bagnata è limitata a pozze d'acqua isolate non connesse tra loro, e (iii) Secca (o "Dry"), in cui il letto del fiume è caratterizzato da assenza di acqua superficiale. Alcuni esempi di immagini in falsi colori sono riportati nelle Figure a, b e c.

Nell'ambito del progetto Erasmus+ RIVERTEMP è stata sviluppata una piattaforma web innovativa che implementa il metodo proposto da Cavallo et al. (2022), offrendo così uno strumento avanzato e user-friendly per l'osservazione e la caratterizzazione dei NPRs. Una volta effettuato l'accesso tramite login, l'utente è guidato attraverso una sequenza di fasi operative: (1) accede a una mappa globale della rete fluviale per individuare i tratti di NPRs di interesse; (2) disegna poligoni georeferenziati per delimitare l'area fluviale di interesse; (3) sceglie l'intervallo temporale da analizzare; (4) classifica le immagini satellitari Sentinel-2 disponibili, assegnando a ciascuna una delle tre condizioni di flusso (Flowing, Ponding o Dry). In caso di copertura nuvolosa che impedisce l'osservazione dell'alveo l'immagine verrà etichettata come "Cloudy" ed esclusa dalle analisi successive. Qualora l'utente disponga di dati raccolti durante attività di campo, come fotografie geolocalizzate o immagini acquisite da drone, questi materiali possono essere caricati direttamente nella piattaforma per confrontare le osservazioni satellitari con quelle raccolte in campo. Sulla base della classificazione supervisionata eseguita dall'utente, il sistema genera automaticamente la serie temporale delle condizioni di flusso, permettendo la caratterizzazione dei tratti fluviali in funzione della frequenza e della durata delle diverse condizioni osservate. Tra le funzionalità disponibili vi è anche la possibilità di estrarre grafici riepilogativi delle condizioni di flusso, come illustrato nella Figura g, e la classificazione degli idrotipi secondo Munné et al. (2021), riportata in Figura h. Questa metodologia è attualmente integrata nei corsi di idrologia e ingegneria fluviale offerti dalle quattro università partner del progetto RIVERTEMP. L'accesso alla piattaforma è gratuito e sono disponibili materiali didattici dedicati e un manuale d'uso.

Figure 1. In figura sono riportate le immagini (a), (b) e (c) in falsi colori, rappresentative delle condizioni di flusso Pondering, Dry e Flowing, confermate dalle foto geolocalizzate corrispondenti in (d), (e) e (f). L'immagine (g) mostra la serie temporale delle condizioni di flusso, mentre (h) mostra il grafico relativo agli idrotipi, entrambi prodotti dalla piattaforma web.

La piattaforma web consente di archiviare le immagini satellitari classificate, insieme ai relativi metadati, all'interno di un sistema informativo geografico (GIS), basato sul database open-source PostgreSQL. L'intero dataset è facilmente consultabile attraverso la piattaforma stessa da parte di chiunque sia interessato. Ad oggi, grazie al contributo degli studenti e delle studentesse universitarie coinvolte nel progetto RIVERTEMP, sono stati analizzati e classificati oltre 300 km di fiumi non perenni distribuiti nell'Europa meridionale. L'approccio proposto permette di identificare e mappare i NPRs, consentendo di quantificare la dinamica dell'intermittenza del flusso all'interno delle reti fluviali e di supportare lo sviluppo di strategie efficaci per la gestione e la conservazione di questi ecosistemi.

Bibliografia

- Cavallo, C., Papa, M. N., Negro, G., Gargiulo, M., Ruello, G., & Vezza, P. (2022). Exploiting Sentinel-2 dataset to assess flow intermittency in non-perennial rivers. *Scientific Reports*, 12(1), 21756.
- Cavallo, C., Sarno, L., Papa, M. N., Negro, G., Vezza, P., Ruello, G., & Gargiulo, M. (2025). Estimating dry bed periods in non-perennial rivers using Sentinel-2 satellite data. *Journal of Hydrology*, 133416.
- Datry, T., Larned, S. T., & Tockner, K. (2014). Intermittent rivers: a challenge for freshwater ecology. *BioScience*, 64(3), pp. 229- 235.
- Messenger, M. L., Lehner, B., Cockburn, C., Lamouroux, N., Pella, H., Snelder, T., ... & Datry, T. (2021). Global prevalence of non-perennial rivers and streams. *Nature*, 594(7863), pp. 391-397.
- Munné, A., Bonada, N., Cid, N., Gallart, F., Solà, C., Bardina, M., ... Prat, N. (2021). A proposal to classify and assess ecological status in Mediterranean temporary Rivers: Research insights to solve management needs. *Water*, 13(6), 767.
- Zimmer, M. A., Kaiser, K. E., Blaszczyk, J. R., Zipper, S. C., Hammond, J. C., Fritz, K. M., ... & Allen, D. C. (2020). Zero or not? Causes and consequences of zero-flow stream gage readings. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Water*, 7(3), e1436.

Comparing the performance of statistical models in seasonal streamflow forecasting: the case study of the Imera Meridionale River Basin, Sicily, Italy

Shewandagn Lemma Tekle^{1,2*}, Brunella Bonaccorso², Mohamed Naim^{1,2}

¹ *Advanced Studies, IUSS Pavia, Pavia, Italy*

² *Department of Engineering, University of Messina, Messina, Italy*

*e-mail: shewandagn.tekle@iusspavia.it

Abstract

Seasonal streamflow forecasting is crucial for informed decision-making to achieve sustainable water management in a changing climate. In this study, we compared various statistical models applied for forecasting season-ahead inflows to the Olivo reservoir, which is mainly used for irrigation purposes. The performance of five statistical models, such as Principal Component Regression (PCR) (Li et al., 2010) Partial Least Squares regression (PLSR) (Liu et al., 2022; Thien & Yeo, 2022), Locally Weighted Principal Component Regression (LW-PCR) (Xu et al., 2022), Locally Weighted Partial Least Squares Regression (LW-PLSR) (Zhang et al., 2020), and Random Forest Regression (Sun et al., 2020) was assessed in terms of capability, simplicity, and flexibility. These models have been implemented to forecast streamflow data for three consecutive seasons (Fall SON, Winter DJF, and Spring MAM) from 1993 to 2023. The leave-one-out cross-validation (LOOCV) was applied in the tuning of the respective model parameters (Lumumba et al., 2024). In PCR and PLSR, LOOCV is applied to select the optimum number of components, while in LW-PCR and LW-PLSR, LOOCV is applied to both select the number of components and to tune the locality parameter or bandwidth. In the case of Random Forest regression, several parameters, such as the number of trees, are also tuned and optimized based on the model's prediction error (Probst et al., 2019). Global predictors are selected based on the correlation analysis between in situ seasonal inflow data available at two gauges with global grided climatic variables such as Sea Surface temperature (SST), Sea level pressure (SLP), Geopotential height, near surface (850 hp) specific humidity, near surface (850 hp) air temperature, Meridional winds, and Zonal winds using the NOAA climate plotting and analysis tool (Table).

Table 1. Selected global and local predictors for the three consecutive seasons

SON Season		DJF Season		MAM Season	
Predictors	Correlation	Predictors	Correlation	Predictors	Correlation
Geopotential Height	0.39	Air Temperature	-0.45	Zonal Wind	-0.55
Specific Humidity	-0.42	Meridional Wind r1	0.44	SST r1	0.42
Air Temperature r1	-0.53	Meridional Wind r2	-0.43	Meridional Wind	0.44
Air Temperature r2	-0.42	Meridional Wind r3	0.56	Air Temperature	-0.50
Sea Level Pressure	0.40	SST	-0.41	Specific Humidity	0.59
SST r1	0.43	Specific Humidity	-0.43	SST r2	0.40
Soil Moisture	0.53	Zonal Winds r1	0.55	Streamflow	0.46
Streamflow	0.46	Zonal Winds r2	-0.41	Observed Precipitation	0.62
		NAO	0.30		
		Observed Precipitation	0.32		

Regions with statistically significant correlation values were identified in the vicinity of the selected case study, and area-weighted average time series of the variables were extracted to be used as predictors. Additionally, pre-season values of several teleconnection indices were correlated with the seasonal historical streamflow data, and indices with statistically significant correlation values were retained as potential predictors (Table 1). For local conditions, local variables such as soil moisture, both forecasted and observed rainfall, and pre-season

streamflow were correlated with the seasonal streamflow data to retain local variables with statistically significant correlation values. Finally, the variance inflation factor (VIF) was applied to reduce the number of predictors by removing highly collinear predictors. The results indicated that all five models are capable of adequately predicting the seasonal streamflow. However, regardless of their high computational costs, the LW-PCR and LW-PLSR are more flexible and have shown better performance and flexibility to handle non-linear relationships between the response and explanatory variables.

Acknowledgements

This study was partially funded by the Next Generation EU, Mission 4, Component 2, Investment 1.1 - Prin 2022 PNRR Call - DD n. 1409 14-09-2022. Project INnovative FOrecast-informed REServoir operations for sustainable use of water resources and climate change adaptation (INFORES) - CUP J53D23019320001.

References

- Li, H. D., Liang, Y. Z. and Xu, Q. S., 2010. Uncover the path from PCR to PLS via elastic component regression. *Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems*, 104(2), 341–346
- Liu, C., Zhang, X., Nguyen, T. T., Liu, J., Wu, T., Lee, E. and Tu, X. M., 2022. Partial least squares regression and principal component analysis: Similarity and differences between two popular variable reduction approaches. In *General Psychiatry* (Vol. 35, Issue 1). BMJ Publishing Group
- Lumumba, V., Kiprotich, D., Mpaine, M., Makena, N. and Kavita, M., 2024. Comparative Analysis of Cross-Validation Techniques: LOOCV, K-folds Cross-Validation, and Repeated K-folds Cross-Validation in Machine Learning Models. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 13(5), 127–137
- Probst, P., Wright, M. N. and Boulesteix, A. L., 2019. Hyperparameters and tuning strategies for random forest. In *Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery* (Vol. 9, Issue 3). Wiley-Blackwell
- Sun, D., Wen, H., Wang, D. and Xu, J., 2020. A random forest model of landslide susceptibility mapping based on hyperparameter optimization using Bayes algorithm. *Geomorphology*, 362
- Thien, T. F. and Yeo, W. S., 2022. A comparative study between PCR, PLSR, and LW-PLS on the predictive performance at different data splitting ratios. *Chemical Engineering Communications*, 209(11), 1439–1456
- Xu, K., Fan, B., Yang, H., Hu, L. and Shen, W., 2022. Locally Weighted Principal Component Analysis-Based Multimode Modeling for Complex Distributed Parameter Systems. *IEEE Transactions on Cybernetics*, 52(10), 10504–10514
- Zhang, X., Wei, C. and Song, Z., 2020. Fast Locally Weighted PLS Modeling for Large-Scale Industrial Processes. *Industrial and Engineering Chemistry Research*, 59(47), 20779–20786

An Open-Source Tool for Generating Hourly Synthetic Streamflow Series in Ungauged Basins Using Regional Flow-Duration Curves

Alan Spadoni^{1*}, Rosanna Foraci², Michele Di Lorenzo², Tommaso Simonelli³, Attilio Castellarin²

¹ Department of Civil, Chemical, Environmental and Materials Engineering, University of Bologna, Bologna, Italy

² Hydro-Meteo-Climate Service of the Regional Agency for Prevention, Environment and Energy, Bologna, Italy

³ Hydraulic Risks Assessment and Management Service of the Po River Basin Authority, Parma, Italy

*e-mail: alan.spadoni2@unibo.it

Abstract

Statistical regionalization for streamflow prediction in ungauged catchments is a prolific research area. While numerous free and open-source software (FOSS) tools exist for predicting regional flow-duration curves (FDCs) at ungauged sites, a general FOSS tool specifically designed to generate continuous streamflow series from these FDCs is still lacking. This study introduces *FDC2Qt*, an R-package developed within a collaboration between the University of Bologna, the Po River Basin Authority (AdBPo), and the Emilia-Romagna Regional Authority (ARPAE). *FDC2Qt* may be used to generate long and hydrologically plausible synthetic daily and hourly streamflow series in ungauged or scarcely gauged catchments.

FDC2Qt adopts a methodology consisting of three key steps outlined below and implemented as functions in the package.

- First, a regional period-of-record FDC (POR-FDC) of daily streamflows is predicted for the ungauged site of interest (hereafter referred to as target site) through a regional index-flow approach; the approach estimates the curve as the product between the long-term average streamflow, μ_Q , and a regional dimensionless FDC (Castellarin et al., 2004). μ_Q is estimated by a multi-regression model based on basin morphological and climatic descriptors, which in turn is identified using a Stepwise Regression Analysis (see panel a) (Efroymson, 1960). The regional dimensionless FDC is defined as a weighted average of dimensionless POR-FDC of gauged catchments with at least 5 complete years of daily streamflow observations (see panel b), where the weights are inversely proportional to the Euclidean distance between gauged catchments and target site in the morphoclimatic descriptors space (Burn, 1990); to reduce dimensionality of the descriptors' space, a Principal Component Analysis is used.
- Second, a daily streamflow series is generated at the target site using a non-linear interpolation method based on POR-FDCs (Smakhtin et al., 1997); after selecting a donor gauged catchment, for any given day in the donor site's timeseries, the synthetic daily streamflow at the target site is defined as the streamflow associated with the same duration of the observed daily streamflow at the donor site (see panel c). The choice of the donor site depends on the user's purpose: if the aim is to generate hydrologically plausible synthetic timeseries, the longest daily streamflow series in the region should be selected, whereas, if one aims at reproducing historical runoff conditions, preference should be given to donor sites showing the highest synchronicity with the target site (e.g. spatial proximity).
- Third, if hourly timeseries are needed, the synthetic daily series is downscaled to an hourly time step using a simple approach: a polynomial interpolation is used to describe flood events at hourly timescale, while linear interpolation is used for low flows. The rising and falling limbs of a flood event are approximated using two second-order polynomials honoring several constraints: hydrograph continuity (relative to previous and subsequent linearly interpolated values); given daily flood volumes, hourly flood peak and hydrograph shape. The hourly flood peak is obtained by regionalizing the hourly-to-daily peak ratio as a function of time of concentration T_c (see panel d), while the hydrograph shape combines the regionalization of the time-to-peak, r_D , and of the flood volume reduction curve, ε_D , for the mean duration of flood events in the target site D (see panel e), respectively (Maione et al., 2003).

Auxiliary functions included in the *FDC2Qt* package allow users to perform data quality assessment, by looking at precipitation elasticity of streamflow (Sankarasubramanian et al., 2001) and at the shape of empirical POR-

FDC.

The package was developed for and applied to 42 gauged catchments across the Emilia-Romagna region, from the Reno River to the Conca River. Preliminary tests against a lumped rainfall-runoff model calibrated for ungauged catchments using predicted POR-FDCs only indicate high reliability of synthetic *FDC2Qt* streamflow series, specifically for flood events.

Figure 1. Schematic representation of the *FDC2Qt* workflow for generating hourly streamflow series in ungauged basins. The process involves three steps: (1st step) Predicting the POR-FDC at ungauged sites using the index-flow approach, which includes (a) predicting the long-term average streamflow and (b) constructing a regional dimensionless POR-FDC. (2nd step) Generating daily streamflow series through non-linear interpolation (c). (3rd step) Downscaling to an hourly time-step by evaluating (d) the flood peak value via regionalization of the hourly-to-daily peak ratio and (e) the hydrograph shape through regionalization of the time-to-peak (r_D) and flood-volume reduction ratio (ϵ_D).

References

Burn, D. H., 1990. Evaluation of Regional Flood Frequency Analysis With a Region of Influence Approach. *Water Resources Research*, 26(10), pp.2257–2265.

Castellarin, A., Vogel, R. M. and Brath, A., 2004. A stochastic index flow model of flow duration curves. *Water Resources Research*, 40(3).

Efroymson, M. A., 1960. Multiple Regression Analysis. In *Mathematical Methods for Digital Computers*, pp.191–203

Maione, U., Mignosa, P., Tomirotti, M., 2003. Regional estimation of synthetic design hydrographs. *International Journal of River Basin Management*, 1(2), pp.151–163.

Sankarasubramanian, A., Richard M. V., James F. L., 2001. Climate Elasticity of Streamflow in the United States. *Water Resources Research*, 37 (6), pp.1771–81

Smakhtin, V. Y., Hughes, D. A., Creuse-Naudin, E., 1997. Regionalization of Daily Flow Characteristics in Part of the Eastern Cape, South Africa. *Hydrological Sciences Journal* 42(6), pp.919–936.

Setting an environmental flow regime under climate change in a data-limited Mediterranean basin with temporary river

Marianna Leone^{1*}, Francesco Gentile², Antonio Lo Porto¹, Giovanni Francesco Ricci², Christoph Schürz³, Michael Strauch³, Martin Volk³, Anna Maria De Girolamo¹

¹ Water Research Institute, National Research Council of Italy, CNR-IRSA, Viale F. De Blasio 5, 70132 Bari, Italy

² Department of Soil, Plant and Food Sciences, University of Bari Aldo Moro, Via Giovanni Amendola, 165/a, Bari, Italy

³ Department Computational Landscape Ecology, Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ, Permoserstrasse 15, 04318 Leipzig, Germany

*e-mail: mariannaleone@cnr.it

Abstract

Mediterranean waterways are commonly non-perennial; they are vulnerable to climate change (CC). Their management is particularly complex due to limited data availability. This work aims to develop a methodology for setting an Environmental Flow regime (E-Flows) for a temporary river (Locone, Italy) under limited data availability and under CC. As observed long-term time series of streamflow under natural conditions were not available, the Soil and Water Assessment Tool model (SWAT+) was applied to simulate the daily streamflow for the baseline period (1980–2010) and future (2020–2050) based on observed and model climate projections, respectively. A specific workflow was developed for model calibration focusing on the low flows. The hydrological regime was characterized by means of Indicators of Hydrological Alteration (IHAs), whereas the Range of Variability Approach (RVA) was applied to define the E-Flows. The basin is experiencing a statistically significant increase in the air temperatures observed from 1971 to 2020, which is also predicted to continue in the future. Consequently, the average annual streamflow and monthly streamflow in winter and spring is expected to decrease. The calibration, based on a multi-objective model evaluation, improved the low-flow simulation. The detected differences in IHAs for the predicted periods should be considered in future water management when setting E-Flows for temporary rivers.

Monitoring deep unsaturated zone in an Australian Mediterranean area to reveal crucial insights for water resources management

Simone Gelsinari^{1,2*}, Richard Silberstein², Sally Thompson²

¹ DAGRI, University of Florence, Florence, Italy

² Center for Water and Spatial Science, University of Western Australia, Perth, Australia

*e-mail: simone.gelsinari@unifi.it

Abstract

Water regulatory agencies often face the task of granting groundwater extraction licenses in aquifers that are already fully allocated and are likely to experience increased stress due to anticipated drier climate conditions. To support these licensing decisions, agencies utilize numerical models (Vogwill et al, 2008), where recharge serves as a crucial—yet frequently uncertain and not fully understood—input. Although recharge is primarily governed by climatic factors, it is also influenced by land use, wildfire events, soil properties, and the depth to the water table (Scanlon, 2006). Understanding how short-term climate variability impacts recharge, in conjunction with these mediating factors, is vital for refining the numerical models used in groundwater allocation decisions (Gelsinari et al. 2024).

We designed a strategic field program to estimate recharge to groundwater across key land use/soil combinations in the Mediterranean-type environment around Perth in Western Australia. The monitoring campaign relies on multiple observation packages to derive variables used, (independently or in combination) to track wetting fronts dynamics and estimate recharge fluxes. Seven locations have been instrumented with soil sensing devices varying from permanent electromagnetic sensors for soil water content and soil water potential sensors, to manually operated neutron moisture probe and electrical resistivity tomography transects.

The study uncovers intricate patterns of moisture movement within the soil profile, characterized by pronounced temporal changes in wetting front depths and propagation. These findings enhance the depiction of soil water and vegetation interactions, offering novel perspectives on groundwater recharge in sandy aquifer systems. The observations challenge conventional views of soil water dynamics in sandy soils and provide critical validation data for advancing ecohydrological models and recharge assessments. Insights from this monitoring campaign can greatly reduce uncertainties in water resource management and, by incorporating transpiration from deeper soil moisture reserves, improve the accuracy of modelled land-atmosphere feedbacks (Maxwell and Kollet, 2008). These results also advance our understanding of ecosystem and agroecosystem resilience in the face of variable climate conditions.

References

- Gelsinari, S., Bourke, S. McCallum, J., Hall, J., Silberstein, R., & Thompson, S. 2024. Nonstationary recharge responses to a drying climate in the Gnamptara Groundwater System, Western Australia. *Journal of Hydrology*, p. 633.
- Maxwell, R., Kollet, S. Interdependence of groundwater dynamics and land-energy feedback under climate change. *Nature Geosci* 1, pp. 665–669
- Scanlon, B.R., et al. 2006. Global Synthesis of Groundwater Recharge in Semiarid and Arid Regions. *Hydrological Processes*, 20, pp. 3335-3370.
- Vogwill, R.I.J, McHugh, S.L., O'Boy, C.A., and Yu, X., 2008. PRAMS scenario modelling for water management of the Gnamptara Groundwater Mound, HG 21, Western Australia Department of Water.

Assessing groundwater sustainability through physics-based and machine learning models: a comparative study in Emilia-Romagna region (Italy)

Ilaria Delfini^{1*}, Daniel Zamrsky², Alberto Montanari¹

¹ Department of Civil, Chemical, Environmental, and Materials Engineering, Alma Mater Studiorum – University of Bologna, Bologna, Italy

² Department of Physical Geography, Utrecht University, Utrecht, The Netherlands

*e-mail: ilaria.delfini2@unibo.it

Abstract

Groundwater plays a crucial role in sustaining human population, agriculture, and ecosystems – particularly in arid and drought-prone areas. It provides a dependable freshwater source in periods of surface water shortage, especially during long-term drought events. However, as climate change has driven an increase in the frequency and severity of drought events, there is growing concern about the resilience of groundwater systems. These systems can take a long time to recover after a drought event. Therefore, studying the robustness and dynamics of these aquifer systems is crucial to safeguard fresh groundwater resources in regions prone to drought events.

Due to this, sustainable groundwater management is particularly critical under changing climate conditions, as balancing freshwater demand with availability grows more challenging. Groundwater modeling is essential for gaining a deeper understanding of the current state of aquifer systems and for estimating future groundwater availability and trends under various scenarios. This knowledge supports more effective and sustainable groundwater and integrated freshwater management.

In this study, we implement both a numerical groundwater flow model and a random forest algorithm to compare the performance of a physics-based approach and a machine learning method in simulating historical and future groundwater head values in a portion of the Emilia-Romagna region. For both methods, calibration is performed using an extensive dataset of piezometric level observations over a 17-year period. The study area includes approximately 130 wells from the regional monitoring network, each providing two measurements per year.

The numerical groundwater flow model is developed using MODFLOW 6. It builds on a previous MODFLOW application to the whole Emilia-Romagna region by the Regional Agency for Prevention, Environment and Energy of Emilia-Romagna (Arpae), and extends on a large area east of the Secchia River. The random forest algorithm is implemented using the same input data and groundwater head observations in the same study area. It mainly incorporates hydrogeological, climatic, and topographic variables, along with information about groundwater abstraction within the region.

These two modelling approaches are then applied to conduct a scenario analysis under varying climatic and groundwater pumping conditions. This analysis serves three main purposes: (i) to assess the impact of reduced distributed groundwater recharge, (ii) to explore the combined effects of natural and artificial stresses on the regional aquifer system, and (iii) to compare groundwater head predictions from both modeling approaches under identical scenario conditions.

Our results show that, in this specific case, the random forest algorithm more accurately reproduces historical groundwater head values; however, its lack of physical interpretability may limit the understanding of the underlying aquifer dynamics. In the scenario analysis, the random forest algorithm predicts less variable groundwater head values compared to the MODFLOW model (as shown in Figure 1), likely due to its limited physical grounding, which may reduce its capacity and reliability in generalizing the outcome to new conditions – an important consideration for climate adaptation planning. Despite this, the algorithm offers valuable insights into the relative importance of input variables, which can help interpret and enhance the numerical model performance. Overall, the results highlight the benefits of combining physics-based and machine learning methods to strengthen groundwater modeling and support the definition of effective strategies for sustainable aquifer management to improve the resilience of regional groundwater systems.

Figure 1. For each monitoring well in the study area, the differences between (i) the simulated groundwater head value corresponding to the latest observation in the calibration dataset (2018) and (ii) the groundwater head values predicted for the end of the scenario analysis (2030) are compared for both the MODFLOW model and the random forest algorithm. The considered scenario is characterized by a reduction in precipitation and an increment in groundwater abstraction. Positive values indicate a reduction in groundwater head, while negative values represent an increase. Horizontal red dashed lines indicate zero variation. On the X-axis, monitoring wells are grouped by province (Bologna, Ferrara, Modena, Ravenna, Reggio Emilia).

References

- Antolini, G., Auteri, L., Pavan, V., Tomei, F., Tomozeiu, R., & Marletto, V. (2016). A daily high-resolution gridded climatic data set for Emilia-Romagna, Italy, during 1961–2010. *International Journal of Climatology*, 36(4), 1970–1986.
- Arpae Emilia Romagna (2007). Modello di flusso e trasporto di nitrati nelle acque sotterranee della regione Emilia-Romagna. Technical Report, 75 pp., available at <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/acque/approfondimenti/documenti/elaborazione-ed-analisi-dati-raccolti-sulle-acque-superficiali-e-sotterranee-a-livello-locale-per-lo-sviluppo-dei-piani-di-tutela-delle-acque>, last accessed on Jan 18, 2024.
- Pistocchi, A., Bouraoui, F., & Bittelli, M. (2008). A simplified parameterization of the monthly topsoil water budget. *Water Resources Research*, 44(12).
- Regione Emilia-Romagna, ENI-AGIP, 1998. Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia-Romagna, a cura di G.Di Dio, Firenze, 120pp.
- https://dati.arpae.it/dataset/?sort=score+desc%2C+metadata_modified+desc&q=

Modelling groundwater flow and contaminant transport in karst aquifers: a case study from southern Italy

Alessandra Campobasso^{1*}, Gabriella Balacco¹, Vito Specchio², Alberto Ferruccio Piccinni¹

¹ DICATECh, Polytechnic University of Bari, Bari, Italy

² AquaNumerica Srl, DICATECh, Polytechnic University of Bari, Bari, Italy

*e-mail: alessandra.campobasso@poliba.it

Abstract

The fast growth of cities, more industrial activity, and rising water demand caused by climate change have led to an increase in urban runoff from hard surfaces like roads and buildings. This runoff has harmed both the quality and amount of groundwater. One possible solution is to reuse this runoff by letting it soak into the ground to recharge underground water. Managed Aquifer Recharge (MAR) techniques help do this in a controlled way, allowing aquifers to refill and reducing the risk of seawater entering freshwater sources (Dillon et al., 2018). In the United States, especially in dry areas, injection wells are commonly used to send urban runoff into underground aquifers. However, these waters can contain pollutants, which could create health risks, so proper evaluation and management are necessary. This study focuses on solving hydrogeological problems using a case study from Avetrana, in the Apulia Region of southern Italy. The goal is to build a model that accurately shows how groundwater behaves in the area. This model is a useful tool for managing water resources and preventing pollution, especially in karst aquifers. In Avetrana, a special channel has been built to collect and redirect rainwater, helping protect the town from flooding. The area faces strong water flow pressures, making it important to study how vulnerable the local karst aquifer is. Karst aquifers are very sensitive because they have poor natural filtering and are made up of connected underground cavities. These allow pollutants to travel quickly from the surface to springs. Once polluted, karst aquifers are very hard to clean, which shows how fragile they are (Parise et al., 2007). Because of this, they need careful management focused on preventing pollution rather than trying to fix it after it happens. To understand pollutant behaviour in soil and develop effective remediation strategies, selecting a suitable groundwater flow model is crucial. In karst aquifers, identifying and mapping the spatial distribution of conduits is particularly challenging and can limit the accuracy of numerical models (Chen et al., 2014). To address this issue, the Equivalent Porous Medium (EPM) approach was adopted. This method treats fractured rock as a continuous porous medium by averaging the properties of the rock matrix over a statistically representative volume. It allows for the estimation of aquifer characteristics that are difficult to detect through tectonic or geophysical surveys alone. Geological analysis revealed two distinct hydrogeological units: an upper calcarenite layer with low absorption capacity, and a lower limestone layer with both primary and secondary discontinuities, which hosts the deep-water table. Hydraulic parameters were derived from in-situ tests, and both geological units were treated as isotropic media for modeling purposes. The EPM approach made it possible to simulate groundwater flow and contaminant transport effectively. For the numerical modeling, FEFLOW software (<https://www.dhigroup.com/technologies/mikepoweredbydhi/feflow>) was used. Based on the finite element method, FEFLOW enables the development of three-dimensional groundwater models. The objective was to simulate groundwater flow and pollutant transport in the unsaturated zone, evaluate soil infiltration capacity, and assess the risk of contamination reaching the deep aquifer. FEFLOW is a powerful tool for modeling flow and transport processes in porous media under both saturated and unsaturated conditions. Its intuitive graphical interface supports detailed simulations of subsurface flow dynamics and contaminant movement in complex aquifer systems.

The modelling process was carried out in several stages, including both steady-state and transient simulations of groundwater flow and pollutant transport, with and without the use of an injection well. Steady-state simulations represented the system under constant conditions, while transient simulations tracked pollutant movement over time. Groundwater flow patterns were established using data from hydrogeological reports, field investigations, and relevant literature. Three different scenarios were evaluated by varying the equivalent porosity of the limestone layer at 50%, 70%, and 90%, since direct in-situ measurements were unavailable and estimates relied on visible fracturing. Pollutant transport simulations focused on changes in concentration and particle movement. The extent of contamination varied based on the infiltration method—either direct percolation through the ground or injection via a well. In both cases, higher porosity led to broader contaminant plume dispersion. Injection wells showed a dilution effect, likely due to altered initial flow conditions. Pollutant concentration was analyzed across three depth intervals. Results indicated limited dispersion at shallower levels, with more significant spreading at greater depths. Velocity analyses revealed that pollutant transport was

faster through injection wells and increased as porosity rose. Under transient conditions, higher porosity led to greater contaminant diffusion (Figure), although movement slowed when transitioning from the calcarenite to the limestone layer. These results highlight the influence of lithological properties on pollutant migration. Geological structures may act as natural barriers under certain conditions, helping to limit contaminant spread. The methodology applied in this study allowed for the development of a conceptual hydrogeological model of the karst aquifer, which was used to simulate mass transport under varying conditions. This approach offered a realistic representation of groundwater dynamics, essential for managing and mitigating pollution risks in karst systems, known for their high vulnerability and complex behaviours. Numerical modelling proved to be a valuable tool for systematically analysing complex hydrogeological systems, enabling the identification of vulnerable zones, such as areas affected by pollutant plumes or inverse conoids. The findings provide meaningful guidance for environmental regulations on pollutant discharge and can be applied to other karst aquifer contexts. Given the widespread distribution of karst environments, this study offers a practical framework for assessing contamination risks, supporting water resource protection and long-term environmental sustainability.

Figure 1. Simulation of the transport in transient state. Scenarios of plume trend (50% - 70% - 90% limestone porosity)

References

- Castiglioni, S., Valsecchi, S., Polesello, S., Rusconi, M., Melisa, M., Palmiotta, M., Manenti, A., Davoli, E., Zuccato, E., 2015. Sources and fate of perfluorinated compounds in the aqueous environment and in drinking water of a highly urbanized and industrialized area in Italy. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2014.06.007>
- Chen, Z., Goldscheider, N., 2014. Modeling spatially and temporally varied hydraulic behavior of a folded karst system with dominant conduit drainage at catchment scale. *Journal of Hydrology* 514(6): 41-52. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2014.04.005>
- Dillon, P., Stuyfzand, P.J., Grischek, T., Liuria, M., 2018. Sixty years of global progress in managed aquifer recharge. *Hydrogeology Journal*. <https://doi.org/10.1007/s10040-018-1841-z>
- Lazarova, V., Levine, B., Sack, J., Cirelli, G., Jeffrey, P., Muntau, H., 2001. Role of water reuse for enhancing integrated water management in Europe and Mediterranean countries. *Water Sci. Technol* 43: 25–33. <https://doi.org/10.2166/wst.2001.0571>
- Li, F., Fang, X., Zhou, Z., Liao, X., Zou, J., Yua, B., Sun, W., 2019. Adsorption of perfluorinated acid onto soils: Kinetics, isotherms, and influences of soil properties. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.08.209>
- Parise, M., Gunn, J., 2007. Natural and anthropogenic hazards in karst areas: an introduction. *Geological Society, London* 279(1): 1-3. <https://doi.org/10.1144/sp279.1>
- Van Genuchten, M., Leij, F., Skaggs, T., Toride, N., Bradford, S., Pontedeiro, E., 2013. Exact analytical solutions for contaminant transport in rivers *Journal of Hydrology and Hydromechanics* 61(3):250-259. <https://doi.org/10.2478/johh-2013-0032>

Urban aquifer recharge and contamination by leaking sewers: a comparative analysis of different modeling approaches

Andrea D'Aniello*, Dina Pirone, Luigi Cimorelli, Domenico Pianese

Department of Civil, Architectural and Environmental Engineering, University of Naples Federico II, Napoli, Italy

*e-mail: andrea.daniello@unina.it

Abstract

Unintentional recharge by leaking sewers can have detrimental consequences on urban aquifers, like the diffusion of pathogens, soil and groundwater contamination, and the occurrence of dangerous interactions with shallow and deep anthropogenic alterations (Attard et al., 2016; Sridhar and Parimalarenganayaki, 2024). Therefore, although challenging, predicting the fate of sewer leaks and sewer-borne contaminants in the subsurface is a pressing need.

Water balance calculations, indirect estimates, and a variety of physically based numerical models have been used to assess the fate of sewer leaks in the subsurface and to quantify their contribution to urban aquifer recharge. Fewer studies modeled the migration of sewer-borne contaminants in the subsurface as a result of pipe leakage. Due to the complexity of the urban subsurface, the scale of the problem, the high nonlinearity of the physical phenomena involved, and the associated computational burden, modeling efforts currently available in literature introduced one or more of the following simplifications: a 2D schematization of the problem; steady-state simulations; absence or simplification of unsaturated zone modeling; absence of anthropogenic alterations in the subsurface; fixed leak rates; fixed contaminant concentration in the leaked effluent or the adoption of a fixed contaminant mass flux, thus neglecting contaminant transport within the sewer network.

Supported by a semi-distributed hydrological analysis of the combined sewer network and of the overlying catchment of an urban district, this work explored how different subsurface flow modeling approaches can predict the fate of sewer leaks and of sewer-borne contaminants in the subsurface. The US Environmental Protection Agency Storm Water Management Model - SWMM (Rossman and Simon, 2022) is used as surface flow model, sewer exfiltration at the bottom of sewer pipes is modeled using Darcy's law (Ellis et al., 2009), whereas COMSOL Multiphysics® (COMSOL, 2024) is used as subsurface flow model. Three different high resolution physically based modeling approaches were compared. All of them provided a 3D transient and coupled simulation of the migration of sewer leaks and of related contaminants, but with a different level of detail of the physics reproduced. Carbamazepine (CBZ), a commonly prescribed drug used to treat trigeminal neuralgia and to control seizures in the treatment of epilepsy and bipolar disorders, is chosen as the reference sewer-borne contaminant, as it is widely used and approved as a stable indicator for sewer contamination of groundwater (Wolf et al., 2012).

Results showed that physically consistent modeling of these phenomena is possible and feasible at large scales. A few hours were required to simulate the fate of sewer leaks and of CBZ in the subsurface over a time frame of 2 years, even including all aspects that are typically only accounted for separately in other modeling studies, like the presence of the unsaturated zone, the accurate representation of 3D pipe geometries, the presence of anthropogenic alterations that can alter sewage and contaminant migration, the computation of exfiltration rates and contaminant fluxes based on wastewater/stormwater flow within the pipes and on soil pressure heads over time, and the presence of a clogging/colmation layer within the modeled sewer defects.

The three different physically based modeling approaches tested within this work showed how crucial it is to include a series of physical features when modeling sewer leaks and sewer-borne contaminants migration in the subsurface. Including unsaturated zone modeling is indeed the most important if the sewer network lies over the groundwater table. In the selected case study it takes 2 years to sewage and CBZ to barely reach the groundwater table. Conversely, the shallow aquifer is immediately affected by sewer leaks when the unsaturated zone is not accounted for, thus resulting in local groundwater table mounds and contaminant spreading directly through the aquifer.

Figure 1. Predicted exfiltration flow rates over time from selected sewer pipes and rainfall depth over the catchment.

Although time consuming and sometimes complex at large scales, accurate representation of pipe geometry is also important. Indeed, simplifying pipe geometry to straight lines led to an overestimation of exfiltration flow rates from 13.7 to 27% on average than when pipes are represented as 3D objects, and of about 14.1% in terms of CBZ fluxes, thus resulting in higher contaminant concentrations in the subsurface. Furthermore, if pipes are represented just as lines, it is not possible to account for the potential alterations to the migration pathway of leaked sewage and contaminants induced by the presence of nearby pipes that may act as obstacles or accept sewage through infiltration, or by the presence of other anthropogenic features (D'Aniello et al., 2021, 2022).

This preliminary work shows how a wise use of existing numerical models can allow coping with all the relevant phenomena involved in the prediction of the fate of sewer leaks and of sewer-borne contaminants in the subsurface, with very little simplification and with reasonable computational effort. High resolution physically based numerical models represent a viable option to help quantify the effects of sewer leaks on urban aquifer recharge and contamination and a powerful tool to support the definition of monitoring and remedial actions to preserve an endangered water resource.

Acknowledgments

This research was financially supported by the PRIN 2022 PNRR research project Aquifers Recharge and Contamination by Leaking Sewers – ARCLeakS (Project number P2022BMACR, CUP E53D23017100001), funded by the European Union – NextGenerationEU.

References

- Attard, G., Winiarski, T., Rossier, Y. and Eisenlohr, L., 2016. Impact of underground structures on the flow of urban groundwater. *Hydrogeology journal*, 24, 5-19
- COMSOL, 2024. *Subsurface Flow Module User's Guide – Version 6.3*. COMSOL Multiphysics.
- D'Aniello, A., Cimorelli, L. and Pianese, D., 2021. Leaking pipes and the urban karst: a pipe scale numerical investigation on water leaks flow paths in the subsurface. *Journal of Hydrology*, 603, 126847
- D'Aniello, A., Cimorelli, L. and Pianese, D., 2022. Utility trenches: sinks or barriers? Modeling the fate of leaked water in a crowded subsurface. *Journal of Hydrology*, 612, 128303
- Ellis, J. B., Revitt, D. M., Vollertsen, J. and Blackwood, D. J., 2009. Sewer exfiltration and the colmation layer. *Water Science and Technology*, 59(11), 2273-2280
- Rossman, L. A., and Simon, M. A., 2022. *Storm Water Management Model User's Manual Version 5.2*. U.S. Environmental Protection Agency, 26 Martin Luther King Drive, Cincinnati, OH 45268.
- Sridhar, D., and Parimalarenganayaki, S., 2024. A comprehensive review on groundwater contamination due to sewer leakage: sources, detection techniques, health impacts, mitigation methods. *Water, Air, & Soil Pollution*, 235(1), 56
- Wolf, L., Zwiener, C., and Zemann, M., 2012. Tracking artificial sweeteners and pharmaceuticals introduced into urban groundwater by leaking sewer networks. *Science of the Total Environment*, 430, 8-19

Individuazione delle perdite fognarie tramite l'analisi dei contaminanti emergenti negli acquiferi urbani: sviluppo di un approccio basato sull'intelligenza artificiale

Dina Pirone*, Luigi Cimorelli, Daniele Martino, Domenico Pianese, Andrea D'Aniello

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli.

*e-mail: dina.pirone@unina.it

Sommario

Fattori come l'usura delle condotte, i movimenti del terreno e la scarsa manutenzione delle infrastrutture fognarie possono provocare perdite non visibili che, nel tempo, possono condurre alla contaminazione degli acquiferi urbani. Pertanto, rilevare queste perdite è di fondamentale importanza per preservare la qualità delle risorse idriche sotterranee. Negli ultimi anni, numerosi studi hanno evidenziato come alcuni contaminanti emergenti, ad esempio residui di prodotti farmaceutici e i dolcificanti artificiali, possano essere impiegati come indicatori efficaci per consentire l'individuazione delle perdite fognarie (Liu et al., 2014). A differenza di altri inquinanti, come i nitrati, la presenza di contaminanti emergenti nelle falde acquifere è riconducibile inequivocabilmente alla contaminazione da acque reflue (Wolf et al., 2012). Questa caratteristica li rende validi strumenti per confermare la presenza di perdite fognarie e, dunque, per consentire di risalire alla sorgente di contaminazione sfruttando le analisi di qualità delle acque sotterranee.

Tuttavia, la modellazione della migrazione dei contaminanti emergenti nelle falde acquifere presenta notevoli complessità. In primo luogo, risulta particolarmente difficile quantificare l'intensità della perdita fognaria, a causa dell'assenza di misure dirette e della variabilità spaziale e temporale dei fenomeni di esfiltrazione (Sridhar and Parimalarenganayaki, 2024). Un'ulteriore criticità è rappresentata dalla difficoltà di definire, in modo affidabile, il campo di moto delle acque sotterranee, che costituisce un elemento essenziale per prevedere il percorso e l'estensione del plume di contaminazione (D'Aniello et al., 2025). A ciò, si aggiunge che i modelli numerici dettagliati e fisicamente basati, pur essendo in grado di rappresentare con buona fedeltà i processi di migrazione dei contaminanti nel sottosuolo, richiedono tempi di calcolo elevati, rendendoli spesso poco pratici per applicazioni su larga scala o qualora sia necessario effettuare numerose simulazioni. Al contrario, modelli semplificati, pur essendo computazionalmente più rapidi, spesso non sono in grado di cogliere le dinamiche complesse tipiche della migrazione dei contaminanti nel sottosuolo (Rojas-Gómez et al., 2023).

Per superare le attuali difficoltà nel rilevamento delle perdite fognarie a partire dall'analisi dei contaminanti emergenti negli acquiferi urbani, questo lavoro si propone di sviluppare un approccio innovativo basato sull'intelligenza artificiale (IA), capace di sfruttare le informazioni relative alla presenza di contaminanti emergenti nelle acque sotterranee per risalire alla sorgente della perdita, adottando un modello concettuale fisicamente basato. L'approccio proposto si articola in tre fasi principali:

- Sviluppo del modello concettuale: viene proposto un modello fisicamente basato per simulare l'esfiltrazione del contaminante dalle condotte fognarie e la sua successiva migrazione nel sottosuolo, garantendo affidabilità e adattabilità a diversi contesti territoriali. Nel modello concettuale verranno fornite indicazioni sui dati necessari per stimare il tasso di perdita a partire da informazioni comunemente disponibili su scala urbana, quali numero di abitanti serviti, caratteristiche ed età delle condotte fognarie, profondità di scavo e soggiacenza della falda acquifera.
- Costruzione del modello basato sull'IA: tramite algoritmi di Deep Learning, si affronterà il problema inverso, ossia la localizzazione della perdita sulla base delle informazioni di qualità rilevate nei punti di monitoraggio. Il modello IA verrà sfruttato anche per ottenere indicazioni su quante misure siano necessarie e con quale frequenza dovrebbero essere effettuate per massimizzare l'efficacia del rilevamento.
- Analisi probabilistica: a ciascun tratto del sistema fognario verrà assegnata una probabilità di perdita, consentendo una valutazione quantitativa dello stato di integrità dello stesso. Tale informazione potrà essere utilizzata come proxy per la definizione di liste di priorità d'intervento, supportando decisioni strategiche in ottica di manutenzione predittiva, ottimizzazione delle risorse e riduzione del rischio di contaminazione dell'acquifero sottostante.

L'approccio proposto si prefigge l'obiettivo di migliorare l'individuazione delle perdite nei sistemi fognari, così da ridurre tempi e costi di intervento, rendendo più efficiente la pianificazione delle attività di manutenzione.

Inoltre, questo lavoro mette ulteriormente in evidenza il valore strategico del monitoraggio dei contaminanti emergenti nelle acque sotterranee, promuovendone il potenziamento come strumento chiave per la protezione delle risorse idriche sotterranee dalla contaminazione di origine fognaria.

Ringraziamenti

Questa ricerca è stata finanziata dal progetto di ricerca PRIN 2022 PNRR Aquifers Recharge and Contamination by Leaking Sewers – ARCLeakS (numero progetto P2022BMACR, CUP E53D23017100001), finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU.

Bibliografia

- D'Aniello, A., Pirone, D., Cimorelli, L., Pianese, D., 2025. Urban aquifer recharge and contamination by leaking sewers: a comparative analysis of different modeling approaches. *Le Giornate dell'Idrologia della Società Idrologica Italiana 2025*, Bari, 8 – 10 settembre 2025
- Liu, Y., Blowes, D. W., Groza, L., Sabourin, M. J., & Ptacek, C. J., 2014. Acesulfame-K and pharmaceuticals as co-tracers of municipal wastewater in a receiving river. *Environmental Science: Processes & Impacts*, 16(12), 2789-2795.
- Rojas-Gómez, K. L., Binder, M., Walther, M., & Engelmann, C., 2023. A parsimonious approach to predict regions affected by sewer-borne contaminants in urban aquifers. *Environmental Monitoring and Assessment*, 195(12), 1517.
- Sridhar, D., and Parimalarenganayaki, S., 2024. A comprehensive review on groundwater contamination due to sewer leakage: sources, detection techniques, health impacts, mitigation methods. *Water, Air, & Soil Pollution*, 235(1), 56.
- Wolf, L., Zwiener, C., and Zemann, M., 2012. Tracking artificial sweeteners and pharmaceuticals introduced into urban groundwater by leaking sewer networks. *Science of the Total Environment*, 430, 8-19

Irrigation volumes monitoring coupling an energy-water balance model with ground and satellite data

Nicola Paciolla*, Chiara Corbari

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale (DICA), Politecnico di Milano, Milano

**e-mail: nicola.paciolla@polimi.it*

Abstract

Agriculture is the single major freshwater user worldwide, averaging 70% of the water resource consumption (Zucaro et al., 2016). Despite this heavy incidence, irrigation represents the most uncertain water flux, difficult to predict because of both anthropogenic and natural factors. Remote sensing observations of variables affecting the hydrological water cycle, like surface soil moisture (SSM), land surface temperature (LST) and vegetation indexes (e.g., NDVI, LAI) are available at increasingly higher spatial, temporal and spectral resolutions, allowing to integrate sparse observations from in-situ sampling networks. Coupling these data into a robust hydrological modelling framework via data assimilation is a promising way to shed light on poorly gauged processes like irrigation.

In this presentation, different complementary approaches to estimate irrigation volumes will be discussed, built on the synergistic use of data (both in situ and from satellite) and an energy-water balance model. Two main approaches were tested at multiple spatial scales in the Capitanata Irrigation Consortium, a heterogeneous agricultural area in semi-arid Southern Italy, with a considerable dependency on irrigation for tomato, vegetables and tree crops. The first one is based on a probabilistic Montecarlo approach, whereas the second one focuses on the assimilation of satellite LST and SSM retrievals into the hydrological model. Both approaches employed the FEST-EWB (Corbari et al., 2011) energy-water balance model, which is a distributed model that closes, at every time step, both the surface energy and water balances for every pixel, computing local LST as an internal variable. This allows the model to run using only meteorological forcings and vegetation status and to use satellite observations of SSM and LST for other purposes, like calibration or data assimilation.

The probabilistic approach is based on the generation of an ensemble of possible irrigation scenarios, adopting a Montecarlo approach to cover the most possible realizations, including the real ones. These irrigation scenarios are then used to run the FEST-EWB model. From the comparison of the model results and a number of observed variables, the irrigation scenarios closest to reality can be extracted. The model results are compared against different kinds of references, with increasing steps of uncertainty, from results of a benchmark simulation (fed with observed irrigation data), to in-situ measurements and satellite observations. This variety helps to provide a complete idea of the algorithm reliability, and the inclusion of satellite imagery allows to export the procedure to data-poor areas. Specifically, the variables tested in this work include surface soil moisture, deep soil moisture (SM2), evapotranspiration (ET) and land surface temperature (LST). Of these, SSM qualified as the most suited to the algorithm, as differences in irrigation timings caused little spread in the other variables ensembles. This approach has been tested for different irrigated fields.

The second approach is based on the assimilation of remotely-sensed data to retrieve irrigation events over a wider area, with the hydrological model running on a mesh of 1 km spatial resolution over the whole Irrigation Consortium. Specifically, the FEST-EWB model was run in three main configurations, each accounting for irrigation in a different way: (a) a volume equivalent to the readily available water was budgeted for every vegetated pixel whenever water stress conditions were met, following FAO guidelines and providing a baseline for unstressed irrigation management (Allen et al., 2011); (b) LST data from MODIS at 1 km spatial resolution and daily revisit time were assimilated into the model, correcting the soil moisture status to match the thermodynamic conditions observed from satellite and budgeting irrigation water volumes for positive model LST biases (Corbari et al., 2025); (c) SSM data from Sentinel-1 at 1 km spatial resolution and roughly 6 days of revisit time were assimilated into the model, inducing a direct correction of the modelled soil moisture status and budgeting irrigation volumes for negative model SSM biases.

These procedures were compared at field level, leading to the following main conclusions: (1) the probabilistic algorithm works best over fields with fewer irrigation events in a season (<10) and during high-ET periods, as very frequent events (>2-3 per week) crowd the signal and can make the procedure redundant; (2) for the satellite data assimilation approach, the spatial gap between satellite observations (1 datapoint per 1 km²) and average size of the local plots (on average, 7 ha, 14 times lower) is a major issue in capturing the field-scale differences, considering that the area is highly heterogeneous, with many neighboring fields running on different yearly cultivation schedules (both in terms of crop type and water management).

Figure 1. Study area and results for a monitoring station in a tomato field

References

- Allen, R. G., et al. (1998). Crop evapotranspiration-Guidelines for computing crop water requirements-FAO Irrigation and drainage paper 56. Fao, Rome, 300(9), D05109.
- Corbari, C., et al. (2011). A distributed thermodynamic model for energy and mass balance computation: FEST-EWB. *Hydrological Processes*, 25(9), 1443-1452.
- Corbari, C., Paciolla, N., et al. (2025). Monitoring Anthropogenic Irrigation Water Use by assimilating satellite land surface temperature and soil moisture. *In review*.
- Zucaro, A., et al. (2016). Environmental loading of Italian semi-intensive snail farming system evaluated by means of life cycle assessment. *Journal of Cleaner Production*, 125, 56-67.

Bridging knowledge and practice in the WEF E Nexus: multi-level participatory modelling for sustainable irrigation in the mediterranean

Virginia Rosa Coletta^{1*}, Stefania Santoro¹, Laura Selicato¹, Claudia Panciera^{1,2}, Ivan Portoghese¹,
Alessandro Pagano², Raffaele Giordano¹

¹ Water Research Institute - National Research Council, Bari, Italy

² Department of Civil, Environmental, Land, Construction and Chemistry, Polytechnic University of Bari, Bari, Italy

*e-mail: virginiarosacoletta@cnr.irsa.it

Abstract

The Mediterranean region faces increasing water stress driven by climate change, agricultural intensification, and ecosystem degradation. While the Water-Energy-Food-Ecosystem (WEFE) Nexus approach offers a comprehensive framework to address these interdependencies, its implementation in practice remains fragmented and limited (Albrecht et al., 2018; Giordano et al., 2025). The EU-funded Project NexusLabs (PRIMA Project, GA 2422) seeks to close this gap by developing and applying integrated solutions in Living Labs across seven Mediterranean countries, including Italy.

Within this framework a multi-level participatory modelling approach is proposed, to support decision-making in sustainable irrigation and water resource management under changing environmental and socio-economic conditions.

The multi-level modelling addresses the complexity of the WEF E Nexus across physical, administrative, and social boundaries. It integrates different interactions between system components, the diversity of stakeholder behaviours, and the articulation of spatial and institutional scales (from local irrigation consortia to regional and Mediterranean-wide policy contexts).

Participatory modelling refers to the active involvement of stakeholders throughout the modelling process, incorporating their perceptions, values, and experiential knowledge into the system representation, analysis and validation (Voinov et al., 2016). This is achieved through specific activities such as semi-structured interviews and workshops, which also facilitate shared problem understanding and social learning.

The proposed modelling framework couples Participatory System Dynamics Modelling (PSDM) and Agent-Based Modelling (ABM) to represent both system-level feedbacks and individual behavioural dynamics.

PSDM enables simulation of macro-level dynamics, and specifically how both physical components (e.g., water flows, land use change) and intangible dimensions (such as governance structures and social norms) of the WEF E system interact over time, capturing feedback loops and unintended consequences under different scenarios (e.g., impacts of drought, water reuse policies, or land-use change) (Amorocho-Daza et al., 2024; Pagano et al., 2025).

ABM, on the other hand, focuses on micro-level behavioural heterogeneity, modelling how agents (e.g., farmers, managers) make decisions, respond to incentives, and interact within social networks using the Theory of Planned Behavior (An, L., 2012; Pouladi et al., 2019; Aybuğa & Yücel Işıldar, 2022). This allows the exploration of how social structure and individual behaviours affect innovation uptake and policy effectiveness, which are factors often overlooked in conventional modelling (Mirzaei & Zibaei, 2021).

The integration of PSDM and ABM is particularly valuable in the Nexus context, where macro-level dynamics and micro-level decisions are tightly coupled. Their joint use enables the co-design of scenarios of intervention that are both systemically coherent and behaviourally realistic, providing stakeholders and decision/policy-makers with robust insights into the potential impacts of strategic choices.

The modelling framework is being applied in different Mediterranean countries, including three Italian Living Labs, namely Torre Guaceto, Tarquinia, and the Veneto region, each with distinct challenges (e.g., nitrate contamination, over-abstraction, seasonal drought). These applications rely on inputs from hydrological, environmental, and socio-economic modelling developed in other WPs, as well as on stakeholder engagement activities and indicators datasets (e.g., the WEF E Index). A Serious Game will further support interactive exploration of Nexus dynamics under different scenarios.

Beyond the NexusLabs Project, the proposed modelling framework is replicable and generalizable to other complex Nexus problems. More broadly, it represents a methodological advancement in the integrated management of coupled natural-human systems. By combining participatory approaches with hybrid modelling techniques, it allows for the joint consideration of physical processes, institutional settings, and behavioural

dynamics, thus supporting the design of adaptive and context-sensitive strategies for sustainable resource governance across a wide range of socio-environmental challenges.

References

- Albrecht, T.R., Crootof, A., Scott, C.A., 2018. The Water-Energy-Food Nexus: a systematic review of methods for nexus assessment. *Environmental Research Letters*, 13 (4).
- Amorocho-Daza, H., Susnik, J., van der Zaag, P., Slinger, J.H., 2024. A model-based policy analysis framework for social-ecological systems: Integrating uncertainty and participation in system dynamics modelling. *Ecological Modelling*, 499, 110943.
- An, L., 2012. Modeling human decisions in coupled human and natural systems: Review of agent-based models. *Ecological Modelling*, 229, 25–36.
- Aybuğa, K., Yücel Işıldar, A. G., 2022. Agent-based approach on water resources management: A modified systematic review. *Turkish Journal of Water Science and Management*, 6(1), 1–15.
- Giordano, R., Osann, A., Enao, E., Lopez, L.M., Piquera, J.S., Nikolaidis, N.P., Lilli, M., Coletta, V.R., Pagano, A., 2025. Causal Loop Diagrams for bridging the gap between Nexus thinking and Nexus doing: evidence from two case studies. *Journal of Hydrology*, 650, 132571.
- Mirzaei, A., Zibaei, M., 2021. Water conflict management between agriculture and wetland under climate change: application of economic-hydrological-behavioral modelling. *Water Resources Management*, 35, 1–21.
- Pagano, A., Coletta, V.R., Portoghese, I., Panagopoulos, A., Pisinaras, V., Chatzi, A., Malamataris, D., Babakos, K., Lilli, M.A., Nikolaidis, N.P., Giordano, R., 2025. On the use of Participatory System Dynamics Modelling for WEF Nexus management: Hints from two case studies in the Mediterranean region. *Environmental Impact Assessment Review*, 115, 108012.
- Pouladi, P., Afshar, A., Afshar, M. H., Molajou, A., and Farahmand, H., 2019. Agent-based socio-hydrological modeling for restoration of Urmia Lake: application of theory of planned behavior. *Journal of Hydrology*, 576, 736–748.
- Voinov, A., Kolagani, N., McCall, M. K., Glynn, P. D., Kragt, M. E., Ostermann, F. O., et al., 2016. Modelling with stakeholders—Next generation. *Environmental Modelling & Software*, 77, 196–220.

The quantification of energy for irrigation

Davide Danilo Chiarelli^{1*}, Paolo D'Odorico², Aldo Fiori³, Akhil Unnikrishnan¹, Ivan Lombardich¹,
Maria Cristina Rulli¹

¹ Department of Civil and Environmental Engineering, Politecnico di Milano, 20133, Milan, Italy

² Department of Environmental Science, Policy, and Management, University of California, Berkeley, 94720, Berkeley, USA

³ Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica e delle Tecnologie Aeronautiche, Roma Tre University, Rome, Italy

*e-mail: davidedanilo.chiarelli@polimi.it

Abstract

Expanding irrigation presents a promising strategy to enhance agricultural productivity in response to rising global population pressures and evolving socio-political conditions (Foley et al., 2011, Mueller et al., 2012, D'Odorico et al., 2018, Godfray et al., 2010). However, effective irrigation not only depends on the availability of sufficient water resources but also requires adequate energy to distribute water efficiently across agricultural lands (Rosa et al., 2020). While numerous studies have evaluated the water needs for closing yield gaps through irrigation (Mueller et al., 2012), few have quantified the corresponding energy requirements.

In this study, we introduce a globally applicable, spatially explicit, and physically based bottom-up method to estimate energy demands associated with irrigation. The analysis covers 42 crop types and three major irrigation technologies computing the need of water for irrigation using the WATNEEDS model (Chiarelli et al., 2020). Our results indicate that the current global energy demand for irrigation is approximately 1.1×10^9 GJ per year. Of this, surface irrigation accounts for around 0.32×10^9 GJ/year, while sprinkler systems use approximately 0.77×10^9 GJ/year. Drip irrigation, though more efficient, currently represents only a minor share of total energy use.

Cereal crops contribute the most to global energy consumption due to their extensive cultivation, whereas crops such as coffee, citrus, and sugarcane exhibit the highest energy use per unit area. Notably, many regions with high potential for irrigation expansion—particularly in developing countries across the Southern Hemisphere—are also challenged by energy access constraints.

To explore this further, we assessed the feasibility of expanding irrigation into currently rainfed agricultural areas where crop water requirements can be sustainably met by local water resources, without depleting environmental flows or groundwater stocks. Our analysis identified approximately 115 million hectares suitable for sustainable irrigation expansion, with major opportunities in Africa (44.6 Mha), Eastern Europe (34.1 Mha), and Russia (9.8 Mha). Wheat, maize, and barley dominate these areas, collectively accounting for roughly 40 Mha.

To evaluate feasibility from an energy perspective, we compared country-specific per capita energy supplies with the global average. We estimate that the additional global energy required to support sustainable irrigation expansion for the 42 crops is about 0.22×10^9 GJ/year—an increase of roughly 20% over current irrigation energy demand. Strikingly, 29 of the top 50 countries with the highest projected energy demands fall below the global average energy supply per capita (IEA).

The spatially explicit outputs from this study provide critical insights for the design of integrated water–energy–agriculture strategies. Such approaches can help guide sustainable agricultural development, enhance resilience, and support efforts to combat food insecurity and malnutrition.

Figure 1. Specific energy per hectare

References

- Chiarelli, D. D., Passera, C., Rosa, L., Davis, K. F., D'Odorico, P., & Rulli, M. C. (2020). The green and blue crop water requirement WATNEEDS model and its global gridded outputs. *Scientific data*, 7(1), 273.
- D'Odorico, P., Davis, K. F., Rosa, L., Carr, J. A., Chiarelli, D., Dell'Angelo, J., ... & Rulli, M. C. (2018). The global food-energy-water nexus. *Reviews of geophysics*, 56(3), 456-531.
- Foley, J. A., Ramankutty, N., Brauman, K. A., Cassidy, E. S., Gerber, J. S., Johnston, M., ... & Zaks, D. P. (2011). Solutions for a cultivated planet. *Nature*, 478(7369), 337-342.
- Godfray, H. C. J., Beddington, J. R., Crute, I. R., Haddad, L., Lawrence, D., Muir, J. F., ... & Toulmin, C. (2010). Food security: the challenge of feeding 9 billion people. *science*, 327(5967), 812-818.
- IEA, IEA – International Energy Agency. 2021, (available at <https://www.iea.org/>).
- Mueller, N. D., Gerber, J. S., Johnston, M., Ray, D. K., Ramankutty, N., & Foley, J. A. (2012). Closing yield gaps through nutrient and water management. *Nature*, 490(7419), 254-257.
- Smith, C. M., David, M. B., Mitchell, C. A., Masters, M. D., Anderson-Teixeira, K. J., Bernacchi, C. J., & DeLucia, E. H. (2013). Reduced nitrogen losses after conversion of row crop agriculture to perennial biofuel crops. *Journal of environmental quality*, 42(1), 219-228.

Prioritizing Drought Resilience: Identifying High-Vulnerability Irrigated Areas in Italy

Harsh Nanesha^{1*}, Lorenza Cappellato², Benedetta Moccia², Flavia Marconi², Francesco Napolitano², Elena Ridolfi², Maria Cristina Rulli¹, Davide Danilo Chiarelli¹

¹ Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Politecnico di Milano, Milan, Italy.

² Dipartimento Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, Università di Roma - La Sapienza, Roma, Italy.

*e-mail: harsh.harsh@polimi.it

Introduction

Agricultural water scarcity is becoming an increasingly urgent issue in Italy due to recurring droughts and rising competition for water resources. Historical events such as the droughts of 2002, 2003, and 2006 (Altobelli et al., 2015) have revealed the limitations of current irrigation systems and the need for more resilient water management strategies. A critical step toward this resilience is understanding both the extension of the irrigated land characterised by high vulnerability and the volume of water at stake.

Although earlier studies have proposed solutions such as improved land use practices and irrigation efficiency (Elliott et al., 2013), and more recently, there is growing interest the use of small agricultural reservoirs (SmARs) to stabilize water supply (Piemontese et al., 2020; Casadei et al., 2019), few have focused on identifying the specific crops and areas that should be prioritized for these interventions. Effective planning to mitigate water stress requires a spatially detailed understanding of both water demand and vulnerability.

This study fills that gap by combining long-term irrigation water demand estimates for 13 major crops with the PRIME Index of vulnerability (Cappellato et al. 2024). Through the integration of hydrological modelling, high-resolution spatial data, and vulnerability mapping, we identify regions where limited water resources should be most strategically allocated. The results provide a practical framework for decision-makers aiming to improve drought resilience and sustainability in agricultural water use.

Methodology

A detailed assessment of irrigation water demand and crop vulnerability across Italy is essential to understand the growing risks facing the agricultural sector. To address this, we combined high-resolution spatial datasets, hydrological modelling, and vulnerability analysis to quantify where and to what extent irrigation-dependent crops are exposed to water stress and socio-economic risk.

Irrigated crop areas were sourced from the Agricultural Irrigation Demand Analyzer (AIDA), while crop water requirements were derived from WATNEEDS model simulations (Chiarelli et al., 2020). Actual evapotranspiration (ET_a), indicating net irrigation demand, was aggregated monthly and annually over a 30-year period to obtain average yearly and monthly crop water demands. Daily climate inputs of temperature and precipitation were obtained from the ERA5-Land reanalysis dataset.

To assess vulnerability, we used the PRIME Index, which integrates drought exposure and the economic sensitivity of each crop. This crop-specific index is normalized into a cumulative score, providing a comprehensive measure of overall agricultural vulnerability. Spatial coupling was performed by overlaying the irrigation demand maps with the PRIME vulnerability index (ranging from 1 = least vulnerable to 10 = most vulnerable) on a per-pixel basis. This integration allowed us to quantify not only the total volume of irrigation water required, but also the share of that volume and area under high vulnerability conditions.

Results

The analysis of crop vulnerability using the PRIME Index reveals that a significant share of Italy's irrigated agriculture is subject to moderate-to-high vulnerability (Table 1).

The distribution across PRIME vulnerability classes reveals a distinct pattern in water resource dependency. In low vulnerability classes (1–4), green water dependency dominates, comprising nearly 70% of the total green water volume (49.1% in 1–2 and 20% in 2–4), whereas blue water (irrigation-dependent) remains relatively low (19.2% in both classes). This indicates that areas with lower vulnerability rely primarily on rainfall to meet crop water needs.

Table 1. Percentage distribution of irrigated area, blue water (1.49 km³), and green water (25.16 km³) across PRIME vulnerability classes (1–10) in Italy.

Resources	Total vulnerable	1–2	2–4	4–6	6–8	8–10
Irrigated Area	1.791 million ha	21.90%	22.30%	28.10%	23.50%	4.10%
Blue Water	1.49 km ³	19.20%	19.20%	24.00%	30.50%	7.10%
Green Water	25.16 km ³	49.10%	20.40%	18.00%	10.90%	1.60%

As vulnerability increases (classes 4–10), the reliance on blue water becomes more pronounced. Blue water accounts for 24% in class 4–6, 30.5% in class 6–8, and 7% in class 8–10. In parallel, green water use continues to decline. This trend demonstrates that highly vulnerable areas depend more heavily on irrigation to meet crop water demands, making them more susceptible to water supply disruptions.

Overall, this pattern highlights the critical need to prioritize irrigation infrastructure and water resource planning in regions with high vulnerability, where agricultural systems are less supported by rainfall and more reliant on managed water sources. The analysis is further extended crop-wise to identify priority crops, and at the provincial level to examine the relationship between vulnerability, crop type, and water demand for targeted irrigation planning.

References

- Altobelli, F., D'Urso, G., & Del Giudice, T. (2015). Irrigated Agricultural Systems in Italy: *Demand And Supply Of Water Management Instruments*. Calitatea, 16(S1), 65.
- Cappellato, L., Moccia, B., Ridolfi, E., Chiarelli, D. D., Russo, F., Napolitano, F., and Rulli, M. C.: The PRIME Index: Prioritization of cultivated Regions IMPacted by drought in agriculturE, EGU General Assembly 2025, Vienna, Austria, 27 Apr–2 May 2025, EGU25-12641, <https://doi.org/10.5194/egusphere-egu25-12641>, 2025.
- Casadei, S., Di Francesco, S., Giannone, F., and Pierleoni, A.: *Small reservoirs for a sustainable water resources management*, Adv. Geosci., 49.
- Chiarelli, D. D., Passera, C., Rosa, L., Davis, K. F., D' Odorico, P., & Rulli, M. C. (2020). The green and blue crop water requirement WATNEEDS model and its global gridded outputs. Scientific data.
- Elliott, J., Deryng, D., Müller, C., Frieler, K., Konzmann, M., Gerten, D., ... & Wisser, D. (2013). Constraints and potentials of future irrigation water availability on agricultural production under climate change. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(9), 3239-3244. <https://doi.org/10.1073/pnas.1222474110>
- Muñoz Sabater, J. (2019): ERA5-Land hourly data from 1950 to present. Copernicus Climate Change Service (C3S) Climate Data Store (CDS). DOI: 10.24381/cds.e2161bac
- Piemontese, L., Castelli, G., Fetzer, I., Barron, J., Lininger, H., Harari, N., Bresci, E., Jaramillo, F. (2020). *Estimating the global potential of water harvesting from successful case studies*. Global Environmental Change. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102121>

Quantifying vegetation transpiration from groundwater in Mediterranean forests

Simone Gelsinari^{1,2*}, Andrea Alessandri², Daniele Penna¹

¹ DAGRI, Università di Firenze, Firenze, Italy

² Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima, CNR, Bologna, Italy

*e-mail: simone.gelsinari@unifi.it

Abstract

Mediterranean “analogue” environments across the world have seen increased frequencies of droughts, with repercussions such as reduced availability of soil water for the vegetation (Filipe et al., 2013). This situation forces certain types of plants (i.e. phreatophytes) to shift from soil water to groundwater for photosynthesis (Barbeta et al., 2015). The ability to tap from groundwater is a mechanism that is often activated as vegetation adjusting strategy in semi-arid climates. As shown by climatic adaptation plans in other Mediterranean climates around the world (such as Southwestern Australia), the sustainable management of groundwater resources cannot ignore areas with vegetation groundwater uptake (McFarlane et al., 2020). Thus, there is a need to properly account for the quantification of net recharge to the groundwater and evapotranspiration (ET), which are two major components of the hydrological cycle linked through processes happening in the critical zone (Gelsinari et al. 2024).

In this preliminary phase of the project, we aim to characterise the soil water dynamic properties, identify the groundwater-derived transpiration during periods of vegetation water stress and estimate net recharge to the groundwater. The characterization is achieved by simultaneously interpreting observations of soil moisture and ET from Eddy Covariance towers together with the analysis of the isotopic composition of samples from trees, soil water and groundwater for the partition of ET sources (Penna et al. 2018). We purposely selected two forested locations, San Rossore (*Pinus Pinea*) and Castel Porziano (*Quercus Ilex*), part of the ICOS network. These sites are on shallow water tables, suggesting a likely use of groundwater during long periods of rainfall absence, as they have shown a reduced correlation between ET and available soil water content. Here, we integrated the available data with isotope analysis for proof of concept.

The data collected in this stage will be used to inform land surface/unsaturated zone models both as an improved conceptualization of the processes and as a source of observations for calibration. Such informed models can serve a twofold purpose. Firstly, they can be used as dynamic top boundary conditions providers of recharge estimates for hydrogeological models used in groundwater resources management. Secondly, they can take the form of dynamic bottom boundary conditions when coupled to Earth System Models, allowing to fully reproduce the feedback mechanism between groundwater and climate that is induced by evapotranspiration and their reciprocal feedbacks that have repercussions on water resources management.

References

- Barbeta, A., Mejía-Chang, M., Ogaya, R., Voltas, J., Dawson, T. E., & Peñuelas, J. (2015). The combined effects of a long-term experimental drought and an extreme drought on the use of plant-water sources in a Mediterranean forest. *Global Change Biology*, /10.1111/gcb.12785
- Filipe, A. F., Lawrence, J. E., & Bonada, N. (2013). Vulnerability of stream biota to climate change in Mediterranean climate regions: A synthesis of ecological responses and conservation challenges. In *Hydrobiologia* (Vol. 719, Issue 1, pp. 331–351). <https://doi.org/10.1007/s10750-012-1244-4>
- Gelsinari, S., Bourke, S. McCallum, J., Hall, J., Silberstein, R., & Thompson, S. (2024). Nonstationary recharge responses to a drying climate in the Gngara Groundwater System, Western Australia. *Journal of Hydrology*, Vol 633, <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2024.131007>.
- McFarlane, D., George, R., Ruprecht, J., Charles, S., & Hodgson, G. (2020). Runoff and groundwater responses to climate change in South West Australia. In *Journal of the Royal Society of Western Australia* (Vol. 103).
- Penna, D., Hopp, L., Scandellari, F., Allen, S. T., Benettin, P., Beyer, M... Kirchner, J. W. (2018). Tracing terrestrial ecosystem water fluxes using hydrogen and oxygen stable isotopes - Challenges and opportunities from an interdisciplinary perspective. *Biogeosciences*, /10.5194/bg-15-6399-2018

Monitoraggio da satellite della intermittenza del fiume Tagliamento negli ultimi 40 anni

Lucio Iantorno^{1*}, Carmela Cavallo¹, Isabelle Bricchetto², Giammarco Manfreda², Giovanni Negro²,
Paolo Vezza², Maria Nicolina Papa¹

¹ Dipartimento di Ingegneria Civile, Università degli Studi di Salerno, Salerno, Italy

² Dipartimento di Ingegneria per l'Ambiente, il Territorio e le Infrastrutture (DIATI), Politecnico di Torino, Torino, Italy

*e-mail: liantorno@unisa.it

Sommario

Negli ultimi anni un numero crescente di fiumi ha sperimentato lunghi periodi di totale assenza di deflusso superficiale (Messenger et al., 2021; Mimeau et al., 2024). Gli idrometri tradizionali forniscono dati puntuali e non sono adatti a monitorare l'eventuale presenza di tratti asciutti lungo i corsi d'acqua (Zimmer et al. 2020). In questo contesto i dati da satellite risultano un'importante risorsa per studiare gli effetti del cambiamento climatico sulle condizioni di deflusso, consentendo l'analisi di ampie porzioni di territorio. Tra questi, le principali fonti gratuite sono le missioni Landsat della NASA/USGS e Sentinel-2 dell'ESA; che offrono immagini con risoluzione spaziale moderata (fino a 30 m per Landsat e 10 m per Sentinel-2) e frequenze di acquisizione rispettivamente di 9 e 5 giorni, anche se in presenza di copertura nuvolosa può aumentare l'intervallo reale tra le osservazioni. In accordo a quanto osservato da Cavallo et al. (2022), il monitoraggio da satellite è possibile quando l'alveo attivo del fiume ha una larghezza superiore a tre pixel e non è coperto da vegetazione.

Il fiume Tagliamento drena un bacino di circa 2580 km² ed è lungo 178 km, dalle Alpi Carniche fino al mare Adriatico (Figura a). È il fiume più lungo del Friuli-Venezia Giulia e rappresenta un importante corridoio ecologico tra l'area alpina e le coste friulana e veneta. È uno dei pochi fiumi europei ad aver conservato la morfologia fluviale a canali intrecciati (Tockner et al., 2003). Obiettivo dello studio è monitorare le condizioni di assenza di flusso, nel corso degli ultimi 40 anni. Il caso studio è stato un tratto di 6 km del fiume, compreso tra la confluenza con il torrente Cosa e il ponte della Delizia sul Tagliamento (Figura b). In questo lavoro sono state utilizzate le immagini satellitari gratuite provenienti dalle missioni Landsat-5 (L5, 1984–2011), Landsat-8 (L8, 2013–2024) e Sentinel-2 (S2, 2017–2024). Come condizione di verità a terra sono state impiegate ortofoto del Geoportale Nazionale (risoluzione di 0,5 m) e immagini satellitari disponibili su Google Earth Pro. Il confronto ha mostrato che, a causa della risoluzione limitata di L5, L8 e S2, la composizione RGB (rosso, verde, blu) non rende efficace l'identificazione l'acqua. Per superare questo limite, nello studio di Cavallo et al. (2022) sono state analizzate le firme spettrali dei principali tipi di copertura del suolo presenti nei corridoi fluviali (acqua, sedimenti, vegetazione) identificando le bande nelle quali l'acqua è più facilmente distinguibile. È stato trovato che la composizione a falsi colori (FCI), delle bande SWIR (infrarosso a onde corte), NIR (infrarosso vicino) e RED (rosso), consente la migliore distinzione tra acqua, sedimenti e vegetazione. Questa composizione facilita l'interpretazione visiva delle immagini, come mostrato in Figura b, agevolando la distinzione tra condizioni di flusso (Wet) e assenza d'acqua (Dry), ed è particolarmente utile per rilevare variazioni non immediatamente evidenti nelle immagini a colori naturali. L'aumento del numero di immagini da esaminare comporta un incremento dei tempi di elaborazione visiva. È stato quindi sviluppato un metodo semi-automatico per distinguere la presenza o assenza di acqua. L'analisi delle firme spettrali (Cavallo et al., 2022) ha mostrato che la banda NIR è quella in cui l'acqua si differenzia maggiormente dalle altre coperture, in quanto assume valori di riflettanza particolarmente bassi. Il metodo proposto si basa sull'analisi della distribuzione cumulata della riflettanza nella banda NIR considerando i pixel all'interno dell'area di studio, questa definita come l'involuppo di tutte le aree occupate dall'alveo attivo durante il periodo osservato (Cavallo et al., 2025). Il confronto tra le caratteristiche della distribuzione cumulata e le soglie sperimentali ha permesso di classificare le condizioni di Wet e Dry. Un sottoinsieme delle immagini, acquisite tra il 1997 e il 1998 per L5 e tra il 2020 e il 2021 per L8, è stato utilizzato per calibrare il metodo tramite classificazione manuale. La successiva validazione è stata effettuata sugli anni 1984-1986 e 2010-2011 per L5, e 2013-2014 e 2022-2024 per L8, ottenendo una accuratezza di classificazione Wet/Dry maggiore dell'85%. Lo strumento di classificazione così validato è stato poi applicato a tutte le immagini Landsat prive di copertura nuvolosa. Sono state classificate 333 immagini per L5 (1984 – 2011) e 204 immagini per L8 (2013 – 2024). Il tratto di fiume è stato suddiviso in segmenti di 150 m ciascuno che sono stati classificati come Wet o Dry. Sono state quindi calcolate le lunghezze totali di alveo Wet e Dry per ciascun mese, nel periodo dal 1984 al 2024 (in Figura è riportato quanto ottenuto per il mese di marzo). I risultati mostrano che la lunghezza complessiva dei tratti Wet nei mesi invernali è diminuita nel periodo investigato. Al contrario, nei mesi estivi si osserva una relativa stabilità temporale delle condizioni Dry. L'espansione delle condizioni di assenza d'acqua può essere

ricondata a una combinazione di fattori climatici (riduzione delle precipitazioni, aumento delle temperature) e antropici (aumento dei prelievi idrici, cambiamenti nell'uso del suolo a scala di bacino).

Figura 1. In figura (a) è riportato il bacino idrografico del fiume Tagliamento e il tratto oggetto di studio (evidenziato in arancione). L'immagine FCI (b) mostra un esempio di condizioni di stagnazione in cui si distingue le aree coperte da acqua superficiale (blu scuro) rispetto all'alveo asciutto (rosa). L'immagine (c) mostra i risultati della classificazione semi-automatica per il mese di Marzo nel periodo 1984-2024.

L'analisi ha dimostrato che i dati Landsat possono essere utilizzati per monitorare le condizioni di secca in fiumi con un alveo attivo sufficientemente ampio (larghezza > 90 m). Grazie all'archivio storico delle missioni Landsat e all'uso di un metodo semi-automatico di classificazione, è possibile monitorare e analizzare le tendenze di prosciugamento dei fiumi negli ultimi 40 anni. I risultati relativi al fiume Tagliamento mostrano un aumento della lunghezza e durata delle condizioni di assenza d'acqua, in particolare nei mesi invernali, con conseguente incremento della discontinuità longitudinale del flusso.

Bibliografia

- Cavallo, C., Papa, M.N., Negro, G. et al. (2022). Exploiting Sentinel-2 dataset to assess flow intermittency in non-perennial rivers. *Sci Rep* 12, 21756
- Cavallo, C., Sarno, L., Papa, M. N., Negro, G., Veza, P., Ruello, G., & Gargiulo, M. (2025). Estimating dry bed periods in non-perennial rivers using Sentinel-2 satellite data. *J. Hydrol.*, 660, 133416
- Messenger, M.L., Lehner, B., Cockburn, C. et al. (2021). Global prevalence of non-perennial rivers and streams. *Nature* 594, 391–397
- Mimeau, L., Künne, A., Devers, A., Branger, F. et al. (2024). Projections of streamflow intermittence under climate change in European drying river networks, *Hydrol. Earth Syst. Sci. Discuss*
- Tockner, K., Ward, J.V., Arscott, D.B. et al. (2003). The Tagliamento River: A model ecosystem of European importance. *Aquat. Sci.* 65, 239–253
- Zimmer, M.A., Kaiser, K.E., Blaszcak, J.R., Zipper, S.C. et al. (2020). Zero or not? Causes and consequences of zero-flow stream gage readings. *WIREs Water* 7, e1436

Is Today Drier? A Metastatistical framework for drought frequency across Eras

Maria Francesca Caruso^{1*}, Gabriele Villarini^{2,3}, Marco Marani^{1,4}

¹ Department of Civil, Architectural, and Environmental Engineering, University of Padova, Padova, Italy

² Department of Civil and Environmental Engineering, Princeton University, Princeton, NJ, USA

³ High Meadows Environmental Institute, Princeton University, Princeton, NJ, USA

⁴ Research Center on Climate Change Impacts, University of Padova, Rovigo, Italy

*e-mail: mariafrancesca.caruso@unipd.it

Abstract

As climate change alters precipitation and evapotranspiration patterns, drought events are shifting in severity, duration, and frequency across many regions worldwide. Unlike most other hydroclimatic phenomena, droughts extend over large spatial areas and persist over long timescales, requiring a deeper understanding of their spatio-temporal behavior to support effective monitoring, prediction, and adaptation strategies. Their prolonged duration poses significant challenges for historical observation, limiting our ability to trace the spatio-temporal patterns of these events. To address these challenges, this study examines the statistical properties of extreme droughts using climate model simulations from the fourth phase of the Paleoclimate Modelling Intercomparison Project (PMIP4; Jungclaus et al., 2017) and the sixth phase of the Coupled Model Intercomparison Project (CMIP6; Eyring et al., 2016). By integrating both historical and paleo-hydrological records, we assess the occurrence of extreme droughts across various geographic regions and time scales, with a particular focus on well-documented pre-industrial climate periods such as the Medieval Climate Anomaly (MCA; 900–1300 A.D.) and the Little Ice Age (LIA; 1500–1850 A.D.). An advanced non-asymptotic statistical framework (Marani and Ignaccolo, 2015; Zorretto et al., 2016; Marra et al., 2019), which explicitly separates event intensity from frequency, is applied to more accurately capture the variability and recurrence of extreme droughts. Compared to the 100-year return period quantile derived from historical simulations, past drought events were generally less frequent and exhibited substantial variability across different climate states and historical epochs.

References

- Eyring, V., Bony, S., Meehl, G. A., Senior, C. A., Stevens, B., Stouffer, R. J., and Taylor, K. E., 2016. Overview of the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) experimental design and organization, *Geoscientific Model Development*, 9, 1937–1958. DOI: [10.5194/gmd-9-1937-2016](https://doi.org/10.5194/gmd-9-1937-2016).
- Jungclaus, J. H., Bard, E., Baroni, M., Braconnot, P., Cao, J., Chini, L. P., Egorova, T., Evans, M., González-Rouco, J. F., Goosse, H., Hurtt, G. C., Joos, F., Kaplan, J. O., Khodri, M., Klein Goldewijk, K., Krivova, N., LeGrande, A. N., Lorenz, S. J., Luterbacher, J., Man, W., Maycock, A. C., Meinshausen, M., Moberg, A., Muscheler, R., Nehrbass-Ahles, C., Otto-Bliesner, B. I., Phipps, S. J., Pongratz, J., Rozanov, E., Schmidt, G. A., Schmidt, H., Schmutz, W., Schurer, A., Shapiro, A. I., Sigl, M., Smerdon, J. E., Solanki, S. K., Timmreck, C., Toohey, M., Usoskin, I. G., Wagner, S., Wu, C.-J., Yeo, K. L., Zanchettin, D., Zhang, Q., and Zorita, E., 2017: The PMIP4 contribution to CMIP6 – Part 3: The last millennium, scientific objective, and experimental design for the PMIP4 past1000 simulations, *Geoscientific Model Development*, 10, 4005–4033, DOI: [10.5194/gmd-10-4005-2017](https://doi.org/10.5194/gmd-10-4005-2017).
- Marani, M., and Ignaccolo, M., 2015. A metastatistical approach to rainfall extremes. *Advances in Water Resources*, 79, 121–126, [10.1016/j.advwatres.2015.03.001](https://doi.org/10.1016/j.advwatres.2015.03.001).
- Marra, F., Zocatelli, D., Armon, M., and Morin, E., 2019. A simplified MEV formulation to model extremes emerging from multiple nonstationary underlying processes. *Advances in Water Resources*, 127, 280–290, [10.1016/j.advwatres.2019.04.002](https://doi.org/10.1016/j.advwatres.2019.04.002).
- Zorretto, E., Botter, G., and Marani, M., 2016. On the emergence of rainfall extremes from ordinary events. *Geophysical Research Letters*, 43 (15), 8076–8082, DOI: [10.1029/2016GL069445](https://doi.org/10.1029/2016GL069445).

Assessing snow water equivalent reconstruction using multi-source high-resolution satellite data and hydrological models in alpine regions

Michele Bozzoli^{1,4*}, Valentina Premier⁵, Cristian Tonelli^{3,5}, Giuseppe Formetta², Giacomo Bertoldi^{4,6}, Carlo Marin⁵, Mathias Bavay⁷

¹ Center for Agriculture, Food and Environment (C3A), University of Trento, Trento, Italy

² Department of Civil, Environmental and Mechanical Engineering, University of Trento, Trento, Italy

³ Department of Mathematics, Informatics and Geosciences, University of Trieste, Trieste, Italy

⁴ Institute for Alpine Environment, Eurac Research, Bolzano, Italy

⁵ Institute for Earth Observation, Eurac Research, Bolzano, Italy

⁶ Center for Climate Change and Transformation, Eurac Research, Bolzano, Italy

⁷ WSL Institute for Snow and Avalanche Research (SLF), Davos, Switzerland

*e-mail: michele.bozzoli@unitn.it

Abstract

Alpine regions are highly sensitive to the impacts of climate change, and snow melt dynamics plays a crucial role in their hydrological processes. A representative variable of snow melt is the snow water equivalent (SWE). However, SWE measurements are rare and limited to point scales, making it difficult to obtain accurate spatialized estimates. For this reason, remote sensing products offer a unique opportunity to provide spatialized observations. Recently, using optical remote sensing data from MODIS, Landsat and Sentinel-2, SAR data from Sentinel-1 and in situ observations, Premier et al. (2021) developed a multi-source data method to reconstruct daily snow cover area (SCA) maps at high spatial resolution (20 m).

In this work, we investigate the effectiveness of combining this approach with a semi-distributed hydrological model (GEOframe) (Formetta et al., 2014) to reconstruct SWE at high spatial resolution (20 m) in the alpine catchment of Dischma, Kanton Graubünden, Switzerland (40 km²). The modeled results are compared against both observed discharge and high-resolution SWE maps reconstructed using snow depth data retrieved by airplane photogrammetry of Bührlé et al. (2022) and then converted into SWE maps using the approach of Jonas et al. (2009).

The GEOframe model can reproduce the observed discharge with high accuracy (KGE = 0.904, NSE = 0.823). However, being a semi-distributed model, modeled SWE spatial patterns are too coarse and less accurate. Therefore, multi-source high-resolution satellite snow products could provide valuable information to improve spatial accuracy. We find that the most effective SWE downscaling approach is based on the combination of topographic parameters and the snow cover duration estimated by the novel approach of Premier et al. (2021).

Comparing SWE estimates based on this new combined approach with the observed ones, we find on average a mean bias error (MBE) of 51.42 mm and a Pearson correlation coefficient (r) of 0.740. The results suggest that our new method can reproduce the spatial patterns of the SWE quite well, but at the same time the SWE averaged by the catchment is bound to the water mass balance estimated by a hydrological model and therefore hydrologically consistent with the observed catchment averaged runoff.

The presented approach could be seen from a two-fold perspective. Either a downscaling procedure to improve the capability of a semi-distributed hydrological model to estimate high-resolution SWE pattern in mountain regions, or a method to estimate SWE from multi-source satellite observations using the constraint on catchment-scale water budget coming from a hydrological model.

Figure 1. Comparison of observed and modelled SWE in the Dischma catchment (Kanton Graubünden, Switzerland) for the four available dates: [2019-03-16], [2020-04-06], [2021-04-16] and [2022-03-23]

References

- Bührlé, L., Ruttner, P., Marty, M., & Bu'hler, Y. (2022). Snow depth mapping by airplane photogrammetry (2017 - ongoing). EnviDat. doi: 10.16904/envidat.418
- Formetta, G., Antonello, A., Franceschi, S., David, O., & Rigon, R. (2014). Hydrological modelling with components: A gis-based open-source framework. *Environmental Modelling & Software*, 55, 190–200. doi: 10.5194/gmd-7-725-2014
- Jonas, T., Marty, C., & Magnusson, J. (2009). Estimating the snow water equivalent from snow depth measurements in the swiss alps. *Journal of Hydrology*, 378 (1- 2), 161–167. doi: 10.1016/j.jhydrol.2009.09.021
- Premier, V., Marin, C., Steger, S., Notarnicola, C., & Bruzzone, L. (2021). A novel approach based on a hierarchical multiresolution analysis of optical time series to reconstruct the daily high-resolution snow cover area. *IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing*, 14, 9223–9240. doi: 10.1109/JSTARS.2021.3103585

Use of Snow Water Equivalent Products for Improving the Parameterisation of Hydrological Models in Northern Italy

Gokhan Sarigil*, Mattia Neri, Elena Toth

Department of Civil, Chemical, Environmental, and Materials Engineering (DICAM), University of Bologna, Bologna, Italy

*e-mail: gokhan.sarigil2@unibo.it

Abstract

Snow Water Equivalent (SWE) functions as a natural reservoir in mountainous regions, accumulating winter precipitation and releasing meltwater during warmer periods to sustain streamflow, recharge groundwater aquifers, support agricultural irrigation, and enable hydropower generation. Despite its critical importance for water resource management, direct SWE measurements are spatially and temporally limited, creating substantial challenges for hydrological assessments. Alternative approaches such as large-scale reanalysis products and rainfall-runoff models may face significant challenges including sparse data assimilation, coarse spatial resolution, simplified orographic precipitation, input data accuracy, precipitation-phase determination, and simplified snow thermodynamics.

This study follows a two-phase approach to validate and improve snow monitoring across 96 catchments in Northern Italy's Alpine and Apennine catchments for the period 2010-2020. Catchments are categorized into five elevation bands to systematically analyse performance across varying orographic and climatic conditions. First, we evaluate SWE estimates from i) three reanalysis products derived from land-surface models (Table 1) and ii) the simulation of streamflow-calibrated rainfall-runoff models, against the high-resolution national reference dataset, IT-SNOW (Avanzi et al., 2023). Second, we explore strategies for integrating the IT-SNOW SWE data into model calibration, in order to improve snow process simulations.

Table 1. Main characteristics of the reanalysis datasets used in this study

Dataset	Coverage	Resolution	Atmospheric model	Land surface model	Produced by
IT-SNOW (reference) (Avanzi et al., 2023)	Italy, 2011- present	0.5 km, Daily	Station data + Radar merge	S3M	CIMA
ERA5-Land (Muñoz-Sabater et al., 2021)	Global, 1950-present	9 km, Hourly	IFS	CHTESSEL	ECMWF
Cerra-Land (Verrelle et al., 2022)	Europe, 1984-2020	5 km, Hourly	HARMONIE- AROME	SURFEX	COPERNICUS
VHR-REA_IT (Raffa et al., 2021)	Italy, 1981-2023	2.2 km, Hourly	COSMO-CLM	TERRA-URB	CMCC

Two conceptual hydrological models with different structural formulations are employed: the GR6J-Cemaneige model (Coron et al., 2017; Valéry et al., 2014) and the TUW model (semi-distributed version of HBV, Viglione and Parajka, 2019). For integrating the IT-SNOW SWE data into model calibration, three distinct multi-objective calibration strategies are implemented attempting to fit both observed flow and SWE series with the Kling-Gupta Efficiency (KGE): i) sequential optimization, where snow parameters are first calibrated with SWE data, followed by calibration of the remaining parameters using streamflow observations, ii) NSGA-II multi-objective optimization to simultaneously optimize both objectives, identifying Pareto front solutions, and iii) weighted objective functions combining streamflow and SWE fitting with varying weights.

The three reanalysis products revealed significant spatial variations in SWE estimates (Figure 1). CERRA-Land underestimated SWE across lower elevations, but showed significant overestimation in the highest catchments. ERA5-Land significantly overestimated in high mountains, especially above 1200 m, but demonstrated the best correlation among reanalyses. VHR-REA consistently underestimated SWE at all elevations and exhibited the weakest temporal patterns.

Figure 1. Spatial patterns of SWE in Northern Italy (2010–2020). (a) Mean annual SWE distribution of gridded reanalysis products; (b) Bias in mean annual SWE (IT-SNOW – other estimates).

Multi-objective calibration significantly improved SWE simulation performance (KGE-SWE), while maintaining good streamflow performance (KGE-Q) for both models. GR6J-Cemaneige achieved better performance metrics than TUW across most elevation bands, though TUW remained competitive for streamflow at high elevations. The calibration strategy choice had greater impact on TUW, where sequential calibration reduced streamflow performance in snow-dominated catchments. NSGA-II optimization revealed strong trade-offs between SWE and streamflow objectives in high-elevation catchments, with concave Pareto fronts indicating that improving one objective sacrificed the other. Low-elevation catchments displayed instead very flat Pareto fronts corresponding to high streamflow performance, showing that SWE simulation might be substantially improved without compromising streamflow accuracy.

This research contributes to understanding performance characteristics of different reanalysis products and calibration strategies in snow-influenced hydrological regimes, providing practical guidance for snow monitoring and hydrological modeling in Mediterranean mountain regions. Future research will focus on uncertainty quantification to assess the differences of the calibration strategies for more model reliability.

References

- Avanzi F, Gabellani S, Delogu F, Silvestro F, Pignone F, Bruno G, ... , Ferraris L (2023) IT-SNOW: a snow reanalysis for Italy blending modeling, in-situ data, and satellite observations (2010–2021). *Earth System Science Data Discussions*, 2022, 1-30. <https://doi.org/10.5194/essd-15-639-2023>
- Coron L, Thirel G, Delaigue O, Perrin C & Andréassian V (2017) The suite of lumped GR hydrological models in an R package. *Environmental modelling & software*, 94, 166-171. <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2017.05.002>
- Muñoz-Sabater J, Dutra E, Agustí-Panareda A, Albergel C, Arduini G, Balsamo G, ... & Thépaut J N (2021) ERA5-Land: A state-of-the-art global reanalysis dataset for land applications. *Earth system science data*, 13(9), 4349-4383. <https://doi.org/10.5194/essd-13-4349-2021>
- Raffa, M., Reder, A., Marras, G. F., Mancini, M., Scipione, G., Santini, M., & Mercogliano, P. (2021). VHR-REA_IT dataset: very high-resolution dynamical downscaling of ERA5 reanalysis over Italy by COSMO-CLM. *Data*, 6(8), 88. <https://doi.org/10.3390/data6080088>
- Valéry, A., Andréassian, V., & Perrin, C. (2014). 'As simple as possible but not simpler': What is useful in a temperature-based snow-accounting routine? Part 2–Sensitivity analysis of the Cemaneige snow accounting routine on 380 catchments. *Journal of Hydrology*, 517, 1176-1187. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2014.04.058>
- Verrelle, A., Glinton, M., Bazile, E., Le Moigne, P., Randriamampianina, R., Ridal, M., ... & Mladek, R. (2022). CERRA-Land sub-daily regional reanalysis data for Europe from 1984 to present. Copernicus Climate Change Service (C3S) Climate Data Store (CDS): Reading, UK. DOI: 10.24381/cds.a7f3cd0b
- Viglione, A., & Parajka, J. (2019). TUWmodel: Lumped/Semi-Distributed Hydrological Model for Education Purposes, R package version 1.1-1.

Previsione della resa mensile di tre sorgenti mediante un modello ibrido CNN-LSTM e SF

Francesco Castaldo^{1,2*}, Claudio Arena¹, Antonio Francipane¹, Leonardo Valerio Noto¹

¹ Dipartimento di Ingegneria, Università degli studi di Palermo, Palermo, Italy

² Istituto Universitario di Studi Superiori, IUSS Pavia, Pavia, Italy

*e-mail: francesco.castaldo@unipa.it

Sommario

Il presente studio si concentra sulla previsione della resa mensile, R (in Mm^3), di tre sorgenti situate nella provincia di Palermo, Gabriele, Risalaimi e Scillato, accoppiando tecniche di machine learning e dati di *seasonal forecast* (SF) di precipitazioni (P) e temperature (T). Sebbene spesso trascurate nelle analisi idrologiche, le sorgenti rivestono talvolta un ruolo strategico nell'approvvigionamento idrico, come nel caso della città di Palermo, in cui contribuiscono in maniera significativa all'approvvigionamento per usi civili.

Per ottimizzare la gestione di tali risorse, è stato sviluppato in Matlab un modello ibrido CNN-LSTM (*Convolutional Neural Network - Long Short-Term Memory*), in grado di catturare pattern spaziali e temporali complessi dei dati idrologici. I dati meteorologici utilizzati per la calibrazione del modello sono stati ottenuti dal database BigBang di ISPRA e comprendono serie mensili di precipitazioni e temperature dal 1951 al 2023 che sono state spazialmente mediate sull'area di ricarica delle sorgenti. Le rese osservate, in milioni di metri cubi (Mm^3), sono state fornite da AMAP, l'ente gestore del ciclo idrico integrato della città di Palermo, e sono disponibili per i periodi 1958–2007 e 2009–2018, con alcuni gap (es., nei primi sei mesi del 2009 per la sorgente Scillato).

Per ogni sorgente, è stato creato un modello, successivamente calibrato sul periodo 1958–2007 e validato su quello 2009–2018, utilizzando in input le variabili meteorologiche di ISPRA e come target le rese osservate fornite da AMAP. I modelli addestrati sono stati utilizzati in fase previsionale, utilizzando in input i dati di SF del sistema SEAS5 dell'ECMWF, disponibili dal gennaio 1995. Tali previsioni coprono un orizzonte temporale (*lead time* - LT) da zero (LT0) a sei mesi (LT6), e si riferiscono alla cella spaziale compresa tra 13° e 14° E e tra 37° e 38° N, in cui ricadono le tre sorgenti e le loro aree di ricarica.

Le previsioni di P e T delle SF sono state preventivamente corrette tramite una rete neurale, utilizzando come target le osservazioni di P e T di ISPRA, e quindi utilizzate come input dei modelli calibrati per prevedere le rese delle singole sorgenti per il periodo 1995–2018. Le performance dei modelli sono state valutate sulla base dell' R^2 e dell'RMSE, sia per la singola sorgente, sia per il sistema aggregato, considerando sia il periodo 1995–2007, che coincide con il periodo di calibrazione dei modelli, sia il periodo 2009–2018, che coincide con quello di validazione.

Come atteso, dalle metriche riportate in Tabella 1 si osservano prestazioni migliori nel periodo di calibrazione, coerentemente con il periodo di addestramento del modello, anche se le prestazioni risultano essere soddisfacenti anche nel periodo di validazione. Dall'analisi dei risultati si riscontra un decremento delle performance delle SF all'aumentare del *lead time*, confermando che previsioni a breve termine (LT0–LT1) risultano più affidabili rispetto a quelle a medio termine (LT5–LT6), che si riflette anche nella previsione della resa.

In Figura 1 si mostra un esempio della capacità del modello CNN-LSTM nel prevedere le rese mensili delle sorgenti, costituendo un tool di previsione della disponibilità idrica che può supportare in maniera efficace decisioni strategiche nella pianificazione e gestione delle risorse per la città di Palermo.

Tabella 1. Metriche di performance (R^2 e RMSE %) del modello CNN-LSTM per la previsione delle rese mensili (R) delle tre sorgenti (GAB = Gabriele, RIS = Risalaimi, SCI = Scillato) e del sistema aggregato (TOT = somma delle tre sorgenti), calcolate per due intervalli temporali distinti: periodo coincidente fase di calibrazione (periodo C, 1995–2007) e di validazione (periodo V, 2009–2018). Per ciascun lead time (LT0–LT6) delle previsioni stagionali (SF). L'RMSE è rapportato al valore massimo osservato nella serie.

		LT0	LT1	LT2	LT3	LT4	LT5	LT6
GAB	RMSE (periodo C) [%]	4,43%	4,61%	4,91%	5,28%	5,47%	6,03%	6,19%
	RMSE (periodo V) [%]	7,22%	7,49%	7,99%	8%	7,87%	7,93%	9,49%
	R2 (periodo C) [-]	0,72	0,7	0,66	0,6	0,57	0,46	0,43
	R2 (periodo V) [-]	0,34	0,3	0,22	0,24	0,28	0,26	0,21
RIS	RMSE (periodo C) [%]	5,68%	7,25%	9,26%	10,74%	12,72%	14,09%	13,03%
	RMSE (periodo V) [%]	8,71%	8,98%	9,88%	10,22%	9,07%	9,31%	9,03%
	R2 (periodo C) [-]	0,78	0,64	0,42	0,22	-0,08	-0,32	-0,13
	R2 (periodo V) [-]	0,5	0,47	0,37	0,33	0,48	0,44	0,47
SCI	RMSE (periodo C) [%]	3,61%	4,04%	4,42%	5,09%	5,54%	5,78%	6,49%
	RMSE (periodo V) [%]	7,03%	7,40%	8,47%	9,77%	10,08%	10,18%	10,20%
	R2 (periodo C) [-]	0,82	0,77	0,73	0,64	0,58	0,54	0,42
	R2 (periodo V) [-]	0,66	0,62	0,52	0,36	0,33	0,31	0,3
TOT	RMSE (periodo C) [%]	3,48%	4,24%	5,06%	5,72%	6,82%	7,32%	7,27%
	RMSE (periodo V) [%]	4,76%	5,21%	6,61%	7,46%	7,16%	7,12%	7,33%
	R2 (periodo C) [-]	0,85	0,78	0,69	0,61	0,45	0,37	0,37
	R2 (periodo V) [-]	0,82	0,78	0,65	0,57	0,61	0,61	0,59

Figura 1. a) Scatterplot tra valori osservati e previsti per la sorgente Scillato nei periodi di calibrazione e validazione del modello; b) Scatterplot tra piogge osservate (BigBang) e piogge grezze SF LT0 per Scillato; c) Scatterplot tra piogge osservate (BigBang) e piogge delle SF al LT0 corrette con ANN per Scillato; d) Rese osservate e rese previste con SF di P e T corrette con ANN nei periodi corrispondenti a calibrazione e validazione per il sistema delle tre sorgenti (Gabriele, Risalaimi e Scillato) al LT0.

Bibliografia

- Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long Short-Term Memory. *Neural Computation*, 9(8), 1735–1780. <https://doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735>
- Khorram, S., & Jehbez, N. (2023). A Hybrid CNN-LSTM Approach for Monthly Reservoir Inflow Forecasting. *Water Resources Management*, 37(10), 4097–4121. <https://doi.org/10.1007/s11269-023-03541-w>

Exploring Validation Methodologies for Modelled Soil Moisture Using Ground Measurements and Remote Sensing Based Data

Fabio Delogu¹, Francesco Silvestro¹, Fabio Gardella², Giorgio Boni³, Luca Repetto^{2*}

¹ CIMA Research Foundation, Savona, Italy

² ARPAL - Agenzia Regionale per l'Ambiente, Genova, Italy

³ Dipartimento DICCA, Università Degli Studi di Genova, Genova, Italy

*e-mail: luca.repetto@arpal.liguria.it

Abstract

This work aims to compare different Soil Moisture products against the in-situ measurements of Volumetric Water Content (VWC).

The datasets analyzed include distributed satellite-based products, specifically: the SMAP (Soil Moisture Active Passive) SPL2SMP_E dataset (O'Neill *et al.*, 2021) and the HSAF-ASCAT Soil Moisture products (e.g., H16, H103). In contrast, the model-based datasets comprise the three top-layer Soil Moisture estimates from the ECMWF and the Root Zone Soil Moisture derived from a distributed physically based hydrological model (Laiolo *et al.*, 2016). Some datasets, such as the ECMWF soil moisture product, required the merging of two different data sources: the near-real-time H26 product and the offline product H142, whose data record extension ends in 2019. This merging was necessary to cover the full period of analysis, which begins in July 2021 with the start of the VWC ground-based observations.

The in-situ measurements, instead, include nine stations with sensors at three different depths, located across the Ligurian Region as part of the OMIRL regional observatory network of the Regional Environmental Agency (ARPAL).

Modelled and satellite-derived soil moisture values were extracted from grids by averaging the pixel values within a defined spatial window centred around each in-situ observation point location. Then, the measurements were synchronized with the in-situ ground observations by resampling the data to a daily frequency, after which an exponential filter was applied, if necessary (Brocca *et al.*, 2013).

The point-scale measurements were aggregated into a single VWC value per point via a weighted average between the values at different depths. Since satellite and model data represent soil moisture differently, rescaling techniques are applied to make them comparable to ground-based VWC. Commonly used strategies include min-max normalization, linear regression scaling, and various forms of cumulative distribution function (CDF) matching (Brocca *et al.*, 2013).

This study evaluates and identifies the most effective combination of aggregation and rescaling methods by assessing the accuracy of each rescaled product with different metrics (e.g. NSE, RMSE, Bias, Pearson *r*). The objective of this study is to lay the groundwork for the future development of an operational near real-time comparison of modeled soil moisture with the ground-based observations, to detect possible over- or underestimations of the modeled soil moisture itself.

Figura 1. Time series of rescaled soil moisture products (ECMWF, SMAP, HMC) and observed VWC at 10 cm depth from Vara Superiore station (April 1–May 31, 2025), including daily heatmaps and accuracy metrics of the 2 months period.

References

- Laiolo P. et al., “Impact of different satellite soil moisture products on the predictions of a continuous distributed hydrological model,” *Int. J. Appl. Earth Obs. Geoinformation*, vol. 48, pp. 131–145, Jun. 2016, doi: 10.1016/j.jag.2015.06.002.
- “Omirl Online.” Accessed: Jun. 11, 2025. [Online]. Available: <https://omirl.regione.liguria.it/Omirl/#/animations>
- Brocca, L., Melone, F., Moramarco, T., Wagner, W., & Albergel, C. (2013). Scaling and filtering approaches for the use of satellite soil moisture observations. *Remote Sensing of Energy Fluxes and Soil Moisture Content*, 411, 426.
- O’Neill P. et al., “SMAP Enhanced L2 Radiometer Half-Orbit 9 km EASE-Grid Soil Moisture, Version 5.” NASA National Snow and Ice Data Center Distributed Active Archive Center, 2021. doi: 10.5067/LOT311EZHH8S.
- “Products list - H SAF Official web site.” Accessed: Jun. 11, 2025. [Online]. Available: https://hsaf.meteoam.it/Products/ProductsList?type=soil_moisture

Dynamic Soil-Atmosphere Interactions in Mediterranean Forests: Insights from Wavelet Analysis

Ilenia Murgia^{1*}, Christian Massari², Matteo Verdone¹, Konstantinos Kaffas³, David Labat⁴,
Daniele Penna^{1,2}

¹ Department of Agriculture, Food, Environment and Forestry, University of Florence, Florence, Italy

² Research Institute for Geo-Hydrological Protection, National Research Council, Perugia, Italy

³ Department of Science, Roma Tre University, Rome, Italy

⁴ Géosciences Environnement Toulouse (GET), Université Toulouse, Toulouse, France

*e-mail: ilenia.murgia@unifi.it

Abstract

Understanding eco-hydro-meteorological (EHM) interactions and their feedback mechanisms is crucial for comprehending hydrological dynamics in forested catchments, particularly in Mediterranean regions characterized by strong climatic seasonality and complex topography. While traditional time series analyses often oversimplify these complex, non-stationary dynamics, our study employs wavelet-based analysis to investigate the multi-scale interactions and crucial lead-lag relationships among precipitation, vapor pressure deficit, soil moisture, and sap flow. We hypothesize that EHM interactions display threshold-dependent switching behavior, where the direction and intensity of feedback—and consequently, lead-lag dynamics—shift in response to critical environmental conditions such as soil moisture availability and atmospheric demand, varying across topographic positions within a Mediterranean forested catchment.

Utilizing continuous wavelet transform and wavelet coherence on data from the Lecciona experimental hillslope in central Italy (Tuscany), we captured distinct temporal and periodic dynamics of EHM variables. Our findings reveal that hillslope soil moisture exhibits rapid, event-driven responses to precipitation, with recharge mechanisms varying between wet and dry spells, showing greater sensitivity to climatic forcing compared to riparian soil moisture, which demonstrates smoother, more buffered responses. Notably, sap flow displays intense daily cycles, and hillslope sap flow experiences a significant reduction during summer drought. Crucially, our wavelet coherence analysis illuminates dynamic shifts in lead-lag relationships. For instance, during wet periods, precipitation often leads to rapid increases in soil moisture on hillslopes. However, under dry conditions - especially in hillslope locations - we observe instances where soil moisture fluctuations can precede precipitation events or where VPD increasingly influences transpiration dynamics, with soil moisture lagging. In contrast, riparian positions, sustained by subsurface water, maintain soil moisture as a more consistent leading driver of sap flow and VPD during dry periods.

This research demonstrates the efficacy of wavelet-based analysis in identifying temporal shifts in lead-lag dynamics and feedback mechanisms within forest soil-atmosphere interactions across various time and frequency scales. Such insights are crucial for enhancing our understanding of forest ecosystem resilience and for informing more effective water and forest resource management strategies in Mediterranean climates, where water scarcity and the effects of climate change are becoming increasingly pronounced.

Regionalization of an Hourly Lumped Hydrological Model Using a Decision-Tree Approach

Giuditta Smerilli^{1*}, Luca Lombardo², Anna Basso², Alberto Viglione², Alberto Montanari¹,
Attilio Castellarin¹

¹ Department of Civil, Chemical, Environmental and Materials Engineering (DICAM), University of Bologna, Bologna, Italy

² Department of Environment, Land and Infrastructure Engineering (DIATI), Politecnico di Torino, Torino, Italy

*e-mail: giuditta.smerilli2@unibo.it

Abstract

A persistent challenge for efficient hydrological simulation lies in ungauged basins, characterized by an absence or low reliability of hydrometric data. The data scarcity compromises the direct calibration of model parameters, which is essential to ensure the model accurately reflects basin characteristics and hydrological processes. The derivation of spatially consistent model parameter sets, capable of preserving functional relationships with basin descriptors, represents a challenging task (Merz and Blöschl, 2004). Regionalization addresses this challenge, establishing robust relationships between basin characteristics (such as topography, land use, and climate) and model parameters, enabling the transfer of information from gauged to unmonitored basins.

Recent advancements in machine learning offer innovative opportunities to model the complex, nonlinear relationships between basin characteristics and hydrological parameters. In this context, the PArAmeter Set Shuffling (PASS) method (Merz et al., 2020) employs a machine learning algorithm based on decision trees to connect locally calibrated parameters with catchment descriptors. PASS has demonstrated valid results with semi-distributed hydrological models in various contexts, from flat terrains (Merz et al., 2020) to complex regions like the Alpine areas (Pesce et al., 2024). However, its potential in the context of hourly lumped hydrological models has yet to be fully explored.

This study applies PASS for the regional calibration of the hourly lumped GR5H rainfall-runoff model (Ficchi et al., 2019) in a heterogeneous environment, focusing on the eastern mountainous region of Emilia-Romagna, Italy. The choice of this area was motivated by the devastating 2023-2024 floods, which compromised streamflow measurements and highlighted the need for reliable modelling tools under data-limited conditions.

The methodology involved applying PASS to 23 medium-to-small basins, utilizing hourly discharge series covering up to 20 years. Local calibration of the GR5H model was performed using a genetic algorithm. Model efficiency was evaluated using the Kling-Gupta Efficiency (KGE) and the Nash-Sutcliffe Efficiency (NSE). Two independent analyses were conducted for each metric to explore their potential and limitations within the regionalization context. Validation of the regional model was performed using Leave-One-Out Cross-Validation (LOO CV).

Figure 1. (a) Non exceedance cumulative distribution function of model efficiencies (KGE). (b) Non exceedance cumulative distribution function of model efficiencies (NSE). “train cal” shows efficiencies obtained by using locally calibrated lumped parameters; “train reg” shows efficiencies obtained by running the model with predicted lumped parameters (training on all catchments); “test reg” shows efficiencies obtained by running the model with predicted lumped parameters during LOO CV.

Figure 1 shows the non-exceedance frequency curves of NSE and KGE values obtained for all 23 basins, comparing local calibration, regionalization training, and LOO CV (30 parameters sets were considered for each catchment). The results show that the PASS regionalization method yields satisfactory model efficiencies, with only a moderate reduction in performance when transitioning from local calibration to validation. The training regionalization exhibits low variability and high consistency, with performance levels closely aligned with those of the local calibration. In the testing phase, although a decline in performance is observed - as expected when applying the model to ungauged basins - the overall behaviour remains comparable to that of the local calibration. This indicates that regional calibration, while slightly less effective in absolute terms, preserves a similar performance structure and maintains reasonable consistency across catchments, especially for NSE.

This evidence confirms the methodology's robustness in managing complex terrains and diverse hydrological conditions with a simpler hydrological model, with significant implications for operational hydrological predictions in hilly and mountainous areas and data-scarce contexts, where the need for reliable and accessible tools is pressing.

The work provides a solid foundation for future research, including exploring the application of PASS for the prediction of specific extreme events and for hydrological risk management in small catchments.

References

- Ficchi, A., Perrin, C. and Andréassian, V., 2019. Hydrological modelling at multiple sub-daily time steps: model improvement via flux-matching. *Journal of Hydrology*, 575, pp. 1308-1327.
- Merz, R., Blöschl, G., 2004. Regionalisation of catchment model parameters. *Journal of Hydrology*, 287, pp. 95-123.
- Merz, R., Tarasova, L., Basso, S., 2020. Parameter's Controls of Distributed Catchment Models - How Much Information is in Conventional Catchment Descriptors? *Water Resources Research*, 56 (2).
- Pesce, M., Viglione, A., Hardenberg, J., Tarasova, L., Basso, S., Merz, R., Parajka, J., Tong, R., 2024. Regional multi-objective calibration for distributed hydrological modelling: a decision tree based approach. *Proc. IAHS*, 385, pp. 65-69.

Problematiche di calibrazione di trasformazioni afflussi-deflussi in bacini non strumentati a monte del Lago Maggiore

Pietro Bogoni*, Giulia Evangelista, Pierluigi Claps

Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture, Politecnico di Torino, Italia

*e-mail: pietro.bogoni@polito.it

Sommario

La modellazione idrologica a scala di bacino rappresenta un importante strumento nel complesso ambito della gestione integrata della risorsa idrica. Per assicurarne l'affidabilità applicativa, è fondamentale una fase preliminare di validazione accurata delle variabili modellistiche, soprattutto nelle aree in cui le osservazioni si rivelano incerte o assenti.

Lo studio è incentrato sul bacino imbrifero del Lago Maggiore, un'area di circa 6600 km² (Claps et al., 2020) situata nella fascia alpina tra l'Italia e la Svizzera. Il lago, con un volume di regolazione di circa 400 Mm³ rappresenta una risorsa preziosa negli ambiti irrigui, industriali, idropotabili e di protezione dagli eventi alluvionali. Circa un terzo dell'area drenante afferente al lago risulta priva di misure idrometriche (Figura 1) rendendo impossibile una calibrazione diretta dei modelli idrologici. L'obiettivo di questo lavoro è pertanto la validazione indiretta delle componenti di afflusso e deflusso nell'area non strumentata, al fine di garantire una modellazione idrologica coerente.

L'area di studio, denominata *interbacino*, si estende su circa 2000 km². La metodologia adottata si basa su una prima valutazione indiretta del deflusso medio annuo dell'*interbacino*, ottenuta per differenza tra il valore misurato alla sezione di chiusura del Lago Maggiore (stazione del Ticino a Miorina) e la somma dei deflussi misurati nei principali bacini strumentati che vi confluiscono. A tale analisi è seguita una verifica di dettaglio a scala di sottobacino al fine di individuare eventuali anomalie ed affinare le stime. L'intervallo temporale considerato per le elaborazioni è il periodo 2013 - 2020.

Figura 1. Bacino imbrifero del Lago Maggiore. Sono rappresentati i principali bacini contribuenti e la zona di interbacino.

La stima iniziale per differenza ha restituito un valore medio di deflusso per l'*interbacino* pari a circa 2000 mm/anno, risultato anomalo e difficilmente giustificabile anche a fronte di un afflusso medio stimato di circa 1800 mm/anno. Ciò ha quindi portato alla necessità di approfondire le componenti del bilancio in tutte le sottozone strumentate a monte del Lago Maggiore. L'indagine si è articolata in tre fasi principali: i) l'individuazione di possibili anomalie nelle serie idrometriche disponibili; ii) l'analisi storica delle componenti medie di afflusso e deflusso nei principali bacini contribuenti (Valle Toce, Valle Maggia, Ticino Svizzero e Lago di Lugano); iii) il confronto delle serie temporali di afflusso e deflusso del periodo considerato (2013-2020) e di

quelle storiche per valutarne la rappresentatività.

La prima fase di verifica ha portato all'identificazione di un importante deficit nei deflussi osservati nella valle Maggia. Un'analisi approfondita ha evidenziato come l'intera area sia soggetta a consistenti prelievi e restituzioni per uso idroelettrico che bypassano la stazione idrometrica di riferimento (Locarno), rendendo quindi i valori non rappresentativi della situazione reale. L'integrazione dei dati dell'Atlante idrologico svizzero (Atlante Idrologico Svizzero, 2025) ha consentito di ricostruire un valore medio di deflusso doppio rispetto a quello indicato dall'idrometro.

La seconda fase di verifica ha riguardato alcuni bacini minori, in sponda sinistra del Lago Maggiore e ricadenti nell'area dell'*interbacino*, che presentano valori medi di afflusso anche superiori ai 2000 mm/anno, un valore apparentemente eccessivo per l'area in questione. L'integrazione di dataset spaziali di precipitazione (Crespi et al., 2018, Braca et al., 2024) ha confermato la plausibilità di questi valori elevati e ha contribuito a convalidare le stime nella zona dell'*interbacino*.

La terza fase ha infine evidenziato come l'intervallo 2013-2020 sia stata caratterizzato da una marcata anomalia positiva nei deflussi, con valori medi annui che si discostano da quelli storici fino al +25% in alcune aree.

Grazie all'integrazione di queste tre linee di indagine si è potuto ricostruire un bilancio idrologico coerente con i fenomeni reali all'interno dell'*interbacino* e si sono gettate le fondamenta per una modellazione idrologica efficace. Il valore ricostruito di deflusso medio annuo per l'area di *interbacino* è pari a 1578 mm/anno, il quale rappresenta un riferimento sufficientemente solido per la successiva modellazione idrologica dell'intero bacino a monte del Lago Maggiore.

Bibliografia

- Atlante Idrologico Svizzero. Disponibile online: <https://atlanteidrologico.ch> (consultato il 03/06/2025).
- Braca, G., Mariani, S., Lastoria, B., Tropeano, R., Casaioli, M., Piva, F., Marchetti, G., e Bussetini, M., 2024: Bilancio idrologico nazionale: stime BIGBANG e indicatori sulla risorsa idrica. Aggiornamento al 2023. Rapporti n. 401/2024, ISPRA, Roma.
- Claps P., D. Ganora, A. Apostolo, I. Brignolo, I. Monforte (2020). Catalogo delle Piene dei Corsi d'acqua Italiani. Ed. Consorzio Interuniversitario di Idrologia. Vol.1, 499 pagg. ISBN 978-88-945568-0-3
- Crespi, A., Brunetti, M., Lentini, G., & Maugeri, M. (2018). 1961–1990 high- resolution monthly precipitation climatologies for Italy. *International Journal of Climatology*, 38(2), 878-895

Calibrazione di modelli afflussi-deflussi attraverso i livelli idrometrici per la ricostruzione delle serie storiche di portata nella regione Campania

Giacomo Nicoletti^{1*}, Antonia Longobardi¹, Giovanni Braca^{1,2}, Paolo Villani¹

¹ Dipartimento Ingegneria Civile, Università di Salerno, Fisciano, Italia

² ISPRA, Dipartimento per il monitoraggio e la tutela ambientale e per la conservazione della biodiversità, Roma, Italia

* e-mail: ginicoletti@unisa.it

Sommario

La calibrazione dei modelli afflussi-deflussi è tradizionalmente vincolata alla disponibilità di serie storiche continue di portata osservata, derivate da scale di deflusso che mettono in relazione livelli idrometrici e portate. Sebbene tale approccio sia ampiamente consolidato nella pratica idrologica, presenta limitazioni intrinseche che ne compromettono l'affidabilità. L'incertezza dei parametri, le limitazioni strutturali del modello e le variazioni morfologiche dell'alveo introducono un significativo grado di incertezza nella modellazione dei deflussi. (Sikorska e Renard, 2017). Tali criticità influenzano significativamente le applicazioni idrologiche, specialmente in contesti con disponibilità limitata di dati. Questa condizione è evidente anche in Italia, dove la rete di monitoraggio è affetta da discontinuità spaziali e temporali. Un caso rappresentativo è la regione Campania che, negli anni 2000, è stata oggetto di una riorganizzazione strutturale della sua rete di monitoraggio idroclimatica. Solo un numero limitato di stazioni ha conservato posizione e caratteristiche originali, generando discontinuità e disomogeneità nei database. Per quanto riguarda le portate, la rete di monitoraggio storica, sebbene con un numero limitato di stazioni, ha consentito la registrazione e la raccolta di dati. Tuttavia, a partire dal 2000, l'assenza di scale di deflusso ha compromesso la possibilità di ricostruire le serie temporali di portata. In considerazione di tali difficoltà, diventa necessario sviluppare metodologie in grado di ridurre la dipendenza della modellazione idrologica da dati continui di portata.

Il presente studio propone un approccio alternativo di calibrazione dei modelli idrologici basato sull'utilizzo dei livelli idrometrici, al fine di supportare la ricostruzione delle serie storiche di portata nella regione Campania. Essendo una variabile fisica direttamente osservabile e meno onerosa da monitorare, i livelli idrometrici presentano tipicamente una copertura spaziale della rete di monitoraggio più ampia e una continuità temporale delle serie storiche maggiore rispetto ai dati di portata. In questa fase preliminare, la metodologia è stata applicata a due dei principali bacini idrografici regionali caratterizzati da continuità storica delle stazioni di monitoraggio: il fiume Sele chiuso alla sezione di Albanella e il fiume Tanagro (affluente in sinistra del Sele) chiuso alla sezione di Polla (Figura 1).

Figura 1. Area studio

La metodologia adottata è basata sull'approccio dell'Inverse Rating Curve (IRC) (Jian, J., et al., 2021). Sono stati valutati differenti schemi di calibrazione mediante l'implementazione di un modello idrologico concettuale e concentrato a scala giornaliera. Questi ultimi sono stati ideati in modo da escludere deliberatamente informazioni storiche sulle scale di deflusso, al fine di simulare condizioni rappresentative di bacini scarsamente monitorati. In una prima configurazione, i parametri che descrivono la relazione tra i livelli idrometrici e le portate

sono stati calibrati simultaneamente ai parametri del modello afflussi-deflussi. Tuttavia, tale procedura, in assenza di vincoli derivati da dati di portata, può introdurre significativi bias nella ricostruzione delle portate. Per questo motivo, è stato introdotto un secondo schema di calibrazione che incorpora vincoli idrologici derivati da tecniche di regionalizzazione (Longobardi e Villani, 2020), quali il 95° percentile della portata giornaliera (Q_{95}) e la portata media giornaliera (Q_{mean}). Questa configurazione è stata ulteriormente articolata in sottoschemi, con l'obiettivo di valutare l'influenza di ciascun vincolo sulle prestazioni della calibrazione.

I risultati, riassunti in Tabella 1, evidenziano la validità del modello proposto nella ricostruzione delle serie storiche di portata, con un miglioramento delle prestazioni quando la calibrazione è supportata da informazioni idrologiche regionalizzate. In conclusione, alla luce dei recenti progressi nelle tecnologie di monitoraggio del livello d'acqua, come le osservazioni satellitari (Van Meerveld et al., 2017), l'approccio proposto estende l'applicabilità della modellazione idrologica a un'ampia gamma di bacini idrografici, inclusi quelli scarsamente monitorati.

Tabella 1. Prestazioni del modello per i diversi schemi di calibrazione.

	Tanagro				Sele			
	Schema 1	Schema 2.1	Schema 2.2	Schema 2.3	Schema 1	Schema 2.1	Schema 2.2	Schema 2.3
NSE_Q (-)	0.64	0.65	0.55	0.65	0.73	0.76	0.78	0.69
NSE_h (-)	0.73	0.73	0.73	0.73	0.83	0.83	0.84	0.82
RMSE_Q (mm)	1.18	1.18	1.32	1.17	1.25	1.17	1.14	1.43
RMSE_h (mm)	0.21	0.21	0.21	0.21	0.26	0.26	0.26	0.27
MAE_Q (mm)	0.49	0.48	0.54	0.51	0.56	0.49	0.49	0.53
MAE_h (mm)	0.12	0.12	0.13	0.13	0.16	0.16	0.15	0.18

Bibliografia

- Longobardi, A., Villani, P., 2020. From at-site to regional assessment of environmental flows and environmental flows variability in a Mediterranean environment, *Journal of Hydrology: Regional Studies*, 32, 100764.
- Jian, J., Ryu, D., Wang, Q.J., 2021. A water-level based calibration of rainfall-runoff models constrained by regionalized discharge indices. *Journal of Hydrology* 603, 126937.
- Sikorska, A. E., & Renard, B., 2017. Calibrating a hydrological model in stage space to account for rating curve uncertainties: general framework and key challenges. *Advances in water resources*, 105, 51-66.
- Van Meerveld, H.J.I., Vis, M.J.P., Seibert, J., 2017. Information content of stream level class data for hydrological model calibration. *Hydrol. Earth Syst. Sci.* 21, 4895–4905.

Modeling Streamflow under Data Scarcity: Regionalization of IHACRES Using Catchment Attributes in a Mediterranean Setting

Francesco Alongi*, Caterina Alonzo, Antonio Francipane, Leonardo Valerio Noto

Department of Engineering, University of Palermo, Palermo, Italy

*e-mail: francesco.alongi01@unipa.it

Abstract

Rainfall-runoff (RR) models are fundamental tools in hydrology, enabling the simulation and prediction of watersheds responses to precipitation and other climatic inputs. These models represent key hydrological processes (e.g., infiltration, surface runoff, evapotranspiration) and are widely applied in water resource management, flood forecasting, drought assessment, and climate change impact analysis. Regardless of whether they are conceptual, empirical, or physically based, RR models rely on a set of parameters that regulate the representation of hydrological processes within the model. Parameters must be calibrated to ensure models can reproduce streamflow dynamics accurately, minimizing discrepancies between simulated and observed discharge. However, the calibration process is highly dependent on the availability, continuity and quality of long-term hydrometeorological records, including precipitation, temperature, and streamflow data. In gauged catchments, where discharge observations are available, calibration can be performed directly. In contrast, ungauged basins lack such data, making conventional calibration unfeasible. In these cases, model parameters must be estimated through alternative strategies, such as regionalization techniques, empirical relationships, or analogies with hydrologically similar gauged basins (Samuel et al., 2011; Arsenault et al., 2019). These approaches assume that catchments sharing similar climatic, topographic, and land-use characteristics also exhibit similar hydrological behavior, allowing parameter values to be transferred using similarity metrics. Although such indirect estimation methods extend the applicability of RR models to data-scarce regions, they inherently introduce uncertainty due to lack of direct observations. Among these approaches, regionalization techniques specifically aim to mitigate this uncertainty by establishing statistical or conceptual relationships between model parameters and measurable catchment attributes (e.g., basin area, slope, soil and vegetation types, climatic conditions).

The analysis presented in this study was carried out using the *IHACRES* model (*Identification of Hydrographs And Components from Rainfall, Evaporation, and Streamflow*; Jakeman & Hornberger, 1993), a lumped conceptual rainfall-runoff model specifically designed to simulate streamflow responses using limited climatic input data. IHACRES is based on the transformation of rainfall into streamflow through a simplified yet effective representation of catchment-scale hydrological processes. Its structure is particularly suited for applications in data-scarce environments, due to its parsimony, flexibility, and low computational demand (Ye et al., 1997; Lotfirad et al., 2019). The model consists of two main modules: (i) a non-linear loss module, which converts raw rainfall into effective rainfall by accounting for soil moisture dynamics and temperature-dependent evapotranspiration losses, and (ii) a linear routing module, based on unit hydrographs, which translates the effective rainfall into streamflow at the catchment outlet. IHACRES has demonstrated strong adaptability across a wide range of climatic and hydrological settings, and it is especially effective in semi-arid and arid regions, including catchments with intermittent or ephemeral streamflow (Croke et al., 2007). These characteristics make it a particularly relevant choice for modeling hydrological processes in Mediterranean environments.

In this study, the IHACRES model was applied to a selection of gauged catchments distributed across Sicily (Italy), chosen to represent the diversity of climatic, morphological, and hydrological conditions characterizing the region. For the purposes of calibration and validation, a comprehensive and long-term hydrometeorological dataset was employed. This dataset includes daily time series of precipitation, air temperature, and streamflow spanning the period 1951-1997, and was made available by the River Basin Authority of the Hydrographic District of the Sicily Region. The calibration of the IHACRES model was performed using a multi-objective approach designed to achieve a balanced performance across multiple hydrological evaluation criteria. To determine the optimal set of model parameters, a ranking-based strategy was employed: for each simulation, model results were ranked according to each performance metric, and the final solution was selected as the best compromise among the top-performing configurations. The adopted approach yielded reliable results during the calibration phase, with accurate reproduction of observed hydrographs, flow volumes, and FDCs. Furthermore, the robustness of the calibrated parameter sets was confirmed during the validation phase, demonstrating the model's ability to generalize to independent data.

Following the successful calibration and validation of the IHACRES model, the aim was to extend its applicability to ungauged Sicilian basins (i.e., model regionalization), where direct streamflow observations are unavailable (Figure 1). As a fundamental preliminary step, a correlation analysis was conducted to explore relationships both among the calibrated model parameters themselves and between parameters and key physiographic and climatic characteristics of the catchments (i.e., catchment area, mean slope, elevation, soil texture, land cover types, and climatic indicators, such as mean annual precipitation and temperature). Building upon these insights, the study considered some regionalization approaches. The performance of each technique was assessed using statistical metrics (Mihret et al., 2025). This comparative analysis provided useful insights into the relative strengths of the different methods in terms of predictive reliability and robustness, with the goal to identify the most effective regionalization technique for a reliable model parameter estimation in the ungauged Sicilian catchments.

Figure 1. Flowchart of the IHACRES model regionalization strategy.

References

- Arsenault, R., Breton-Dufour, M., Poulin, A., Dallaire, G., & Romero-Lopez, R. (2019). Streamflow prediction in ungauged basins: Analysis of regionalization methods in a hydrologically heterogeneous region of Mexico. *Hydrological Sciences Journal*, 64(11), 1297–1311. <https://doi.org/10.1080/02626667.2019.1639716>
- Croke, B. F. W., & Jakeman, A. J. (2007). Use of the IHACRES rainfall-runoff model in arid and semi-arid regions. In H. Wheater, S. Sorooshian, & K. D. Sharma (A c. Di), *Hydrological Modelling in Arid and Semi-Arid Areas* (1a ed., pp. 41–48). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511535734.005>
- Jakeman, A. J., & Hornberger, G. M. (1993). How much complexity is warranted in a rainfall-runoff model? *Water Resources Research*, 29(8), 2637–2649. <https://doi.org/10.1029/93WR00877>
- Lotfirad, M., Salehpour Laghani, J., & Ashrafzadeh, A. (2019). Using the IHACRES model to investigate the impacts of changing climate on streamflow in a semi-arid basin in north-central Iran. *Journal of Hydraulic Structures*, 5(1). <https://doi.org/10.22055/jhs.2019.27816.1090>
- Mihret, T. T., Zemale, F. A., Worqlul, A. W., Ayalew, A. D., & Fohrer, N. (2025). Unlocking watershed mysteries: Innovative regionalization of hydrological model parameters in data-scarce regions. *Journal of Hydrology: Regional Studies*, 57, 102163. <https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2024.102163>
- Samuel, J., Coulibaly, P., & Metcalfe, R. A. (2011). Estimation of Continuous Streamflow in Ontario Ungauged Basins: Comparison of Regionalization Methods. *Journal of Hydrologic Engineering*, 16(5), 447–459. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)HE.1943-5584.0000338](https://doi.org/10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0000338)
- Ye, W., Bates, B. C., Viney, N. R., Sivapalan, M., & Jakeman, A. J. (1997). Performance of conceptual rainfall-runoff models in low-yielding ephemeral catchments. *Water Resources Research*, 33(1), 153–166. <https://doi.org/10.1029/96WR02840>

Modellazione idrologica-idrodinamica integrata per la simulazione della risposta idrologica di un bacino di testata

Pierfranco Costabile*, Carmelina Costanzo, Luca Furnari, Francesco Greco, Margherita Lombardo, Alfonso Senatore, Giuseppe Mendicino

Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, Università della Calabria, Rende (CS), Italia

*e-mail: pierfranco.costabile@unical.it

Sommario

Questo lavoro presenta un'analisi comparativa tra due approcci modellistici idrologici applicati alla simulazione afflussi-deflussi in un piccolo bacino di testata in ambiente mediterraneo. In particolare, sono stati messi a confronto un modello idrologico integrato, *Integrated Surface-Subsurface Hydrological Model* (ISSHM) e un modello *Rain-on-Grid* (RoG) in cui le perdite per infiltrazione sono trattate direttamente nel bilancio superficiale. Il primo, HydroCAL è un ISSHM innovativo basato sul paradigma degli Automi Cellulari (Mendicino et al., 2006; Furnari et al., 2021, 2024) mentre il secondo, UniCal (Costabile & Costanzo, 2021; Costabile et al., 2024) è un modello idrodinamico completo che risolve le equazioni di Saint-Venant bidimensionali e tiene conto delle perdite per infiltrazione mediante il modello di Green-Ampt (Costabile et al., 2023). Entrambi i modelli sono stati implementati su architetture di calcolo parallelo ad alte prestazioni, ma adottano formulazioni fisiche e numeriche differenti per rappresentare i processi idrologici superficiali e sotterranei. Lo scopo principale dello studio è valutare in che misura un modello idrologico-idrodinamico integrato di tipo RoG, che non include esplicitamente i feedback dell'umidità del suolo, possa approssimare la risposta idrologica prodotta da un ISSHM fisicamente basato. Le simulazioni hanno interessato un evento di piena verificatosi nel dicembre 2022 nel bacino del torrente Turbolo (7 km²), affluente del fiume Crati (Calabria), dotato di sensoristica attiva che fornisce in continuo dati di pioggia e di portata. La parametrizzazione e le strategie di calibrazione dei modelli sono commisurate alle finalità per le quali i modelli sono concepiti: HydroCal distingue 19 classi di uso del suolo e 7 tipi di suolo con una stratificazione verticale multi-layer. Mantenendo la stessa parametrizzazione descritta da Furnari et al. (2024), il modello ha richiesto una fase di *warm-up* per approssimare il deflusso di base osservato ed una calibrazione del solo parametro k_{rgo} , funzione della copertura del suolo. Il modello RoG, per il caso specifico, distingue due soli valori di scabrezza (canale e versante) e due classi di suolo (sabbie e argille). Il modello RoG è stato calibrato attraverso un approccio semplificato di tipo *trial-and-error*, agendo principalmente sulla conducibilità idraulica a saturazione, mantenendo costanti gli altri parametri.

I risultati mostrano che, nonostante le differenze strutturali e concettuali, entrambi i modelli riproducono con buona accuratezza l'idrogramma osservato (Figura 1).

Figura 1. Confronto tra portate osservate e simulate

Il modello RoG è particolarmente efficace nel rappresentare la fase iniziale della piena, caratterizzata da deflussi rapidi e da un picco in prossimità dell'evento piovoso principale. La stima del tempo di picco risulta ben

allineata alle osservazioni, indicando che, in condizioni di risposta rapida dovuta a meccanismi di tipo hortoniano, il modello RoG può fornire una rappresentazione adeguata. Tuttavia, nella fase successiva al colmo, quando dominano processi di tipo dunniano e il contributo sotterraneo diventa più rilevante, il modello ISSHM offre prestazioni superiori, grazie alla rappresentazione esplicita della dinamica dell'umidità del suolo.

Dal punto di vista spaziale, i due modelli mostrano differenze nella rappresentazione della rete di drenaggio. Il modello RoG, grazie a una discretizzazione variabile fino a 2 metri nelle aree canalizzate, evidenzia una rete più densa e continua, capace di cogliere le variazioni locali di larghezza del canale e l'eterogeneità idrodinamica su scala fine. Al contrario, la simulazione ISSHM, eseguita con una risoluzione uniforme di 20 metri, mostra una struttura della rete idrografica più frammentata, soprattutto nei corsi d'acqua secondari, ma comunque coerente nella geometria generale. Le caratteristiche delle reti di drenaggio superficiale generate rivelano un buon accordo tra i due approcci, evidenziando, coerentemente, una maggiore eterogeneità nelle altezze d'acqua simulate dal modello RoG (Tabella 1).

Tabella 1. Indicatori statistici di base relativi alla rete di drenaggio superficiale generata dai due modelli ($h_{max} > 0.05$ m)

Indicatore	ISSHM-HydroCAL	RoG-UniCal
Altezza idrica massima (m)	0.41	0.58
Altezza idrica media (m)	0.12	0.13
Deviazione standard (m)	0.07	0.11

Nel complesso, i risultati indicano che il modello RoG può rappresentare in modo soddisfacente la dinamica di eventi di piena rapida, risultando particolarmente utile in contesti applicativi orientati alla valutazione del rischio. Tuttavia, per analisi più approfondite che richiedano una descrizione fisicamente fondata dei processi idrologici, in particolare nei regimi controllati dalla saturazione, il modello ISSHM risulta più adatto anche utilizzando risoluzioni spaziali non particolarmente accurate. Lo studio suggerisce una possibile complementarità tra i due approcci, aprendo la strada allo sviluppo futuro di strategie ibride capaci di integrare l'efficienza spaziale dei modelli RoG con la rappresentazione fisica completa offerta dagli ISSHM.

Questa analisi preliminare fornisce un contributo originale nel colmare il divario metodologico tra modelli orientati alla previsione del rischio idraulico e modelli idrologici integrati, promuovendo una visione che superi la logica di semplice accoppiamento idrologico-idraulico. Le prospettive future includono l'estensione della sperimentazione a condizioni idrometeorologiche diverse e il miglioramento della rappresentazione dei processi idrologici nei modelli RoG per supportare sia la previsione di impatti ad alta risoluzione sia l'analisi dei processi idrologici su scala di bacino.

Bibliografia

- Costabile, P., & Costanzo, C. (2021). A 2D-SWEs framework for efficient catchment-scale simulations: Hydrodynamic scaling properties of river networks and implications for non-uniform grids generation. *Journal of Hydrology*, 599, 126306.
- Costabile, P., Costanzo, C., Kalogiros, J., & Bellos, V. (2023). Toward street-level nowcasting of flash floods impacts based on HPC hydrodynamic modeling at the watershed scale and high-resolution weather radar data. *Water Resources Research*, 59(10), e2023WR034599.
- Costabile, P., Costanzo, C., Lombardo, M., Shavers, E., & Stanislawski, L. V. (2024). Unravelling spatial heterogeneity of inundation pattern domains for 2D analysis of fluvial landscapes and drainage networks. *Journal of Hydrology*, 632, 130728.
- Furnari, L., De Rango, A., Senatore, A., Mendicino, G. (2024). HydroCAL: A novel integrated surface–subsurface hydrological model based on the Cellular Automata paradigm. *Advances in Water Resources*, 185, 104623.
- Furnari, L., Senatore, A., De Rango, A., De Biase, M., Straface, S., Mendicino, G. (2021). Asynchronous cellular automata subsurface flow simulations in two- and three-dimensional heterogeneous soils. *Advances in Water Resources*, 153, 103952.
- Mendicino, G., A. Senatore, G. Spezzano, and S. Straface (2006), Three-dimensional unsaturated flow modeling using cellular automata, *Water Resources Research*, 42, W11419.

A cost-effective approach for estimating flood hazard-scenarios induced by climate change

Leonardo Mancusi¹, Arianna Trevisiol¹, Andrea Abbate¹, Paola Faggian¹, Raffaele Albano^{2*}

¹ Sustainable Development and Energy Sources Department, Ricerca sul Sistema Energetico RSE SpA, Milano, Italy

² Department of Health Science, University of Basilicata, Potenza, Italy

*e-mail: raffaele.albano@unibas.it

Abstract

Floods are a matter of concern as they are a common natural hazard in many parts of the world. For this reason, in compliance with the EU Flood Directive, implemented in Italy by Legislative Decree 49/2010 in the Flood Risk Management Plan (FRMP), the District Basin Authorities have developed river flood hazard maps to provide a knowledge tool for critical infrastructure planning. These maps, obtained by analyzing the frequency of floods in the past, characterize the national territory (at least of the main hydrographic network) for three distinct hazard scenarios depending on the return period (RP): scenario P1 (rare events typically with RP = 500 years), scenario P2 (infrequent events, RP = 100-200 years), scenario P3 (frequent events, RP = 20-50 years).

Short and heavy rainfalls are the main causes of floods. Since they are expected to increase in both frequency and intensity over Italy (Faggian and Trevisiol, 2024), some studies are carried out in RSE to estimate future changes in hazards for the National Electricity Transmission Grid (NTG), due to climate change, by using precipitation data from 1971 to 2100 provided by 11 regional Euro-CORDEX climate models.

Because NTG spans the entire country, it is necessary to proceed with multilevel approaches, having increasing degrees of depth and complexity, to generate hazard maps covering the entire domain of interest.

This study is a first level of analysis with the aim to provide in a relatively short time a description of flood hazards at the national scale, which could be followed by more detailed studies focused on areas of highest risk, developed by means of hydrologic-hydraulic models in hydrological downscaling. The process, presented below for the sample area of the Italian region Emilia-Romagna, consists of the following points:

- on the basis of climate models, for each homogeneous rainfall sub-area defined by the VAPI project (VALutazione delle Plene project, <http://www.idrologia.polito.it/gndci/Vapi.htm>, last access: 6 June 2025), extreme daily rainfall levels (RL) are evaluated for the historical period (REF = 1971-2000) with RP 20, 200, and 500 years. Then, for the same RL, the RP are computed in the three future periods 2021-2050, 2041-2070, and 2071-2100;
- considering that heavy rainfalls are the main cause of flooding, the change in flood frequency is assumed to be equal to the change in frequency of extreme precipitations: RP changes for P1, P2, and P3 are inferred from each climate model, applying the Extreme Value Analysis technique, and from the range of ensemble model variation the uncertainty of the results is estimated;
- starting from the EU-DEM digital terrain model at 25 m of resolution, hydrologically conditioned to make the runoff paths consistent with the FRMP maps, the Geomorphic Flood Index (GFI) (Albano et al., 2025) with unit threshold value (Fig. 1a) is evaluated, hence, for each homogeneous zones, three threshold values (Fig. 1b) are calibrated to optimally reproduce the FRMP maps of P1, P2 and P3;
- to evaluate hazard maps in the three future periods at RP= 20, 200, and 500 years, the so-called "lookup method" (Kimura et al., 2023) is used to find the correspondence between flood levels and RP in historical and future periods.

In Tab. 1, in addition to the map of homogeneous sub-areas in Emilia-Romagna, the RP values obtained from the median of the ensemble of climate models are reported. Despite modeling dispersion (Fig. 1c), the analysis indicates a general trend toward reduced RP in the future, i.e., an increase in flooding frequency in comparison with REF. For each future 30-year period, by interpolating the data in Tab. 1, for RP 20, 200 and 500 years, the corresponding historical RPs are calculated. Then, from the GFI vs. RP relationship in the historical period, threshold values of GFI in the future are inferred by using the RPs calculated in the previous step. Finally, from the new GFI values, future flood areas P1, P2 and P3 are deduced (Fig. 1d).

Table 1. Map of homogeneous sub-areas in Emilia-Romagna and related values of RPs, calculated as the median of the model ensemble, in the periods 2021-2050, 2041-2070, 2071-2100 and corresponding to RP 20, 200, 500 years in REF.

Zones / RPs	2021-2050			2041-2070			2071-2100		
	20	200	500	20	200	500	20	200	500
BoAnPi_C	12	64	104	11	40	69	7	55	118
BoAnPi_B_Reno	15	81	141	12	44	71	20	69	126
BoAnPi_A	11	82	85	10	39	63	8	65	59
BoAnPi_D	10	39	56	9	69	110	6	25	37
BoAnPi_E	17	115	213	9	40	56	6	36	91
BoAnPi_D_Reno	15	77	145	9	45	38	7	67	181
BoAnPi_B	19	83	188	11	95	186	12	107	133
BoAnPi_C_Reno	15	92	168	12	41	68	12	83	211
BoAnPi_E_Reno	17	117	134	12	57	91	9	42	96

Figure 1. a) Map of GFI with unitary threshold; b) Map of GFI threshold values calibrated against the P2 scenario of the FRMP; c) Boxplot of modeled RPs for four homogeneous area in the period 1971-2000 (blue), 2001-2030 (green), 2021-2050 (yellow), 2041-2070 (orange), and 2071-2100 (red) corresponding to RP=200 year in REF; d) Map of floodable areas obtained through GFI for the historical P2 scenario and for 2021-2050 and 2041-2070 projections.

Acknowledgements

This work has been financed by the Research Fund for the Italian Electrical System under the Three-Year Research Plan 2025-2027 (MASE, Decree n.388 of November 6th, 2024), in compliance with the Decree of April 12th, 2024”.

References

- Albano, R. and Adamowsky, J. (2025) Use of digital elevation models for flood susceptibility assessment via a hydrogeomorphic approach: A case study of the Basento River in Italy, *Nat. Haz.*, 121, 8, 104758;
 Faggian, P., Trevisiol, A. (2024) Climate extreme scenarios affecting the Italian energy system with a multi-hazard approach. *Bull. of Atmos. Sci. & Technol.*, 5, 4;
 Kimura, Y., Hirabayashi, Y., Kita, Y., Zhou, X., and Yamazaki, D. (2023) Methodology for constructing a flood-hazard map for a future climate, *Hydrol. Earth Syst. Sci.*, 27, 1627–1644.

An index-based approach to identify areas with low flood risk sustainability

Daniela Biondi*, Danilo Spina, Giovanna Capparelli, Francesco Cruscomagno

Department of Computer, Modelling, Electronics and Systems Engineering (DIMES), University of Calabria, Rende (CS), Italy

*e-mail: daniela.biondi@unical.it

Abstract

The increasing frequency and intensity of extreme weather events, in the context of global changes, highlights the urgency of understanding and mitigating hydrogeological risks. Accurate identification of areas exposed to potential flooding plays a key role in formulating land management strategies and defining adaptation policies. Within the framework of the PON Governance and Institutional Capacity 2014-2020 program, a definition of Areas with Lower Risk Sustainability (ALRS) was introduced: "Areas where critical hydrogeological and hydraulic phenomena could occur, mostly characterized by high kinetic energy, and where conditions of exposure and vulnerability exist that make it difficult to promptly and effectively implement measures to safeguard public and private safety and assets" (Versace et al., 2021a). As part of the "Tech4You - Technologies for climate change adaptation and quality of life improvement" project, an Individual Flood Risk (IFR) index was developed using an empirical, index-based approach. This methodology was tested in the urban area of Cosenza, a municipality intersected by a dense hydrographic network, primarily the Crati and Busento rivers.

The IFR index represents the risk to which an individual is exposed, providing a comprehensive measure of flood-related threats. It can take values between zero and one, with higher values indicating higher risk. The quantitative evaluation of IFR is framed within a broader framework, called QUEST (QUAntitative ESTimator) (Versace et al., 2021b). Flood risk is conceptually structured into several components that align with the main terms of the risk equation—hazard, vulnerability, exposure, and coping capacity—building upon the formulation of UNISDR (2009), which expands on that of Varnes (1984):

- Hazard refers to the likelihood of flood related processes that may result in loss of life, injury, or other health impacts, as well as property damage.
- Exposure indicates the presence of people, infrastructure, housing, production capacities and other tangible assets located in hazard-prone areas.
- Vulnerability refers to the susceptibility of communities, assets, or systems to the impacts of hazards, depending on conditions shaped by physical, social, economic, and environmental factors or processes.
- Coping Capacity is a behavioural capacity of people, institutions, organizations and systems, using available skills, values, beliefs, resources, and opportunities, to address, manage and overcome adverse conditions in the short to medium term.

The scores for hazard, exposure, vulnerability, and coping capacity range from 0 to 1. It should be noted that, in the calculation of the index, coping capacity incorporates "positive" indicators into the analysis, helping to mitigate the impact of the event and effectively reducing the risk value. The way in which risk is calculated, is therefore based on the following formulation:

$$\text{Risk} = \text{Hazard} \times \text{Exposure} \times \text{Vulnerability} \times (1 - \text{Coping Capacity}) \quad (1)$$

The estimation of the IFR index follows a systematic, step-by-step process involving the cascading analysis of approximately 50 indicators (including direct measures, proxies, and composite indices), grouped into 24 attributes and 8 domains that characterize the key components of the risk equation. The construction of the index applies various aggregation rules, such as selecting the best or worst indicator, as well as using weighted arithmetic and geometric averages. Indicators are first estimated and normalized, then aggregated hierarchically in a bottom-up manner through successive levels. The critical scenario considered was a potential river overflow caused by a 500-year return period flood event in the study area. A 2D modeling framework was adopted, using HEC-RAS 6.6 to simulate floodable areas and event intensity (e.g., water depth and flow velocity). The evaluation area for the index also includes zones historically affected by flooding (see Fig. 1a), as documented

in official sources (e.g. PAI and PGRA). Figure 1b shows the IFR index results at a 5×5 m grid resolution for the urban area of Cosenza. Data originates from various sources, including existing databases (e.g., ISTAT), thematic maps, technical reports, and ad hoc surveys and studies. Additionally, satellite-derived datasets (such as the Copernicus Urban Atlas) were used to obtain detailed and up-to-date information on land use and urban morphology. Figure 1c shows the detail of the confluence between the two rivers. The IFR index can serve multiple purposes beyond risk assessment. It can be used to prioritize areas for emergency response, guide the allocation of resources, and support the evaluation of non-structural measures (such as early warning systems or land-use planning policies). Moreover, the index allows for the comparison of different risk scenarios, including the effects of climate change or future urban development.

Figure 1. a) Floodable areas, including historically flooded zones (various sources); b) IFR index at a 5×5m grid scale; c) IFR index detail at the confluence of the Crati and its left-bank tributary, the Busento River.

Acknowledgments

This work was funded by the Next Generation EU - Italian NRRP, Mission 4, Component 2, Investment 1.5, call for the creation and strengthening of 'Innovation Ecosystems', building 'Territorial R&D Leaders' (Directorial Decree n. 2021/3277) - project Tech4You - Technologies for climate change adaptation and quality of life improvement, n. ECS0000009. This work reflects only the authors' views and opinions, neither the Ministry for University and Research nor the European Commission can be considered responsible for them.

References

- Varnes, D.J., 1984. Landslide Hazard Zonation: A Review of Principles and Practice. Natural Hazards. UNESCO, Paris.
- Versace, P., De Luca, D. L., De Santis, D., Penna, G. and Spina, D., 2021a. Linee guida per l'identificazione delle aree a minore sostenibilità del rischio per gli scenari di evento tipici identificati. Report tecnico del "Programma per il supporto al rafforzamento della governance in materia di riduzione del rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile" a valere sul PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020.
- Versace, P., De Santis, D., Penna, G., Politanò, L. and Presta, D., 2021b. Definizione di linee guida per un modello di valutazione standard della pianificazione di Protezione Civile comunale e intercomunale. Report tecnico del "Programma per il supporto al rafforzamento della governance in materia di riduzione del rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile" a valere sul PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020.
- UNISDR (United Nations International Strategy for Disaster Reduction), 2009. UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction. United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR). <https://www.undrr.org/publication/2009-unisdr-terminology-disaster-risk-reduction>

L'interazione tra la dinamica fluviale e del mare in aree antropizzate prone al rischio idrogeologico

Antonia Longobardi^{1,2*}, Fabio Dentale¹, Albina Cuomo², Roberta D'Ambrosio¹, Angela Di Leo¹, Giacomo Nicoletti¹, Michele Pisani², Anna Sansanelli¹, Domenico Guida^{1,2}

¹ Dipartimento di Ingegneria Civile, Università di Salerno, Via Giovanni Paolo II, 132 Fisciano (SA), Italia

² C.U.G.RI, Consorzio inter-Universitario per la previsione e prevenzione dei Grandi Rischi, Via Giovanni Paolo II, 132, Fisciano (SA), Italia

*e-mail: alongobardi@unisa.it

Sommario

Lo studio della interazione tra le dinamiche fluviali e quelle della linea di costa rappresenta nella sua complessità una chiave di lettura indispensabile nella tutela degli ecosistemi degli ambienti di transizione e della funzione di filtro che essi svolgono. Gli ambienti di transizione sono particolarmente vulnerabili agli impatti antropici quali la realizzazione di infrastrutture, le sistemazioni idrauliche e dei versanti, elementi che agiscono anche sul rischio di allagamento in tali ambiti.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto la letteratura insegna come gli elementi chiave nella determinazione degli allagamenti possano appartenere a tre diversi e principali ambiti: fluviale (alluvioni in ambito naturale), urbano (allagamenti per eccesso di carico idraulico) e costiero (innalzamento livello del mare, maree, mareggiate) (Green et al., 2025). Nella realtà, i tre processi menzionati possono agire insieme a fornire un quarto caso, che ne rappresenta di fatto la combinazione. Ad esempio, i cicloni tropicali/extratropicali intensi possono generare forti precipitazioni che aumentano la portata dei fiumi, mentre allo stesso tempo i forti venti e le basse pressioni causano grandi mareggiate e onde. A vantaggio di semplificazione e per la complessità che implicitamente introduce, si tende a guardare al rischio di accadimento nei diversi ambiti dal punto di vista univariato, ma è nota la circostanza per la quale questa operatività può portare ad una notevole sottostima del periodo di ritorno con cui gli eventi combinati possono verificarsi (Mitu et al., 2023).

L'area corrispondente alla Costa d'Amalfi (Salerno) è caratterizzata da coste alte localmente interrotte da aree litorali sabbiose sviluppate alla foce di torrenti maggiori. Eventi alluvionali e franosi hanno frequentemente interessato quest'area fin dal Medioevo, sottolineando la rapida morfodinamica dei versanti (Diodato et al., 2014). Tra questi fenomeni, il 25 ottobre 1954 la pioggia incessante di una perturbazione, dai caratteri di un ciclone, colpì l'abitato di Salerno ed i rilievi circostanti. Il valore della piovosità fu di 504 mm con una durata complessiva di 16 ore. L'area interessata dall'alluvione fu di oltre 500 km² ed il bilancio fu gravissimo in termini di vite umane. L'evento costituisce un esempio di estremo idrologico in quanto presenta, per quasi tutte le durate, valori del periodo di ritorno superiori a 1000 anni (Braca et al., 2007). In particolare, l'abitato di Maiori, attraversato dal Torrente Regina Maior, riportò danni ingenti in seguito allo sfondamento di due tratti tombati ed al crollo delle abitazioni ed opifici ai margini del canale (Esposito et al., 2004). Il bacino del Regina Maior (30 Km²), il cui sbocco a mare è caratterizzato da una foce armata, è per la presenza di più tratti di tombatura che rivestono l'alveo nell'area urbanizzata fino al raggiungimento della foce, rappresentativo della complessità nella gestione di sistemi di allertamento come misure non strumentali di mitigazione del rischio in presenza di eventi estremi combinati.

Il C.U.G.RI, Centro inter-Universitario per la previsione e prevenzione dei Grandi Rischi, si è fatto promotore della messa a punta di un sistema sperimentale di allertamento per il tratto tombato dell'alveo che si basa su un approccio modellistico validato da un sistematico monitoraggio sperimentale. Relativamente al tratto tombato, le portate di evento con assegnato periodo di ritorno sono state determinate attraverso l'applicazione della procedura VAPI Campania e sono state utilizzate in una modellazione monodimensionale mediante il software HECRAS per determinare i riempimenti del canale, utilizzando come condizione al contorno di valle le altezze alla foce armata determinate dalla presenza del mare. Allo scopo è stata effettuata una valutazione delle caratteristiche ondometriche, in termini di valori medio-annui (annuali/stagionali) ed estremi, attraverso i quali è stato possibile stimare, mediante il codice numerico SWAN, le condizioni d'onda sottocosta che determinano i fenomeni di innalzamento del livello medio mare. Le risultanze modellistiche verranno validate mediante una rete di sensori pluviometrici ed idro-geo-chimici, coadiuvati dalla recente installazione di una stazione LSPIV (Large Scale Particle Image Velocimetry) che mediante l'analisi del movimento tra frame consecutivi, determina il campo di velocità superficiale attraverso il quale sarà possibile determinare la portata ed anche il livello di interazione tra i livelli di acqua fiume-mare.

Figura 1. Il contesto territoriale (A), la stazione per il monitoraggio di livelli e velocità (B), esempio profilo di velocità della corrente in superficie (C)

Bibliografia

- Braca G., Tranfaglia G., Esposito E., Porfido S., Violante C., Mazzarella A., 2007. Analisi meteorologica e idrogeologica dell'alluvione di Salerno del 25-26 ottobre 1954 - Atti del Convegno "Le alluvioni in Italia" (Roma, 7-8 maggio 2007). *L'acqua* (rivista dell'Associazione Idrotecnica Italiana), 3, pp. 51-64 51.
- Diodato N., Bellocchi G., Fiorillo F., Longobardi A., 2014. Historical reconstruction of erosive storms driving damaging hydrological events in Southern Italy (Bonea basin). In: Nazzareno Diodato and Gianni Bellocchi (eds), *Storminess and Environmental Changes: Climate Forcing and Responses in the Mediterranean Region*, Springer, pp. 179-192.
- Esposito E., Porfido S., Violante C., 2004. Il nubifragio dell'ottobre 1954 a Vietri sul Mare. Costa di Amalfi, Salerno" (a cura di). Pubblicazione GNDCI n.2870 - Consiglio Nazionale delle Ricerche, pp.1-382.
- Green J., Haigh I.D., Quinn N., Neal J., Wahl T., Wood M., Eilander D., de Ruiter M., Ward P., Camus P., 2025. Review article: A comprehensive review of compound flooding literature with a focus on coastal and estuarine regions. *Natural Hazard and earth System Science* 25, 747–816.
- Mitu M.F., Sofia G., Shen X., Anagnostou E.N., 2023. Assessing the compound flood risk in coastal areas: Framework formulation and demonstration, *Journal of Hydrology*, 626, 130278.

Exploring the potential impact of rainfall extreme dynamics on river intersections

Gianluca Lelli^{1*}, Paola Mazzoglio², Alessio Domeneghetti¹, Serena Ceola¹

¹ Department of Civil, Chemical, Environmental and Materials Engineering (DICAM), University of Bologna, Bologna, Italy

² Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture, Politecnico di Torino, Torino, Italy

*e-mail: gianluca.elli2@unibo.it

Abstract

Railway systems represent critical transportation networks across Italy, ensuring socio-economic development. Due to their linear configuration and frequent intersections with watercourses, such infrastructures are particularly exposed to flood hazards. This analysis examines how evolving precipitation extremes interact with catchment response dynamics at railway–river intersections, with the goal of identifying critical spots (e.g., bridges, viaducts) that may face increased flood risk.

Railway–river intersections are identified using OpenStreetMap and Copernicus EU-Hydro data, ensuring comprehensive coverage of the Italian railway network. For each intersection, upstream catchments are delineated from 25m EU-DEM data using D8 algorithm. These points serve as catchment outlets for a watershed-specific hydrological characterization, including area, channel length, slope, and time of concentration Giandotti (1934). A catchment analysis of approximately 9,400 railway-river intersections reveals significant spatial variability in time of concentration, which ranges from less than one hour in steep Alpine catchments in northern Italy to over 20 hours in the extensive plains of the Po Valley and southern regions (Figure 1-a). Time of concentration can define critical rainfall durations for each catchment, enabling identification of areas where this parameter corresponds to durations that may exhibit intensifying extreme events.

This study aims to evaluate how these catchment characteristics interact with potential changing precipitation patterns. Long-term rainfall trends across Italy are obtained from the I²-RED dataset (1916–2022, covering 5,563 stations) that reveals significant temporal shifts in extreme rainfall behavior. Short-duration extremes (1-6 hours) are intensifying across the country, while longer-duration events show more complex, spatially variable trends (Mazzoglio et al., 2025). When examining precipitation trends specifically across railway catchment areas, a clear spatial variability emerges, with considerable changes for 24-hour extremes (0.95 quantile) reaching up to 1.5 mm/year increases in northwestern regions such as Liguria and southern Piedmont, while other areas show stable or declining patterns, as illustrated in Figure 1-b.

Notably, around 29% of the examined railway-river intersections present a time of concentration between 2-7 hours, which overlaps with the duration range of precipitation extremes that are intensifying across Italy. Such conditions prove critical: catchments that respond faster to rainfall can overlap with the types of extreme events that are becoming more frequent and intense. Additional analyses examining the influence of catchment morphological characteristics (e.g., aspect and elevation) on precipitation trend patterns are being conducted to better understand orographic controls on extreme rainfall changes.

The present study improves the characterization of flood risk at railway–river intersections, thereby supporting more informed infrastructure planning decisions and targeted flood mitigation measures to enhance railway network resilience in the context of ongoing climate change.

Figure 1. Spatial analysis of catchment dynamics: a) Time of concentration distribution across railway-river intersections in Italy. b) Rainfall intensity trends (mm/year) for 24-hour duration at 0.95 quantile.

References

- European Environment Agency, EU-DEM v1.1, Copernicus Land Monitoring Service, 2016.
- European Environment Agency, EU-Hydro River Network Database 2006–2012 (version 1.3), Copernicus Land Monitoring Service, 2020. <https://land.copernicus.eu/en/products/eu-hydro/eu-hydro-river-network-database>, <https://doi.org/10.2909/393359a7-7ebd-4a52-80ac-1a18d5f3db9c>.
- Giandotti, M. (1934). Previsione delle piene e delle magre dei corsi d'acqua. Mem. e Stud. Idrografici - Servizio Idrografico Italiano, 107.
- Mazzoglio, P., Viglione, A., Ganora, D., Claps, P., 2025. Mapping the uneven temporal changes in ordinary and extraordinary rainfall extremes in Italy. *Journal of Hydrology: Regional Studies*, 58, 102287. <https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2024.102287>.
- OpenStreetMap contributors, OpenStreetMap data – Italy (downloaded from Geofabrik), <https://download.geofabrik.de/europe/italy.html>, data as of January 20, 2025, licensed under the Open Database License (ODbL).

Pericolosità vs. Rischio: Un Cambio di Prospettiva

Domenico Denora*

ASSET – Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, Bari, Italy

*e-mail: d.denora@asset.regione.puglia.it

Sommario

Nel campo dell'ingegneria idraulica e della difesa del suolo, la distinzione tra i concetti di pericolosità e rischio non è una semplice sfumatura terminologica, ma il fondamento di un radicale cambio di paradigma. Questo passaggio dovrebbe trasformare l'approccio alla progettazione delle opere di mitigazione, evolvendo da una logica di pura difesa contro un fenomeno naturale a una strategia integrata di gestione delle sue conseguenze sul territorio. Comprendere questa differenza è essenziale per pianificare interventi efficaci, sostenibili e realmente capaci di aumentare la resilienza delle comunità.

La pericolosità idraulica definisce la probabilità che un evento alluvionale di una determinata magnitudo (definito da parametri come portata, altezza idrica, velocità della corrente e area di allagamento) si verifichi in una data area e in un certo intervallo di tempo. È la descrizione del fenomeno naturale nella sua essenza, una caratteristica intrinseca del corso d'acqua e del suo bacino idrografico. Un approccio tradizionale, basato unicamente sulla pericolosità, si pone una domanda fondamentale: "Fino a dove può arrivare l'acqua e con quale forza?". La risposta a questa domanda portava a una strategia di difesa passiva, il cui obiettivo era contenere il pericolo. Le opere tipiche di questa visione sono:

- Argini longitudinali sempre più alti: Strutture rigide progettate per confinare il fiume nel suo alveo, basate su un'altezza di sicurezza calcolata su un "tempo di ritorno" di riferimento (es. l'evento di piena con probabilità di verificarsi una volta ogni 200 anni).
- Canalizzazioni e rettifiche dell'alveo: Interventi volti ad aumentare la velocità di deflusso dell'acqua per allontanarla il più rapidamente possibile da un'area critica.

Questo approccio, pur avendo protetto per decenni molte aree, presenta limiti strutturali enormi. Crea un falso senso di sicurezza, inducendo a credere nell'esistenza di un "rischio zero" dietro l'argine e favorendo un'intensa urbanizzazione delle aree golenali. Il problema è che, in caso di un evento più intenso del previsto o di un collasso dell'opera (sormonto o rotta arginale), le conseguenze sono catastrofiche, con allagamenti improvvisi e violenti di aree densamente popolate che si credevano sicure.

Il rischio idraulico è un concetto più complesso e olistico. È la stima del danno potenziale (in termini di vite umane, danni economici, sociali e ambientali) che un evento alluvionale può causare. Non si limita a descrivere il fenomeno, ma ne valuta le conseguenze sull'ambiente antropizzato. La sua valutazione si basa sulla celebre equazione:

$$\text{Rischio} = \text{Pericolosità} \times \text{Esposizione} \times \text{Vulnerabilità}$$

Esposizione (o Valore Esposto): Rappresenta tutto ciò che si trova nell'area potenzialmente allagabile: centri abitati, industrie, infrastrutture critiche (strade, ferrovie, ospedali, scuole), terreni agricoli, beni culturali.

Vulnerabilità: Indica il grado di "danneggiabilità" degli elementi esposti. Un ospedale ha una vulnerabilità sociale altissima; un'industria chimica presenta una vulnerabilità ambientale enorme; un edificio storico non rinforzato è più vulnerabile di una moderna struttura in cemento armato.

L'approccio basato sul rischio non si chiede solo "dove arriva l'acqua?", ma "cosa succede se l'acqua arriva lì?".

Adottare un approccio basato sul rischio significa rivoluzionare la progettazione delle opere di mitigazione. L'obiettivo non è più l'impossibile eliminazione del pericolo, ma la riduzione del rischio a un livello socialmente ed economicamente accettabile. Questo si traduce in una gamma di interventi integrati che agiscono su tutte le componenti dell'equazione del rischio.

1. Interventi sulla Pericolosità (Gestire l'acqua): Invece di limitarsi a contenere la piena, si cerca di governarla.

Casse di espansione (o aree di laminazione con tecniche NBS): Sono aree, spesso agricole o naturali, destinate ad allagarsi in modo controllato durante una piena. Sottraggono volume d'acqua al picco dell'onda di piena, riducendone l'altezza a valle e proteggendo i centri abitati.

Rinaturalizzazione e riqualificazione fluviale: Si restituisce al fiume parte del suo spazio naturale (fasce di divagazione, meandri), rallentando la velocità dell'acqua e aumentando la capacità di assorbimento del

territorio.

2. Interventi sull'Esposizione (Gestire il territorio): Si agisce per ridurre il valore esposto nelle aree più pericolose.

Pianificazione urbanistica e gestione dell'uso del suolo: Sulla base delle mappe di pericolosità e rischio, si vieta o si limita fortemente la costruzione di nuovi edifici e infrastrutture nelle aree a più alto rischio, considerando che le aree destinate alla mitigazione della pericolosità di riflesso potrebbero essere non utilizzate per un Tempo di Ritorno di 200 anni con conseguenti aspetti negativi sulla gestione delle stesse in termini igienico sanitari e non solo.

Delocalizzazione: Nei casi più estremi, si prevede lo spostamento di edifici o insediamenti particolarmente esposti.

3. Interventi sulla Vulnerabilità (Gestire la comunità e i beni): Si agisce per ridurre i danni a parità di evento.

Sistemi di allertamento precoce (Early Warning Systems): Sistemi di monitoraggio e previsione che permettono di avvisare la popolazione con anticipo, consentendo l'attuazione di misure di autoprotezione e di evacuazione, consentono l'utilizzo di aree, come ad esempio le vasche di laminazione, anche per mezzo di attività ludico-ricreative

Piani di Protezione Civile: Procedure chiare e condivise su cosa fare prima, durante e dopo un'alluvione.

Adeguamento degli edifici (Building code): Norme costruttive che impongono, ad esempio, di non localizzare impianti elettrici o locali abitativi ai piani bassi nelle aree a rischio.

Informazione e formazione della popolazione: Una comunità consapevole del rischio residuo e preparata a gestirlo è intrinsecamente meno vulnerabile.

Il passaggio da un approccio basato sulla pericolosità a uno basato sul rischio nelle opere idrauliche segna la transizione da una mentalità di lotta contro la natura a una di convivenza con essa. Significa accettare che il "rischio zero" non esiste e che la sicurezza non deriva da un argine invalicabile, ma dalla capacità di un sistema (territorio, opere, comunità) di assorbire l'impatto di un evento e di recuperare rapidamente. Questo approccio integrato non solo porta a soluzioni più efficaci e resilienti, ma anche più sostenibili dal punto di vista ambientale ed economico, trasformando il corso d'acqua da una minaccia da contenere a una risorsa da gestire.

Bibliografia

- Ashley, R., Garvin, S., Pasche, E., Vassilopoulos, A., & Zevenbergen, C. (Eds.). (2007). Flood risk management: research and practice. CRC Press.
- Directive 2007/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on the assessment and management of flood risks (EU Floods Directive).
- ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). (2018). Linee guida per la valutazione della vulnerabilità e del danno da alluvione. Rapporti ISPRA 293/2018.
- Kron, W. (2005). Flood Risk = Hazard • Values • Vulnerability. *Water International*, 30(1), 44-54.
- Merz, B., Thielen, A. H., & Kreibich, H. (2007). Quantification of socio-economic flood risk. In A. Schumann (Ed.), *Flood Risk Assessment and Management* (pp. 95-117). Springer.
- Plate, E. J. (2002). Flood risk and flood management. *Journal of Hydrology*, 267(1-2), 2-11.
- Sayers, P. B., Galloway, G., & Hall, J. W. (2002). Rethinking flood risk management in the UK. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Civil Engineering*, 150(5), 36-41.
- Schanze, J., Zeman, E., & Marsalek, J. (Eds.). (2006). *Flood Risk Management: Hazards, Vulnerability and Mitigation Measures*. Springer Science & Business Media.
- Todini, E. (2007). A new paradigm for flood risk assessment and management. *Hydrology and Earth System Sciences Discussions*, 4(4), 2825-2859

Convolutional neural network model for rapid prediction of urban flash flood: a case study in Matera, Italy

Muhammad Asif^{1*}, Roberto Bentivoglio², Raffaele Albano³

¹ Department of Engineering, University of Basilicata, Potenza, Italy

² Department of Water Management, Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Delft University of Technology, Delft, the Netherlands

³ Department of Health Science, University of Basilicata, Potenza, Italy

*e-mail: muhammadasif@unibas.it

Abstract

The combination of fast urbanization and rainfall intensity increase due to climate change is posing significant threats to lives, economies, and infrastructures. Particularly, the extreme rainfall events in Mediterranean regions have led to devastating urban flash floods, resulting in destruction of homes, loss of life, and disruption of transportation networks (Albano, 2025). Therefore, fast prediction methods of urban flash floods are required to effectively manage the flood risk under climate change scenarios. One of the major issues for rapid urban flash flood prediction is the long computational time required by physically-based models especially for large simulation areas with small grid size (Guo et al., 2021). Despite there exist faster approaches that simplify the underlying physical equations, they tend to not be suitable for urban areas (Costabile et al., 2017). Recently, machine learning (ML) methods have emerged as an alternative approach that balances accuracy and computational efficiency (Asif et al., 2025; Bentivoglio et al., 2022). Among the several ML models, convolutional neural networks (CNNs) have become a popular choice due to their ability to process spatial patterns in the data and their easiness in use (Löwe et al., 2021).

In this work, we employ a CNN for the prediction of maximum water depths in the context of urban flash floods. We selected as a case study the city centre of Matera, Italy, because of its extensive urbanization and presence of severe pluvial flooding in the past years. The CNN model is trained using the outputs obtained from the physically-based model (LISFLOOD-FP) (Bates et al., 2013), to predict the water depths. As model architecture, we selected the U-Net structure developed by Guo et al., 2021 for pluvial flooding (Figure 1). This is an encoder-decoder CNN that includes a fully connected layer in its bottleneck to include the rainfall forcing as an input.

The model utilized as inputs seven spatially-distributed variables such as aspect, curvature, flow accumulation, slope, digital terrain model (DTM), topographic wetness index (TWI), and manning coefficient that capture the most relevant topographical and roughness characteristics of the catchment. We also selected a time-varying rainfall hyetograph as main input that changes throughout the simulations.

As dataset, we considered a total of 20 rainstorm events, nine based on real past events and eleven based on different rainfall return periods, ranging from two to 100 years. These were split into 14 events for training and validation, and six for testing. All dataset splits included both synthetic and real events. The input features were normalized with a minmax scaler, based on the training data, to homogenized wide ranges of values across the different inputs.

We trained the model using Adam optimization for 150 epochs, using a fixed learning rate of 0.001 and early stopping. We also trained the model for different combinations of training and validation simulations, both in terms of number of simulations and randomness seed, to ensure robustness for different rainfall events. As expected, the higher the number of training samples, the better the testing accuracy, measured in terms of critical success index (CSI) and root mean squared error (RMSE). In the best setting, the model tends to better predict high return period events while overpredicting low return period ones. In terms of speed, the model produces reasonable results in few seconds, offering a valuable tool for rapid flash flood predictions.

Figure 1. CNN model employed in this study (taken from Guo et al., 2021)

References

- Albano, R., 2025. Using citizens recorded videos to estimate water surface velocity and discharge for urban flash flood monitoring.
- Asif, M., Kuglitsch, M.M., Pelivan, I., Albano, R., 2025. Review and Intercomparison of Machine Learning Applications for Short-term Flood Forecasting. *Water Resour. Manag.* 1–21.
- Bates, P., Trigg, M., Neal, J., Dabrowa, A., 2013. LISFLOOD-FP user manual. Code release 5.
- Bentivoglio, R., Isufi, E., Jonkman, S.N., Taormina, R., 2022. Deep learning methods for flood mapping: a review of existing applications and future research directions. *Hydrol. Earth Syst. Sci.* 26, 4345–4378.
- Costabile, P., Costanzo, C., Macchione, F., 2017. Performances and limitations of the diffusive approximation of the 2-d shallow water equations for flood simulation in urban and rural areas. *Appl. Numer. Math.* 116, 141–156.
- Guo, Z., Leitao, J.P., Simões, N.E., Moosavi, V., 2021. Data-driven flood emulation: Speeding up urban flood predictions by deep convolutional neural networks. *J. Flood Risk Manag.* 14, e12684.
- Löwe, R., Böhm, J., Jensen, D.G., Leandro, J., Rasmussen, S.H., 2021. U-FLOOD—Topographic deep learning for predicting urban pluvial flood water depth. *J. Hydrol.* 603, 126898.

Analisi morfo-idrologica per lo studio degli allagamenti pluviali urbani

Giulio Paradiso*, Daniele Ganora

Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture (DIATI), Politecnico di Torino, Torino, Italia

**e-mail: giulio.paradiso@polito.it*

Sommario

La gestione del rischio idraulico in ambiente urbano richiede approcci innovativi per affrontare la crescente variabilità degli eventi meteorologici estremi, accentuata dai cambiamenti climatici e dall'espansione urbana (Cea et al., 2025). L'ambiente urbano in particolare è caratterizzato da reticoli idrografici complessi ed effimeri (rii, tratti tombati, strade) che alterano la naturale direzione dei flussi specialmente in presenza di ostacoli artificiali (edifici, veicoli) e che vengono spesso trascurati nelle analisi convenzionali per la definizione del rischio idraulico. Questo lavoro propone, pertanto, una nuova metodologia, replicabile, per classificare eventi di pioggia e mappare le aree a rischio, integrando analisi topografiche, idrologiche e idrauliche. L'area di studio scelta è la l'area collinare del comune di Torino, caratterizzata da una combinazione complessa di pendenze elevate, urbanizzazione diffusa e una fitta rete rii parte in alveo e parte tombati, non rappresentati nelle classiche mappe di rischio.

La metodologia si sviluppa in tre fasi principali. La prima prevede un'analisi topografica, basata su dati topografici (Modello digitale del terreno), per individuare le direzioni preferenziali di flusso e le potenziali zone di accumulo idrico. La seconda fase è focalizzata sull'analisi delle serie storiche di pioggia ad alta risoluzione temporale, utilizzate per estrarre parametri chiave quali intensità massima e media, durata, volume. Sulla base dell'analisi conoscitiva degli eventi pluviometrici che caratterizzano l'area di studio viene implementato un metodo di classificazione degli eventi di pioggia mediante l'uso di copule. La terza fase, infine, integra modelli idrologici semplificati e strumenti idraulici per simulare la propagazione dei flussi a scala di micro-bacino, valutando l'influenza di elementi urbani quali strade, muri, edifici, rete di drenaggio, canali irrigui, sulle dinamiche di deflusso.

Questa metodologia consente di mappare nuove zone di pericolosità non incluse nelle mappe convenzionali, con un focus alla scala di edificio, così creando uno strumento più efficace per la pianificazione urbana e le attività di protezione civile.

Infine, le analisi sopra descritte vengono valutate con diverse risoluzioni spaziali dei dati di input per definire il miglior compromesso tra accuratezza del modello, disponibilità dei dati e tempistiche di calcolo. I risultati costituiscono un passo verso un approccio integrato, basato su dati reali e osservazioni, per migliorare la gestione del rischio idraulico in ambienti urbani complessi.

Figura 1. Mappatura dell'allagamento pluviale determinata tramite modellazione bidimensionale in HEC-RAS con metodo Rain on Grid utilizzando un evento di pioggia osservato e rappresentazione delle direzioni di drenaggio calcolate tramite analisi topografica del DEM (Digital Elevation Model) mediante i software GRASS e R

Bibliografia

Cea, L., Sañudo, E., Montalvo, C., Farfán, J., Puertas, J., & Tamagnone, P. (2025). Recent advances and future challenges in urban pluvial flood modelling. *Urban Water Journal*, 22(2), 149–173. <https://doi.org/10.1080/1573062X.2024.2446528>

Assessment of damage scenarios due to pluvial flooding using remote sensing and object detection models

Arianna Cauteruccio¹, Giorgio Boni^{1*}, Roozbeh Rajabi², Gabriele Moser³

¹ Department of Civil, Chemical and Environmental Engineering (DICCA), University of Genova, Genoa, Italy.

² Geophysical Institute, University of Alaska Fairbanks, Fairbanks, USA

³ Department of Naval, Electrical, Electronic and Telecommunications Engineering - DITEN, University of Genova, Genoa, Italy

*e-mail: giorgio.boni@unige.it

Abstract

In this work, damage scenarios due to pluvial flooding are obtained by modelling the propagation of the stormwater volumes using the HEC-RAS 2D software. The case study was selected within the activities of the Return – NRRP project in the city of Genoa (Italy). It is a densely built urban catchment that was recently (September 24th, 2022) affected by pluvial flooding associated with a rainfall event characterized by a low return period (between 1.5 and 3 years). The study area is equipped with a traditional tipping-bucket rain gauge and one Smart Rainfall System (SRS), see Colli et al. (2019). Two further SRSs and two rain gauges are available close to the investigated area. This configuration allows to investigate the role of the spatial resolution of the forcing input on the flood hazard and the related impact on damage scenarios, here related to the economic losses of flooded vehicles.

Figure 1. On the left overview of the investigated urban area (red portion) with indicated the position of the three rain gauges (white circles) and the three SRSs (red circles) with the associated atmospheric links (red lines). Sample of the detected vehicles using the YOLO deep learning model (central panel). On the right underestimation of the number of flooded vehicles when using different sensors and assuming the rain gauge located within the study area as the reference.

The vehicles exposed to flood hazard are detected using the You Only Look Once (YOLO) deep learning model applied to aerial images at a spatial resolution of 5 cm. A total of 11340 vehicles were detected with an accuracy of 95%. Literature vulnerability curves for city cars and minivans, as a function of the water depth, were applied (Martínez-Gomariz et al., 2019).

The rainfall measurements provided by the rain gauge located within the study area is assumed as the reference. Results in terms of flood hazard maps reveals that the point nature of measurements taken at rain gauge stations outside of the study area reduces to a half the flooded volume and by 10% the maximum water depth. In all cases a reduction of the extension of the flooded area is obtained but this is lower when SRSs are adopted instead of rain gauges positioned outside of the study area. The underestimation of the number of flooded vehicles varies between 6% and 14% with an underestimation of the total monetary damage of about 15% and 60%, respectively.

The results reveal that SRSs thanks to the atmospheric links exploited can provide an aerial measurement of rain by capturing events characterized by high rain rate and low spatial extension, despite being characterized by a lower accuracy than traditional rain gauges, and being calibrated with rain gauges themselves. These rainfall events are the most prone to produce pluvial flooding in the study area due to the insufficient capacity

of the stormwater drainage network and the fast hydrological response of the urban basin (see e.g. Loglisci et al., 2024).

Acknowledgements

This study was carried out within the RETURN Extended Partnership and received funding from the European Union Next-GenerationEU (National Recovery and Resilience Plan - NRRP, Mission 4, Component 2, Investment 1.3 - D.D. 1243 2/8/2022, PE0000005).

References

- Colli, M., Stagnaro, M., Caridi, A., Lanza, L.G., Randazzo, A., Pastorino, M., Caviglia, D.D., Delucchi, A. A., 2019. Field Assessment of a Rain Estimation System Based on Satellite-to-Earth Microwave Links. *IEEE Trans. Geosci. Remote. Sens.*, 57, pp.2864–2875.
- Loglisci, N., Boni, G., Causeruccio, A., Faccini, F., Milelli, M., Paliaga, G., and Parodi, A., 2024. The role of citizen science in assessing the spatiotemporal pattern of rainfall events in urban areas: a case study in the city of Genoa, Italy, *Nat. Hazards Earth Syst. Sci.*, 24, 2495–2510.
- Martínez-Gomariz, E., Gómez, M., Russo, B., Sánchez, P., Montes, J-A, 2019. Methodology for the damage assessment of vehicles exposed to flooding in urban areas. *J Flood Risk Management*, 12:e12475.

Vehicles instability criterion for flood risk assessment in urban areas

Omayma Amellah*, Raffaele Albano, Aurelia Sole

Department of Civil Engineering, University of Basilicata, Potenza, Italy

**e-mail: amellahoumaima@gmail.com*

Abstract

Flooding are capable of destabilizing most of the objects they encounter, including vehicles. which potentially worsens the impacts of flooding especially when those cars are carried away by water flow, causing significant loss in terms of economic material, and fatalities. vehicles can lose their stability even under very shallow water depths and velocity and can turn into fatal traps for occupants. Effective flood management demands serious assessment of the instability mechanism faced by vehicles in areas prone to floods. The aim of this work is to introduce a new physic-based approach that relies on the interaction between the dynamic of water flow hydraulics and the physical body characteristics of submerged cars in flood waters. The methodology adopted is based on an integrated approach that combine complementary methods to develop a model capable of predicting vehicle stability in a given flood conditions. In order to understand and anticipate when cars lose their stability due to hydrodynamic forces and investigate the thresholds of destabilization for certain conditions of flow depths and velocities. To achieve this goal a physics based approach to analyse the forces acting on vehicles is carried out and data of experiments gives the water depth and flow velocity of incipient cars instability were integrated. A model based on the hydrodynamic forces exerted by flood water on a submerged body is developed to asses vehicle stability. Key parameters were introduced to facilitate adjustments and improve model flexibility. In order to make the computation efficient a compact criterion was formulated. The Initial estimation of the parameter were derived from physical analysis of cars then were refined based on the experimental data for accuracy purpose. with this approach specific instability limits were defined for each group category of cars. The resulting curves obtained from model developed in this work were compared with other different studies that defined stability thresholds for various categories of vehicles which validated and confirmed that the developed model is useful and accurate for flood risk assessment with regard to vehicles instability in urban areas.

Analisi multi-rischio e multi-livello dello stato dei Ponti Fluviali della Rete Stradale nel Bacino dell'Agri gestita dalla Provincia di Potenza: La Classe di Attenzione per Rischio Idraulico

Aurelia Sole^{1,2}, Raffaele Albano^{3*}, Carmine Limongi¹, Pietro Vuono¹, Beniamino Onorati¹, Giuseppe Francesco Cesare Lama¹, Ruggero Ermini⁴, Annamaria De Vincenzo¹, Domenica Mirauda³

¹ DiING, Università degli Studi della Basilicata, Potenza, Italy

² CNR-IRPI, Italy

³ DISS, Università degli Studi della Basilicata, Potenza, Italy

⁴ DIUSS, Università degli Studi della Basilicata, Matera, Italy

*e-mail: raffaele.albano@unibas.it

Sommario

La crescente richiesta di attenzione legata alla valutazione dei rischi del patrimonio infrastrutturale italiano rappresenta una sfida cruciale per la salvaguardia delle persone e delle opere soggette al naturale deterioramento del tempo e degli agenti esterni. In tale contesto è necessario definire approcci multi-rischio, che permettano valutazioni integrate (sismico, strutturale, idraulico e geologico), e ben organizzate secondo livelli a diverso grado di analisi e di intervento. Nell'ambito del Progetto di Ricerca Tech4You, si prevede la realizzazione di un sistema di supporto multi-livello e multi-rischio per la gestione delle priorità di intervento e di manutenzione straordinarie. In questo senso il presente lavoro propone una procedura innovativa che permette di analizzare in maniera speditiva e puntuale lo stato di fatto degli attraversamenti fluviali delle strade gestite dalla Provincia di Potenza (Basilicata), indicando le azioni da mettere in campo al fine di ridurre il rischio idraulico ad essi associato. In particolare, il lavoro svolto analizza alcuni ponti su strade provinciali che ricadono nel bacino del fiume Agri (poco monitorata e di rilevanza socio-economica nel territorio) sulla base di quanto indicato dalle Linee Guida ministeriali, per definire le Classi di Attenzione e le priorità di intervento e adottando tre tipologie di rischio idraulico: sormonto, erosione localizzata ed erosione generalizzata (Brath e Montanari, 2000). Tali analisi adottano un approccio gerarchizzato che parte dal censimento delle opere (Livello 0), integrate da ispezioni in campo (Livello 1), delle definisce le specifiche Classi di Attenzione (Livello 2), per definire le tipologie di monitoraggio ed intervento in funzione della gravità dei rischi riscontrati (Livelli 3-4-5).

Il metodo proposto adotta modelli di semplice applicazione ma al contempo di ottima affidabilità, come il Metodo VAPI (VALutazione delle Piene, <http://www.idrologia.polito.it/gndci/Vapi.htm>) o la Formula Razionale (Kuichling 1889), per le valutazioni idrologiche e idrauliche e fa uso di un sistema semi-automatizzato che permette di definire la Classe di Attenzione in maniera rapida basandosi su una scelta rapida e intuitiva delle opzioni rilevate in fase di ispezione; successivamente l'applicazione di simulazioni idrauliche permetterà valutazioni specifiche, delle integrate dalle risultanze delle campagne di misurazione (Livello 3). La valutazione della pericolosità, della vulnerabilità e della esposizione sono stati implementati basandosi sulle LL.GG. Il Livello 3, si basa poi su simulazioni idrauliche mono-dimensionali in condizioni di moto vario per valutare gli indicatori utili a stimare la classe di pericolosità da sormonto e da fenomeni di erosione localizzata - il tirante idrico, il franco idraulico, la massima escavazione da contrazione e l'indice di erosione localizzata IEL - Con riferimento al caso di studio considerato, i risultati relativi alle indagini di Livello 1 e 2 permettono di accertare come il tratto fluviale del Torrente Sauro sia interessato da sostanziali fenomeni di movimentazione dei sedimenti che hanno determinato, in corrispondenza del ponte ubicato sulla strada provinciale S.P. Saurina al km 22+400, significativi fenomeni di erosione localizzata con la venuta a giorno dei plinti di fondazione di entrambe le pile. Il comportamento idraulico del medesimo ponte è stato analizzato con un modello idraulico-computazionale (HEC - RAS, <https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/>) esaminando un tratto di circa 8.5 km, caratterizzato da una pendenza media dell'1.3% e la cui conducibilità idraulica è stata assunta pari a 35.7 m^{1/3}/s basandosi su curve granulometriche di dettaglio dedotte mediante image processing di fotografie ad alta definizione del materiale presente in alveo. Mentre l'idrogramma di piena con periodo di ritorno decennale è stato dedotto dalle analisi condotte da Fiorentino e Margiotta (1998). La profondità di scavo, in corrispondenza di ogni pila, è stata stimata attraverso la formulazione proposta dalla Colorado State University, "CSU" (Richardson et al., 1990). Le simulazioni idrodinamiche condotte hanno considerato due casi: il primo ipotizza la presenza delle sole pile all'epoca di rilevazione del DTM utilizzato, mentre il secondo considera la condizione rilevata ad oggi ovvero il sistema plinto-pila. Gli angoli di attacco della corrente sulla pila n° 2 è stato assunto pari a 10°, mentre per la pila n°1 l'incidenza della corrente avviene con direzione quasi perpendicolare. I risultati ottenuti sono stati

confrontati con quelli che sono deducibili adottando le formule empiriche o semi-empiriche presenti nella letteratura scientifica (Melville, 1998; Yanmaz, 1989; Kothiyari et al., 1992; Johnson, 1995; Ettema et al., 1998; Yanmaz, 2001; Arneson et al. 2012; Pandey et al., 2018). In particolare, è evidente che i fenomeni di erosione localizzata siano fortemente dipendenti dall'angolo di incidenza della corrente, dalle dimensioni della struttura di fondazione, oltreché dai parametri idraulici maggiormente influenti sui fenomeni di escavazione (granulometria, velocità, tirante, ecc.). In Fig. 1a-b, per l'opera presa in esame le profondità di erosione si attestano intorno a poco meno di 1.00 m per la pila n°1 e circa 1.50 m per la pila n°2. Le simulazioni computazionali permettono di definire con maggior precisione la profondità di scavo e ciò garantisce una più attendibile valutazione della Classe di pericolosità associata al fenomeno di erosione localizzata. Infatti, a differenza dell'approccio tradizionale, la stima dell'indice (*IEL*) può essere condotta considerando l'esatto valore della profondità di scavo, invece del valore pari a due volte il diametro della pila ipotizzato in fase di prima approssimazione. I risultati evidenziano, inoltre, la necessità di implementare un sistema di monitoraggio che permetta di controllare lo stato di evoluzione del fenomeno. Per il caso studio si rende inoltre necessario, in corrispondenza della sezione investigata, l'implementazione di adeguati interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al consolidamento strutturale dell'opera di fondazione e al ripristino di un'opera di difesa idraulica.

Figura 1. a) Andamento planimetrico della corrente idrica osservata durante in campo (Aprile, 2025); b) Modellazione idraulica del ponte e stima della profondità di scavo in presenza di una portata decennale.

Ringraziamenti

Il presente lavoro è stato svolto nell'ambito del progetto "Tech4You" - Ecosistemi dell'Innovazione, Avviso n. 3277 del 28.12.2021 – PNRR – codice progetto MUR: ECS0000009 - CUP H23C22000370006Tec4you.

Bibliografia

- Arneson, L. A., Zevenbergen, L. W., Lagasse, P. F. & Clopper, P. E. (2012), Evaluating scour at bridges, Hydraulic Engineering Circular No. 18, 5th edition
- Brath, A., Montanari, A. (2000), The effects of the spatial variability of soil infiltration capacity in distributed flood modeling, Hydrological Processes 14 (15)
- Claps, P., Fiorentino, M. (2005). Valutazione delle Piene in Italia, Rapporto di sintesi per la regione Basilicata (bacini del versante ionico). GNDCI-CNR. Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell'Ambiente, Università della Basilicata-Potenza, 2005.
- Ettema, R., Mostafa, E. A., Melville, B. W. & Yassin, A. A. (1998), Local scour at skewed piers, Journal of Hydraulic Engineering 124 (7), [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)0733-9429\(1998\)124:7\(756\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9429(1998)124:7(756))
- Johnson, P. A. (1995), Comparison of pier-scour equations using field data, Journal of Hydraulic Engineering 121 (8), 626–629. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)0733-9429\(1995\)121:8\(626\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9429(1995)121:8(626))
- Kothiyari, U. C., Garde, R. C. J. & Ranga Raju, K. G. (1992), Live-bed scour around cylindrical bridge piers, Journal of Hydraulic Research 30 (5), 701–715. <https://doi.org/10.1080/00221689209498889>
- Fiorentino, M. e M.R. Margiotta. (1999) La valutazione dei volumi di piena e il calcolo semplificato dell'effetto di laminazione di grandi invasi. In G. Frega (ed.), Tecniche per la difesa dall'inquinamento, Editoriale Bios, Cosenza, pp.203-222, 1999.
- Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti.
- Melville, B.W., Sutherland, A.J., (1988). Design method for local scour at bridge piers, Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, Vol. 114, October 1988.
- Pandey, M., Sharma, P. K., Ahmad, Z. & Karna, N. (2018), Maximum scour depth around bridge pie in gravel bed streams, Natural Hazards 91, 819–836. <https://doi.org/10.1007/s11069-017-3157-z>

- Richardson, E.V., D.B. Simons and P. Julien. (1990). Highways in the River Environment, FHWAHI-90-016, Federal Highway Administration, U.S. Department of Transportation, Washington, D.C.
- Rossi, F., Fiorentino, M. and Versace, P. (1984). Two-component extreme value distribution for flood frequency analysis. *Water Resources Research*, 20(7), pp.847-856.
- Yanmaz, M. A. (1989), Time Dependant Analysis of Clear Water Scour Around Bridge Piers, Doctorate Thesis, METU, Ankara, Turkey
- Yanmaz, M. A. (2001), Uncertainty of local scour parameters around bridge piers, *Journal Engineering and Environmental Science* 25 (4), 127–137.

Advanced Multi-Risk Analysis of the River Bridges Status in the Provincial Road Network of Potenza (Basilicata): Segmentation-Guided Machine Learning for Bridge Defect Detection in Wide-Angle Surface Images

Aurelia Sole¹, Raffaele Albano^{2*}, Gilda Manfredi¹, Giuseppe Santarsiero¹, Valentina Picciano¹

¹ Department of Engineering, University of Basilicata, Potenza, Italy

² Department of Health Science, University of Basilicata, Potenza, Italy

*e-mail: raffaele.albano@unibas.it

Abstract

Ensuring the structural integrity of existing bridge infrastructures across the roads network is critical for public safety and resilience to hydrological hazards. This multidisciplinary challenge is explicitly addressed in the Guidelines for the classification and management of risk, safety assessment, and monitoring of existing bridges, issued in Italy by the Ministry of Infrastructure and Transport (Ministry of Infrastructure, CSLP 2020). These Guidelines adopt a comprehensive risk-based approach, considering both structural vulnerabilities—such as those related to structure-foundation systems and seismic events—and environmental threats, including landslides and flooding.

To facilitate a comprehensive multi-risk assessment, the Guidelines introduce a five-level methodology (levels 0 through 4), each representing an increasing depth of analysis. Level 0 involves the collection and review of all available documentation about the bridge, including design documents and outcomes of periodic inspections. Level 1 comprises targeted field inspections aimed at assessing the current condition of the bridge, identifying the presence and extent of any degradation or defects affecting structural and non-structural components.

At Level 2, the information gathered in the previous stages is used to evaluate the Class of Attention (CoA) for each of the four main risk categories—structural, seismic, hydrological, and geological—based on three key parameters: hazard, vulnerability, and exposure. The partial CoA for each risk is then integrated into a global CoA, categorized on a five-level scale: low, medium-low, medium, medium-high, and high. Depending on the resulting classification, infrastructure managers are required to implement appropriate mitigation measures to ensure the asset's safety and functionality.

In evaluating the structure-foundation and seismic Classes of Attention, the vulnerability factor assumes a critical role. This factor is heavily affected by the structural health of the bridge, as determined by the degree of degradation observed in individual structural elements during inspection. In this context, the adoption of advanced methodologies, such as computer vision and deep learning techniques for automated damage detection, can significantly enhance the efficiency and objectivity of the assessment process. These technologies offer considerable advantages, including the reduction of inspection time, the minimization of subjective biases, and the overall improvement and streamlining of the decision-making workflow.

Traditional image-based defect detection approaches have primarily relied on close-up images of cracks, spalling, or material degradation. While these methods are effective in controlled inspection settings, they often struggle when applied to wide-angle images that capture larger portions of the structure, such as those obtained during field surveys or drone inspections. In recent years, the YOLO (Redmon et al. 2016) family of object detection algorithms has gained traction in this field due to its high detection speed and real-time performance. For instance, Zhang et al. (2019) demonstrated the effectiveness of an improved YOLOv3 model in detecting various types of concrete bridge damage, including fractures, spalling, and exposed tendons. However, when YOLO models are applied to wide-angle images of entire bridge structures, their performance tends to degrade. One of the main limitations is the tendency to misclassify background elements, such as vegetation, ground cover, or sky, as structural defects. This issue arises because these models are often trained on close-up datasets and therefore lack the contextual awareness needed to distinguish between relevant structural features and irrelevant surroundings. Earlier studies have also emphasized similar challenges. Chen et al. (2010) highlighted the impact of environmental noise, such as discoloration, occlusion, and lighting variability, on automated crack detection. Likewise, Narazaki et al. (2018) noted that when multiple structural elements are present in an image, traditional detection methods are prone to high false-positive rates due to limited scene understanding.

This work presents a segmentation-guided machine learning framework designed to overcome the limitations of current defect detection systems when operating on wide-angle surface images of masonry and concrete

bridges. A common failure mode observed in standard models trained on highly zoomed-in datasets is the misclassification of occlusions and background elements, such as vegetation, ground cover, or the sky, as structural anomalies. These false positives significantly reduce the reliability of automated inspection tools in operational settings.

To address this, we propose a two-stage vision pipeline. In the first stage, a zero-shot segmentation model is employed to isolate the relevant structural components of the bridge from the surrounding scene. This step leverages the model's ability to generalize across contexts without requiring task-specific training. In the second stage, a dedicated defect detection algorithm is applied, but only within the spatial boundaries defined by the segmentation mask. This guided filtering mechanism effectively reduces noise in the detection process and improves both precision and interpretability.

The approach is particularly suited for masonry and concrete structures, where textural and geometric cues can vary significantly across different viewing scales. By focusing detection on semantically meaningful regions, the system achieves better robustness to occlusions and environmental variability.

Figure 1. Graphical Architecture of the proposed system

Acknowledgements

This work has been carried out within the scope of the “Tech4You” Innovation Ecosystem project, Notice no. 3277 of 28.12.2021 – Intervention proposals for the creation and strengthening of “innovation ecosystems” PNRR – MUR project code: ECS0000009 - CUP H23C22000370006Tec4you.

References

- Chen, J., Hutchinson, T. C., & Aghazadeh, B. S. (2010). Image-Based Framework for Concrete Surface Crack Monitoring and Quantification. *Advances in Civil Engineering*, 2010.
- Ministry of Infrastructure, CSLP, 2020. Guidelines on Risk Classification and Management, Safety Assessment and Monitoring of Existing Bridges. Ministry of Infrastructure: Rome, Italy, 2020 (in Italian).
- Narazaki, Y., Hoskere, V., Hoang, T. A., & Spencer, B. F. (2018). Vision-based Automated Bridge Component Recognition Integrated With High-level Scene Understanding. *arXiv preprint arXiv:1805.06041*.
- Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., & Farhadi, A. (2016). You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection. In *2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)* (pp. 779–788).
- Zhang, C., Chang, C. C., & Jamshidi, M. (2019). Bridge Damage Detection using a Single-Stage Detector and Field Inspection Images. *arXiv preprint arXiv:1812.10590*.

Analisi multi-rischio e multi-livello dello stato dei Ponti Fluviali della Rete Stradale nel Bacino dell'Agri gestita dalla Provincia di Potenza: Stabilità dei versanti

Aurelia Sole^{1,2}, Raffaele Albano^{3*}, Giuseppe Francesco Cesare Lama¹, Mario Bentivenga⁴, Salvatore Ivo Giano⁴, Vincenzo Siervo⁴, Francesco Sdao⁵

¹ DiING, Università degli Studi della Basilicata, Potenza, Italia

² CNR-IRPI, Italia

³ DISS, Università degli Studi della Basilicata, Potenza, Italia

⁴ DISBA, Università degli Studi della Basilicata, Potenza, Italia

⁵ DIUSS, Università degli Studi della Basilicata, Matera, Italia

*e-mail: raffaele.albano@unibas.it

Sommario

Il Progetto di Ricerca Tech4You ha come obiettivo principale la stimolazione del potenziale di innovazione di due delle "Regioni meno sviluppate" d'Italia, la Basilicata e la Calabria, attualmente classificate come "Regioni in transizione", creando un ecosistema dell'innovazione in cui la ricerca scientifica svolta dalle Università e dai centri di ricerca sul territorio incontra le esigenze dei cittadini e degli enti pubblici per essere trasferita in prodotti commercializzabili sviluppati e sfruttati da aziende locali con il supporto di attori esperti del settore dell'innovazione industriale. Per raggiungere questo obiettivo, il progetto Tech4You si concentra sulle aree scientifiche e tecnologiche che, meglio di altre, rappresentano l'intersezione tra le esigenze dei territori e le competenze scientifiche disponibili nei centri di ricerca locali: l'adattamento/mitigazione dei cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità della vita. In questo contesto si posiziona il presente lavoro che ha come scopo la produzione di: una cartografia geologica di dettaglio da basi geologiche in scala 1:50.000 ricavate dalle informazioni fornite sul sito internet dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), opportunamente integrate da rilievi di campagna appositamente esperiti; di carte inventario delle frane originali, basate anche su studi precedenti, in cui sono riportate con dovizia di particolari il complesso delle frane che interessano il tracciato stradale SP 103 oggetto della investigazione. Il lavoro si innesta nell'applicazione delle Linee Guida ministeriali, per definire le Classi di Attenzione degli attraversamenti fluviali in funzione del livello di rischio relativo alla stabilità dei versanti che interessano la rete stradale di pertinenza della Provincia di Potenza (Basilicata) ricadente nel territorio della parte alta del bacino idrografico del Fiume Agri.

In particolare, sono state censite tutte le aree in frana localizzate in settori limitrofi alla Strada Provinciale n.103, nel tratto che va dagli abitati lucani di Moliterno fino a Guardia Perticara, per una lunghezza complessiva di circa 71 km. In questo studio vengono illustrate le problematiche di dissesto idrogeologico che interessano gli ambiti geomorfologici del tratto stradale della SP103 (ex S.S. 103) (Giano et al., 2024; Bentivenga et al., 2022). La strada statale 103 venne istituita nel 1928 con il seguente percorso: "Innesto con la n. 19 presso Montesano - Moliterno - Corleto Perticara - Craco - Stazione di Montalbano Ionico". Il territorio della Basilicata è attraversato da quattro grandi arterie fluviali, che la tagliano grossomodo da Ovest verso Est, sfociando nel mar Jonio: parliamo dei fiumi Bradano, Basento, Agri e Sinni. La Strada Statale 103 "di Val d'Agri" è una strada di montagna, con tratti più o meno tortuosi, in parte scavata nella rocce lapidee e in parte in successioni clastiche e argillose, con fiumi e torrenti che fiancheggiano la strada, e ponti in pietra che, ancora oggi, rappresentano opere straordinarie di ingegneria idraulica.

Il rilevamento è finalizzato alla comprensione delle dinamiche di dissesto in atto lungo il tracciato stradale al fine di proporre linee di intervento e reperimento di fondi necessari per interventi di riduzione del rischio idrogeologico. Il rilevamento geologico è stato condotto sull'intero tratto stradale, esteso con un buffer di circa 2 km a destra e sinistra del tracciato e la cartografia ottenuta è stata informatizzata al fine di produrre una carta geolitologica del territorio investigato. Unitamente al rilevamento geomorfologico, è stato possibile differenziare diverse tipologie di coperture recenti, tra cui rientrano gli sbancamenti antropici e le discariche. Le considerazioni formulate si basano sugli elementi acquisiti nel corso dei numerosi sopralluoghi effettuati, dall'esame della documentazione esistente e dalle indagini geognostiche reperite fino ad oggi.

La geologia dell'area, nel tratto di strada considerato, è contraddistinta dalla presenza della Formazione di Albidona, costituita da alternanza di arenarie litiche grigio-giallastre, marne, marne argillose e argille siltose, con intercalazioni di mega-strati carbonatici (Figura 1a). Nella parte alta del versante di Serra Carlea affiorano arenarie litiche con intercalazioni di argille marnoso-siltose, in successione stratigrafica appartenente all'unità

litostratigrafica del Flysch di Gorgoglione (Palladino et al., 2023). L'area investigata è particolarmente soggetta a dissesto idrogeologico che si estrinseca con numerosi movimenti di massa spesso attivi e con processi erosionali intensi ed accelerati. Per quanto concerne i movimenti di massa, sono state redatte 26 carte inventario delle frane alla scala 1:5000. Sebbene siano presenti tutte le tipologie di frana, quella maggiormente presente è riconducibile alle colate di terra lente; anche le colate detritiche rapide sono presenti. L'altra tipologia di frana largamente presente è riferibile agli scorrimenti rototraslazionali evolvuti a colate di terra. Molte di queste frane sono attive ed interessano la sede stradale della SP 103 creando diffusi e gravi danni, oltre che una significativa pericolosità di frana (Figura 1b).

Figura 1. (a) Mappa dei complessi litologici distribuiti lungo la SS103 "Val d'Agri". Legenda: complesso carbonatico (C01); complesso siliceo (C02); complesso argilloso-marnoso-arenaceo-calcareo (C03); complesso argilloso-arenaceo (C04); complesso marnoso-calcareo (C05); complesso arenaceo-conglomerato (C06); complesso sabbioso-argilloso (C07); complesso conglomerato-sabbioso (C08); complesso detritico (C09). Il grafico a torta mostra le percentuali dei complessi litologici che attraversano la carreggiata. I numeri nel cerchio indicano i segmenti della carreggiata. (b) Mappa dell'attività franosa. Il grafico a torta mostra la percentuale di frane attive, quiescenti e inattive. I riquadri neri rappresentano i dettagli della distribuzione dei corpi franosi.

Il circostanziato stato conoscitivo della franosità presente nell'area investigata ed in particolare lungo l'asse stradale più volte menzionato consentirà di definire, ricorrendo a tecniche e metodi mutuati dall'Intelligenza Artificiale (Reti Neurali Artificiali, Fuzzy Logic), la pericolosità spaziale di frane e conseguentemente il rischio di frana. La definizione del rischio di frana sarà alla base dell'identificazione, secondo liste di priorità, delle aree di frana da sottoporre a campagne di monitoraggio in continuo dell'instabilità dei versanti; in base ai risultati di queste campagne di monitoraggio, si procederà a definire, secondo liste di priorità, le aree lungo la SP 103 che sono bisognose di interventi di consolidamento e di azioni di mitigazione del rischio di frana.

Ringraziamenti

Il presente lavoro è stato svolto nell'ambito del progetto "Tech4You" - Ecosistemi dell'Innovazione, Avviso n. 3277 del 28.12.2021 – PNRR – codice progetto MUR: ECS0000009 - CUP H23C22000370006Tec4you.

Bibliografia

- Bentivenga Mario, Prosser Giacomo, Guglielmi Paola, Palladino Giuseppe, Piccarreta Marco, Straziuso Katia & Cavalcante Francesco (2022) Landslides and predisposing factors of the Southern Apennines, Italy, Journal of Maps, DOI:10.1080/17445647.2022.2137065.
- Giano, S.I., Bentivenga, M., Siervo, V., & Sdao, F. (2024), Landslides inventory map of the roadway S.S. n.103 in southern Apennines (Italy). Italian Journal of Engineering Geology and Environment, 2: 45-59, DOI:10.4408/IJEGE.2024-02.O-05.
- Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti.
- Palladino G., Prosser G., Olita F., Avagliano D., Dello Iacovo B., Giano S. I., Bentivenga M., Agosta F. & Grimaldi S. (2023) Reconstruction of the structural setting of the north-eastern side of the high Agri Valley (Southern Apennines, Italy) based on detailed field mapping, Journal of Maps, 19:1, DOI: 10.1080/17445647.2023.2257729

Assessment of bridge overtopping hazard at different spatial scales

Michele Amaddii*, Fabio Castelli, Mario di Bacco, Chiara Arrighi

Department of Civil and Environmental Engineering, Università degli Studi di Firenze, Florence, Italy

*e-mail: michele.amaddii@unifi.it

Abstract

Bridges are essential yet vulnerable components of transportation networks, owing to their high construction costs and limited alternative routes. They face numerous hydrological hazards, notably intensified flooding driven by increasing rainfall extremes (IPCC, 2023). Moreover, aging infrastructure designed on outdated data exacerbates flooding issues (Rainey et al., 2021), as well as unplanned urban expansion in floodplains further amplifies runoff, heightening bridge exposure (Feng et al., 2021). One of the consequences of flooding affecting bridges is the overtopping phenomenon, which occurs when increasing river floodwater levels, together with backwater effects and altered flow paths, results in bridge deck overtopping (Assar et al., 2021). Overtopping causes indirect impacts on transportation systems, such as traffic interruptions, impeded evacuations, smog emissions, and business losses. However, beyond deck inundation, elevated hydraulic loads may generate uplift or drag forces, risking structural instability. Overtopping can lead to extended closures for safety inspections and, given its network-wide traffic implications, should be treated as a discrete failure mode (Pregolato et al., 2022).

In this study, we introduce a cascade methodology to assess bridge overtopping hazard at different spatial scales: from large-catchment scale to bridge scale.

At the large scale, bridge locations, deck elevations above watercourses, and water-level data are rarely available or fragmentary, and often managed by different agencies. Acquiring these data via field surveys, manual digitization, or hydrologic-hydraulic modeling over large areas is challenging and time-consuming. To streamline this, a parsimonious GIS-based screening tool to prioritize bridges potentially prone to overtopping was developed (Amaddii et al., 2025). The approach integrates road and hydrographic networks with high-resolution LiDAR-derived DEMs of bare terrain (DTM) and surface (DSM). The method assumes that bridges with a height difference between the road level (DSM) and river thalweg (DTM) lower than the corresponding cross-section height are more prone to overtopping, independent of hydrological forcing.

The results of the large-scale screening analysis allowed for the subsequent overtopping hazard assessment at bridge scale, focusing on sub-basins characterized by several bridges prone to overtopping. The HEC-RAS 2D hydrodynamic model was used with the Rain-on-Grid (RoG) modelling technique, which fully couples hydrologic and runoff processes within the 2D flow domain. The CN infiltration method was used for the back analysis of well documented intense rainfall events, derived from data collected by the automatic rain gauge network of the Tuscan Regional Hydrological Service (SIR Toscana) between 1999 and 2024. The rainfall records, collected with a 15-minute temporal resolution, were aggregated based on spatial and temporal proximity criteria; specifically, two rain records were considered part of the same event if they belonged to the same station and were less than 6 hours apart, or if they were simultaneous and belonged to stations less than 20 km apart. The resulting lists of point rainfall measurements were spatially interpolated to form a multi-band raster, with one band for each time step. Calibration procedures on relevant parameters (i.e., CN, n Manning, and initial abstraction), as well as on different mesh sizes, were performed to find the best suite modelled hydrograph compared to those measured. Subsequently, designed flood events with associated rare return periods (e.g., 200, 500 years) were considered for hazard evaluations.

The methods were applied to the Magra River Basin in northwestern Tuscany (Italy), an area frequently affected by severe flooding. The large-scale bridge overtopping assessment covered the entire basin, while the bridge-scale hazard analysis focused on a sub-basin featuring several bridges with high overtopping potential.

The results enabled the identification of bridges with high overtopping potential, based on a combination of their geometric and morphological features and the intensity of hydrological forcing. By integrating geometric-morphological characteristics of bridges with localized flood dynamics, this approach provides a robust foundation for prioritizing interventions. It ultimately supports efforts to strengthen infrastructure resilience and improve flood risk management, with future developments aimed at incorporating traffic disruption modeling.

Figure 1. Workflow of the bridge overtopping hazard assessment at different spatial scales. ⁽¹⁾ Credits: Catchment icons created by Freepik - Flaticon.

Acknowledgments

This study was funded by the European Union - Next Generation EU, Mission 4, Component 1, within the project “Flash-FLOOD risk at crossings between ROAD and river networks (FLOOD@ROAD)” - CUP B53D23006770006 - Prot. MUR 202257JJSJ - PNRR M4.C2.1.1 - PRIN 2022 Call - D.D. 104 del 02/02/2022.

References

- Amaddii, M., Castelli, F., and Arrighi, C.: A catchment-scale screening tool for the assessment of bridge overtopping using GIS and LiDAR-derived digital elevation models, EGU General Assembly 2025, Vienna, Austria, 27 Apr–2 May 2025, EGU25-7115, <https://doi.org/10.5194/egusphere-egu25-7115>, 2025.
- Assar, K. H. A., Atabay, S., Yilmaz, A. G., Fattah, K. P., 2021. Empirical analysis of backwater level due to skewed bridge constriction. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Water Management*, 174(1), 42–50. <https://doi.org/10.1680/jwama.20.00017>.
- Feng, B., Zhang, Y., Bourke, R., 2021. Urbanization impacts on flood risks based on urban growth data and coupled flood models. *Nat. Hazards* 106 (1): 613–627. <https://doi.org/10.1007/s11069-020-04480-0>.
- IPCC, 2023. AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023, <https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/> (last access: 27 March 2025).
- Pregolato, M., Winter, A. O., Mascarenas, D., Sen, A. D., Bates, P., Motley, M. R., 2022. Assessing flooding impact to riverine bridges: An integrated analysis. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 22(5), 1559–1576. <https://doi.org/10.5194/nhess-22-1559-2022>.
- Rainey, J. L., Brody, S. D., Galloway, G. E., Highfield, W. E., 2021. Assessment of the growing threat of urban flooding: A case study of a national survey. *Urban Water J.* 18 (5): 375–381. <https://doi.org/10.1080/1573062X.2021.1893356>.

Prioritizing bridges at flood risk: a large-scale index based on overtopping and traffic impact

Michele Amaddii^{1*}, Francesco Paolo Deflorio², Amirehsan Charlang Bakhtyari², Fabio Castelli¹, Chiara Arrighi¹

¹ Department of Civil and Environmental Engineering, Università degli Studi di Firenze, Florence, Italy

² Department of Environmental, Land and Infrastructure Engineering (DIATI), Polytechnic University of Turin, Turin, Italy

*e-mail: michele.amaddii@unifi.it

Abstract

Bridges are critical nodes in transportation networks, carrying high traffic volumes but offering few alternative detour options. Despite their strategic importance, they remain highly vulnerable to flood-related hazards. Among the various hydrological processes, this study focuses on the overtopping phenomenon, when rising water levels exceed the bridge deck elevation. Overtopping inundates the deck, leading to indirect impacts primarily related to traffic disruption, along with cascading effects such as interruptions to emergency services, economic losses, and increased smog emissions. Furthermore, the closure of a single bridge can trigger widespread network disruption. As such, overtopping should be considered a distinct failure mode with significant system-wide consequences (Pregolato et al., 2022).

This study focuses on the development and application of a large catchment-scale hydraulic risk (R) index for bridges that jointly considers: (i) overtopping propensity as the hazard (H) source; and (ii) the impact of bridge closure on the road network, corresponding to both exposure (E) and vulnerability (V).

The chain method for assessing flood risk to bridges is carried out on a large catchment-scale. For this purpose, the hazard source is the overtopping propensity, defined through a GIS-based screening approach (Amaddii et al., 2025), identifying bridge prone to overtopping based on their geometric-morphological characteristics. The approach integrates road and hydrographic networks with high-resolution LiDAR-derived DEMs of bare terrain (DTM) and surface (DSM). The method assumes that the more a crossing reduces the height of a watercourse section, the greater its overtopping potential, independent of hydrological forcing. Thus, when the height difference between the road level (DSM) and river thalweg (DTM) is lower than the corresponding riverbank height, the bridge has a high overtopping propensity. The main output is a simplified estimate of the overtopping propensity, namely a reasonable proxy for the minimum clearance, which is difficult to estimate on a large scale, requiring detailed hydrological-hydraulic modelling.

On the other hand, the macroscopic traffic simulation quantified the overall impact of bridge closure on the road network. This estimate corresponds to the remaining two components of risk: exposure and vulnerability. Here, exposure is defined by traffic volumes, while vulnerability is reflected in longer travel distances and the resulting time delays. In order to assess the overall significance of each bridge, independent of hydrological forcing or road type, the closure of each bridge was simulated, thereby evaluating its value. Two complementary indicators were evaluated for this task: (i) DWC_NoT (s), namely the product of weighted travel-cost difference and the number of trips between origin-destination (OD) pairs. This indicator reflects absolute disruption on high-traffic segments, and its maximum value also highlights the greatest potential delay imposed on the traffic network by the related road edge (bridge) closure. (ii) PDWC (%), which corresponds to the % change in weighted travel cost relative to the baseline, serving as a local risk indicator for low-volume links, capturing relative increases in travel cost between OD pairs even when only a few trips are affected. Since DWC_NoT captures large-scale delays on major corridors while PDWC reflects localized inconvenience, both indicators are considered, taking the maximum value for each bridge closure, and ensuring a comprehensive assessment of traffic impact.

The final product of the bridge flood risk assessment chain is the quantification of the risk, obtained through the combination of hazard, vulnerability, and exposure.

The method was applied to the Magra River Basin in northwestern Tuscany (Italy), a region prone to severe flooding, and at the same time, an area with critical links reaching Liguria and Emilia-Romagna regions.

By integrating GIS-based screening and macroscopic network-level traffic disruption analyses, the obtained risk index, although simplified, offers a reasonable starting point for prioritizing bridges at flood risk at a large-scale. The risk index guides attention toward bridges where overtopping hazard and traffic importance intersect most critically, thereby strengthening infrastructure resilience and optimizing flood risk management.

Figure 1. Workflow of the large-scale risk index assessment for bridges prone to overtopping in transportation networks.

Acknowledgments

This study was funded by the European Union - Next Generation EU, Mission 4, Component 1, within the project "Flash-FLOOD risk at crossings between ROAD and river networks (FLOOD@ROAD)" - CUP B53D23006770006 - Prot. MUR 202257JJSJ - PNRR M4.C2.1.1 - PRIN 2022 Call - D.D. 104 del 02/02/2022.

References

- Amaddii, M., Castelli, F., and Arrighi, C. (2025). A catchment-scale screening tool for the assessment of bridge overtopping using GIS and LiDAR-derived digital elevation models, EGU General Assembly 2025, Vienna, Austria, 27 Apr–2 May 2025, EGU25-7115, <https://doi.org/10.5194/egusphere-egu25-7115>.
- Pregolato, M., Winter, A. O., Mascarenas, D., Sen, A. D., Bates, P., Motley, M. R. (2022). Assessing flooding impact to riverine bridges: An integrated analysis. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 22(5), 1559–1576. <https://doi.org/10.5194/nhess-22-1559-2022>.

Flow characteristics evaluation in gravel bed rivers

Donatella Termini^{1,2*}, Peyman Peykani¹

¹ Department of Engineering, University of Palermo, Palermo, Italy

² NBFC, National Biodiversity Future Center, Palermo, Italy

*e-mail: donatella.termini@unipa.it

Abstract

River flow modeling under different conditions is of paramount importance for river engineering. However, still today, there is no generic model that can adequately capture different aspects of flow hydrodynamics over a variety of situations. In flow modeling, river roughness is generally defined with different parameter sets often being able to obtain model predictions approximating well to the observed data.

In mountainous and alluvial plain environments gravel-bed rivers are prevalent, exhibiting properties and bed roughness characteristics that profoundly govern flow resistance distribution and sediment transport regimes. The evaluation of hydrodynamics in gravel bed rivers is a complex subject, requiring both theoretical and experimental analyses. Numerical modeling has also emerged as a pivotal tool, as cost-effective alternatives to physical experiments [Grimaldi et al., 2018]. However, despite the effort of several researchers, hydrodynamics in gravel bed rivers is still poorly understood and the ability to rationalize the characteristics of a given channel and predict how it will respond to a change in conditions is still limited.

Gravel bed rivers are characterized by a significant heterogeneous distribution of the grains in terms of size and shape. The realistic characterization of the gravel bed surface is very complex, but it is crucial in order to capture the flow mechanisms at different scales constituting the core components of total resistance coefficients to analyze fluvial processes [Navaratnam et al., 2018; Termini et al., 2022].

Different approaches have been proposed in the literature for identifying the gravel-bed surface to characterize the bed roughness [e.g., Aberle and Nikora, 2006] and to adequately simulate the near-bed flow characteristics considering the spatial variability of the grains [e.g., Alfonsi et al., 2019]. But how to reasonably quantify gravel bed surface roughness is still an open question.

In this context, the aim of the present work is to give a contribution to fill this gap by combining experimental and numerical analyses. A laboratory study has been conducted over the non-uniform gravel bed (Figure 1) realized in a straight laboratory flume constructed at the Hydraulic Laboratory of the Department of Engineering – University of Palermo (Italy) to explore the flow structure, especially in the near-bed region.

Figure 1. a) Photo of the gravel bed surface; b) scanned reproduction of the channel reach considered for simulations

The collected data has been used to define a procedure to extrapolate the gravel bed surface. The image-based technique has been applied to identify the gravel bed structure and the spatial distribution of the grains. Statistical analysis has been conducted to evaluate the gravel surface and the variogram has been determined to quantify the bed roughness properties. The results are used for numerical simulations carried out by using available codes (Ansys CFX, OpenFOAM), and the comparison between the numerical results and the experimental data is used to assess the goodness of the procedure.

Acknowledgements

This study was supported partially by RETURN Extended Partnership and received funding from the European Union Next-GenerationEU (National Recovery and Resilience Plan – NRRP, Mission 4, Component 2, Investment 1.3 – D.D. 1243 2/8/2022, PE0000005) and partially by Project code CN_00000033, Concession Decree No. 1034 of 17 June 2022 adopted by the Italian Ministry of University and Research, CUP UNIPA B73C22000790001, Project title “National Biodiversity Future Center - NBFC”. The authors wish to thank Ing. Federica Lavignani for her contribution in laboratory data analysis.

References

- Aberle J., Nikora V. 2006. Statistical properties of armored gravel bed surfaces. *Water Resour. Res.* 42, W11414.
- Alfonsi, G., Ferraro, D., Lauria, A., Gaudio R. 2019. Large-eddy simulation of turbulent natural-bed flow. *Physics of Fluids* 31, 085105.
- Grimaldi, S.; Li, Y.; Walker, J.P.; Pauwels, V.R.N. 2018. Effective Representation of River Geometry in Hydraulic Flood Forecast Models. *Water Resour. Res.* 54, 1031–1057
- Navaratnam, C. U., Aberle, J., Qin, J., Henry, P. 2018. Influence of Gravel-Bed Porosity and Grain Orientation on Bulk Flow Resistance'. *HENRY. Hydraulic Engineering Repository. Water* 2018, 10, 561.
- Termini D., Lavignani F., Benistati N. 2022. Investigation of turbulence characteristics and mixing layer thickness in gravel bed flows. 11th International Conference on Fluvial Hydraulics - RiverFlow2022, Kingston and Ottawa (Canada), November 8-10.

Un approccio basato sui dati per il miglioramento della previsione delle piene: il caso del progetto TECH4You nel bacino del Crati

Marco Dionigi^{1*}, Stefania Camici¹, Melissa Sessa¹, Domenico De Santis², Christian Massari¹, Silvia Barbetta¹, Tommaso Moramarco¹

¹ *Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Perugia, Italia*

² *Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Rende, Italia*

* e-mail: marco.dionigi@cnr.it

Sommario

L'esposizione ai rischi naturali è in costante aumento a livello globale, a causa dell'espansione urbana e dei cambiamenti climatici in atto. Tra i pericoli più rilevanti, le alluvioni e le piene improvvise mostrano un incremento significativo, causando impatti sempre più gravi sulle comunità e sulle economie locali. In questo scenario, risulta fondamentale sviluppare strumenti efficaci per la mitigazione del rischio, integrando conoscenze scientifiche, tecnologie innovative e un quadro istituzionale solido e coordinato. Il rafforzamento del dialogo tra ricerca, governance e società civile è cruciale per tradurre le soluzioni tecniche in pratiche concrete, orientate alla resilienza territoriale.

In Italia, paese particolarmente vulnerabile agli eventi estremi, sono stati avviati numerosi progetti finalizzati al monitoraggio, alla previsione e alla riduzione degli impatti delle piene. Tra questi si inserisce il progetto TECH4You, ecosistema dell'innovazione delle regioni Calabria e Basilicata, finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito del PNRR. Il progetto promuove il trasferimento tecnologico a supporto della transizione ecologica e digitale, della tutela della biodiversità e della valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi del Quadro di Sendai delle Nazioni Unite, che sottolinea l'importanza di investire nella riduzione del rischio di disastri.

All'interno di questo contesto, il presente contributo descrive la costruzione di un database integrato pioggia-deflusso per il bacino del fiume Crati, finalizzato al supporto operativo delle attività di previsione delle piene. Il database è sviluppato attraverso l'accoppiamento di un generatore stocastico di pioggia e temperatura con un modello idrologico in continuo, in grado di simulare le condizioni di umidità del suolo e i relativi deflussi. Grazie ad un'ampia gamma di scenari generati, il sistema consente di tenere conto delle incertezze legate sia alla previsione meteorologica sia allo stato idrologico del bacino. Una caratteristica innovativa consiste nella possibilità di accedere rapidamente a idrogrammi di piena precalcolati, evitando l'esecuzione in tempo reale dei modelli accoppiati, con un notevole risparmio in termini di tempo operativo nelle fasi di allerta.

Ringraziamenti

Questo lavoro è stato finanziato dall'iniziativa Next Generation EU – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5, nell'ambito dell'avviso per la creazione e il rafforzamento degli "Ecosistemi dell'Innovazione", con l'obiettivo di costruire "Leader territoriali di R&S" (Decreto Direttoriale n. 2021/3277) – progetto TECH4You – Tecnologie per l'adattamento ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità della vita, n. ECS0000009.

Enhancing flood forecasting through multi-model hydrological simulation and Bayesian uncertainty estimation with remote and modelled precipitation forcings

Domenico De Santis^{1*}, Elenio Avolio², Silvia Barbetta³, Stefania Camici³, Marco Dionigi³, Sara Modanesi³, Daniela Biondi⁴, Tommaso Moramarco³, Christian Massari³

¹ *Research Institute for Geo-Hydrological Protection, National Research Council, Rende, Italy.*

² *Research Institute of Atmospheric Sciences and Climate, National Research Council, Lamezia Terme, Italy*

³ *Research Institute for Geo-Hydrological Protection, National Research Council, Perugia, Italy*

⁴ *Department of Computer, Modeling, Electronics and Systems Engineering, University of Calabria, Rende, Italy*

*e-mail: domenico.desantis@cnr.it

Abstract

In river basins with short response times, accurate prediction of streamflow in the channel network is essential for effective flood risk management. In this perception, numerous hydrological models are proposed to simulate the rainfall-runoff transformation, which could be coupled with short- and medium-term operational weather forecasts provided at kilometer-scale by convection-permitting models. Another valuable source for forcing hydrological models is remotely sensed, near real-time precipitation estimates, with several operational products available based on observations from passive microwave and infrared sensors. A quantification of the uncertainty of predicted streamflow then constitutes essential information in flood emergency management, with probabilistic forecasts that can be used as efficient support for risk-based decisions. Several methods for estimating predictive uncertainty can be found in the literature, also involving an effective combination of different models based on their ability to predict observed hydrological response, to provide more skillful forecasts than a single model does over the range of possible hydrological situations. The proper way to exploit information from advanced remote sensors and weather forecasting, available with improved accuracy and increasingly finer resolutions, is still an open question within a framework which includes predictive uncertainty estimation. In addition to the evaluation of the reliability of the forcing data, the suitability of the different processing methods is of interest, with a view to efficient support for the real-time early warning activities.

As part of the "Tech4You - Technologies for climate change adaptation and quality of life improvement" project, a flood forecasting system is being developed, aimed to usefully support the stakeholders in risk assessment. The system is based on a multi-model application of the Model Conditional Processor (MCP) for predictive uncertainty estimate (Coccia & Todini, 2011; Barbetta et al., 2017). MCP is a Bayesian methodology which uses two joint distributions to improve the adaptation to low and high flows.

The Crati River basin, the largest in Calabria in terms of discharge and drainage area, was chosen as case study for the period 2011-2024. A selection of hydrological models was considered with the aim of overall representing the actual streamflow response of the basin. The following conceptual models were used: MISDc-2L, HBV-96, GR6H, and NAM. Hydrological modelling was performed on an hourly time resolution and at sub-basin scale.

An assessment of the selected models was carried out using gauge-based precipitation data. The latter were derived from measurements provided by the Italian Civil Protection Department spatially interpolated on a 1 km grid (Bruno et al., 2021; Avanzi et al., 2023). The calibration objective function was defined as a weighted sum of the well-known Kling-Gupta Efficiency index with an application-specific score for high flow behaviors, and specifically the annual peak flow bias (APFB) proposed by Mizukami et al. (2019). The set of hydrological models was calibrated and validated, providing acceptable performance overall, also considering specific flood events. The KGE index varies between 0.90 and 0.93 and between 0.81 and 0.84 in calibration and validation, respectively, whereas the efficiency on APFB is close to the optimum in calibration and ranges between 0.84 and 0.94 in validation depending on the model. These first analyses highlighted the capability of the selected hydrological models to simulate the observed streamflow when forced with the gauge-based precipitation. The accuracy of the forecast provided by the modelling system further improved when single models' predictions were effectively combined by using MCP to obtain probabilistic discharge forecasting.

Subsequent investigations are focused on the use of alternative precipitation forcings, and specifically:

- simulations of Weather Research and Forecasting (WRF) model at convection-permitting scale (2-km)

- NASA's Integrated Multi-satellite Retrievals for GPM (IMERG) Early Run product (0.1° resolution)

in combination, or not, with bias correction approaches to remove systematic differences with ground-based data. The alternative forcings (with or without bias correction) are used to drive the four calibrated hydrological models, whose forecasts are then synergistically integrated during the predictive uncertainty estimation phase. Although a benefit from bias correction is generally expected for the simulation of the single, already calibrated model, the added value of this processing step could still be reduced by the adjustment of the reproduced streamflow due to the MCP application.

This analysis therefore provides insights into the assessment and intercomparison of different hydrological models (driven by several forcings), the added value of MCP application (in different scenarios), the role of bias correction approaches in conjunction with MCP (for different forcings), the potential of state-of-the-art satellite-based and modelled precipitation data for hydrological applications and the effectiveness of different workflows in increasing the efficiency of streamflow simulations.

Acknowledgements

This work was funded by the Next Generation EU - Italian NRRP, Mission 4, Component 2, Investment 1.5, call for the creation and strengthening of 'Innovation Ecosystems', building 'Territorial R&D Leaders' (Directorial Decree n. 2021/3277) - project Tech4You - Technologies for climate change adaptation and quality of life improvement, n. ECS0000009. This work reflects only the authors' views and opinions, neither the Ministry for University and Research nor the European Commission can be considered responsible for them.

Spatially interpolated precipitation data were provided by CIMA Research Foundation and are based on in-situ precipitation and radar data from the database of the Italian Civil Protection Department.

References

- Avanzi, F., Gabellani, S., Delogu, F., Silvestro, F., Pignone, F., Bruno, G., Pulvirenti, L. et al. IT-SNOW: a snow reanalysis for Italy blending modeling, in situ data, and satellite observations (2010-2021), *Earth System Science Data*, 2023, 15(2), 639-660.
- Barbetta, S., Coccia, G., Moramarco, T., Brocca, L. & Todini, E. The multi temporal/multi-model approach to predictive uncertainty assessment in real-time flood forecasting, *Journal of Hydrology*, 2017, 551, 555-576.
- Bruno, G., Pignone, F., Silvestro, F., Gabellani, S., Schiavi, F., Rebora, N., Giordano, P. & Falzacappa, M. Performing Hydrological Monitoring at a National Scale by Exploiting Rain-Gauge and Radar Networks: The Italian Case, *Atmosphere*, 2021, 12(6), 771.
- Coccia, G. & Todini, E. Recent developments in predictive uncertainty assessment based on the model conditional processor approach, *Hydrology and Earth System Sciences*, 2011, 15, 3253-3274.
- Mizukami, N., Rakovec, O., Newman, A. J., Clark, M. P., Wood, A. W., Gupta, H. V., & Kumar, R. On the choice of calibration metrics for "high-flow" estimation using hydrologic models. *Hydrology and Earth System Sciences*, 2019, 23(6), 2601-2614.

L'importanza delle scale di deflusso per la gestione degli eventi di piena: applicazioni in Sardegna

Sara Frongia, Enrica Perra, Giaime Tocco, Rossana Bussa, Luigi Perra, Massimo Melis, Saverio Liberatore, Claudio Arras, Domenico Caracciolo*

Dipartimento Geologico, idrogeologico e idrografico. Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS), Italia

*e-mail: dcaracciolo@arpa.sardegna.it

Sommario

Il Dipartimento Geologico, idrogeologico e idrografico (DGII) di ARPA Sardegna redige le scale di deflusso in adempimento dei compiti istituzionali finalizzati alla pubblicazione degli Annali Idrologici parte II, e per favorire la gestione degli eventi meteorologici da parte della Protezione Civile Regionale attraverso il monitoraggio idrometrico con la rete fiduciaria. Per il costante miglioramento delle attività suddette, esso opera in attuazione della convenzione stipulata il 29/12/2020 con l'Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS) e ISPRA, finalizzata all'esecuzione di una campagna straordinaria di misure di portata da eseguire nelle sezioni di monitoraggio idrometrico della Sardegna.

La conoscenza sistematica e capillare della portata che defluisce nei corsi d'acqua naturali costituisce uno dei presupposti fondamentali per qualunque politica ambientale e di protezione civile: di difesa e di previsione di fenomeni di piena e siccità, di gestione della risorsa idrica, di qualità dell'acqua, di protezione degli ecosistemi fluviali, di difesa dall'inquinamento, di caratterizzazione dei corpi idrici, di gestione delle operazioni di rilascio dalle dighe, di valutazione dell'impatto dei cambiamenti climatici sul regime idrologico ecc.

La portata liquida in alveo costituisce pertanto una delle variabili ambientali più importanti ed è al contempo una delle grandezze fisiche più difficili, oltre che economicamente più onerose, da misurare.

Il monitoraggio continuo della portata nei corsi d'acqua è legato all'esistenza di un legame tra la portata che attraversa una sezione e il livello idrometrico corrispondente, noto come 'scala di deflusso' o 'scala delle portate'. La conoscenza della portata in una specifica sezione idrometrica, in continuo e in tempo reale, si realizza attraverso l'installazione di un sensore per la misura in continuo del livello idrometrico e la definizione e aggiornamento della scala di deflusso mediante l'esecuzione continua di misure puntuali di portata.

A partire dal 2022, ARPA Sardegna condivide sul proprio sito istituzionale le scale di deflusso elaborate in corrispondenza delle sezioni idrometriche nelle quali siano disponibili, in funzione della geometria della sezione, almeno 12-15 misure di portata validate; laddove in base all'analisi dei dati, della geometria e delle proprietà idrauliche della sezione, la scala di deflusso sia suddivisa in più rami (di magra, di morbida, e di piena), ciascun ramo è stato definito con non meno di 5 misure validate, in modo da interpretare in modo corretto l'intero range dei livelli idrometrici.

A causa della variabilità idraulica e morfologica dell'alveo, nonché di ulteriori modifiche, anche temporanee, è indispensabile e di fondamentale importanza la continua verifica e aggiornamento della scala di deflusso e dei limiti entro cui essa è valida.

Il DGII sta lavorando all'aggiornamento della scala di deflusso, in particolare del ramo di piena, della sezione idrometrica 'Flumineddu ad Allai', localizzata all'interno del bacino idrografico del Fiume Tirso, il maggiore fiume della Sardegna per lunghezza e superficie del bacino; tale sezione è di fondamentale importanza per il monitoraggio degli apporti al Fiume Tirso da uno dei suoi principali affluenti, il Flumineddu. In questa sezione idrometrica il ramo di piena della scala di deflusso è stato costruito utilizzando misure di portata relative ad un evento di piena del 2021; durante l'evento di piena del 16-18 aprile 2025, a causa di modifiche della sezione idrometrica, le portate transitanti sono risultate inferiori a quelle previste dalla scala di deflusso. Ciò ha fatto sì che l'Ente gestore della diga di Pranu Antoni, sita a valle della sezione idrometrica, stimando un afflusso da monte superiore a quello effettivo, abbia effettuato un rilascio dalla diga superiore a quello che sarebbe stato necessario.

Inoltre, in assenza di misure dirette di portate di piena, spesso a causa della difficoltà nell'esecuzione e dell'intensificarsi dei fenomeni siccitosi, le scale di deflusso non possono essere definite empiricamente mediante l'interpolazione di punti livello-portata. Un metodo per l'estrapolazione del ramo di piena per le sezioni dove non siano disponibili misure dirette di portata consiste nell'utilizzo della modellistica idraulica e la conseguente predisposizione di scale di deflusso teoriche. Nell'ambito di questo lavoro viene riportato l'aggiornamento della scala di deflusso per la sezione idrometrica Flumendosa a Ballao, appartenente al bacino idrografico del Fiume Flumendosa, il secondo fiume della Sardegna per lunghezza e di importanza strategica

insieme al Fiume Tirso per il sistema idrico della regione, con l'elaborazione del ramo di piena ottenuto attraverso modellazione idraulica.

Bibliografia

- ISO 18320, 2020. Hydrometry – Measurement of liquid flow in open channels – Determination of the stage-discharge relationship, pp. 1-54.
- ISPRA, 2017. Programma Nazionale di misure di portata in corsi d'acqua finalizzate alla definizione della scala di deflusso. Valutazione tecnico-economica. Tavolo Nazionale per i Servizi di Idrologia Operativa, 20(7), pp.1-13.

Un modello di machine learning per la valutazione della suscettibilità alle alluvioni nella fascia costiera del Basento

Marica Rondinone^{1*}, Silvano Fortunato Dal Sasso², Htay Htay Aung², Mauro Fiorentino¹, Vito Telesca¹

¹ Dipartimento di Ingegneria, Università della Basilicata, Potenza, Italia

² Dipartimento per l'Innovazione Umanistica, Scientifica e Sociale, Università della Basilicata, Potenza e Matera, Italia

*e-mail: marica.rondinone@unibas.it

Sommario

Le alluvioni costituiscono una delle principali minacce naturali per il territorio italiano, con impatti rilevanti su insediamenti urbani, infrastrutture e ambiente. Per affrontare la crescente complessità dell'analisi del rischio idraulico, questo studio propone una metodologia basata sull'algoritmo di apprendimento automatico XGBoost per la valutazione della suscettibilità alle alluvioni. L'approccio integra dati geospaziali ad alta risoluzione e tecniche di interpretazione dei modelli (eXplainable AI - XAI) per produrre mappe predittive a supporto della pianificazione e mitigazione del rischio (Rondinone et al., 2025).

Il bacino del fiume Basento, in Basilicata, è storicamente soggetto a eventi alluvionali ricorrenti e impattanti (Albano et al., 2024; Dal Sasso et al., 2017). Eventi di piena significativi si sono verificati nel marzo 2011, ottobre e dicembre 2013, causando danni estesi. L'inventario delle aree alluvionate è stato costruito utilizzando dati da Copernicus EMS, immagini radar COSMO-SkyMed e archivi regionali. I dati satellitari ad alta risoluzione (2.5 m) hanno consentito una mappatura dettagliata dell'estensione degli eventi. Sono stati selezionati otto fattori condizionanti di natura spaziale: elevazione, elevazione relativa, pendenza, esposizione, distanza dal reticolo idrografico, densità di drenaggio, uso del suolo e litologia. I dati raster sono stati elaborati in ambiente GIS con risoluzione 20 m x 20 m. Il modello XGBoost è stato addestrato su una base dati suddivisa in training set (70%) e test set (30%). Per evitare fenomeni di overfitting legati alla complessità geomorfologica e all'eterogeneità del territorio, l'analisi è stata applicata a una porzione del bacino con altitudine inferiore ai 350 m s.l.m., maggiormente soggetta a eventi alluvionali e caratterizzata da maggiore omogeneità geomorfologica. Per compensare lo sbilanciamento delle classi (aree inondate vs. non inondate), si è applicato il metodo SMOTE (Pradipta et al., 2021). La valutazione del modello è stata condotta mediante cross-validation a 10 fold e test su set indipendenti, confermandone la robustezza e l'affidabilità. L'interpretazione dei risultati è stata supportata dall'uso della tecnica SHAP (SHapley Additive exPlanations), in linea con quanto mostrato da Cappelli et al. (2024).

Il modello ha raggiunto un'accuratezza pari a 0.983. La classe "inondata" ha ottenuto una precisione del 68.7% e un recall del 97.5%. La Figura 1 mostra i risultati della classificazione ottenuta dal modello XGBoost nella zona costiera del fiume Basento. Le aree in ciano indicano le zone correttamente identificate come soggette a inondazione, mentre le aree in blu e rosso rappresentano, rispettivamente, i falsi positivi (FP) e i falsi negativi (FN). Il 62% delle aree classificate come alluvionate ricade in corrispondenza del reticolo idrografico ufficiale (CTR), a conferma dell'affidabilità spaziale del modello. Le analisi di errore mostrano una bassa percentuale di falsi positivi (10.55%) e falsi negativi (1.69%). I tre fattori più influenti nella classificazione, secondo l'analisi SHAP, sono: l'elevazione (53%), l'elevazione relativa (14%) e la densità di drenaggio (13%). Le aree con bassa altitudine e alta densità di drenaggio sono risultate le più esposte al rischio.

L'approccio si è dimostrato efficace per la mappatura della suscettibilità alle alluvioni nel bacino del Basento. L'integrazione con tecniche di interpretazione del modello ha consentito inoltre di individuare le principali variabili geospaziali che influenzano maggiormente il fenomeno alluvionale, supportando decisioni più consapevoli nell'ambito della pianificazione e mitigazione. La metodologia si conferma scalabile e adattabile ad altri contesti esposti a pericolosità idraulica. Sviluppi futuri potrebbero includere l'applicazione di tecniche di interpretabilità globale e locale, per comprendere non solo quali fattori influenzano maggiormente il comportamento complessivo del modello, ma anche per analizzare come e per quali valori specifici le singole variabili incidano sui risultati del modello.

Figura 1. a) Mappa di classificazione delle aree alluvionate; b) istogramma della global SHAP Feature Importance

Bibliografia

- Albano, R., Limongi, C., Dal Sasso, S.F., Mancusi, L., Adamowski, J., 2024. Flood scenario spatio-temporal mapping via hydrological and hydrodynamic modelling and a remote sensing dataset: A case study of the Basento river (Southern Italy). *Int. J. Disaster Risk Reduct.* 2024, 111, 104758.
- Cappelli F, Castronuovo G, Grimaldi S, Telesca V. 2024. Random Forest and Feature Importance Measures for Discriminating the Most Influential Environmental Factors in Predicting Cardiovascular and Respiratory Diseases. *Int J Environ Res Public Health.* 2024 Jul 2;21(7):867. doi: 10.3390/ijerph21070867. PMID: 39063444; PMCID: PMC11276884.
- Dal Sasso, S.F., Manfreda, S., Capparelli, G., Versace, P., Samela, C.; Spilotro, G., Fiorentino, M., 2017. Hydrological and geological hazards in Basilicata. *L'Acqua* 2017, 3, 77–85.
- Pradipta, G.A., Wardoyo, R., Musdholifah, A., Sanjaya, I.N.H., Ismail, M. 2021. SMOTE for Handling Imbalanced Data Problem: A Review. In 2021 Sixth International Conference on Informatics and Computing (ICIC), Jakarta, Indonesia, 2021; pp. 1-8. doi: 10.1109/ICIC54025.2021.9632912.
- Rondinone, M., Dal Sasso, S.F., Aung, H.H., Contillo, L., Dimola, G., Schiattarella, M., Fiorentino, M., Telesca, V., 2025. Assessing Flood and Landslide Susceptibility Using XGBoost: Case Study of the Basento River in Southern Italy. *Appl. Sci.* 2025, 15, 5290.

Q_T-DREAM: un approccio idrologico distribuito per la simulazione delle piene di progetto in contesti scarsamente strumentati

Federica Mesto^{1*}, Andrea Gioia², Rocco Bonelli³, Silvano Fortunato Dal Sasso⁴, Luciana Giuzio³, Margherita Lombardo^{2,5}, Salvatore Manfreda⁶, Maria Rosaria Margiotta⁷, Beniamino Onorati⁷, Biagio Sileo⁴, Pasquale Perrini¹, Vincenzo Totaro², Vito Iacobellis², Mauro Fiorentino⁷, Vera Corbelli³

¹ DISSPA, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Bari

² DICATECh, Politecnico di Bari, Bari

³ Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, Caserta.

⁴ DiUSS, Università della Basilicata, Matera.

⁵ DIAM, Università della Calabria, Rende

⁶ DICEA, Università di Napoli Federico II, Napoli

⁷ DiING, Università della Basilicata, Potenza

*e-mail: federica.mesto@uniba.it

Sommario

La stima delle piene di progetto (T-floods) rappresenta una delle sfide principali dell'idrologia, soprattutto in bacini scarsamente strumentati. In questo studio si propone un approccio basato su un modello idrologico distribuito, Q_T-DREAM, evoluzione del modello DREAM (Distributed model for Runoff, Evapotranspiration, and Antecedent soil Moisture simulation, Manfreda et al., 2005), per simulare gli idrogrammi di piena associati a tempi di ritorno pari a 30, 200 e 500 anni. Il modello è stato applicato a 20 bacini strumentati situati nelle regioni Puglia e Basilicata, caratterizzati da condizioni climatiche e morfologiche eterogenee.

Una delle principali innovazioni metodologiche introdotte riguarda la generazione di griglie tridimensionali (spazio-tempo) di *runoff*, ottenute tramite un'unica simulazione sull'intero bacino principale. Queste griglie vengono successivamente applicate direttamente ai sottobacini strumentati annidati, evitando ricalcoli locali del bilancio idrologico e garantendo la coerenza spaziale tra le diverse sezioni. L'approccio, concepito anche in vista di applicazioni *Rain-On-Grid* all'interno di modelli idrodinamici 2D, permette di estendere le valutazioni idrologiche a sezioni non monitorate, offrendo così un valido supporto alla gestione del rischio idraulico su scala di bacino.

Il confronto tra le simulazioni effettuate sull'intero bacino principale e quelle condotte sui singoli sottobacini ha evidenziato una buona coerenza interna del metodo, con differenze medie nei colmi di piena inferiori al 10%. Inoltre, il modello ha dimostrato una buona capacità di riprodurre la distribuzione di frequenza dei colmi di piena (Iacobellis and Fiorentino, 2000; Gioia et al., 2008) con uno scarto medio rispetto ai valori osservati pari a circa il 15% nei bacini della Puglia e al 6% in quelli della Basilicata.

L'affidabilità del modello è ulteriormente rafforzata dall'impiego di parametri fisicamente coerenti e dalla consistenza spaziale dei dati di input (uso del suolo, tipo di suolo, topografia), derivati da fonti ad alta risoluzione. Il presente lavoro propone, pertanto, un framework operativo per la valutazione del rischio alluvionale in contesti caratterizzati da una bassa densità di osservazioni, aprendo la strada all'integrazione con modelli idraulici per la produzione di mappe di pericolosità.

Figura 1. Caso studio: bacini idrografici strumentati di Puglia e Basilicata

Bibliografia

- Gioia, A., Iacobellis, V., Manfreda, S., and Fiorentino, M.: Runoff thresholds in derived flood frequency distributions, *Hydrol. Earth Syst. Sci.*, 12, 1295–1307
- Iacobellis, V. and Fiorentino, M.: Derived distribution of floods based on the concept of partial area coverage with a climatic appeal, *Water Resour. Res.*, 36(2), 469–482, 2000
- Manfreda, S., Fiorentino, M., & Iacobellis, V. (2005). DREAM: A distributed model for runoff, evapotranspiration, and antecedent soil moisture simulation. *Advances in Geosciences*, 2, 31–39

La distribuzione delle quote puo' intensificare gli effetti del global warming sulle portate di piena nelle Alpi italiane

Giulia Evangelista*, Irene Monforte, Pierluigi Claps

Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture, Politecnico di Torino, Torino, Italia

*e-mail: giulia.evangelista@polito.it

Sommario

Questa ricerca nasce dall'esigenza di indagare quali variabili influenzino maggiormente i processi naturali che generano le piene nei bacini d'alta quota, e di comprendere i potenziali effetti che future variazioni delle condizioni climatiche potrebbero avere sui regimi di frequenza delle piene in ambiente montano. In questo studio vengono quantificati i potenziali tassi di variazione dei quantili di piena nei bacini alpini e prealpini italiani, come conseguenza di un innalzamento generalizzato della quota di zero termico. L'analisi si concentra sull'influenza dell'altitudine e della morfologia del bacino, in particolare della forma della sua curva ipsometrica, nei processi naturali che conducono al massimo annuo di portata giornaliera. L'approccio adottato rappresenta un'evoluzione della metodologia proposta da Allamano et al. (2009), che consente di costruire curve di frequenza di piena tenendo conto delle variazioni stagionali della copertura nivale del bacino, riproducendo quindi l'effetto di mitigazione delle precipitazioni a carattere nevoso.

La metodologia originaria è stata significativamente migliorata, in particolare nella rappresentazione analitica della curva ipsometrica. La nuova formulazione permette una descrizione più accurata della distribuzione delle quote all'interno dei bacini, superando le limitazioni della funzione semplificata adottata nella versione iniziale del modello, che non era in grado di rappresentare adeguatamente curve a doppia curvatura. L'approccio aggiornato, denominato *FloodAlp*, permette quindi di valutare sistematicamente il ruolo delle proprietà ipsometriche del bacino nella sensibilità delle piene attuali con periodo di ritorno di 10 e 100 anni rispetto a variazioni progressive della quota dello zero termico, estendendo l'analisi a circa 200 bacini dell'intera catena alpina italiana.

I risultati indicano che bacini con quota media superiore ai 2000 metri sul livello del mare mostrano una marcata sensibilità all'aumento delle temperature, con potenziali incrementi relativi fino al 18,5% e 21%, rispettivamente, per le piene con periodo di ritorno di 10 e 100 anni, in caso di un riscaldamento di 2°C. Un aumento di 4°C porta questi valori rispettivamente al 35% e 43%. Un'analisi di tipo *paired catchment* evidenzia che l'amplificazione dell'entità delle piene dovuta al riscaldamento climatico dipende fortemente dalla forma della curva ipsometrica, soprattutto nei bacini delle Alpi occidentali. Anche a parità di quota media, variazioni modeste nella sinuosità della curva ipsometrica possono determinare differenze fino al 50% nell'incremento della piena centennale, un effetto che non sarebbe stato rilevabile utilizzando la formulazione originaria del modello.

Considerata l'elevata eterogeneità morfologica dei bacini nelle Alpi italiane, i risultati di questo studio permettono di differenziare significativamente, su scala regionale, la sensibilità delle piene ai cambiamenti climatici nei bacini montani.

Bibliografia

Allamano, P., Claps, P., and Laio, F., 2009. An analytical model of the effects of catchment elevation on the flood frequency distribution. *Water Resources Research*, 45, W01402.

A Bayesian Framework for Climate-Sensitive Derived Flood Frequency Analysis Based on Event Characteristics

Luigi Cafiero^{1*}, Miriam Bertola², Peter Valent², Günter Blöschl², Alberto Viglione¹

¹ Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del territorio e delle Infrastrutture, Politecnico di Torino, Italy

² Institute of Hydraulic Engineering and Water Resources Management, Vienna University of Technology, Austria

*e-mail: luigi.cafiero@polito.it

Abstract

Flood frequency analysis is essential for hydrological risk assessment, particularly under the non-stationarity imposed by climate change. Here, we present a quasi-analytical model for deriving seasonal flood frequency curves for the hot spots identified in Austria by Gaàl et al. (2012) based on similar hydrological response.

The quasi-analytical model consists of discrete rainfall events whose arrival times, durations, average rainfall intensities, and liquid precipitation ratio are all random, governed by specified distributions. In addition, the parameters of these distributions are assumed to be seasonally dependent. Rainfall-runoff transformation is simulated through a linear reservoir model with a constant response time t_c , to which the event rainfall is convoluted (Sivapalan et al., 2005; Viglione et al., 2009; Viglione and Blöschl, 2009). The dependency of the runoff coefficient on both event precipitation volume and initial catchment conditions is taken into account. Additionally, a temperature-dependent relationship is introduced to estimate the liquid fraction of precipitation, capturing the transition between snowfall and rainfall.

A large sample of independent storm events was extracted from continuous simulations of the HBV conceptual hydrological model, which accounts for snow processes, soil moisture dynamics, and runoff generation. For each event, we characterize and fit the distributions of the key variables (storm duration, mean rainfall intensity, event temperature, liquid precipitation ratio, and runoff coefficient) using a Bayesian approach at seasonal resolution. This enables robust parameter estimation along with uncertainty quantification. The quasi-analytical model uses these probabilistic components to generate synthetic events and compute derived flood frequency curves. Baseflow is treated separately: empirical relationships between daily baseflow, temperature, and precipitation are identified and used to estimate baseflow contributions as a function of climate conditions.

The resulting framework provides a comprehensive basis for evaluating the sensitivity of flood regimes to climate change. Future climate scenarios are explored by perturbing the distribution parameters of the model according to projected changes in precipitation and temperature, while propagating associated uncertainties. This allows us to assess whether expected shifts in flood frequency curves due to climate change are distinguishable from the underlying hydrological variability and modeling uncertainty, a crucial insight for long-term water management and adaptation strategies.

References

- Gaàl, L., J. Szolgay, S. Kohnová, J. Parajka, R. Merz, A. Viglione, and G. Blöschl (2012), Flood timescales: Understanding the interplay of climate and catchment processes through comparative hydrology, *Water Resources Research*, 48, W04511, doi:10.1029/2011WR011509.
- Sivapalan, M., G. Blöschl, R. Merz, and D. Gutknecht (2005), Linking flood frequency to long-term water balance: Incorporating effects of seasonality, *Water Resources Research*, 41 (6), W06012, doi:10.1029/2004WR003439.
- Viglione, A., R. Merz, and G. Blöschl (2009), On the role of the runoff coefficient in the mapping of rainfall to flood return periods, *Hydrology and Earth System Sciences*, 13 (5), 577-593, doi:10.5194/hess-13-577-2009.
- Viglione, A., and G. Blöschl (2009), On the role of storm duration in the mapping of rainfall to flood return periods, *Hydrology and Earth System Sciences*, 13 (2), 205-216, doi:10.5194/hess-13-205-2009.

Modeling soil erosion under climate and land use change: insights from the HOAL experimental catchment (Austria)

Luca Brusasco^{1*}, Ilaria Gnecco¹, Anna Palla¹, Giorgio Roth¹, Günter Blöschl^{2,3}

¹ Department of Civil, Chemical and Environmental Engineering, University of Genova, Genova, Italy

² Institute of Hydraulic Engineering and Water Resources Management, TU Wien, Vienna, Austria

³ Department of Civil, Chemical, Environmental and Material Engineering, University of Bologna, Bologna, Italy

*e-mail: s4518846@studenti.unige.it

Abstract

Soil erosion is a major environmental concern, impacting agricultural productivity, water quality, and landscape stability. While global estimates suggest over 30 billion tons of soil are lost annually (FAO, 2021), the processes driving erosion in small agricultural catchments remain difficult to quantify, especially under changing climate and land use conditions.

This study investigates erosion dynamics in the Hydrological Open-Air Laboratory (HOAL), a 66-hectare agricultural experimental catchment in Austria, by applying the physically-based Water Erosion Prediction Project (WEPP) model. The site is instrumented with a comprehensive monitoring system (Blöschl et al., 2016), including sub-hourly rainfall data from four rain gauges distributed across the catchment, as well as runoff and turbidity measurements. Meteorological variables are recorded at high resolution by a weather station located within the catchment. Additional inputs include high-resolution (1 m) LiDAR-derived topography and soil core analyses. Annual land use and management information are reconstructed at the field scale through farmer interviews, enabling a realistic representation of crop rotations and tillage practices.

A GIS-based watershed discretization is applied to capture hillslope-channel connectivity and the spatial heterogeneity of hydrological and erosion responses. This framework enables a detailed representation of topography-driven flow paths and the spatial distribution of sediment source and deposition zones within the catchment. WEPP model is calibrated for the 2016 hydrologic year and validated across multiple hydrologically diverse years between 2015 and 2020.

The WEPP model provides good performance in simulating sediment yield during summer storms, particularly under Hortonian flow, for which WEPP is explicitly designed (Flanagan, 1995). Its ability to estimate both off-site sediment yield and on-site erosion and deposition enables a comprehensive interpretation of spatial erosion dynamics. Although performance decrease during winter months, likely due to site-specific factors not captured in the model setup, WEPP still offers useful process-level insights.

Simulation results confirm that high-intensity, short-duration rainfall is the dominant driver of erosion in the HOAL basin. In contrast, changes in land cover, soil characteristics, and crop rotations play a secondary role. Erosion hotspots consistently coincide with steep slopes and high hydrological connectivity, emphasizing the importance of terrain structure. These findings demonstrate that process-based models, when supported by rich observational datasets, can be valuable tools to analyze the interactions between rainfall, land use, and topography in shaping erosion regimes.

Although WEPP currently does not explicitly simulate saturation-excess runoff, its ability to represent spatially distributed erosion processes under infiltration-driven conditions makes it a valuable tool in well-instrumented catchments. Its application at high spatial and temporal resolution remains rare in European contexts. This modeling case study shows promise for future scenario analysis and the assessment of mitigation strategies such as buffer strips and cover crops. It can thus support more sustainable land management and effective climate adaptation planning.

Figure 1. Modelled sediment yields Vs. measured ones with respect to the four seasons.

References

- Blöschl, G., et al., 2016. The Hydrological Open Air Laboratory (HOAL) in Petzenkirchen: a hypothesis-driven observatory. *Hydrology and Earth System Sciences*, 20(1), pp.227–255.
- FAO, 2021. The State of the World's Land and Water Resources for Food and Agriculture – Systems at breaking point. *Synthesis Report 2021*, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
- Flanagan, M., 1995. USDA—Water Erosion Prediction Project: Hillslope profile and watershed model documentation. *NSERL Report 10*, USDA-ARS National Soil Erosion Research Laboratory, West Lafayette, IN.

Una prospettiva storica sul concetto di area sorgente variabile nella modellazione idrologica

Fabrizio Fenicia*

Eawag, Dübendorf, Svizzera

*e-mail: fabrizio.fenicia@eawag.ch

Sommario

Il concetto di area sorgente variabile — ovvero la porzione satura del bacino che contribuisce al deflusso diretto durante eventi di pioggia — ha rappresentato un elemento centrale nello sviluppo dei modelli afflusso-deflusso. Esso ha permesso di costruire modelli semplici ma fisicamente motivati, rivelatisi fondamentali sia nelle applicazioni pratiche sia nella ricerca scientifica.

Questo contributo propone una prospettiva storica su due teorie basate sul concetto di area sorgente variabile (VSA), che hanno avuto un impatto significativo nell'evoluzione della modellazione idrologica. La prima, la teoria degli elementi di accumulo interagenti, è alla base di modelli come Xinanjiang, PDM, Arno e VIC. La seconda, la teoria dell'indice topografico, costituisce il fondamento concettuale di Topmodel.

Sebbene differiscano nei modelli percettivi, entrambe le teorie condividono l'obiettivo di rappresentare i processi idrologici locali attraverso una serie di ipotesi che portano a una relazione funzionale tra l'accumulo medio nel bacino e l'estensione dell'area sorgente. Il risultato sono modelli concettualmente fondati su processi locali, ma spazialmente aggregati.

Lo studio propone una valutazione critica e un confronto approfondito tra le due teorie, mettendo in luce somiglianze metodologiche spesso celate da differenze terminologiche o di implementazione numerica. Infine, si riflette sulle ragioni per cui questi approcci risultano ancora efficaci, nonostante la semplificazione rispetto al comportamento reale dei bacini idrografici. L'obiettivo è offrire un riferimento utile per studenti, docenti, ricercatori e professionisti che si confrontano con i fondamenti concettuali della modellazione idrologica.

Conceptual hydrological modelling in complex and data-scarce mountainous basins using additional information sources: a case study in the Indian Himalayas

Domenico De Santis^{1*}, Silvia Barbetta², Farhad Bahmanpouri², Sumit Sen³, Ashutosh Sharma³, Ankit Agarwal³, Sagar Gupta³, Viviana Maggioni⁴, Francesco Avanzi⁵, Christian Massari²

¹ Research Institute for Geo-Hydrological Protection, National Research Council, Rende, Italy

² Research Institute for Geo-Hydrological Protection, National Research Council, Perugia, Italy

³ Department of Hydrology, Indian Institute of Technology Roorkee, Roorkee, India

⁴ Department of Civil, Environmental & Infrastructure Engineering, George Mason University, Fairfax, USA

⁵ CIMA Research Foundation, Savona, Italy

*e-mail: domenico.desantis@cnr.it

Abstract

The Indian Himalayan Region holds significant hydrological interest, with streamflow response dynamics that continue to warrant in-depth investigation. Basins characterized by high mountains and densely populated valleys are prone to flash floods and other river flow-related disasters, due to heavy rains triggered by the interaction between the complex orography and the Indian Summer Monsoon (ISM). A complex interplay of meteorological, topographical, and runoff generation factors controls streamflow variability, whose accurate forecast is pivotal for effective flood risk management. However, analysing and modelling main hydrological processes, especially during floods, present substantial challenges, given the data scarcity (typical of high-altitude areas) and high temporal/spatial heterogeneity of hydrological variables. Rain gauges often lack accuracy and representativeness, whereas meteorological models and remote sensing observations generally suffer from large biases and uncertainties in complex terrain. Accurately quantifying basin-scale water budget components remains a major challenge in these regions, making water balance closure particularly difficult and hindering a precise representation of hydrological dynamics.

Hydrological modelling can bridge this gap, ensuring consistency across multiple data sources, by identifying and mitigating some systematic errors. Conceptual and semi-distributed models can be particularly well-suited for basins characterized by complex dynamics and limited data availability; however, accurately capturing the hydrological processes that drive streamflow variability remains essential for reliable modelling. A 'fit-for-purpose' conceptualization can well represent how rain, snow, and glacier melt contribute to runoff generation, especially during high flows. The integration of additional information has the potential to provide robust hydrological simulations. However, a more realistic representation of internal processes does not necessarily lead to better streamflow simulations.

This study focused on the partially glacierized, monsoon-dominated Alaknanda River basin (~8600 km²), one of the two headstreams of the Ganges. Data scarcity was addressed through a dual approach: by employing a specifically tailored, simplified, and parsimonious hydrological modelling framework, and by constraining calibration using satellite-based data. The conceptual and semi-distributed MISDc-2L hydrological model, previously applied to a multitude of basins and proven effective for flood prediction, was modified here with a tailor-made snow module and the addition of a static and a dynamic glacier module. The modelling framework was enhanced by using multiple reference data. Specifically, information on glacier stored water loss and actual evapotranspiration (AET) was used to close the water balance and improve the model ability to reproduce magnitude and patterns of hydrological fluxes. This was tackled by adjusting the reanalysis precipitation, which underestimated the observed streamflow at the outlet. Multiple scenarios were explored, differing in the data used to constrain model calibration, the methods applied to correct systematic precipitation errors, and the treatment of glacier melt – whether explicitly modelled or not.

The analysis showed that:

- Despite its simplified and parsimonious conceptualization, the model demonstrated a strong ability to reproduce observed streamflow during both the calibration and validation periods with a KGE of 0.88 and 0.83, respectively, for the baseline scenario. These increased to 0.93 and 0.92 when using a two-parameter precipitation adjustment formula. The model proved to be reliable under average flow conditions and effectively captured high-flow regimes. However, its performance in simulating specific flash flood events was limited, primarily due to localized

- inaccuracies in the rainfall data.
- The model accurately reproduced reference estimates of glacier storage changes and AET when additional data were embedded in the calibration framework. Using additional reference datasets enhanced the model's ability to represent physical processes but introduced trade-offs in the estimation of the seasonal hydrograph. This can be attributed to limitations in the conceptualization of hydrological processes and errors in different datasets leading to incorrect parameter estimation.
 - Parsimonious precipitation adjustments can significantly improve streamflow simulation, by handling biases in the precipitation dataset. Model simulations enabled the quantification of meteorological forcing underestimation for hydrological applications, with the extent of such underestimation varying by season and precipitation intensity.
 - Glacier melt contributes marginally to overall streamflow, but its inclusion improves internal model consistency. Simple conceptualizations, such as temperature-driven melting combined with static or V-A scaling approaches for glacier evolution, may be appropriate for hydrological simulations in monsoon-dominated basins. Here, reference data available for calibration were well reproduced both in terms of magnitude and spatiotemporal patterns, but during the validation period the model did not capture the expected increase in glacier stored water loss.

The 20-year modelling analysis (2001-2020) yielded hydrologically consistent estimates of the main water fluxes, further refined through the integration of independent multi-source data. This analysis enabled a deeper exploration of various aspects of the water cycle within the study basin – capturing seasonal and spatial patterns as well as interannual variability – and contributed to advancing process understanding in hydrologically heterogeneous, monsoon-dominated basins of the Indian Himalayas.

Overall, the framework offers a practical modelling strategy for data-scarce Himalayan basins with similarly complex hydrological processes, offering valuable insights for regional flood forecasting and water balance assessments. Nonetheless, limitations persist due to coarse input data, simplified representations of snow and glacier dynamics, and weak parameter constraints at higher elevations. Future work should focus on improving the downscaling of meteorological inputs, enhancing the physical modelling of snow and ice processes, and applying multi-objective calibration techniques using more robust, uncertainty-characterized datasets – including reference data for snow dynamics.

The availability of accurate high-resolution precipitation data is essential to improve the predictability of high flows during the ISM season, regardless of the complexity of the hydrological model. The inability to capture localized heavy rainfall events limits the effectiveness of streamflow post-processing, constrains the use of hydrological models as predictive tools for flood forecasting, and hinders progress in understanding hydrological responses to extreme precipitation in the Indian Himalayas.

Acknowledgements

This study was carried out in the framework of the FLOSET Project “Probabilistic floods and sediment transport forecasting in the Himalayas during the extreme events”, funded in the context of the ‘ITALY-INDIA JOINT SCIENCE AND TECHNOLOGY COOPERATION CALL FOR JOINT PROJECT PROPOSALS FOR THE YEARS 2021-2023’.

Residual Dynamics in Hydrological Models: Insights from a large sample of catchments and models

Luca Lombardo^{1*}, Simon Michael Papalexiou^{2,3}, Cyril Thébault², Martyn P. Clark²,
Richard M. Vogel⁴, Alberto Viglione¹

¹ *Department of Environmental Engineering, Politecnico di Torino, Italy*

² *Department of Civil Engineering, University of Calgary, Canada*

³ *University of Saskatchewan, Canada*

⁴ *Department of Civil & Environmental Engineering, Tufts University, Medford, MA, USA*

*e-mail: luca.lombardo@polito.it

Abstract

Residuals from hydrological models are critical for evaluating model performance, improving predictive accuracy, and deepening the understanding of hydrological processes. Enhancing predictive methods is especially crucial for capturing extreme events, which have significant implications for risk management and planning. These residuals, however, are influenced by model structures, preprocessing methods, and catchment characteristics. This study addresses these complexities by systematically analyzing the statistical properties of residuals under various transformations and preprocessing treatments. The analysis spans a diverse dataset of catchments across a broad range of hydroclimatic conditions, with residuals generated from simulations of multiple hydrological models, ensuring both the generality and robustness of the findings.

Key aspects of the research include the evaluation of residual properties under transformations, such as log-transformation, and the role of preprocessing steps. Through this approach, the study provides a more consistent framework for assessing variability, skewness, kurtosis, autocorrelation, and dependency structures in residuals. Additionally, the analysis encompasses heteroskedasticity and tail dependencies, capturing the nuances of residual behavior across different contexts.

The dataset's extent is a defining strength of this study. By involving simulations from a wide range of hydrological models (78 configurations) and including catchments with varying climatic and physical characteristics (more than 400 basins in the United States, ranging from dry to wet climates), the research delivers insights that are widely applicable to diverse hydrological conditions. This breadth ensures that findings are relevant for both theoretical advancements and practical applications, offering guidance to researchers and practitioners working with different modeling systems and catchment types.

A central result highlights the transformative impact of removing seasonality from residuals. De-seasonalization not only stabilizes key residual properties but also reduces variability across models, facilitating a clearer evaluation of model performance and error structures, underscoring the importance of standardizing preprocessing techniques in hydrological modeling, as it enables more robust and interpretable diagnostic frameworks. A direct consequence of residual analysis is then the development of stochastic models for uncertainty estimation as well as the possible development of alternative objective metrics to calibrate rainfall-runoff models.

GETAFLOOD: un tool integrato di modellazione e analisi idrologica per la derivazione automatica delle piene di progetto nei bacini idrografici siciliani

Antonio Francipane*, Dario Treppiedi, Leonardo Valerio Noto

Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi di Palermo, Palermo, Italia

*e-mail: antonio.francipane@unipa.it

Sommario

La stima delle piene di progetto rappresenta un elemento di fondamentale importanza in molti settori dell'idrologia e dell'idraulica, dalla pianificazione e gestione delle infrastrutture fino alla difesa del territorio, grazie alla quale è possibile progettare opere in grado di resistere a eventi di piena estremi e minimizzare i rischi per le comunità e per l'ambiente.

Tale processo, spesso, vede l'utilizzo di modelli idrologici, anche a struttura semplificata, che forzati con dati meteo-climatici e con alcune caratteristiche del bacino idrografico in studio, ne modellano la risposta idrologica. Con riferimento ai modelli idrologici utilizzati, questi possono svolgere un ruolo cruciale nella comprensione delle interazioni che intercorrono tra precipitazioni e deflusso all'interno del bacino, consentendo di analizzare l'intensità e la frequenza con cui accadono eventi estremi, come piene e siccità, di valutare l'impatto di scenari climatici futuri sui cambiamenti nelle componenti del bilancio idrologico e nella gestione delle risorse idriche, o ancora, con riferimento alla valutazione del rischio idraulico, di comprendere i potenziali impatti delle inondazioni su infrastrutture, ecosistemi e comunità, costituendo i dati di input di modelli idraulici per lo studio della propagazione idraulica di tipo mono- o bi-dimensionale.

Una corretta analisi delle piene di progetto non può prescindere dagli elementi precedentemente menzionati, beneficiando sia della capacità dei sistemi GIS nel gestire dati spazialmente distribuiti, sia di alcune tecniche di analisi spaziale per la caratterizzazione di un bacino, per integrare queste informazioni all'interno di modelli idrologici e migliorarne l'affidabilità predittiva. Tuttavia, sviluppare un ambiente GIS user-friendly che consenta di stimare le piene di progetto combinando e integrando tutti questi elementi non è del tutto banale.

Uno degli obiettivi più impegnativi per tali sistemi è quello di utilizzare modelli idrologici che, pur nella loro semplicità, siano in grado di rappresentare correttamente la formazione della piena di progetto. Nella maggior parte dei casi, i modelli utilizzano un metodo di trasformazione basato sul concetto dell'idrogramma unitario (UH; Sherman, 1932), che si fonda su concetti come il tempo di corrivazione e la curva area-tempo (di corrivazione) del bacino, per i quali l'impiego di un sistema GIS può rappresentare un fattore determinante. Questo compito è tutt'altro che semplice, poiché coinvolge molti fattori, come le velocità con cui l'acqua si muove all'interno del bacino, l'uso del suolo, la morfologia, la scabrezza del suolo, ecc.

In questo lavoro presentiamo GETAFLOOD (*GEospatial Tool for Automatic derivation of design FLOOD*), un tool basato sul linguaggio di programmazione Python, sviluppato in ambiente open-source (QGIS), che integra dati, funzionalità GIS e diverse librerie geospaziali open-source, come GDAL, SAGA e WhiteboxTools (Lindsay, 2016), con tecniche di modellazione idrologica.

L'obiettivo è quello di creare un framework integrato che fornisca uno strumento pratico e semplice per la modellazione idrologica delle piene, superando alcune assunzioni semplificative comuni a molti studi idrologici, come quelle utilizzate per stimare il tempo di corrivazione e la curva area-tempo del bacino.

La Figura 1 mostra il framework modellistico utilizzato in GETAFLOOD. A partire dalle curve di probabilità pluviometrica (CPP) ottenute secondo una procedura regionalizzata (Forestieri *et al.*, 2018), il tool genera gli ietogrammi sintetici di tipo Chicago per i tempi di ritorno specificati, offrendo la possibilità di considerare un fattore di cambiamento climatico per tenere conto degli effetti attuali e futuri del clima sulle CPP. L'idrogramma di piena è ottenuto attraverso l'applicazione congiunta di un modello di depurazione delle piogge, come quello del CN o di Horton, e del metodo dell'idrogramma unitario distribuito, basato su un nuovo algoritmo sviluppato appositamente.

Uno dei principali vantaggi dello strumento è che tutti questi processi, solitamente eseguiti separatamente dall'operatore, sono eseguiti in un unico processo integrato, che parte dai dati di input necessari per restituire in output l'idrogramma di piena, semplificando notevolmente il processo di modellazione e offrendo un supporto concreto per tecnici e ricercatori per l'applicazione in diversi settori, dalla valutazione del rischio idraulico alla progettazione e gestione delle infrastrutture idrauliche.

Figura 1. Framework modellistico di GETAFLLOOD

Bibliografia

- Forestieri, A., Lo Conti, F., Blenkinsop, S., Cannarozzo, M., Fowler, H.J., Noto, L.V., 2018. Regional frequency analysis of extreme rainfall in Sicily (Italy). *Int. J. Climatol.* 38, e698–e716. <https://doi.org/10.1002/joc.5400>.
- Lindsay, J.B., 2016. Whitebox GAT: A case study in geomorphometric analysis. *Comput. Geosci.* 95, 75–84. <https://doi.org/10.1016/j.cageo.2016.07.003>.
- Sherman, LeRoy K., 1932. Streamflow from rainfall by the unit-graph method. *Eng. News Record* 108, 501–505.

Validation of specific and total catchment area estimated via flow direction algorithms through a 2D shallow water equations numerical solver

Sara Carta*, Federico Prost, Francesca Aureli, Paolo Mignosa

Department of Engineering and Architecture, University of Parma, Parma, Italy

*e-mail: sara.carta@unipr.it

Abstract

Specific Catchment Area (SCA) and Total Catchment Area (TCA) are two widely used topographic attributes in the study of hydrological, geomorphological and biological processes at the watershed scale. Examples of their applications include the use of SCA and/or TCA fields to predict patterns of relative soil saturation, potential erosion, or the spatial distribution of different plant species (Moore et al., 1991; Chirico et al., 2005; Li et al., 2023). Hydrologically, the TCA – defined as the flat area whose surface runoff is potentially conveyed through a given contour segment of length w – can be connected with the discharge at that contour segment in the case of uniform, stationary rainfall and when flow is determined primarily by slope gradient (Gallant & Hutchinson, 2011). The SCA, defined as the contributing area per unit of contour length ($SCA = TCA/w$), is proportional to the specific discharge under the same assumptions (Chirico et al., 2005; Gruber & Peckham, 2009).

The two attributes are typically calculated after determining the flow directions, which can be identified using different algorithms from a digital terrain model (Tarboton, 1997). There are several methods available in the literature, but they can be divided into two main categories: Single Flow Direction (SFD) and Multiple Flow Direction (MFD). In the context of a discretized domain with a regular grid, the two categories differ in terms of whether an individual flow direction is assigned to a given cell from the eight neighboring cells (in the case of SFD methods) or whether the flow is distributed among multiple directions with different weights (in the case of MFD methods). The former are distinguished by their simplicity of implementation, especially when used within more complex modeling chains; however, their inability to describe divergent flow limits their application. On the other hand, MFD methods may exhibit excessively dispersive behaviors (Gruber & Peckham, 2009). In this study, six of the most widely used algorithms were selected: two SFD methods, namely D8 and Rho8, and four MFD methods, namely D-Infinity, MFD-Quinn, MFD-md, and FD8 (Gruber & Peckham, 2009; Qin et al., 2007).

The performance of these methods is often evaluated on synthetic surfaces described by known equations, in order to derive the analytical expression of the SCA based on its definition, following the method proposed by Zhou & Liu (2002). This procedure provides a reference solution against which the results obtained with the different algorithms can be quantitatively compared. However, the regular surfaces commonly used for this purpose (sometimes even very complex) are not adequately representative of the real morphology of natural watersheds. Since the fields of SCA and TCA values are not known a priori in a real DTM, nor can they be calculated analytically, an evaluation of the distributed results obtained with the different algorithms on a real watershed remains a pending issue (Li et al., 2021).

The research here presented proposes an innovative approach to the analysis of the performances of flow direction algorithms for the determination of TCA/SCA, through the hydraulic-hydrological model *PARFLOOD-Rain* for complete hydrodynamic propagation at the watershed scale. The model is a numerical solver of the 2D Shallow Water Equations, based on an explicit finite volume discretization, according to a well-balanced formulation. Using the *PARFLOOD-Rain* model, it is possible to simulate a precipitation field over a region of interest, described through a terrain model with a regularly spaced grid. The solver is undoubtedly a powerful tool in terms of both result accuracy and computational efficiency (Aureli et al., 2020).

In the first phase of the study, a constant and uniform rainfall was simulated through the *PARFLOOD-Rain* model over four synthetic surfaces, selected among the most commonly used ones (inclined plane, saddle, convex and concave surfaces) until a steady-state condition was reached. The discharge and specific discharge fields, representative of the steady-state condition, were then used to construct fields of the corresponding TCA and SCA values. For the same surfaces, SCA and TCA maps obtained through the six selected flow direction algorithms were also determined, alongside the reference analytical solutions. The results obtained with *PARFLOOD-Rain* and the different algorithms were compared with the exact solutions, in order to derive the error metrics. The results obtained through *PARFLOOD-Rain*, for different grid resolutions, highlighted the high accuracy of the solver in the reproduction of the patterns of the studied topographic attributes (Figure 1a-d). Unlike all the examined algorithms, the numerical model converges towards the exact solution as grid resolution increases, showing remarkably low mean error values.

An overview of the initial findings allows for justifying the use of the numerical solver results as a benchmark for validating flow direction algorithms on real surfaces, thereby addressing the gap found in the current literature. This ongoing study thus proposes a validation of the six aforementioned algorithms on real watersheds. As an intermediate phase of the analysis, SCA and TCA maps were examined for a surface characterized by a convergent basin in a constricted channel, followed by a divergent conical surface, for the purpose of representing a natural alluvial fan at the outlet of a narrow gorge – which is a common morphology in mountain basins. The obtained results highlight the superiority of the MFD algorithms, while also allowing the investigation of the limitations imposed by the simplicity of their algorithm – such as, for example, the tendency towards excessive flow dispersion (Figure 1e-g). Finally, interesting observations can be made regarding the discretion involved in defining the contour length, a crucial factor in calculating SCA from TCA, but often inconsistently defined across the different studies in the literature (Li et al., 2023).

Figure 1. Left: divergent surface with elliptical contours (800 m x 600 m, 50 cm resolution): SCA calculated using the analytical relationship (a), with PARFLOOD-Rain results (b), using the D8 method (c) and the MFD-Quinn method (d). Right: convergent-divergent surface identified in the intermediate phase (7600 m x 4000 m, 2 m resolution): TCA using the D8 method (e), MFD-Quinn method (f) and PARFLOOD-Rain (g).

References

- Aureli, F., Prost, F., Vacondio, R., Dazzi, S. and Ferrari, A., 2020. A GPU-Accelerated Shallow-Water Scheme for Surface Runoff Simulations. *Water*, 12(3), p.637.
- Chirico, G.B., Western, A.W., Grayson, R.B. and Blöschl, G., 2005. On the definition of the flow width for calculating specific catchment area patterns from gridded elevation data. *Hydrol. Process.*, 19, pp.2539-2556.
- Gallant, J. C. & Hutchinson, M. F., 2011. A differential equation for specific catchment area. *Water Resources Research*, 47, W05535.
- Gruber, S. & Peckham, S., 2009. Land-Surface Parameters and Objects in Hydrology (Chapter 7 in *Geomorphometry: Concepts, Software, Applications*). *Developments in Soil Science*, 33, pp.171-194.
- Li, Z., Lai, X., Shi, P., & Yang, T., 2023. An algorithm-independent definition of effective contour length and its impacts on pixel-scale specific catchment area. *Water Resources Research*, 59, e2022WR034036.
- Li, Z., Yang, T., Wang, C., Shi, P., Yong, B., & Song, Y., 2021. Assessing the precision of Total Contributing Area (TCA) estimated by flow direction algorithms based on the analytical solution of theoretical TCA on synthetic surfaces. *Water Resources Research*, 57, e2020WR028546.
- Moore, I. D., Grayson, R. B. and Ladson, A. R., 1991. Digital terrain modelling: a review of hydrological, geomorphological, and biological applications. *Hydrological Processes*, 5, pp.3-30.
- Qin, C., Zhu, A.-X., Pei, T., Li, B., Zhou, C. and Yang, L., 2007. An adaptive approach to selecting a flow-partition exponent for a multiple-flow-direction algorithm. *International Journal of Geographical Information Science*, 21(4), pp.443-458.
- Tarboton, D. G., 1997. A new method for the determination of flow directions and upslope areas in grid digital elevation models. *Water Resources Research*, 33(2), pp.309-319.
- Zhou, Q., & Liu, X., 2002. Error assessment of grid-based flow routing algorithms used in hydrological models. *International Journal of Geographical Information Science*, 16(8), pp.819-842.

Monitoraggio pluviometrico, radar e satellitare di alluvioni lampo in bacini mediterranei

Paolo Colosio^{1*}, Sante Laviola², Giulio Monte², Roberto Ranzi¹

¹ DICATAM, Università di Brescia, Brescia, Italia

² CNR-Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima (ISAC), Bologna, Italia

*e-mail: paolo.colosio@unibs.it

Sommario

Gli eventi di precipitazione intensa di breve durata, spesso originati da eventi convettivi (Dallan et al., 2022), sono in grado di generare alluvioni lampo e colate detritiche, capaci di provocare danni ingenti e, talvolta, la perdita di vite umane (Luino et al., 2019). Lo studio di questi eventi può essere effettuato grazie alla modellistica numerica meteorologica che aiuta a descrivere fisicamente l'evento e quella idrologica per meglio comprenderne gli impatti al suolo (Bonomelli et al., 2024) e permetterne la previsione in tempo reale (Ranzi et al., 2009), l'analisi idrologica relativa alla valutazione dell'intensità e della durata di questi eventi è di fondamentale importanza per poter comprendere i meccanismi di innesco di questi eventi superficiali e poter definire delle soglie pluviometriche di preallerta (Ioratti et al., 2025).

Nella memoria si presentano i risultati del monitoraggio pluviometrico, radar e satellitare di sei eventi di precipitazione intensa che hanno innescato alluvioni lampo e colate detritiche nelle Alpi ed in Sardegna tra il 2012 ed il 2022, causando quattro vittime. Il 27 luglio 2012 una colata detritica in Val Rabbia ha lambito l'abitato di Rino di Sonico in Lombardia causando gravi danni, l'interruzione del gasdotto e di infrastrutture lineari e forte preoccupazione nella popolazione. L'alluvione di Monte Pinu in Sardegna del 18 novembre 2013, associata al ciclone Cleopatra, ha causato il crollo di infrastrutture stradali e tre vittime. A Dimaro, in Trentino, la colata detritica del Rio Rotiano del 29 ottobre 2018 è avvenuta dopo tre giorni di piogge intense, seguiti da una fase convettiva della tempesta Vaia (Davolio et al., 2020) che ha innescato tre impulsi di colata detritica causando danni ingenti nel conoide e una vittima. Altri tre eventi significativi sul territorio Lombardo includono la colata detritica del torrente Vallaro di Vione del 28 agosto 2020, l'evento del torrente Blè di Ono San Pietro del 16 agosto 2021 (Berti et al., 2023) e quello del 27-28 luglio 2022 del torrente Re di Cobello.

I sei eventi sono stati studiati sfruttando tre sistemi di monitoraggio: la rete di pluviometri disponibili, il radar meteorologico e immagini satellitari. La rete di pluviometri utilizzata conta venti stazioni di misura distribuite nell'area dei bacini idrografici di Lombardia e Trentino che forniscono il dato di precipitazione a scala temporale di 5 o 10 minuti. Per il caso studio della Sardegna, invece, sono stati utilizzati cinque pluviometri. Sebbene le misure dei pluviometri rimanga la più affidabile fonte di informazione pluviometrica puntuale, per poter osservare la formazione e l'evoluzione spaziale degli eventi, in grado di influire sulla risposta idrologica del bacino si può sfruttare il contenuto predittivo del radar meteorologico (Ranzi e Bacchi, 1994) e il monitoraggio satellitare.

Il radar meteorologico di Monte Macaion è un sistema in banda C operativo dal 2001, aggiornato nel 2023 con tecnologia a doppia polarizzazione. Offre una risoluzione spaziale di 500 m e una risoluzione temporale di 5 minuti. Le immagini di riflettività massima lungo la verticale hanno permesso il monitoraggio dell'evento del 2012, 2018, 2020 e 2021. Per lo studio dell'evento del 2013 di Monte Pinu sono state utilizzati dati ottenuti dal radar meteorologico di Monte Rasu, con caratteristiche simili a quello di Monte Macaion ma con una risoluzione temporale di 15 minuti. Durante l'evento del 2022 del torrente Blè, invece, il dato radar di Monte Macaion non era attivo. Questo evento è quindi stato studiato utilizzando soltanto i pluviometri ed i dati satellitari. Nello studio degli eventi, le osservazioni radar sono state elaborate considerando il ritardo tra la precipitazione rilevata in atmosfera dal radar e l'effettivo istante di impatto al suolo calcolato sulla base di una stima della velocità di caduta delle gocce di pioggia. In questo modo si è potuto valutare la risposta idrologica sulla base di quando la precipitazione ha effettivamente raggiunto il suolo.

I dati satellitari sono stati utilizzati, invece, come input per l'approccio multi-sensore denominato MASHA (Multi-sensor Approach for Satellite Hail Advection). La tecnica MASHA è una nuova metodologia ibrida satellitare concepita per il monitoraggio in tempo reale di tempeste violente e nubi grandinogene. Operativamente, MASHA (Laviola et al. 2022) combina i punti di forza del metodo MWCC-H (Laviola et al., 2020a-b), utilizzato per rilevare la grandine attraverso i satelliti in orbita bassa della costellazione GPM, con l'elevata risoluzione temporale (5 minuti) del satellite in orbita geostazionaria Meteosat in modalità Rapid Scan.

Le analisi effettuate indicano l'affidabilità della riflettività radar nel rappresentare la tempistica e la distribuzione spaziale della precipitazione, sebbene la trasformazione Z(R) richieda ancora una calibrazione specifica per evento o per tipologia di evento in base ai pluviometri. Le immagini satellitari elaborate tramite l'algoritmo

MASHA si sono dimostrate efficaci per l'evento di scala sinottica del 2013 e del 2018, ma non sempre per alcuni eventi convettivi, come quello del 2022.

Bibliografia

- Berti, M., Schimmel, A., Coviello, V., Venturelli, M., Albertelli, L., Beretta, L., Brardinoni, F., Ceriani, M., Pilotti, M., Ranzi, R., Redaelli, M., Scotti, R., Simoni, A., Turconi, L., Luino, F., 2023. Characterization of a debris flow event using an affordable monitoring system. In E3S Web of Conferences (Vol. 415, pp. 1-4).
- Bonomelli, R., Pilotti, M., and Heidarian, P., 2024. DEBRA: A multi-rheological 2D steep shallow water finite volume scheme for debris flow propagation in mountain areas, EGU General Assembly 2024, Vienna, Austria, 14–19 Apr 2024, EGU24-4141.
- Colosio, P., Marmaglio, C., Bonomelli, R., and Ranzi, R. and the Team of debris flow monitoring and control in the Central Italian Alps, 2025. Multisensor monitoring and early warning of precipitation in mountain catchments prone to debris flow events , EGU General Assembly 2025, Vienna, Austria, 27 Apr–2 May 2025, EGU25-16231.
- Dallan, E., Borga, M., Zaramella, M., and Marra, F., 2022. Enhanced summer convection explains observed trends in extreme subdaily precipitation in the Eastern Italian Alps. *Geophysical Research Letters*, 49(5), e2021GL096727.
- Davolio, S., Della Fera, S., Laviola, S., Miglietta, M. M., and Levizzani, V. (2020). Heavy precipitation over Italy from the Mediterranean storm “Vaia” in October 2018: Assessing the role of an atmospheric river. *Monthly Weather Review*, 148(9), 3571-3588.
- Ioriatti, E., Reguzzoni, M., Reguzzoni, E., Schimmel, A., Venturelli, M., Albertelli, L., Beretta, L., Brardinoni, F., Ceriani, M., Redaelli, M., Pilotti, M., Ranzi, R., Scotti, R., Simoni, A., Turconi, L., Luino, F., and Berti, M., 2025. Defining rainfall thresholds for debris flows in catchments with short monitoring periods and rare debris-flow events., EGU General Assembly 2025, Vienna, Austria, 27 Apr–2 May 2025, EGU25-12179.
- Laviola S., V. Levizzani, R. R. Ferraro, and J. Beauchamp, 2020a. Hailstorm detection by satellite microwave radiometers. *Remote Sens.*, 12(4), 621.
- Laviola S., G. Monte, V. Levizzani, R. R. Ferraro, and J. Beauchamp, 2020b. A New Method for Hail Detection from the GPM Constellation: A Prospect for a Global Hailstorm Climatology. *Remote Sens.*, 12(21), 3553.
- Laviola, S., Vermi, F., Guarascio, M., Monte, G., Folino, G., and Levizzani, V., 2022. The Multi-sensor Approach for Satellite Hail Advection (MASHA): a new technique for nowcasting applications, EMS Annual Meeting 2022, Bonn, Germany, 5–9 Sep 2022, EMS2022-571.
- Luino, F., De Graff, J., Roccati, A., Biddoccu, M., Cirio, C. G., Faccini, F., and Turconi, L., 2019. Eighty years of data collected for the determination of rainfall threshold triggering shallow landslides and mud-debris flows in the Alps. *Water*, 12(1), 133.
- Prati, A., Menapace, A., and Larcher, M., 2024. Preliminary Statistical Analysis of a Large Hydraulic and Hydrological Dataset for Mudflows and Debris Flows Events in The South Tyrol Region (Italy). 15th International Conference on Hydroinformatics, 394.
- Ranzi, R., and Bacchi, B., 1992. Analysis and forecasting of rainfall fields observed using radar. In *Proc. of Int. Workshop Advances Distributed Hydrology* (pp. 327-346).
- Ranzi, R., B. Bacchi, A. Ceppi, M. Cislighi, U. Ehret, S. Jaun, A. Marx, C. Hegg and M. Zappa, 2009. Real-time demonstration of hydrological ensemble forecasts in MAP D-PHASE. *La Houille Blanche*, 5, 95-103.

Deep learning-assisted flood depth measurement using flooded car images and video feeds from urban flood events

Mayank Mishra¹, Raffaele Albano^{2*}, Aurelia Sole¹

¹ School of Engineering, University of Basilicata, 85100, Potenza, Italy

² Department of Health Science, University of Basilicata, 85100, Potenza, Italy

*e-mail: raffaele.albano@unibas.it

Abstract

The objective of the study is to deploy computer vision (CV) techniques to estimate the flood depth levels obtained from video feed (obtained from generic surveillance cameras, citizen captured videos of flood events and/or webcams) to better estimate the flood depth levels from standard objects which are already present in water and whose submergence risk needs to be determined. For example, moving objects such as vehicles/some solid objects/ pedestrians that can be easily detected by “object detection” techniques that can be used as an indirect estimation of flood depths. Previously, most of the applications have been applied on gathered data from the internet and other image data in controlled settings, with limited validation data from citizen videos and real-world scenarios. The deployment of these machine learning models in-situ is limited, and most applications are based on research providing little insights on their use on video feeds, and application-based scenarios in real field conditions.

Figure 1. Flood depth detection results on YOLOv8 trained algorithm. a) criteria used for annotation (modified from Liu et al. 2024) b-c) sample results on the Matera dataset with boxes showing confidence values for prediction, d) limitations in detection in crowded environments and e) detection results on video feeds with false positives for the sheds of the restaurants (note: b-c, videos from Matera flood events, and d-e video from Genova, Italy floods)

For this, we collected image data of cars submerged in flood from literature, internet sources and previous pictures of the case study city of Matera (Southern Italy) that had some previous flood events. The depth levels are divided into levels 0, 1, 2, 3 and 4 as illustrated in Fig. 1a. As per the criteria of Liu et al. (2024), 5 levels 0 (0), 1 (0-35), 2 (35-75), 3 (75-105), 4 (>105 cm) are used and we can take the mean value of car depth for future analysis of the car instability levels. The total number of images we used are 1975, with 6219 annotations with

0 level annotations for 1979 images, level 1 annotations for 3261 images, level 2 having 2686 annotations, level 3 having 1273, and lastly the most submerged cars with water reaching up to window level i.e. level 4 with 1339 annotations respectively. We have used the same labelling criteria by Liu et al. (2024) for labelling images, that was mainly 5 levels, no water, up to mid-type depth as level 1, from mid to full tire as level 2, and type till window bottom as level 3 and above window as level 4. Level 4 is severe, and it requires instant stops of traffic to drivers and is a safety threat to the people (Fig. 1a). Many of the images are downloaded from https://github.com/ywszxdd/original_dataset which have the original dataset the all images zips have total 2000 images and also the labels zip has the 2000 labels using Labellmg (Lin, 2015). The dataset was used by Wan et al. (2024a), where they annotated 2000 images, with total of 6300 annotations of vehicle objects. However, in our study we have annotated images separately on our own and mixed them with our dataset both from the Matera city site and images from various Italian flood events.

After image labelling, the DL model that was trained was commonly used You look only once (YOLO, version8 in this study), which is successor of original YOLO model by Redmon et al. (2016). Through several trainings, we were able to obtain a mean average precision (mAP) of about 68-72%. As compared to other literature values, it matches well and can be deployed to image and video feed data. For comparison, Wan et al. (2024a) obtained median mAP50 values ranging from 66.4-70.0% using various YOLOv8 configurations. Wan et al. (2024b) deployed improved version of YOLO (Distributed Shifted Convolution i.e. DSC-YOLOv8n, YOLOv8n, and other YOLO family models) and were able to improve mean average precision (mAP50) up to 75.4 %. Fig 1b-c shows the results from images from Matera city, in which can be seen the model was able to correctly predict Level 0 for Fig. 1b as the car in above the area where water is flowing and in Fig 1b is Level 2 as the water flowing above the mid-height of the tire. Thus, our research offers a quick way to estimate the vehicles at risk in flood events without doing any complex calculations on video feeds and the DL model can easily be deployed and installed in cameras at flood monitoring locations. Thus, depending on the level of risk, the various risk levels can be communicated to the drivers such as, level 0 ("safe"), level 1-2 ("take caution"), level 3-4 ("suspend traffic"), in level 4 flood risk water will start entering car window and drowning conditions will come.

The model has some limitations as stability of cars is detected based solely on water depths, so velocity is not considered. Example, model can predict risk level 3 which is correct; but the car will be flowing with water due to velocity of water flow (Fig 1d). Furthermore, it difficult to identify cars in "crowded environments" (Fig 1d shown by dashed black circle) and false positives also come into play owing to similarity with car shapes (such as the shades used in restaurants are detected as level 3-4 car flooding shown in Fig 1e). Additionally, many cars often in crowded environments that are not visible properly are not detected.

Acknowledgements

This work has been carried out within the scope of the "Tech4You" Innovation Ecosystem project, Notice no. 3277 of 28.12.2021 – Intervention proposals for the creation and strengthening of "innovation ecosystems" PNRR – MUR project code: ECS0000009 - CUP H23C22000370006Tec4you.

References

- Liu, B., Li, Y., Feng, X., & Lian, P. (2024). BEW-YOLOv8: A deep learning model for multi-scene and multi-scale flood depth estimation. *Journal of Hydrology*, 645, 132139.
- Lin, T. (2015). Labellmg (Online:<https://github.com/Tzutalin/Labellmg>).
- Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., and Farhadi, A. (2016). You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection. 2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR).
- Wan, J., Qin, Y., Shen, Y., Yang, T., Yan, X., Zhang, S., ... & Wang, Q. J. (2024a). Automatic detection of urban flood level with YOLOv8 using flooded vehicle dataset. *Journal of Hydrology*, 639, 131625.
- Wan, J., Shen, Y., Xue, F., Yan, X., Qin, Y., Yang, T., ... & Wang, Q. J. (2024b). DSC-YOLOv8n: An advanced automatic detection algorithm for urban flood levels. *Journal of Hydrology*, 643, 132028.

Osservazioni satellitari e stime di deflusso: l'approccio STREAM a scala globale

Francesco Leopardi^{1,2*}, Luca Brocca¹, Carla Saltalippi², Jacopo Dari², Karina Nielsen³, Peyman Saemian⁴, Nico Sneeuw⁴, Mohammad J. Tourian⁴, Marco Restano⁵, Jérôme Benveniste⁶, Stefania Camici¹

¹ Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica, Perugia, Italia

² Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, Università degli Studi di Perugia, via G. Duranti 93, 06125 Perugia, Italia

³ Division of Geodesy, National Space Institute, Technical University of Denmark

⁴ Institute of Geodesy, University of Stuttgart, Geschwister-Scholl-Straße 24D, 70174 Stuttgart, Germany

⁵ SERCO, ESA-ESRIN, Largo Galileo Galilei, Frascati, 00044, Italy

⁶ COSPAR, Ex-European Space Agency, ESA-ESRIN, Largo Galileo Galilei, Frascati, 00044, Italy

*e-mail: francesco.leopardi@dottorandi.unipg.it

Sommario

Il cambiamento climatico sta trasformando e influenzando in modo significativo la nostra quotidianità e gli ambienti a noi familiari. In questo contesto, il monitoraggio continuo della portata fluviale nello spazio e nel tempo è cruciale per pianificare le attività umane legate all'utilizzo dell'acqua ed a prevenire o mitigare gli effetti dovuti ad eventi estremi di piena o di scarsità idrica. Le tradizionali tecniche di monitoraggio in situ presentano diverse limitazioni, come una bassa densità spaziale, una copertura temporale incompleta e ritardi nella disponibilità dei dati. Queste limitazioni impediscono un monitoraggio spazio-temporale continuo del deflusso fluviale.

Per far fronte a tali sfide, ricercatori e agenzie spaziali hanno sviluppato approcci innovativi basati su osservazioni satellitari, capaci di stimare il deflusso superficiale e la portata fluviale utilizzando esclusivamente dati satellitari. In quest'ottica, l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha sostenuto i progetti STREAM (SaTellite-based Runoff Evaluation And Mapping) e STREAM-NEXT, che integrano dati satellitari relativi a precipitazione, umidità del suolo, anomalie dello stoccaggio idrico terrestre, livelli idrometrici e copertura nevosa in un modello idrologico concettuale semi distribuito, STREAM, con l'obiettivo di fornire serie temporali a lungo termine di deflusso superficiale e fluviale su scala globale.

Il modello STREAM è stato applicato ad oltre 40 bacini fluviali nel mondo, inclusi i grandi bacini come il Mississippi-Missouri, l'Amazon, il Danubio, il Murray-Darling ed il Niger ed i meno estesi bacini europei dove la risoluzione spaziale attuale delle osservazioni satellitari risulta ancora troppo grossolana per descrivere accuratamente le caratteristiche del territorio. STREAM ha dimostrato la capacità di riprodurre il deflusso fluviale osservato anche in bacini fortemente antropizzati, dove la portata fluviale è regolata da dighe e serbatoi, inoltre, il modello si è dimostrato efficace nella simulazione del deflusso superficiale e fluviale anche in aree con un comportamento singolare della portata fluviale come i bacini artici, dove i flussi sono controllati dai cicli di gelo e disgelo della copertura nevosa.

I risultati positivi ottenuti hanno aperto la strada alla regionalizzazione dei parametri del modello STREAM, rendendolo potenzialmente applicabile su scala globale. La calibrazione del modello sui 40 bacini pilota ha permesso di ottenere un ampio insieme di parametri che sono stati messi in relazione, attraverso funzioni di trasferimento specifiche, a diverse caratteristiche dell'area come il clima, il tipo di suolo, la vegetazione ed ad attributi topografici. Questo approccio ha quindi portato alla definizione di parametri regionalizzati per il modello STREAM.

Il presente studio si propone di valutare l'efficacia delle stime di deflusso superficiale e portata fluviale fornite dal modello STREAM, utilizzando parametri regionalizzati, su una vasta gamma di bacini. Sarà quindi condotta un'analisi comparativa tra i deflussi osservati e quelli simulati, nonché tra le stime di deflusso superficiale simulate e quelle derivate da altri modelli. Questo lavoro intende evidenziare come l'utilizzo delle osservazioni satellitari disponibili, analizzate tramite un modello idrologico concettuale regionalizzato, possa migliorare la stima della portata fluviale e generare mappe di deflusso superficiale, anche in contesti caratterizzati da complesse interazioni tra processi naturali e attività umane.

Nuovi sviluppi nel monitoraggio della torbidità fluviale tramite l'utilizzo di sistemi di camere e tecniche di image processing

Domenico Miglino^{1*}, Seifeddine Jomaa², Slaheddine Khelifi³, Michael Rode^{2,4}, Salvatore Manfreda¹

¹ Università degli Studi di Napoli Federico II, (DICEA), Napoli, Italia

² Helmholtz Centre for Environmental Research, (ASAM – UFZ), Magdeburg, Germania

³ Ecole Supérieure d'Ingénieurs de Medjez el Bab, (ESIM), Medjez el Bab, Tunisia

⁴ University of Potsdam, Institute of Environmental Science and Geography, Potsdam, Germania

*e-mail: domenico.miglino@unina.it

Abstract

Il monitoraggio della torbidità fluviale può rivestire un ruolo centrale nella gestione delle risorse idriche, poiché essa rappresenta un indicatore chiave della qualità dell'acqua, del trasporto solido in sospensione e dei processi erosivi, con impatti diretti sugli ecosistemi acquatici, sulla sicurezza degli approvvigionamenti idrici e sull'efficienza delle infrastrutture idrauliche. L'utilizzo di sistemi di camere ha mostrato un potenziale crescente come strumento innovativo, a basso costo e ad alta risoluzione sia spaziale che temporale, in particolar modo per il monitoraggio fluviale.

In continuità con le attività sperimentali svolte negli ultimi anni, il presente contributo offre un confronto tra tre campagne di monitoraggio (Figura 1) effettuate con sistemi di camere in condizioni idrologiche ed ambientali differenti, con l'obiettivo di evidenziare le potenzialità e i limiti delle diverse soluzioni tecnologiche adottate.

Il **primo esperimento**, condotto sul fiume Selke, affluente del fiume Bode (Germania), ha previsto la generazione controllata di un evento sintetico di torbidità tramite l'immissione di particelle argillose di origine naturale (kaolinite). In questa fase, l'attenzione è stata rivolta all'**ottimizzazione del setup di installazione**, testando diverse configurazioni di camere RGB e multispettrali in postazioni fisse, nonché tramite drone. I risultati hanno mostrato una buona sensibilità delle camere ai cambiamenti nella concentrazione di torbidità, evidenziando il ruolo cruciale dell'orientamento, dell'altezza e dell'illuminazione ambientale nel determinare la qualità del segnale rilevato.

Nel **secondo esperimento**, sempre nella stessa sezione fluviale, sono state utilizzate esclusivamente camere fisse per monitorare eventi di torbidità generati da traccianti con caratteristiche granulometriche e cromatiche differenti (kaolinite, dolomite e cenere lavica). Le concentrazioni e durate degli eventi sono state variate sistematicamente al fine di simulare condizioni reali più complesse e dinamiche. Questo ha permesso di **valutare l'influenza dei diversi solidi sospesi trasportati**, sulla risposta spettrale del flusso d'acqua monitorato, fornendo importanti indicazioni sul comportamento delle bande RGB in funzione delle proprietà ottiche dei materiali trasportati.

Il **terzo esperimento**, realizzato in Tunisia in collaborazione con partner locali, è stato condotto in una sezione fluviale a valle di una diga, la cui apertura ha generato un evento di trasporto solido naturale con **concentrazioni di torbidità sensibilmente superiori** rispetto ai precedenti esperimenti tedeschi. Il monitoraggio è stato effettuato utilizzando una **camera fissa RGB** e una **camera iperspettrale**.

Questo caso ha rappresentato una **situazione limite**, utile a testare la robustezza delle tecniche di image processing in presenza di forti variazioni nel livello idrico e nel contenuto di solidi sospesi e nella riflettanza del fondo alveo.

Il confronto tra i tre esperimenti ha permesso di identificare alcune **linee guida operative** per l'installazione e l'elaborazione dei dati da camera, tra cui:

- l'importanza del set up di installazione e la calibrazione in situ dei sistemi di camere in presenza di variabilità morfologica e ambientale;
- la maggiore sensibilità della banda del rosso per eventi brevi e ad alta torbidità, contro la maggiore stabilità dei rapporti di banda in monitoraggi di lunga durata;
- il ruolo centrale della **riflettanza di fondo**, specialmente in acque basse, nel determinare la qualità del segnale complessivo;
- la necessità di processare correttamente le immagini per ridurre l'effetto di riflessi, increspature e ombre sulla porzione fluviale monitorata.

Questi risultati suggeriscono che le **tecniche basate su immagini possono diventare strumenti efficaci**

nei sistemi di allerta precoce per i rischi connessi alla qualità delle acque fluviali.

L'integrazione di questi strumenti di monitoraggio in continuo con le metodologie esistenti ha la potenzialità di caratterizzare lo stato di salute di un corpo idrico a scala di bacino e a scala d'evento.

Figura 1. Frame set of field experiments during the start and the peak of the turbidity event

Bibliografia

- Manfreda, S., Miglino, D., Saddi, K. C., Jomaa, S., Eltner, A., Perks, M., ... & Rode, M. (2024). Advancing river monitoring using image-based techniques: challenges and opportunities. *Hydrological Sciences Journal*.
- Miglino, D., Jomaa, S., Rode, M., Isgrò, F., & Manfreda, S. (2022). Monitoring Water Turbidity Using Remote Sensing Techniques. *Environmental Sciences Proceedings*.
- Miglino, D., Jomaa, S., Rode, M., Saddi, K. C., Isgrò, F., M., & Manfreda, S. (2025). Image processing for continuous river turbidity monitoring—full scale tests and potential applications. *HESS Journal*.

Costruzione di un database di portate in aree a scarso monitoraggio idrologico: analisi preliminari in Campania

Maria Francesca Palmiero^{1*}, Antonia Longobardi¹, Marialaura Bancheri²

¹ Dipartimento di Ingegneria Civile, Università degli Studi di Salerno, Fisciano, Salerno, Italia

² Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo (ISAFOM), Consiglio Nazionale delle ricerche (CNR), Portici, Napoli, Italia

*e-mail: mpalmiero@unisa.it

Sommario

L'acqua è una risorsa fondamentale per salute, sicurezza alimentare e sviluppo socioeconomico. Tuttavia, l'incremento della domanda, le pressioni antropiche e i cambiamenti climatici stanno aggravando lo squilibrio tra disponibilità e uso, alimentando una crisi idrica globale. Si stima che circa il 31% del PIL mondiale sia esposto agli impatti dello stress idrico (Global Water Resources, 2023). In questo contesto, la gestione sostenibile delle risorse idriche diventa una priorità, fondata su monitoraggio, efficienza infrastrutturale e regolazione della domanda. In particolare, il monitoraggio delle portate fluviali riveste un ruolo strategico: è essenziale per calibrare i modelli idrologici, strumenti chiave per la gestione integrata, la previsione degli eventi estremi e la tutela ambientale (Beven, 2001; Peel & Blösch, 2011; Pandi et al., 2021). Dati affidabili di portata sono dunque imprescindibili per la pianificazione, la gestione del rischio idrogeologico e l'adattamento climatico, soprattutto in contesti caratterizzati da vulnerabilità idrica. Tuttavia, la disponibilità di tali dati non è uniforme a livello globale: in molte aree, in particolare nei cosiddetti *ungauged basins*, il monitoraggio delle portate è assente o discontinuo (Sivapalan et al., 2003). Un caso emblematico è la Campania, dove il monitoraggio sistematico si è interrotto nel 2000, a seguito del trasferimento di competenze dal SIMN al DPC. L'assenza di dati osservati negli ultimi vent'anni ha ostacolato la ricostruzione dei regimi fluviali e l'elaborazione di valutazioni idrologiche aggiornate.

Per colmare questa rilevante lacuna informativa, il presente lavoro si inserisce in un progetto più ampio finalizzato alla ricostruzione di un database regionale di portate attraverso l'impiego della modellazione idrologica. A tal fine, è stata adottata una selezione mirata di modelli idrologici, finalizzata a coniugare un'elevata capacità di rappresentazione dei processi idrologici con un'efficienza computazionale adeguata a contesti operativi e applicazioni su larga scala. Tra i modelli selezionati, FLOWS-HAGES (Coppola et al., 2019), un modello idrologico fisicamente basato e monodimensionale, è stato impiegato per una rappresentazione più realistica dei processi idrologici a scala di bacino, fornendo al contempo un supporto alla calibrazione e parametrizzazione dei modelli concettuali mediante la definizione di vincoli fisicamente coerenti. Nell'ambito dei modelli concettuali, sono stati adottati IHACRES (Jakeman et al., 1990) e una versione semplificata di TOPMODEL (Perrin, 2003), entrambi modelli lumped selezionati per la loro efficienza computazionale e la capacità di adattarsi a contesti con dati limitati. È stato, infine, adottato GEOframe (Bancheri et al., 2017), un framework modellistico concettuale semi-distribuito, che consente una descrizione spazialmente esplicita dei processi idrologici, migliorando l'analisi della variabilità interna al bacino.

La metodologia proposta, sviluppata a scala di bacino idrografico e potenzialmente estendibile all'intero territorio campano, si articola in una prima fase di calibrazione dei modelli sui dati storici disponibili, seguita da una proiezione sul periodo recente, per il quale si registra una carenza di osservazioni. La fase di calibrazione mira ad una rappresentazione accurata del deflusso di base, considerato un indicatore chiave per valutare la disponibilità idrica in un'ottica di sostenibilità. Per la ricostruzione della serie di portate di base, sono stati impiegati filtri empirici, strumenti semplici ed efficienti che, pur non fondandosi su leggi fisiche, forniscono stime generalmente affidabili (Longobardi et al., 2023). Per rafforzare la coerenza e la robustezza delle stime, queste sono state integrate e validate tramite simulazioni con il modello FLOWS-HAGES, in grado di rappresentare in modo più realistico i processi idrologici grazie alla sua natura fisicamente basata. L'approccio proposto consente di inferire informazioni significative anche in assenza di misurazioni empiriche, mantenendo coerenza con l'evidenza storica. Le serie di portata ricostruite costituiranno la base per analisi orientate all'individuazione di tendenze di lungo termine nella disponibilità della risorsa idrica. Tali analisi permetteranno di valutare eventuali variazioni attribuibili a fattori climatici e antropici, fornendo indicazioni operative per la pianificazione e la gestione sostenibile, in un'ottica di resilienza e adattamento ai cambiamenti climatici.

Il metodo è stato applicato in via preliminare ad una selezione di bacini strategici della Campania, rappresentativi di diverse caratteristiche morfologiche e idrogeologiche. A titolo esemplificativo, la Tabella 1 riporta le prestazioni dei modelli concettuali per il bacino del Tanagro. Dai risultati emerge che, pur mostrando tutti i modelli buone prestazioni, TOPMO risulta il più performante.

Tabella 1. Indicatori di prestazione dei modelli idrologici applicati al fiume Tanagro

Modello idrologico	MAE [m ³ /s]	MSE [m ³ /s] ²	RMSE [m ³ /s]	NSE [-]	d [-]	r	BIAS [%]	MSLE [m ³ /s] ²	MSDE [m ³ /s] ²	KGE [-]
IHACRES	4.26	95.02	9.75	0.65	0.75	0.81	17.40%	0.39	69.03	0.67
TOPMO	3.85	88.68	9.42	0.67	0.76	0.82	-5.93%	0.19	69.17	0.72
GEOFRAME	3.92	113.14	10.64	0.58	0.74	0.76	-8.43%	0.19	108.64	0.71

In definitiva, la metodologia proposta non solo contribuisce ad approfondire la conoscenza idrologica locale, ma si propone anche come uno strumento replicabile in contesti privi di dati osservati, offrendo un approccio trasferibile e adattabile in grado di colmare le lacune conoscitive di numerosi sistemi idrologici vulnerabili. Ciò rappresenta un supporto concreto per una gestione delle risorse idriche più efficace e resiliente, in risposta a scenari climatici e territoriali in continua evoluzione.

Bibliografia

- Bancheri, M., 2017. A Flexible Approach to the Estimation of Water Budgets and Its Connection to the Travel Time Theory. Ph.D. Thesis, University of Trento, Trento, Italy.
- Beven, K., 2001. Rainfall-runoff modelling: The primer. Wiley.
- Coppola A, Randazzo L, Basile A. and Fenu C, 2018. FLOWS-HAGES (FLOW of Water and Solutes in Heterogeneous AGri-Environmental Systems): A MatLab Code for the Transport of Water and Solutes in Unsaturated Soils with Vegetation in Heterogenous System D.S.U. o. B. Tech. Rep. Soil and Contaminant Hydrology Laboratory, Italy.
- Global Water Stress, World Resources Institute, 2023.
- Jakeman, A. J., Littlewood, I.G. and Whitehead, P. G., 1990. Computation of the instantaneous unit hydrograph and identifiable component flows with application to two small upland catchments, *Journal of Hydrology*, Vol. 117, pp. 275-300.
- Longobardi, A., Khasanova, L. and Palmiero, M.F., 2023. Baseflow quantification effectiveness by digital recursive filters. FLOWPATH 2023, National Meeting on Hydrogeology, Malta.
- Pandi, D., Kothandaraman, S. and Kuppasamy, M., 2021. Hydrological models: a review. *International Journal of Hydrology Science and Technology*, 12(3), pp.223,242.
- Peel, M.C. and Blosch, G., 2011. Hydrological model in a changing world. *Progress in Physical Geography*, 35, pp.249,261.
- Perrin, C., 2003. The exponential store: a correct formulation for rainfall-runoff modelling. *Hydrological Sciences—Journal—des Sciences Hydrologiques*. Vol.48, pp.109-124.
- Sivapalan, M., Takeuchi, K., Franks, S.W., et al., 2003. IAHS Decade on predictions in ungauged basins (PUB), 2003–2012: Shaping an exciting future for the hydrological sciences. *Hydrological Sciences Journal*, 48, pp. 857–880.

Un passo avanti verso la ricostruzione dell'informazione termopluviometrica storica italiana degli annali idrologici: il progetto ANNHYDRO

Barbara Lastoria¹, Francesca Archi¹, Matteo Balistrocchi², Daniela Biondi³, Anna Botto¹, Giovanni Braca¹, Paolo Colosio^{2*}, Francesca Conocchiella³, Silvano Fortunato Dal Sasso⁴, Mauro Fiorentino⁴, Vito Iacobellis⁵, Audrey Maria Noemi Martellotta⁵, Leonardo Mita⁴, Cosimo Peruzzi¹, Teresa Pizzolla⁴, Roberto Ranzi², Vincenzo Totaro⁵, Robertino Tropeano¹, Piergiorgio Vasta³, Martina Bussetini¹

¹ BIO-ACAS, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), Roma, Italia

² DICATAM, Università di Brescia, Brescia, Italia

³ DIMES, Università della Calabria, Rende, Italia

⁴ DIUSS, Università della Basilicata, Matera, Italia

⁵ DICATECh, Politecnico di Bari, Bari, Italia

*e-mail: paolo.colosio@unibs.it

Sommario

Gli Annali Idrologici del Servizio Idrografico Italiano rappresentano una delle principali fonti storiche di dati idrologici e climatici del nostro Paese. Il Servizio Idrografico Italiano (successivamente Servizio Idrografico e Mareografico Nazionale) articolato in Sezioni autonome, responsabili di altrettanti compartimenti idrografici, ha svolto dal 1917 un ruolo fondamentale nella raccolta, elaborazione e diffusione sistematica dell'informazione idrologica e meteorologica nazionale. Attraverso la pubblicazione dei Bollettini Idrografici, prima, e degli Annali Idrologici, poi, a partire dal 1927, il Servizio Idrografico documentava le osservazioni pluviometriche e idrometriche rilevate dalla rete di stazioni di misura distribuite sull'intero territorio nazionale (De Marchi, 1931). Dal 1951 la pubblicazione degli Annali idrologici ha assunto una struttura consolidata e comune a tutti i compartimenti idrografici, che mantiene l'articolazione in Parte I e Parte II già adottata dai bollettini a partire dal 1921, ma si arricchisce di ulteriori misure ed elaborazioni riguardanti la termometria, la freatimetria, il bilancio idrologico, il trasporto solido e la mareografia, diventando una fonte storica unica ed insostituibile per la conoscenza climatologica e idrologica italiana (Servizio Idrografico Italiano, 1976).

Gran parte di questo patrimonio informativo, sebbene ampiamente riconosciuto come "fondamentale" per la ricerca scientifica, nonché per le valutazioni che sono alla base della pianificazione territoriale e della gestione delle risorse idriche, è tuttavia di difficile accesso principalmente a causa del formato di pubblicazione cartaceo. Un primo sforzo di organizzazione e digitalizzazione del dato venne condotto a partire dal 2003 da ISPRA (allora APAT, Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici) con il [Progetto Annali](#). Esso ha portato alla creazione di una banca dati delle immagini delle pagine dei volumi cartacei divise per compartimenti, attualmente consultabili e scaricabili attraverso [interfaccia web dell'ISPRA](#), successivamente trasformate in formato alfanumerico tramite procedure basate su sistemi di Optical Character Recognition (OCR) e strutturate in un database relazionale Structured Query Language (SQL). Il risultato di questa trasformazione tuttavia non ha un livello di interrogabilità e di validazione tale da renderla fruibile digitalmente. In questo contesto si inserisce il progetto ANNHYDRO, vincitore di un bando a cascata pubblicato dall'Università Alma Mater Studiorum di Bologna in qualità di Spoke 8 del programma RETURN (codice PE00000005) iniziativa del MUR nell'ambito del del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4, Componente 2, Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU.

Il progetto ANNHYDRO, coordinato dall'ISPRA, ha un partenariato composto da Università della Calabria, Università degli Studi della Basilicata, Politecnico di Bari e Università degli Studi di Brescia. Il progetto si propone di: 1) integrare le informazioni contenute nel database del Progetto Annali, digitalizzando quelle mancanti pubblicate in formato cartaceo e utilizzando database idrologici esistenti; 2) costruire un database che garantisca l'organizzazione sistematica e relazionale dei dati, 3) validare e georeferenziare l'informazione idrologica consistente nei valori giornalieri delle precipitazioni e delle temperature dell'aria, 4) rendere facilmente accessibili queste serie storiche attraverso la piattaforma nazionale HIS Central, in continuità con le informazioni idro-meteorologiche recenti gestite dai Servizi Idrografici Regionali (SIR) e delle province autonome.

Nella fase iniziale si è condotta un'attività approfondita di ricostruzione dell'anagrafica completa delle stazioni associata direttamente alle pagine degli Annali Idrologici. Sono state digitalizzate le principali informazioni

associate a ciascuna stazione, tra cui il nome, il corso d'acqua e il bacino idrografico di appartenenza, il tipo di sensore e la quota altimetrica dello strumento. Per ciascuna stazione, oltre alle informazioni anagrafiche, è stata registrata la posizione dell'informazione relativa alla stazione all'interno della pagina, ovvero il numero d'ordine dall'alto verso il basso in cui i dati giornalieri sono riportati per ciascun mese nei Bollettini Idrografici e il numero d'ordine da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso in cui le tabelle dei dati giornalieri sono riportate per ciascun anno negli Annali Idrologici. Il codice parlante identificativo della pagina dell'Annale insieme al numero d'ordine costituiscono una chiave che permette di ricondurre con esattezza il dato digitalizzato all'interno della sua fonte originale, consentendo un'agevole consultazione e facilitando le successive fasi di verifica e controllo di qualità. L'informazione anagrafica delle stazioni è stata inoltre completata con l'identificazione degli alias dei nomi con cui una stessa stazione è stata riportata nelle pubblicazioni, in modo da ricostruire la continuità necessaria ad ottenere serie temporali omogenee. Con la raccolta e l'assegnazione delle coordinate geografiche, infine, si rende possibile georeferenziare l'informazione idrologica.

Nella seconda fase si è proceduto all'organizzazione e ad una prima fase di verifica dei dati giornalieri di precipitazione e di temperatura con riferimento all'anagrafica predisposta nella fase precedente. Ciò è avvenuto utilizzando i dati estratti con procedure semi-automatiche dai file Excel che, nel Progetto Annali, erano stati creati manualmente per la verifica a campione del database SQL oltre a dati di altri database (di confronto) per lo più regionali e parziali nella copertura temporale. Sono state effettuate verifiche di integrità delle serie e di congruità delle informazioni specie in presenza, non rara, di stazioni omonime o di casi, segnalati nel corso della digitalizzazione dell'anagrafica stazioni, di dati tipograficamente complessi da interpretare attraverso riconoscimento OCR. Al fine di preservare la ricchezza di informazioni contenuta negli annali, al valore numerico epurato dei segni grafici di natura non numerica sono stati attribuiti dei codici di qualità, indicanti caratteristiche quali presenza di neve, valore interpolato, cumulato o valore incerto. Successivamente, i valori giornalieri di pioggia e temperatura sono stati verificati in maniera sistematica con delle quantità sintetiche a scala mensile e, a campione, con dei dataset esistenti. Le attività di ricostruzione delle anagrafiche e di validazione del dato hanno quindi permesso di individuare criticità ed incongruenze presenti negli Annali Idrologici che, seppur presenti in maniera ridotta, necessitano di ulteriori approfondimenti e ricerche archivistiche.

Il progetto ANNHYDRO rappresenta un passo significativo verso la razionalizzazione del patrimonio di osservazioni pluviometriche e termometriche italiano. La creazione di una banca dati aperta, validata e facilmente accessibile garantirà alla comunità idrologica la possibilità di disporre di serie storiche utili a valutare e gestire una risorsa come quella idrica, il cui uso sostenibile è sempre più condizionato dagli impatti dei cambiamenti climatici, dell'inquinamento, dalle trasformazioni di uso del suolo e dagli sprechi.

Bibliografia

- De Marchi, G., 1931. Compiti ed attività del Servizio. Il Servizio Idrografico Italiano, Ministero dei Lavori Pubblici, pp.7-66.
- Servizio Idrografico Italiano, 1976. Elenco delle stazioni termopluviometriche del Servizio Idrografico Italiano (situazione al 1970), Pubblicazione n.27 del Servizio.

Comparative analysis of satellite rainfall products over Italy

Gaetano Pellicone¹, Tommaso Caloiero², Francesco Chiaravalloti², Roberto Coscarelli^{2*}

¹ CNR-ISA-FOM, National Research Council of Italy, Institute for Agricultural and Forest Systems in the Mediterranean, Rende (CS), Italy

² CNR-IRPI, National Research Council of Italy, Research Institute for Hydrogeological Protection, Rende (CS), Italy

*e-mail: roberto.coscarelli@cnr.it

Abstract

Accurate rainfall measurement is critical for managing floods, droughts, and water resources, especially in countries like Italy, where mountainous terrain and coastal features make weather patterns highly complex. Since rain gauges cannot cover every region effectively, researchers increasingly rely on Satellite-based Precipitation Products (SPPs). However, these datasets can differ significantly in performance depending on the season and landscape. This study evaluates five widely-used SPPs (i.e. GPM IMERG Final, CHIRPS, PDIR-Now, HSAF05B, and SM2RAIN-ASCAT) and compares them to the high-resolution, ground-observed SCIA-ISPRA dataset across Italy. The analysis covers daily, seasonal, and yearly timescales and looks also at extreme rainfall events.

Firstly, the spatial (10×10 km²) and temporal (daily) resolutions across all the datasets has been harmonized to allow fair comparisons. Specifically, four statistical metrics were used to evaluate the satellite's capability to detect daily precipitation events: Success Ratio (SR), Probability of Detection (POD), Bias, and Critical Success Index (CSI). At the same time, at annual and seasonal scales, the Root Mean Square Error (RMSE), the coefficient of determination (R²), and the standard deviation (SD), have been applied. The statistical metrics were graphically represented using a performance diagram, as proposed by Roebber (2009). A Composite Performance Index (CPI) to rank overall performance by combining accuracy, variability, and correlation metrics was computed for daily precipitation. Moreover, the Taylor diagrams (Taylor, 2001) were used to concisely visualize the annual and seasonal performance of the models against observed data, summarizing multiple statistical parameters simultaneously. The study also focuses on three climate extreme rainfall indices (R95pTOT, R99pTOT and Rx5day) developed by the ETCCDI experts, who are part of the WMO (Sillmann et al., 2013).

The GPM emerged as the most balanced and reliable product overall, particularly for applications requiring a compromise between event detection and accuracy. PDIRNOW showed high detection ability but suffered from overestimation and higher false alarm rates. SM2RAIN212N demonstrated strong detection and temporal correlation but often overestimated variability. CHIRPS displayed conservative detection patterns with low false alarms but missed numerous events, while HSAF05B showed lower reliability and higher uncertainty, especially in colder seasons.

The key findings can be summarized as follows: i) Daily Rainfall Detection: GPM offered the best balance between detection, false alarms, and bias, performing consistently across seasons. PDIRNOW had the highest detection but also high false alarms, favouring detection-focused applications. SM2RAIN212N overpredicted events, while CHIRPS was conservative, with fewer false alarms but more missed detections. HSAF05B resembled GPM but showed less reliability due to greater variability. ii) Annual and Seasonal Rainfall Replication: SM2RAIN212N showed the highest annual correlation and closely matched rainfall variability. CHIRPS followed with good performance and low RMS error despite slight underestimation. GPM performed well but underestimated summer variability, while PDIRNOW and HSAF05B showed poor correlation and higher errors, especially in winter. iii) Seasonal Performance: Dataset performance was highest in spring and summer, with closer alignment to observed metrics. GPM, CHIRPS, and SM2RAIN212N performed well in autumn, while winter showed the weakest results overall. GPM stood out for its consistent seasonal performance and near-unity Bias. iv) Extreme Rainfall Indices: GPM best captured R95tot, showing strong agreement with observed data. All datasets struggled with R99tot, reflecting challenges in detecting extreme rainfall. Most performed well on Rx5d, though PDIRNOW overestimated variability and showed poor correlation.

Overall, the findings highlighted the importance of selecting SPPs based on the specific requirements of the intended application, including seasonality and tolerance for false detections. In particular, the variability in performance across datasets and metrics underscores the need for multi-product approaches or hybrid solutions.

Figure 1. Critical success index (left) and satellite Composite Performance Ranking (right)

Finally, it can be affirmed that no one-size-fits-all solution exists. Users should select the SPP based on season, location, and the cost of false alarms or missed events. Hybrid or multi-product approaches may offer the best performance across diverse applications (Dinku et al., 2018; Brocca et al., 2014).

References

- Brocca, L. et al. (2014). Soil as a Natural Rain Gauge: Estimating Global Rainfall from Satellite Soil Moisture Data. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 119(9), 5128–5141.
- Brocca, L. et al. (2019). SM2RAIN-ASCAT (2007–2018): Global Daily Satellite Rainfall from ASCAT Soil Moisture. *Earth System Science Data*, 11, 1583–1601.
- Dinku, T. et al. (2018). Validation of the CHIRPS Satellite Rainfall Estimates over Eastern Africa. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 144(S1), 292–312.
- Roebber, P.J. (2009). Visualizing Multiple Measures of Forecast Quality. *Weather and Forecasting*, 24(2), 601–608.
- Sillmann, J. et al. (2013). Climate Extremes Indices in the CMIP5 Multi-Model Ensemble: Part 1. Model Evaluation and Comparison with Observations. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 118(4), 1716–1733.
- Taylor, K.E. (2001). Summarizing Multiple Aspects of Model Performance in a Single Diagram. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 106(D7), 7183–7192.

A Critical Assessment of Satellite and Reanalysis Precipitation Datasets over Italy

Benedetta Moccia^{1*}, Luca Buonora¹, Claudia Bertini², Elena Ridolfi¹, Fabio Russo¹,
Francesco Napolitano¹

¹ Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, Università degli Studi di Roma La Sapienza, Rome, Italy

² IHE Delft Institute for Water Education, Hydroinformatics and Socio-Technical Innovation Department, Delft, Netherlands

*e-mail: benedetta.moccia@uniroma1.it

Abstract

Italy's complex orography and climatic variability make it highly susceptible to extreme precipitation events, which pose significant risks for both population and infrastructure (Moccia et al., 2024). Monitoring precipitation across the Italian peninsula with high spatial and temporal resolution is therefore essential. However, as in many parts of the world, Italy's rain gauge network suffers from uneven distribution, limited data availability, and heterogeneous observational standards. Satellite- and reanalysis-based precipitation products offer a potential alternative to ground-based networks, though their performance may vary substantially with geography, seasonality, and spatial/temporal resolution (Kidd & Levizzani, 2019; Beck et al., 2019).

In this study we provide a comprehensive evaluation of six widely-used gridded precipitation datasets — ERA5-Land, CERRA-Land, IMERG, CHIRPS, CMORPH, and PERSIANN-CCS-CDR — across the Italian territory over a 20-years period between 2001 and 2020. Using the SCIA rain gauge database (Desiato et al., 2007) as the ground-truth benchmark, we assess their performance through continuous (Pearson Correlation Coefficient ρ , Bias β , Variability Ratio γ , Kling-Gupta Efficiency (KGE), and Root Mean Squared Error (RMSE)) and categorical metrics (Probability of Detection (POD), False Alarm Ratio (FAR) and Critical Success Index (CSI)) at daily, monthly, and annual scales. Analyses are carried out at multiple spatial resolutions, including major and secondary watersheds, administrative provinces and regions, and national scale (Moccia et al., 2025).

Our findings confirm that no single dataset performs best under all spatial and temporal conditions. Overall, the performance of gridded products generally improves when moving from high (daily) to low (annual) temporal resolution. The two reanalysis-based products (ERA5-Land and CERRA-Land) outperform their satellite-based counterparts overall, due to their assimilation of diverse observational inputs into physically based models. ERA5-Land demonstrates slightly superior performance in terms of correlation and consistency, despite a modest wet bias likely linked to its orographic representation. CERRA-Land shows better bias in certain regions, but slightly inferior KGE and RMSE values compared to ERA5-Land. Among satellite-based products, IMERG emerges as the most reliable, particularly over central Italy, while CMORPH and PERSIANN-CCS-CDR consistently underperform, especially in mountainous and cold semi-arid zones. The study also reveals critical weaknesses in detecting winter precipitation and rainfall over complex terrains or water bodies, particularly by CMORPH.

To provide practical guidance on the use of gridded precipitation products in hydrological and climate applications, we identified the best-performing dataset at different spatial and temporal scales based on the median value of the KGE, a comprehensive metric that jointly accounts for correlation, bias, and variability. The results, illustrated in Figure 1, highlight that no single dataset universally outperforms the others across all spatial and temporal scales. At the daily scale, the reanalysis products CERRA-Land and ERA5-Land, along with the satellite-based IMERG, are the most reliable across most of the Italian territory. In particular, ERA5-Land emerges as the best option in several regions of Northern Italy, while IMERG performs well over Central Italy and coastal areas. At the monthly scale, a slight shift in performance is observed. CHIRPS gains importance in various mountainous areas—especially in Northern Italy and Sicily—likely due to its design focus on complex topographies. CERRA-Land becomes more dominant than ERA5-Land, particularly over larger basins and northern provinces, while IMERG remains a strong performer in central regions.

Figure 1. Best product for each main and secondary watersheds and administrative provinces of Italy at daily and monthly scales based on KGE median values (Moccia et al., 2025).

This multi-scale, multi-temporal assessment underlines the importance of selecting gridded precipitation products not only based on overall accuracy, but also in relation to the specific temporal resolution and geographic scope of the study. The identification of the best dataset per spatial unit offers valuable support for practitioners and researchers in tailoring their choice to the needs of hydrological modeling, water resource planning, and climate impact studies.

References

- Beck, H.E., Pan, M., Roy, T., Weedon, G.P., Pappenberger, F., Van Dijk, A.I.J.M., Huffman, G.J., Adler, R.F., Wood, E.F., (2019). Daily evaluation of 26 precipitation datasets using Stage-IV gauge-radar data for the CONUS. *Hydrol. Earth Syst. Sci.* 23, 207–224.
- Desiato, F., Lena, F., Toreti, A., 2007. SCIA: a system for a better knowledge of the Italian climate. *Boll. di Geofis. Teor. Ed. Appl.* 48, 351–358.
- Kidd, C., Levizzani, V., (2019). Quantitative precipitation estimation from satellite observations. *Extreme Hydroclimatic Events and Multivariate Hazards in a Changing Environment*. Elsevier, pp. 3–39.
- Moccia, B., Ridolfi, E., Mineo, C., Russo, F., & Napolitano, F. (2024). On the occurrence of extreme rainfall events across Italy: Should we update the probability of failure of existing hydraulic works?. *Water Resources Management*, 38(11), 4069-4082.
- Moccia, B., Buonora, L., Bertini, C., Ridolfi, E., Russo, F., & Napolitano, F. (2025). What is our pick? Assessment of satellite and reanalysis precipitation datasets over Italy. *Journal of Hydrology: Regional Studies*, 60.

Stima di tendenze del numero di giorni piovosi nel bacino del fiume Po basata sugli annali idrologici (1951 – 1991)

Matteo Balistrocchi*, Paolo Colosio, Roberto Ranzi

Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica, Università degli Studi di Brescia, Brescia

*e-mail: matteo.balistrocchi@unibs.it

Sommario

L'individuazione di non-stazionarietà nelle proprietà delle serie di precipitazioni, la stima della loro entità e della loro significatività statistica ha seriamente impegnato la comunità scientifica negli ultimi decenni anche in Italia (Brunetti et al., 2009; Brugnara et al. 2012; Pavan et al., 2019; Balistrocchi & Grossi, 2020; Ranzi et al., 2021). A diverse scale spaziali e temporali, infatti, tali non-stazionarietà potenzialmente incidono su svariati aspetti della gestione delle risorse idriche. A scala di evento esse potrebbero implicare la modifica della statistica delle piogge intense e quindi comportare incrementi della pericolosità idraulica. A scale temporali lunghe, unitamente a non-stazionarietà delle temperature ed a trasformazioni dell'uso del suolo apprezzabili a scala di bacino, esse potrebbero incidere sulle disponibilità idriche ovvero sulla frequenza, sulla durata e sulla severità di eventi di siccità o sull'instaurarsi di condizioni di scarsità idrica.

La debolezza dei segnali delle tendenze delle variabili climatiche rende necessario, al fine di affrontare in maniera rigorosa il problema, operare su serie storiche il più estese possibili e di elevata qualità. Numerosi progetti sono stati condotti allo scopo di incrementare il patrimonio di dati digitali validati a disposizione della comunità scientifica (Manara et al., 2025). Nell'ambito di questo tema di ricerca opera il Progetto ANNHYDRO (Lastoria et al., 2025), il quale ha l'obiettivo di digitalizzare, organizzare sistematicamente, validare ed infine rendere fruibili le osservazioni di variabili ambientali raccolte dal Servizio Idrografico Italiano sino al 1991 e pubblicate attraverso gli Annali Idrologici in formato cartaceo. Il Progetto vede coinvolti ISPRA come coordinatore, l'Università della Calabria, l'Università degli Studi della Basilicata, il Politecnico di Bari e l'Università degli Studi di Brescia, tra i cui compiti vi è quello del recupero delle osservazioni pluviometriche giornaliere del bacino del fiume Po (compartimento di Parma) dal 1951 al 1991.

L'attività svolta, i cui dettagli sono riferiti in Lastoria et al. (2025), ha permesso di acquisire una base di dati georeferenziata e validata alquanto ampia, partendo dalle digitalizzazioni grezze delle pagine degli Annali Idrologici condivise da ISPRA nell'ambito del progetto. Il numero medio di stazioni rese disponibili digitalmente per ogni anno è mediamente di circa 630, con un massimo di 847 nel 1958 ed un minimo di 413 nel 1988. Il pannello (a) della figura seguente mostra la loro distribuzione spaziale nel bacino del fiume Po, mentre il pannello (b) illustra l'andamento nel tempo del loro numero. Ciò rende pertanto possibile indagare l'esistenza di tendenze di alcune variabili pluviometriche in modo sistematico all'interno del bacino del fiume Po. Una variabile che certamente merita un approfondimento è il numero annuo di giorni piovosi. In questa sede si riportano gli esiti relativi all'analisi delle serie dei pluviometri di Cremona, Sondrio, Aosta e Borgo Val di Taro, le cui caratteristiche sono elencate nella tabella seguente.

Nel pannello (c) della figura seguente sono rappresentati gli andamenti del numero di giorni piovosi di ogni anno e le corrispondenti rette di regressione ricavate secondo Theil-Sen (Hollander et al., 2014). Nella tabella seguente sono inoltre riportati i valori della pendenza della retta di regressione, del coefficiente di Mann-Kendall ed il *p-value* del test di stazionarietà. Si osserva come tutte le serie mostrino una tendenza alla diminuzione dei giorni piovosi, ma che solo nel caso di Sondrio essa risulti statisticamente significativa. Nei casi di Aosta e di Borgo Val di Taro l'ipotesi di stazionarietà non è rigettabile per *p-value* superiori al 10%, mentre per Cremona si delinea una condizione intermedia, essendo il *p-value* di poco inferiore al 5%. L'eterogeneità del risultato dimostra come siano necessari ulteriori sforzi al fine di indagare in maniera esaustiva questo aspetto cruciale della dinamica delle precipitazioni nel bacino del fiume Po. In questo senso, il completamento del Progetto ANNHYDRO apporterà un contributo fondamentale, rendendo disponibile anche l'informazione pluviometrica precedente il 1951, consentendo perciò stime di maggiore precisione ed accuratezza.

Tabella 1. Caratteristiche di alcuni pluviometri analizzati, consistenza della serie n , pendenza della retta di regressione m , coefficiente di Mann-Kendall t_k e p -value del test di stazionarietà.

Pluviometro	Bacino	Quota (m s.l.m.)	Coordinate UTM32N		n (y)	m (d $10^{-2} y^{-1}$)	t_k	p -value (%)
			E (m)	N (m)				
Cremona	Fra Oglio e Adda	45	579.343	4.997.783	40	-37	-0.22	4.6
Sondrio	Adda	298	564.003	5.112.058	40	-52	-0.29	1.1
Aosta	Dora Baltea	583	368.416	5.065.335	41	-13	-0.12	27.1
Borgo Val di Tarò	Tarò	411	560.358	4.925.362	40	-33	-0.17	12.4

Figure 1. Distribuzione spaziale (a) e numero di pluviometri (b) pubblicati sugli Annali Idrologici nel compartimento di Parma tra il 1951 ed il 1991 nel bacino del fiume Po (fonte idrografia ADBPO); (c) numero di giorni piovosi annui osservati (O) e linee di tendenza (T) per i quattro pluviometri elencati in tabella.

Bibliografia

- Balistrocchi, M. and Grossi, G., 2020. Predicting the impact of climate change on urban drainage systems in northwestern Italy by a copula-based approach. *Journal of Hydrology: Regional Studies*, 28, 100670.
- Brugnara, Y., Brunetti, M., Maugeri, M., Nanni, T., and Simolo, C., 2012. High-resolution analysis of daily precipitation trends in the central Alps over the last century. *International Journal of Climatology*, 32, pp.1406–1422.
- Brunetti, M., Lentini, G., Maugeri, M., Nanni, T., Auer, I., Böhm, R. and Schöner, W., 2009. Climate variability and change in the greater alpine region over the last two centuries based on multi-variable analysis. *International Journal of Climatology*, 29(15), pp. 2197–2225.
- Hollander, M., Wolfe, D.A. and Chicken, E., 2014. Regression problems. In *Nonparametric Statistical Methods*, 3rd ed., Hollander, M., Wolfe, D.A., Chicken, E., Eds., Wiley & Sons, NY, pp. 451–494.
- Lastoria, B. et al., 2025. Un passo avanti verso la ricostruzione dell'informazione termopluviometrica storica italiana degli annali idrologici: il progetto ANNHIDRO. *Atti del Le Giornate dell'Idrologia della Società Idrologica Italiana 2025, Bari, 8–10/09/25 (sottomesso)*.
- Manara, V., Brunetti, M., Beltrano, M.C., Bertoldi, G., Brugnara, Y., Berro, D.C., Ceppi, A., Crespi, A., Stefanini, F.M., Sudati, F., Zardi, D. and Maugeri, M., 2025. Engaging High School Students in Rescuing and Digitizing Data from Historical Observations in Italy: The Citizen Science Project Cli-DaRe@School. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 106(3), pp. E509–E524.
- Pavan, V., et al., 2019. High resolution climate precipitation analysis for north-central Italy, 1961–2015. *Climate Dynamics*, 52(5–6), pp. 3435–3453.
- Ranzi, R., Michailidi, E.M., Tomirotti, M., Crespi, A., Brunetti, M. and Maugeri, M., 2021. A multi-century meteorological analysis for the Adda river basin (Central Alps). Part II: Daily runoff (1845–2016) at different scales. *International Journal of Climatology*, 41(1), pp. 181–199.

Dalla temperatura dell'aria al bilancio idrologico: un parametro semplice per processi complessi

Adriano Fedi^{*}, Giovanni Ceccarini, Stefano Perin, Alex Stevanin

SIAP-MICROS, via del lavoro, 1, San Fior (TV), Italy

*e-mail: a.fedi@siapmicros.com

Sommario

La temperatura dell'aria, seppur concettualmente semplice da misurare, rappresenta un parametro cruciale per numerosi processi fisici nei modelli idrologici, a partire dall'evapotraspirazione fino alla fusione nivale e al bilancio energetico degli invasi. Tuttavia, la sua misurazione accurata è spesso compromessa da interferenze ambientali (radiazione solare, vento, precipitazioni) e da inadeguatezze strumentali (scudi obsoleti, posizionamenti non conformi agli standard WMO). Il presente lavoro discute il ruolo della temperatura dell'aria nella modellazione idrologica e introduce lo schermo solare SMarTCELLino, progettato da Siap+Micros per migliorare l'affidabilità delle misure anche in condizioni estreme. Realizzato in ASA resistente ai raggi UV e dotato di piastre con geometria "S-wing", SMarTCELLino garantisce un efficace bilanciamento tra schermatura dalla radiazione e ventilazione passiva, risultando conforme alle linee guida ISO 17714. I test di intercomparazione condotti con prodotti di riferimento internazionali evidenziano le ottime prestazioni dello strumento, in particolare in condizioni critiche con radiazione obliqua e vento debole o quasi assente. Il contributo evidenzia come una corretta misura della temperatura possa influenzare significativamente l'accuratezza dei modelli idrologici, proponendo una soluzione tecnologicamente avanzata e compatibile con i più diffusi sensori termometrici ambientali.

Bollettino idrologico mensile in Liguria: un prodotto automatico realizzato con R-Markdown

Angelo Forestieri*

Agenzia regionale per l'ambiente - Liguria, Genova, Italia

*e-mail: angelo.forestieri@arpal.liguria.it

Sommario

Le tematiche legate alla siccità stanno assumendo sempre più rilevanza nell'ambito della gestione idrica. A partire da quest'anno l'Ufficio Previsioni e Analisi Idrologiche del Centro Meteo Idrologico (CMI) dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente della Liguria (ARPAL) ha iniziato a produrre mensilmente il Bollettino Idrologico (BIM) che offre un'analisi dettagliata degli afflussi e deflussi idrici, basata sui dati della rete meteo-idrografica regionale. Il BIM è destinato principalmente alle autorità preposte alla gestione delle risorse idriche, con l'obiettivo di fornire informazioni sintetiche sulla disponibilità idrica attraverso indici statistici e modellistici, supportati da elaborazioni avanzate.

ARPAL gestisce la rete di monitoraggio meteo-idrologica per fini di Protezione Civile e utilizza i dati per tutte le modellazioni meteo idrologiche necessarie per la previsione e monitoraggio a supporto del sistema di allertamento. Per ottimizzare la produzione del BIM, grazie alla disponibilità dei dati meteo-idrologici, si è creata un'architettura informatica in grado di generare tutte le informazioni e gli indici senza la necessità dell'intervento dell'operatore.

La procedura crea il BIM generando prodotti e indici, come:

- precipitazioni mensili e anomalia;
- volumi degli afflussi nei principali bacini idrici;
- indici come lo *Standardized Precipitation Index* (SPI) e lo *Standardized Runoff Index* (SRI), per monitorare siccità e deflussi;
- portate giornaliere, piogge e temperature significative;
- *Standardized Precipitation Evapotranspiration Index* (SPEI) per valutare il contributo dell'evapotraspirazione.

Figura 1. Portate giornaliere e Standardized Runoff Index (SRI)

L'architettura del prodotto è stata sviluppata con il software open-source R, in particolare con R-Markdown, un'estensione gratuita che permette di costruire documenti di alta qualità combinando tabelle, grafici e parti testuali. R-Markdown è in grado di integrare in uno stesso documento codice eseguibile e testo.

Gli script archiviati in un server mensilmente generano in maniera automatica una prima versione, già completa di tutti i prodotti; dopo la prima generazione l'operatore riceverà un'email di notifica. Una volta verificati

i contenuti all'operatore è lasciata la possibilità di inserire un commento di sintesi introduttivo.

Per un controllo più immediato è stata costruita, tramite Shiny-Server, una pagina di controllo interattiva per visualizzare tutti i prodotti che saranno pubblicati nel BIM. La pagina permette anche di visualizzare e generare manualmente il bollettino.

Il BIM è stato pensato come un prodotto dinamico, per tale ragione nei prossimi mesi sarà integrato con nuovi indici e informazioni meteo-idrologiche con l'obiettivo di fornire uno strumento utile a tutti gli enti che si occupano della gestione della risorsa idrica. Un documento tecnico ma il più possibile chiaro in cui ogni attore, a diversi livelli (tecnico, cittadino comune), potrà trovare delle informazioni utili per seguire l'andamento della risorsa idrica nella propria regione.

Bibliografia

- Li Wang, Zhe Yuan, Xiaoliang Shi, Jun Yin, Tianling Qin, Jie Zhang, A driving force analysis method for drought-flood abrupt alternation events, *Ecological Informatics*, 10.1016/j.ecoinf.2025.103214, 90, (103214), (2025).
- McKee, T. B., N. J. Doesken, and J. Kleist, 1993: The relationship of drought frequency and duration of time scales. Eighth Conference on Applied Climatology, American Meteorological Society, Jan17-23, 1993, Anaheim CA, pp.179-186.
- Vicente-Serrano, S.M., S. Begueria and J.I. Lopez-Moreno, 2010. A multi-scalar drought index sensitive to global warming: the Standardized Precipitation Evapotranspiration Index. *Journal of Climate*, 23: 1696–1718.

Servizio Idrografico della Regione Umbria: Evoluzione e stato dell'arte del monitoraggio delle portate fluviali in Umbria

Monica Bruschini*, Marco Trollini, Marco Stelluti, Gianluca Paggi, Sandro Costantini

Regione Umbria – Idrografico Regionale - Servizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico, Piazza Partigiani 1, Perugia, Italia

*e-mail: mbruschini@regione.umbria.it

Sommario

Il monitoraggio delle portate fluviali rappresenta un pilastro fondamentale per la gestione delle risorse idriche, la mitigazione del rischio idraulico e la gestione degli impatti dei cambiamenti climatici. La regione Umbria, caratterizzata da un complesso reticolo idrografico, si confronta con sfide crescenti legate all'alternanza di periodi di siccità e eventi di piena estremi. Questo lavoro presenta una disamina completa dello stato dell'arte delle metodologie e della frequenza per la misurazione delle portate nei corsi d'acqua della regione.

L'obiettivo è duplice: da un lato, analizzare l'evoluzione storica della rete di monitoraggio regionale, basata prevalentemente su stazioni idrometriche tradizionali con sensori di livello e associate scale di deflusso; all'altro, valutare l'integrazione e l'efficacia delle più recenti tecnologie di misura diretta. La metodologia si basa sull'analisi dei dati della rete regionale gestita dal Servizio Idrografico regionale dell'Umbria e sull'esperienza maturata in campagne di misura specifiche.

L'analisi dell'andamento storico del monitoraggio idrometrico in Umbria, a partire dal 1984, rivela una chiara correlazione tra l'intensità delle attività e l'attuazione di programmi di finanziamento specifici. Si osserva infatti che i periodi caratterizzati da un trend in crescita, sia nel numero di punti di misura gestiti sia nella frequenza delle campagne di misurazione, coincidono direttamente con l'attivazione di tali programmi. L'impulso decisivo è derivato da due fattori chiave resi possibili dai finanziamenti: l'aumento del personale tecnico a disposizione e, soprattutto, l'istituzione di un ufficio stabile dedicato specificamente a questa funzione, che ha garantito continuità e sistematicità al lavoro.

In conclusione, il monitoraggio idrometrico in Umbria è in una fase di transizione cruciale. L'integrazione sinergica di un'infrastruttura di stazioni tradizionali, mantenuta efficiente, con tecnologie innovative e mirate, e l'istituzione di un ufficio fisso rappresentano le strategie vincenti per una gestione idrica resiliente ed efficace.

Rete di monitoraggio Umbria

Modalità operativa e strumentazione delle misure di portata

HAST – Hydrological Atlas South Tyrol: A Digital Infrastructure for Integrated Hydrological Knowledge and Decision Support

Roberto Dinale^{1*}, Stefan Ghetta¹, Jacob Alexander², Giacomo Bertoldi², Bartolomeo Ventura², Chiara Mariz², Thomas Iacopino², Eleonora Dallan³, Marco Borga³

¹ Civil Protection Agency, Province of Bolzano, Italy

² Eurac Research, Bolzano, Italy

³ TESAF, University of Padova, Legnaro (PD), Italy

*e-mail: roberto.dinale@provincia.bz.it

Abstract

The Hydrological Atlas South Tyrol (HAST) is a strategic research and development initiative aimed at modernizing hydrological data management and decision-making in the Alpine region of South Tyrol. The fragmentation of hydrological datasets across institutions, the lack of a systematic validation framework, and the absence of a unified, accessible platform since the last publication of hydrological yearbooks in 1998 are just a few of the significant research and operational gaps that the project attempts to fill. HAST addresses the need for consistent, verified, and publicly accessible data to support both scientific research and practical decision-making as climate change increases hydrological variability, especially in mountainous areas.

Under the direction of the Autonomous Province of Bolzano's Civil Protection Agency, in collaboration with Eurac Research and the University of Padova, and co-financed by the European Regional Development Fund (ERDF/FESR), HAST specifically aims to consolidate, standardize, and disseminate hydrological and meteorological knowledge through a digital infrastructure. Fostering two-way knowledge transfer and bridging the gap between science and practice is one of the project's main objectives. HAST incorporates operational insights and data requirements into the research process in addition to converting scientific methods into tools that practitioners and other users (such as researchers, civil protection, educators, and citizens) can use.

Four interconnected work packages (WPs) make up the project's structure, and each one addresses a crucial aspect of the platform's development:

WP1 – Project Management and Communication ensures efficient coordination among institutional partners, stakeholders, and users. An advisory committee has been formed at the beginning of the project, identified from among the stakeholders of the South Tyrolean Hydrological Atlas, with the function to help and direct the project team in defining priorities, the type of products to be developed, and the preferred technical solutions.

WP2 – Data Infrastructure and Web Platform delivers the technical foundation of HAST. Through automated pipelines, a cloud-based architecture based on PostgreSQL/TimescaleDB makes it possible to integrate historical and real-time data into a trilingual (in German, Italian, and English) website. The platform's integration into the regional operational hydrological forecasting system is a significant innovation that allows for flexible model structures, improved snow and glacier-related hydrological processes, dynamic reservoir management, and sub-basin scale simulations.

WP3 – Data Validation and Analysis addresses the core challenge of data reliability through a two-level validation strategy. Automated quality control is combined with expert review for key variables such as meteorological parameters, discharge, groundwater, snowpack, sediment transport, and glacier data. The work package also includes the digitization and integration of historical records.

WP4 – Hydrological Yearbooks and Applications focuses on generating applied products and knowledge services. This includes compiling annual hydrological reports from 1998 onwards and developing tools such as flow duration curves, drought and flood frequency statistics, glacier mass balance indicators, and time series visualizations.

Throughout all components, HAST follows a user-centered design process. Users' needs, identified through data requests and stakeholder interviews, inform the structure and functionality of the platform. A User Committee of national and international experts ensures that the platform meets scientific standards and practical expectations.

In summary, HAST fills a long-standing gap in regional hydrological data infrastructure by providing a scientifically validated, interoperable, and user-friendly platform. It strengthens both climate resilience and water governance in South Tyrol by enhancing data accessibility, improving early warning systems, and supporting evidence-based decision-making. Its emphasis on integrating science with practice offers a replicable model for alpine and other data-fragmented regions facing increasing hydrological challenges.

Figure 1. Examples of the products of the Hydrological Atlas South Tyrol HAST

Overview and future perspectives for rainfall nowcasting models

Davide Luciano De Luca^{1*}, Francesco Napolitano¹, Dongkyun Kim², Christian Onof³, Daniela Biondi⁴, Li-Pen Wang⁵, Fabio Russo¹, Elena Ridolfi¹, Benedetta Moccia¹, Flavia Marconi¹

¹ Department of Civil, Building and Environmental Engineering, Sapienza University of Rome, Rome, Italy

² Department of Civil Engineering, Hongik University, Seoul, South Korea

³ Department of Civil and Environmental Engineering, Imperial College London, London, UK

⁴ Department of Informatics, Modelling, Electronics and System Engineering, University of Calabria, Rende, Italy

⁵ Department of Civil Engineering, National Taiwan University (NTU), Taipei, Taiwan

*e-mail: davideluciano.deluca@uniroma1.it

Abstract

This work offers an overview of the main modelling approaches currently used for rainfall nowcasting, a key component of Early Warning Systems (EWSs) for managing hydrometeorological risks (De Luca *et al.*, 2025). Rather than focusing on mathematical details, the review highlights the core ideas, practical use, and strengths and weaknesses of each method, aiming to reach a broad audience.

Rainfall is highly variable in space and time, and then no single model can capture all its characteristics. In this context, this review classifies four main categories (Figure 1) - extrapolation techniques, physically-based models, stochastic methods, and deep learning - summarizing what each can offer and highlighting their limitations. In recent years, combined or blended systems that integrate different modelling approaches have become more popular, as they can make use of the strengths of each method (Bowler *et al.*, 2006). Still, all forecasting tools face the challenge of predictive uncertainty, which affects their reliability and usefulness in operations (Todini, 2008).

Figure 1. Main model categories proposed in the literature for rainfall nowcasting (from De Luca *et al.*, 2025)

The review identifies three promising directions for future work:

- Expanding blended systems, especially those combining physical knowledge with machine learning (e.g., Physics-Informed Machine Learning, PIML, Raissi *et al.*, 2019), which can improve interpretability and performance under extreme conditions;
- Using diverse data sources (radar, satellites, rain gauges, crowdsourced data, etc.) to better represent complex precipitation patterns;
- Improving how uncertainty is quantified, particularly for intense rainfall, to support more accurate warnings and better risk management (Todini, 2008; De Luca and Versace, 2017; Biondi *et al.* 2021).

Moreover, this work constitutes the first step of the international project *I M PRAISEST (Innovative Modelling for Prediction of RAInfall for Storm Events in Space and Time)*, which aims to improve short-term, high-resolution rainfall forecasts for the prediction of induced extreme events like flash floods and shallow landslides. Its goals are:

- to compare a range of modelling approaches;
- to estimate the probability distribution of rainfall depths during the forecast period, based on outputs from different models, each with its own uncertainty.

This approach is designed to help stakeholders - such as National and Regional Departments for Civil Protection – to take a decision given a model (or several models) forecast.

References

- Biondi, D., Todini, E. and Corina, A., 2021. A parsimonious post-processor for uncertainty evaluation of ensemble precipitation forecasts: an application to quantitative precipitation forecasts for civil protection purposes. *Hydrology Research*, 52 (6), 1405-1422. doi:10.2166/nh.2021.045.
- De Luca, D.L. and Versace, P., 2017. Diversity of rainfall thresholds for early warning of hydro-geological disasters. *Advances in Geosciences*, 44, pp.53–60. .
- De Luca, D.L., Napolitano, F., Kim, D., Onof, C., Biondi, D., Wang, L.P., Russo, F., Ridolfi, E., Moccia, B. and Marconi, F., 2025. Rainfall nowcasting models: state of the art and possible future perspectives. *Hydrological Sciences Journal*, pp. 1–20.
- Bowler, N.E., Pierce, C.E., and Seed, A.W., 2006. STEPS: a probabilistic precipitation forecasting scheme which merges an extrapolation nowcast with downscaled NWP. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 132 (620), pp.2127–2155.
- Todini, E., 2008. A model conditional processor to assess predictive uncertainty in flood forecasting. *International Journal of River Basin Management*, 6 (2), pp.123–137.
- Raissi, M., Perdikaris, P. and Karniadakis, G.E., 2019. Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, 378, pp.686–707.

Resilienza agli incendi boschivi in azione nel Parco Nazionale del Vesuvio

Domenico Guida^{1,2}, Albina Cuomo², Antonia Longobardi^{1,2*}, Pasquale Giugliano³, Antonello Cestari²,
Mirka Mobilia², Michele Pisani²

¹ Dipartimento di Ingegneria Civile, Università di Salerno, Via Giovanni Paolo II, 132 Fisciano (SA), Italy

² C.U.G.RI, Consorzio inter-Universitario per la previsione e prevenzione dei Grandi Rischi, Via Giovanni Paolo II, 132, Fisciano (SA), Italy

³ Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Via Palazzo del Principe, Ottaviano (NA), Italy

*e-mail: alongobardi@unisa.it

Sommario

La molteplicità degli indici di previsione del rischio implementati a scala mondiale e la mancanza di un modello generale universalmente accettato e adoperato per prevedere il comportamento del fuoco, pongono l'attenzione sul fatto che la previsione degli incendi boschivi risulta tutt'oggi un problema complesso. Rispetto al passato, il fenomeno incendi sta infatti cambiando perché l'ambiente forestale e le sue interazioni con il clima e la società hanno nuove connotazioni. La stagione incendi è sempre più lunga, ed eventi meteorologici estremi come ondate di calore e siccità sono più frequenti e aumentano lo stress idrico della vegetazione rendendola altamente infiammabile (Seidl et al. 2017). La gestione degli incendi dovrebbe conseguentemente cambiare per seguire i nuovi scenari ambientali (cambiamenti climatici, espansione di nuovi boschi, aumento della popolazione urbana e delle aree di interfaccia), evitando allarmismi nei periodi in cui si verificano i grandi incendi, procedendo alla pianificazione forestale e quella territoriale, con l'educazione ambientale, sistemi di supporto alle decisioni, la cura del bosco (Bovio et al., 2017). Tale constatazione porta alla consapevolezza che è necessario intensificare attività ed iniziative di studio, analisi e ricerca in tale ambito. Questa lezione nasce chiara anche dagli eventi occorsi nel 2017 che hanno riguardato in generale tutta l'Europa meridionale ed anche diversi siti nel nostro paese, come quello del Parco Nazionale del Vesuvio (Battipaglia ed al., 2017).

Il Parco Nazionale del Vesuvio (Campania, Italia) è stato istituito ufficialmente il 5 giugno 1995 per preservare specie animali e vegetali, associazioni vegetali e forestali, singolarità geologiche, formazioni paleontologiche, comunità biologiche, biotopi, valori paesaggistici, processi naturali, equilibrio idraulico, idrogeologico ed ecologico del territorio vesuviano. Il territorio del Parco Nazionale del Vesuvio è ricco di risorse naturali, culla storica della vulcanologia, paesaggi mozzafiato, coltivazioni e tradizioni secolari che rendono l'area vesuviana uno dei luoghi più affascinanti e visitati al mondo.

Nell'ambito del Programma Nazionale "Parchi Italiani per il Clima" - Annualità 2020 - "Attività di studio, ricerca, monitoraggio e acquisizione di strumenti e tecnologie innovative previste nell'ambito della Tipologia V Azioni - Attività tecnologiche innovative a supporto della prevenzione e gestione degli incendi boschivi finanziate dal Ministero per la Transizione Ecologica", il C.U.G.RI. Centro Interuniversitario di Ricerca per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi (Sezione dell'Università di Salerno) e il Parco Nazionale del Vesuvio hanno firmato un Accordo Istituzionale generale per Azioni di Interesse Comune. A seguito dell'ultimo Accordo generale, come Accordo Operativo, è stato condiviso un progetto di monitoraggio innovativo per l'applicazione di un sistema innovativo di mappatura dinamica e gestione del rischio di incendi boschivi.

Il progetto utilizza una combinazione di moduli integrati, interdisciplinari e interoperabili per la preparazione di azioni e interventi necessari a prevenire e ridurre il rischio di incendi boschivi e i conseguenti rischi idrogeologici (erosione del suolo, frane superficiali e flussi iperconcentrati), consentendo di allertare e supportare gli operatori del Parco: i) MODULO "REMOTO", basato sull'analisi di dati Sentinel spazio-temporali su piccola scala in ambito forestale e sulla variazione annuale dell'umidità del suolo; ii) MODULO "TERRA", basato sull'installazione, la validazione, il controllo da parte di esperti e la comunicazione interattiva di un sistema di monitoraggio intelligente per i dati di acqua, suolo e stazioni meteorologiche, finalizzato all'allerta precoce per incendi boschivi, integrato dall'utilizzo di un'analisi dei dati orientata agli oggetti e focalizzata sull'ambiente delle immagini Tri-Stereo Neo della costellazione di immagini Pléiades (Agenzia Spaziale Europea) e MODULO "CAMPO", basato sulle attività sul campo per la diffusione dei dati, la comunicazione al pubblico e la formazione di operatori esperti nel controllo e nella riduzione degli incendi boschivi.

La rete di monitoraggio del modulo "Terra" utilizza 5 stazioni EnviroMonitor, ciascuna dotata di sensori di temperatura e umidità esterna (sensori con schermatura passiva), velocità e direzione del vento, precipitazioni (Davis Vantage Pro2 "GroWeather") e radiazione solare. Sono state proposte alternative di ubicazione delle stazioni sulla base di criteri orografici, idrologici, geomorfologici, idrologici e forestali, calibrati mediante rilievi

disciplinari e interdisciplinari. Queste stazioni sono state sincronizzate e collimate con sensori a terra per misurare il potenziale idrico in relazione al contesto idro-pedo-geomorfologico. Inoltre, sono stati installati 30 sensori (n. 5 per ogni strumentazione meteorologica) opportunamente installati nel suolo, per stimare ad alta frequenza temporale (10 min) le variazioni del potenziale idrico nello strato superficiale del suolo (orizzonte A dell'andosol) e nella lettiera, come proxy di allerta precoce, oltre all'analisi dei dati su vasta area del Modulo REMOTE, per il contributo organico del suolo agli incendi boschivi di elevata magnitudo, come quelli verificatisi in diverse aree bruciate della regione Campania nel 2017. Il monitoraggio avviato nel febbraio 2023, attualmente in corso ed in estensioni ad ulteriori sensori per il monitoraggio di ulteriori fenomeni idrogeologici, consentirà la potenziale identificazione dei siti e delle finestre temporali di attenzione per gli interventi, traducendosi in una migliore resilienza complessiva alle condizioni meteorologiche, climatiche, alle inondazioni e agli incendi boschivi per il Parco Nazionale del Vesuvio, proponendosi come target per il territorio regionale.

Figura 1. Il contesto territoriale di riferimento ed il sistema di supporto alle decisioni basato sul monitoraggio a più livelli.

Bibliografia

- Battipaglia G, Tognetti R, Valse E, Ascoli D, De Luca PF, Basile S, Ottaviano M, Mazzoleni S, Marchetti M, Esposito A, 2017. Incendi 2017: un'importante lezione. *Forest@* 14: 231-236.
- Bovio G, Marchetti M, Tonarelli L, Salis M, Vacchiano G, Lovreglio R, Elia M, Fiorucci P, Ascoli D, 2017. Gli incendi boschivi stanno cambiando: cambiamo le strategie per governarli. *Forest@* 14: 202-205.
- Seidl R, Thom D, Kautz M, Martin-Benito D, Peltoniemi M, Vacchiano G, Wild I, Ascoli D, Petr M, Honkaniemi J, Lexer MJ, Trotsiuk V, Mairota P, Svoboda M, Fabrika M, Nagel TA, Reyer CPO (2017). Forest disturbances under climate change. *Nature Climate Change* 7: 395-402. - doi: 10.1038/nclimate3303.

Forecasting rainfall-induced landslides: a hydrometeorological approach to landslide susceptibility and hazard assessment in pyroclastic soil deposits

Abdullah Abdullah*, Pasquale Marino, Daniel Camilo Roman Quintero, Roberto Greco

Dipartimento di Ingegneria, Università della Campania "Luigi Vanvitelli", Aversa (CE), 81031, Italy

*e-mail: abdullah.abdullah@unicampania.it

Abstract

Rainfall-induced landslides, which occur frequently in the pyroclastic soil deposits of Campania, pose a serious threat to local towns and infrastructure. The principal factor triggering such landslides is undoubtedly rainfall. However, several other hydrological processes contribute to slope failure. The study area is the Partenio and Sarno mountains in Campania (southern Italy), which consist of slopes covered with loose-grained pyroclastic soil deposited in alternating layers of ash and pumice over densely fractured limestone bedrock. The assessment of landslide probability was carried out with a hydrometeorological approach (Bogaard and Greco, 2016; Bogaard and Greco, 2018; Greco et al., 2023) using both static and dynamic variables. The static part defined the landslide susceptibility in the area by considering soil thickness, slope inclination, and the rainfall regime. Other factors affecting susceptibility, such as vegetation, soil properties, geomorphology, and climate, were assumed to be homogeneous within the study area. The dynamic part of the landslide assessment was achieved by integrating static susceptibility with dynamic hydrometeorological factors, i.e., rainfall and antecedent soil moisture, which control landslide occurrence in the area (Roman Quintero et al., 2025).

Based on the reported typical occurrence of landslides, eight slope inclination classes were defined. The response of each slope class to precipitation was assessed through a 1D unsaturated flow model and slope stability analysis using 23 years (2002–2024) of hourly rainfall data from 24 rain stations in the area. The spatial variability of rainfall depth of rainstorms was addressed through a non-parametric Kolmogorov–Smirnov (KS) test performed on rain events extracted from the rainfall series of all stations. Based on the results of the KS test, the study area was divided into several rain zones according to the probability distribution of rainfall event depth. Susceptibility mapping was carried out using slope and thickness of slope units, based on the weighted static landslide probability of the surrounding rain zones (Fig. 1a).

Landslide hazard was also assessed with a Bayesian approach, evaluating dynamic landslide probability conditional to rainfall event depth and modeled antecedent root-zone soil moisture. Hazard mapping was performed in the same way as susceptibility mapping, i.e., by assigning to each slope unit the weighted dynamic landslide probability of the surrounding rain zones according to local values of inclination, thickness, rainfall depth, and antecedent soil moisture (Fig. 1b).

The obtained landslide susceptibility map was validated by comparing it with reported landslides in the area from 1999 to 2022. The map shows good agreement with the spatial distribution of reported events. The operational applicability of the proposed hazard mapping methodology was tested by using ERA5-Land-based antecedent root-zone soil moisture in place of the modeled values. In most cases, the dynamic landslide-triggering probability maps effectively captured the timing and locations of reported landslides. More details about proposed methodology and results are reported in Abdullah et al. (2025).

Figure 1. Example of the performance of the proposed susceptibility and hazard map hydrometeorological modelling approach to Partenio Mountains: **(a)** Landslide susceptibility map based on weighted static probability values of rain zones; **(b)** Landslide hazard map based on weighted dynamic probability values of rain zones. The latter map refers to 03 January 2009, when a landslide was reported near Cervinara.

References

- Abdullah, A., Marino, P., Quintero, D.C.R. and Greco, R., 2025. Probabilistic hydrometeorological assessment for rainfall-induced landslide susceptibility and hazard in pyroclastic-mantled limestone slopes. *Engineering Geology* (under review).
- Bogaard, T.A. and Greco, R., 2016. Landslide hydrology: from hydrology to pore pressure. *WIREs Water*, 3, pp.439–459.
- Bogaard, T. and Greco, R., 2018. Invited perspectives: Hydrological perspectives on precipitation intensity-duration thresholds for landslide initiation: proposing hydro-meteorological thresholds. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 18(1), pp.31–39.
- Greco, R., Marino, P. and Bogaard, T.A., 2023. Recent advancements of landslide hydrology. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Water*, 10(6), p.e1675.
- Roman Quintero, D.C., Marino, P., Abdullah, A., Santonastaso, G.F. and Greco, R., 2025. Large-scale assessment of rainfall-induced landslide hazard based on hydrometeorological information: application to Partenio Massif (Italy). *Natural Hazards and Earth System Sciences* (accepted).

Prediction of rainfall-induced landslides in pyroclastic deposits at catchment scale through Budyko-based hydrological model

Muhammad Aleem*, Pasquale Marino, Roberto Greco

Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli", Aversa, Italy

*e-mail: muhammad.aleem@unicampania.it

Abstract

Rainfall-triggered landslides represent a significant geohazard worldwide, causing extensive damage to infrastructure and human lives. These landslides are primarily induced by intense or prolonged precipitation events, which saturate soil and rock materials, reducing their shear strength and triggering slope failures (Bogaard & Greco, 2016). The occurrence of landslides is primarily governed by a combination of geological and hydrological factors (Bogaard & Greco, 2018). In regions such as Campania (Italy), with steep terrains, landslides have historically been a significant risk, especially in areas with pyroclastic deposits resulting from volcanic activity, which are prone to shallow landslides due to their loose and unconsolidated nature. In recent decades, the area has been severely affected by devastating landslides triggered by rainfall (Greco et al., 2021). Although rainfall is the primary landslide triggering factor in the area, several studies pointed out that slopes can be predisposed to failure by hydrological processes that control soil water accumulation and hillslope drainage (e.g., Roman Quintero et al., 2025).

In this study, the suitability of assessing landslide predisposing conditions at catchment scale is investigated for four catchments where rainfall-induced landslides were reported (Fig. 1a). Specifically, soil storage prior to rainfall events is modelled by assessing water balance of catchments with a lumped hydrological model based on Budyko framework (Zhang et al., 2008). To this aim, hydrometeorological data from various sources are exploited: rainfall data at ground from 33 rain gauges of the network of the Civil Protection authority of Campania Region; Evapotranspiration data (ET) from satellite-based product Terra Climate using source Google Earth engine. Regarding runoff, in one of the studied catchments, river discharge data at the outlet was available thanks to a stream-gauging station managed by the Civil Protection. In the other three catchments, the discharge was estimated from ERA5-Land meteorological reanalysis runoff data. Furthermore, groundwater recharge was calculated through the empirical formulation by Allocca et al. (2014).

Based on the water balance data, the parameters of Budyko model were estimated at monthly and weekly scales, using stream discharge as target variable. For the catchment where stream gauge data were available, similar model parameters were obtained based on measured discharge and on ERA5-Land runoff data, indicating that ERA5-Land data are suitable to water balance assessment in ungauged catchments of the area.

Water balance data were used to define an empirical hydrometeorological threshold for landslide prediction. Specifically, the antecedent soil storage was tested as hydrological variable, and it was coupled with rainfall event depth of rain gauges nearest to landslides event for all catchments. The predictive performance of the hydrometeorological threshold was compared with that of a purely meteorological threshold based on intensity and duration of rainfall events (Guzzetti et al., 2007). The hydrometeorological threshold showed higher performance compared to the purely meteorological threshold by achieving a higher True Skill Statistic (TSS). This result indicates that integrating hydrological variables evaluated at catchment scale alongside meteorological data enhances the performance of empirical models for landslide prediction.

Table1. Performance statistics of the best-performing meteorological and hydrometeorological threshold for landslide prediction. The thresholds have been defined by maximizing the TSS for the entire dataset of the four tested catchments

		A	B	TSS	M	F	N	P
Meteorological threshold	Soil storage < 313.7 mm	-0.044	49.0	0.866	0	104	774	13
	Soil storage >= 313.7 mm	1.038	-279					
Hydrometeorological threshold	D < 34.25 h	361.4	-1.63	0.757	0	188	774	13
	D >= 34.25 h	34.82	-0.97					

Figure 1. (a) Map of the four tested catchments, with of the stream network and the precipitation gauges of the Civil Protection network; (b) best-performing meteorological threshold; (c) best-performing hydrometeorological threshold

References

- Allocca, V., Manna, F., & De Vita, P. (2014). Estimating annual groundwater recharge coefficient for karst aquifers of the southern Apennines (Italy). *Hydrology and Earth System Sciences*, 18(2), 803–817. <https://doi.org/10.5194/hess-18-803-2014>
- Bogaard, T. A., & Greco, R. (2016). Landslide hydrology: From hydrology to pore pressure. *WIREs Water*, 3(3), 439–459. <https://doi.org/10.1002/wat2.1126>
- Bogaard, T., & Greco, R. (2018). Invited perspectives: Hydrological perspectives on precipitation intensity-duration thresholds for landslide initiation: proposing hydro-meteorological thresholds. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 18(1), 31–39. <https://doi.org/10.5194/nhess-18-31-2018>
- Greco, R., Comegna, L., Damiano, E., Marino, P., Olivares, L., & Santonastaso, G. F. (2021). Recurrent rainfall-induced landslides on the slopes with pyroclastic cover of Partenio Mountains (Campania, Italy): Comparison of 1999 and 2019 events. *Engineering Geology*, 288, 106160. <https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2021.106160>
- Guzzetti, F., Peruccacci, S., Rossi, M., & Stark, C. P. (2007). Rainfall thresholds for the initiation of landslides in central and southern Europe. *Meteorology and Atmospheric Physics*, 98(3), 239–267.

<https://doi.org/10.1007/s00703-007-0262-7>

Zhang, L., Potter, N., Hickel, K., Zhang, Y., & Shao, Q. (2008). Water balance modeling over variable time scales based on the Budyko framework – Model development and testing. *Journal of Hydrology*, 360(1), 117–131. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2008.07.021>

A methodology to assess hydrological thresholds for rainfall-induced soil slips initiation

Juby Thomas¹, Leonardo Valerio Noto², Rafael Bras³, Elisa Arnone^{1*}

¹ University of Udine, Polytechnic Department of Engineering and Architecture, Udine (UD), Italy

² University of Palermo, Department of Engineering, Palermo (PA), Italy

³ Georgia Institute of Technology, School of Earth and Atmospheric Sciences, Atlanta (GA), USA

*e-mail: elisa.arnone@uniud.it

Abstract

Initiation of rainfall-induced shallow landslides is fundamentally governed by the hydrological and mechanical state of the soil profile, with soil moisture and groundwater levels serving as critical indicators of antecedent rainfall characteristics, including both intensity and duration. These hydrological variables integrate the cumulative effects of precipitation events, providing a direct representation of the soil's response to varying rainfall patterns over time. Physically-based methodologies typically classify terrain into discrete zones of "unconditionally stable" and "conditionally stable" based on the partial-saturation of soil profiles. Conventional methods for delineating conditionally stable and unconditionally stable regions primarily rely on groundwater levels in conjunction with topographic and mechanical parameters (Montgomery and Dietrich, 1994), and they often neglect the stabilizing impact of matric suction within the unsaturated soil zone. Moreover, conventional models tend to underestimate the extent of conditionally stable areas as they are not considering the additional stabilizing effects of matric suction (Lepore et al., 2013). As a result, they often misclassify broader regions as unconditionally unstable. In practice, however, truly unconditionally unstable zones are typically confined to steep rock escarpments or cliff faces, rather than expansive soil-covered hillslopes. The stability condition is determined by means the so-called Factor of Safety (FoS), which approaches or falls below the critical threshold of one as a result of transient increases in soil saturation throughout the profile.

The integrated framework developed in this study (i) delineates unconditionally stable and conditionally stable regions by incorporating both groundwater levels and soil moisture dynamics, and (ii) introduces two physically significant parameters, *Critical Wetness Index* (CWI) and *Critical Soil Moisture* (CSM), which define threshold values beyond which slope stability is compromised. Exceeding the CWI and CSM thresholds signifies the transition to unstable terrain, providing a predictive basis for landslide initiation. The framework employs two physically based stability (infinite slope stability) equations to calculate FoS.

$$FoS = \frac{c}{\gamma_s h \sin \omega} - \frac{\gamma_w}{\gamma_s} \cdot \frac{h_w}{h} \cdot \frac{\tan \phi}{\sin \omega} + \frac{\tan \phi}{\tan \omega} \quad 1$$

$$FoS = \frac{c}{\gamma_s h \sin \omega} - \frac{\gamma_w \psi(\theta)}{\gamma_s h} \cdot \frac{\theta - \theta_r}{\theta_s - \theta_r} \cdot \frac{\tan \phi}{\sin \omega} + \frac{\tan \phi}{\tan \omega} \quad 2$$

where c and ϕ are the cohesion and internal friction angle of the soil, γ_w and γ_s are the unit weight of water and soil, h is the depth where FoS is computed (\approx depth of failure surface) and h_w the height of the saturated water column (\approx height of groundwater level from failure surface), respectively. The residual and saturated water content of the soil are θ_r and θ_s . Inverting Equation 1 (Arnone et al., 2011; Montgomery and Dietrich, 1994) at the threshold condition of FoS = 1 yields the CWI as a function of slope angle, delineating saturation-controlled failure thresholds. Similarly, inversion of Equation (2) (Arnone et al., 2016; Lepore et al., 2013) produces the CSM, characterizing the failure condition governed by matric suction in the unsaturated zone. When the groundwater level reaches its maximum, i.e., $\frac{h_w}{h}=1$, inverting Equation (1) at the threshold FoS = 1 and a fixed soil depth, h , yields the critical slope ω^* , which delineates unconditionally stable areas from conditionally stable ones. As the groundwater level decreases, the terrain enters a conditionally stable regime, with the corresponding threshold $\frac{h_w}{h}$ expressed in terms of the CWI. This intermediate state is referred to as the partially saturated unconditionally stable zone. Conversely, when, $\frac{h_w}{h}=0$, representing a fully dry profile, Equation (1) no longer governs failure instead Equation 2, which incorporates the effects of matric suction, is used for deriving

CSM. The terrain within this extended regime is classified as unsaturated-conditionally stable. The methodology then leads to the definition of four stability regions, which are described in Figure 1.

Figure 1. The definition of the stability regions: unconditionally stable, partially saturated unconditionally stable, and conditionally stable is presented as a function of slope angle (x -axis), assuming a hypothetical failure surface at constant depth, h . The corresponding threshold parameters, Critical Soil Moisture (CSM) and Critical Wetness Index (CWI), are derived based on fixed hydrological and mechanical properties, and serve to demarcate transitions between stability domains.

The proposed methodology is applied to the But Stream Basin (327 km²), situated in the Friuli Venezia Giulia region of north-eastern Italy, an area characterized by a high incidence of shallow rainfall-induced landslides as documented in the IFFI (ISPRA, 2024).

Acknowledgments

This research was supported by the PRIN 2022 project "INTENSE – raInfall exTremEs and their Impacts: from local to national Scale", PNRR M4.C2.1.1 - PRIN 2022 – Codice 2022ZC2522 - CUP G53D23001400006.

References

- Arnone, E., Caracciolo, D., Noto, L. V., Preti, F., Bras, R.L., 2016. Modeling the hydrological and mechanical effect of roots on shallow landslides. *Water Resour Res* 52, 8590–8612. <https://doi.org/10.1002/2015WR018227>
- Arnone, E., Noto, L.V., Lepore, C., Bras, R.L., 2011. Physically-based and distributed approach to analyze rainfall-triggered landslides at watershed scale. *Geomorphology* 133, 121–131. <https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2011.03.019>
- ISPRA, 2024. IFFI – Inventory of Landslide Phenomena in Italy [WWW Document]. <https://www.progettoiffi.isprambiente.it/>. URL <https://www.progettoiffi.isprambiente.it/> (accessed 12.16.24).
- Lepore, C., Arnone, E., Noto, L. V., Sivandran, G., Bras, R.L., 2013. Physically based modeling of rainfall-triggered landslides: a case study in the Luquillo forest, Puerto Rico. *Hydrol Earth Syst Sci* 17, 3371–3387. <https://doi.org/10.5194/hess-17-3371-2013>
- Montgomery, D.R., Dietrich, W.E., 1994. A physically based model for the topographic control on shallow landsliding. *Water Resour Res* 30, 1153–1171. <https://doi.org/https://doi.org/10.1029/93WR02979>

Can the use of real-time ERA5-Land soil moisture information improve rainfall-induced landslide prediction?

Nunziarita Palazzolo*, Antonino Cancelliere, David Johnny Peres

Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, Università di Catania, Catania, Italy

*e-mail: nunziarita.palazzolo@unict.it

Abstract

Rainfall-induced landslides are a widespread natural hazard, causing thousands of casualties worldwide (Froude and Petley, 2018). Developing reliable landslide early warning systems (LEWSs) is therefore essential to mitigate this risk. Traditionally LEWSs are based on rainfall thresholds which neglect the role of soil moisture, a key variable in the triggering process. Recent studies have shown that artificial neural networks (ANNs) can improve predictive performance by introducing both rainfall and soil moisture data (Distefano et al., 2022, 2023), i.e., reanalysis soil moisture data provided by the ERA5-Land project. These data, however, are typically released with a 5-day delay, limiting their use in real-time applications. Given the expected relative low variability in time of soil moisture due to its dampened response to daily meteorological forcings, this study investigates whether lagged reanalysis soil moisture data can still support real-time accurate landslide prediction in Sicily, a region highly exposed to rainfall-induced landslides. To this aim, historical landslide occurrences, from the FranelItalia inventory (Calvello and Pecoraro, 2018), along with rainfall data from Sicily's gauging network, are first compiled. These inputs are then processed using the CTRL-T algorithm (Melillo et al., 2018) to identify both triggering and non-triggering rainfall events. Then, ERA5-Land soil moisture reanalysis data are associated with each rainfall event. This association includes soil moisture values extracted at different depths and with temporal lags of up to 15 days prior to the event onset. Particular attention is given to the 5-day lag, reflecting the typical data release latency of the ERA5-Land product. Once the dataset is assembled, artificial neural networks (ANNs) are trained using different combinations of input variables: (i) precipitation duration (D), (ii) cumulative rainfall (E), and (iii) volumetric soil moisture content (S) at multiple depths (i.e., 0-7 cm, 7-28 cm, 28-100 cm, 100-289 cm) and lag times. Details on the architectures can be found in Di Stefano et al. (2022). A heuristic strategy is adopted to optimize network performance, by varying the number of hidden neurons between 5 and 20. Each configuration is trained 30 times to account for variability due to random partitioning into training, validation, and testing sets. Model performance is then evaluated using receiver operating characteristic (ROC) statistics across the different lag scenarios (Figure 1).

Figure 1. Mean TSS values (dashed grey) line obtained from 30 ANN runs across all lag times. (a) simulations using rainfall duration (D, [h], rainfall depth (E, [mm], and soil moisture [m^3/m^3] at the second layer depth as input variables. (b) simulations where soil moisture at all available layers depth is included, alongside D and E, in the input dataset.

Overall, results show that using lagged soil moisture data has a low impact on prediction capabilities of ANN. Specifically, with a 5-day lag, TSS slightly decreased from 0.78 to 0.72, while at a 15-day lag, performance declined further to 0.67. These results suggest that ERA5-Land multilayered soil moisture data can still be useful, even lagged, offering potential for real-time applications.

References

- Calvello, M., Pecoraro, G., 2018. Franeltalia: a catalog of recent Italian landslides. *Geoenvironmental Disasters* 5, 1–16. <https://doi.org/10.1186/S40677-018-0105-5/FIGURES/11>
- Distefano, P., Peres, D.J., Piciullo, L., Palazzolo, N., Scandura, P., Cancelliere, A., 2023. Hydro-meteorological landslide triggering thresholds based on artificial neural networks using observed precipitation and ERA5-Land soil moisture. *Landslides* 20, 2725–2739. <https://doi.org/10.1007/S10346-023-02132-5/TABLES/6>
- Distefano, P., Peres, D.J., Scandura, P., Cancelliere, A., 2022. Brief communication: Introducing rainfall thresholds for landslide triggering based on artificial neural networks. *Nat. Hazards Earth Syst. Sci.* 22, 1151–1157. <https://doi.org/10.5194/NHESS-22-1151-2022>
- Froude, M.J., Petley, D.N., 2018. Global fatal landslide occurrence 2004 to 2016. <https://doi.org/10.5194/NHESS-2018-49>
- Melillo M, Brunetti MT, Peruccacci S, Gariano SL, Roccati A, Guzzetti F (2018) A tool for the automatic calculation of rainfall thresholds for landslide occurrence. *Environ. Model. Softw.* 105, 230–243. <https://doi.org/10.1016/J.ENVSOF.2018.03.024>

Hydrological Analysis of Landslide-Dammed Lake in a Changing Climate: A Case Study from Northern Pakistan

Muhammad Shareef Shazil^{1*}, Emilia Damiano¹, Thom Bogaard², Roberto Greco¹

¹ Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi della Campania 'Luigi Vanvitelli', Via Roma 29, 81031 Aversa (CE), Italy

² Department of Water Management, Delft University of Technology, Delft, the Netherlands

*e-mail: muhammadshareef.shazil@unicampania.it

Abstract

Landslide dams are formed by blockages of river channels due to mass movement. These dams represent a potential hazard for downstream areas, particularly in regions sensitive to climate change. A clear understanding of their hydrological dynamics is essential for evaluating the stability of these natural dams under changing climatic conditions. This study examines the long-term hydrological patterns of Attabad landslide-dammed lake in northern Pakistan which was formed in 2010 following a rainfall-induced rockfall. Over time, this lake has experienced phases of expansion and fluctuation, followed by a gradual and steady decline in surface area and volume, apart from regular seasonal changes. Within the first five months, lake expanded to a length of 23 km (Li et al., 2024). To regulate the rising water level, a spillway was constructed through the dam body in May 2010, which lowered the water level by 40 m (Delaney & Evans, 2017). Although the dam is currently stable and the lake seems to have reached a dynamic equilibrium in the last 10 years, little is known about the hydrologic conditions that could compromise dam stability. To this aim, in this study, the upstream water balance was assessed and modeled to identify the major hydrological processes contributing to lake inflow. Satellite imagery from Landsat missions 5, 7, 8 and 9 was used to monitor lake surface area using the Normalized Difference Water Index (NDWI). Data gaps in satellite imagery were filled using linear interpolation methods. Pre-lake digital elevation model (DEM) was used for hypsometric analysis to calculate the bathymetry of the lake. The estimated lake area and volume are consistent with previous studies (Chen et al., 2017; Delaney & Evans, 2017; Li et al., 2024). To better understand the observed volume changes, a detailed water balance was constructed for the upstream catchment and lake. Key hydrological components were analyzed including precipitation, snowfall, snowmelt, actual evapotranspiration, groundwater recharge, and spring flow. Input data was collected from remote sensing products such as GRACE, GLDAS, ERA5-Land, MODIS and TerraClimate, through Google Earth Engine. Two modelling approaches were compared: a basic water balance model and a snow-adjusted Budyko framework, calibrated based on the estimated water balance. While the simple model captured general trends, the Budyko-based approach provided a more detailed understanding of the catchment specific processes affecting water balance. Overall, the integration of satellite data and hydrological modelling proved valuable for analyzing lake behavior in ungauged catchments. The water balance models were used to simulate inflow and outflow of the lake. The results show agreement with seasonal inflow patterns and indicate that the Budyko model may represent a useful tool to predict the influence of future climatic variations on lake hydrology.

Table 1. Mean, Maximum and Minimum area of the lake calculated through optical satellite imagery.

Year	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Min Area (km ²)	3.3	5.13	3.96	5.39	4.9	4.23	5.57	5.84	5.12	4.73	5.58	5.01	5	4.91
Max Area (km ²)	11.1	10.5	8.54	8.5	7.7	7.56	8.41	7.31	7.44	7.59	7.74	7.39	7.2	7.27
Mean Area (km ²)	7.9	9.28	7.22	7.1	6.51	6.15	6.61	6.54	6.32	6.29	6.45	6.24	6.24	5.9

Figure 1. Monthly lake volume variations from 2010 to 2023 based on water balance equation.

References

- Chen, X., Cui, P., You, Y., Cheng, Z., Khan, A., Ye, C., & Zhang, S. (2017). Dam-break risk analysis of the Attabad landslide dam in Pakistan and emergency countermeasures. *Landslides*, 14(2), 675–683. <https://doi.org/10.1007/s10346-016-0721-7>
- Delaney, K. B., & Evans, S. G. (2017). The evolution (2010–2015) and engineering mitigation of a rockslide-dammed lake (Hunza River, Pakistan); characterisation by analytical remote sensing. *Engineering Geology*, 220, 65–75. <https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2017.01.003>
- Li, Y., Yang, H., Qi, Y., Ye, W., Cao, G., & Wang, Y. (2024). Changes in the Hydrological Characteristics of the Attabad Landslide-Dammed Lake on the Karakoram Highway. *Water*, 16(5), Article 5. <https://doi.org/10.3390/w16050714>

Introduzione del Cosmic Rays Neutron Sensing nel monitoraggio di un pendio con instabilità

Gianmarco Cracco¹, Stefano Ferraris², Marco Cauduro³, Stefano Gianessi¹, Enrico Gazzola^{1*}

¹ Finapp srl. Via del Commercio 27, Montegrotto Terme, Italia

² Dipartimento interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio (DIST), Politecnico e Università di Torino, Torino, Italia

³ Compagnia Valdostana delle Acque (CVA S.p.A. a s.u.), Via Stazione 31, Châtillon, Italia

*e-mail: gazzola@finapptech.com

Sommario

Il Cosmic Rays Neutron Sensing (CRNS) è un metodo di misura del contenuto d'acqua nel suolo basato sulla rivelazione di neutroni, particelle che fluiscono naturalmente dallo spazio e interagiscono fortemente con gli atomi di idrogeno e quindi con l'acqua. Grazie alle innovative tecnologie di detection recentemente immesse sul mercato, la diffusione del CRNS sta crescendo rapidamente in vari settori relativi alla gestione efficiente della risorsa idrica o alla sua misura di lungo termine. La misura CRNS viene oggi sempre più integrata nelle stazioni di monitoraggio di enti meteorologici o di protezione ambientali di vari Paesi (quali il Centre for Ecology & Hydrology in UK, il DWD tedesco, le ARPA in Italia, Meteo France, Meteo Swiss) e in network internazionali quali eLTER.

Al contempo si sta esplorando un ventaglio sempre più ampio di applicazioni della misura di Soil Moisture ottenibile da questi sensori in ambiti di prevenzione dei rischi ambientali quali incendi, frane e alluvioni. In tutti questi casi è possibile trarre vantaggio dall'avere a disposizione una misura continua del contenuto d'acqua nel suolo, rappresentativa di un'ampia footprint e con risoluzione temporale sub-giornaliera, la cui importanza è da tempo riconosciuta. A tale scala spaziale sono possibili misure da satellite (profonde però solamente circa 10 cm) oppure valutazioni ottenute attraverso modelli basati sulla misura di variabili meteorologiche.

Risoluzioni temporali elevate, ma footprint di pochi centimetri, anche a notevoli profondità, sono ottenibili con sonde puntuali, che richiedono però un'installazione accurata e non sempre facile soprattutto in siti naturali e in presenza di sassi. Anche nel caso di seminativi queste ultime presentano problemi, in quanto vanno rimosse ad ogni stagione.

Per contro la sonda Cosmic Rays abbina un prezzo più elevato ad un'installazione molto più semplice e stabile in quanto non invasiva, essendo posizionata su un palo al di fuori del suolo. Una singola sonda raccoglie passivamente un segnale influenzato dalla presenza di acqua in un vasto volume di suolo, con una footprint orizzontale di fino a oltre 150 m di raggio e una profondità di sondaggio fino a oltre 50 cm e risoluzione temporale sub-giornaliera.

Nel presente contributo si mostrano i risultati di un confronto fra una sonda Cosmic Rays modello Finapp F3 e tre siti di sonde puntuali, posizionati nel raggio di un chilometro lungo il canale di adduzione di un importante impianto idroelettrico tracciato all'interno di un pendio acclive con instabilità che si accentuano in presenza di intense precipitazioni. Le sonde misurano anche la temperatura e il potenziale matriciale del suolo a tre profondità: 10, 20 e 40 cm.

Si riscontra un buon accordo fra le misure e in occasione di un recente evento di forte intensità (16 - 17 aprile 2025) è possibile individuare la soglia di innesco delle possibili criticità sia con la sonda Cosmic Rays sia con

Figura 1. Foto d'insieme della stazione di monitoraggio trattata in questo studio e foto della sonda CRNS, che si trova nella box più piccola

Bibliografia

- Bogena, H. et al. "COSMOS-Europe: a European network of cosmic-ray neutron soil moisture sensors". *Earth Syst. Sci. Data* 14 (2022), 1125–1151
- Gianessi, S. et al. "Testing a novel sensor design to jointly measure cosmic-ray neutrons, muons and gamma rays for Contact non-invasive soil moisture estimation". *Geosci. Instrum. Method. Data Syst.* 13 (2024), 9–25

Verso la stima dell'efficienza d'uso dell'acqua da *remote sensing* nei frutteti irrigati: un'applicazione in un agrumeto in Sicilia

Dario De Caro^{1*}, Matteo Ippolito¹, Fulvio Capodici¹, Olivier Merlin², Vincent Rivalland², Vincent Simonneau², Gilles Boulet², Carmelo Cammalleri³, Giuseppe Ciraolo¹

¹ Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi di Palermo, Palermo, Italy.

² Centre d'Études Spatiales de la BIOsphère (CESBIO), University of Toulouse, CNES/CNRS/INRAE/IRD/UPS, Toulouse, France

³ Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Politecnico di Milano, Milano, Italy

*e-mail: dario.decaro01@unipa.it

Sommario

La conoscenza dell'evapotraspirazione effettiva (ET_a) e della sua partizione tra evaporazione del suolo (E_a) e traspirazione delle piante (T_a) è essenziale per il calcolo dei fabbisogni idrici colturali, puntando ad una gestione ottimale delle risorse idriche in agricoltura (Johnson et al., 2013). Il monitoraggio può essere effettuato mediante la raccolta di dati *in situ* (variabili meteorologiche e micrometeorologiche, contenuto idrico del suolo, produzione primaria lorda di CO_2) e *remote sensing*. I principali approcci modellistici si basano: sul bilancio idrico del suolo, sul bilancio energetico superficiale e sulla ripartizione dei flussi evapotraspirativi misurati.

In questa ricerca, dati meteorologici e micrometeorologici, stime della produzione primaria lorda di CO_2 e immagini da *remote sensing* sono stati utilizzati per implementare/validare i modelli basati sui tre diversi approcci. I risultati ottenuti dai tre modelli hanno consentito di valutare sinergie/complementarità tra i metodi testati e proporre una stima operativa dei fabbisogni idrici di un agrumeto irriguo.

Quale modello di bilancio idrico del suolo è stato testato il *SAtellite Monitoring for Irrigation* (SAMIR) che è basato sul metodo FAO-2K_c (Allen et al., 1998) e integra dati meteorologici (altezza delle precipitazioni, P , e l'evapotraspirazione della coltura di riferimento, ET_0) con immagini Sentinel-2 dell'indice *Normalized Difference Vegetation Index* (NDVI). Mediante il SAMIR sono stati stimati il contenuto idrico del suolo (*Soil Water Content* - SWC), la traspirazione (T_a), l'evaporazione (E_a) e, di conseguenza, l'evapotraspirazione effettiva (ET_a) su base giornaliera. SAMIR può essere implementato utilizzando dati di irrigazione noti (calendario e volumi irrigui) o simulati in base a specifiche regole basate sul SWC simulato (Simonneaux et al., 2009). In questo lavoro sono stati utilizzati i volumi irrigui misurati.

Quale modello di bilancio energetico superficiale è stato implementato il *Soil Plant Atmosphere and Remote Sensing Evapotranspiration* (SPARSE), che utilizza dati meteorologici (radiazione solare globale, R_s , temperatura dell'aria, T , umidità relativa dell'aria, RH, e velocità del vento, W_s) e dati satellitari Landsat-8 e -9 come: la temperatura superficiale (*Land Surface Temperature* - LST), l'albedo (α), il *Leaf Area Index* (LAI) e l'indice NDVI (Boulet et al. 2015). Il suddetto modello ha permesso di stimare istantaneamente i quattro componenti principali del bilancio energetico superficiale, specifici per il suolo e per la vegetazione: radiazione netta, R_n ($R_{ns} + R_{nv}$), flusso di calore latente, H ($H_s + H_v$), flusso di calore latente, LE ($LE_s + LE_v$), e il flusso di conduzione di calore al suolo, G .

Infine, quale metodo di partizione della ET_a in T_a ed E_a su scala giornaliera, è stato testato quello proposto da Li et al. (2019). Il metodo richiede la stima della GPP (*Gross Primary Production* - GPP), della conduttanza (G_s) e del deficit di pressione di vapore a livello fogliare (VPD_{leaf}) su scala ecosistemica, nonché del SWC dello strato di suolo superficiale.

Le attività sperimentali sono state effettuate in un agrumeto (*Citrus reticulata Blanco* cv. Mandarino Tardivo di Ciaculli) vicino Palermo, nelle stagioni irrigue tra il 2018 e il 2024, in cui la strategia irrigua include, in funzione delle condizioni ambientali (e.g. assenza di siccità e/o temperature elevate), lo stress idrico controllato (*Regulated Deficit Irrigation* - RDI). Il campo è equipaggiato con una stazione meteo standard, una torre di Eddy Covariance (EC), due sensori di misura del flusso di linfa (*sap flow*) e quattro sonde "drill and drop". Gli strumenti permettono di misurare le principali variabili meteorologiche, le concentrazioni di H_2O e CO_2 , la traspirazione delle piante e il SWC.

È stata eseguita pertanto la fase di validazione e confronto dei modelli implementati. Infatti, è stata effettuata sia la validazione mediante il confronto tra le stime dei modelli e le osservazioni *in situ* equivalenti ma anche il confronto tra i modelli implementati. La metrica impiegata durante il processo di confronto/validazione è stata il Root Mean Square Error (RMSE), il cui valore obiettivo è zero in assenza di differenze tra i valori modellati e

quelli misurati (Tabella 1).

Tabella 1. Validazione/confronto dei modelli implementati

	Simbolo	Unità	Scala temporale	Periodo	RMSE			
					Min	Max	Mean	Dev. St.
IN SITU vs SAMIR	SWC	cm ³ cm ⁻³	Giornaliera	2018-2024	0.010	0.020	0.015	0.006
	ET _a	mm d ⁻¹		2019-2024	0.43	0.87	0.56	0.16
	T _a			2018-2019	0.33	0.45	0.39	0.08
IN SITU vs SPARSE	R _n	W m ⁻²	Istantanea	2019-2024	12	24	19	5
	H				36	62	48	9
	LE				48	81	63	11
	G				13	21	15	3
	T _a	mm d ⁻¹	Giornaliera	2019	-	-	0.32	-
IN SITU vs SPARSE	T _a	mm d ⁻¹	Giornaliera	2019	-	-	0.39	-
PARTIZIONE vs SAMIR	T _a	mm d ⁻¹	Giornaliera	2019-2020	0.46	0.54	0.50	0.06
	E _a				0.34	0.43	0.39	0.06
PARTIZIONE vs SPARSE	T _a	mm d ⁻¹	Giornaliera	2019-2020	0.45	0.53	0.49	0.06
	E _a				0.87	1.12	1.00	0.18
SAMIR vs SPARSE	T _a	mm d ⁻¹	Giornaliera	2021-2024	0.30	0.37	0.34	0.03
	E _a				0.70	1.30	1.05	0.28

I promettenti risultati ottenuti incoraggiano un ulteriore sviluppo del presente lavoro, con un focus sulle sinergie tra gli approcci per una stima più accurata e separata della T_a e dell'E_a. In particolare, i modelli SAMIR e SPARSE, combinati con tecnologie di *remote sensing*, rappresentano approcci più scalabili ed economicamente vantaggiosi per il monitoraggio dei fabbisogni idrici colturali. Questi modelli consentono una valutazione più accurata e completa dei flussi nei campi, supportando una migliore gestione dell'irrigazione e migliorando la sostenibilità delle pratiche agricole; contribuendo così allo sviluppo di pratiche agricole compatibili con gli scenari di cambiamento climatico. In questo contesto, è importante sottolineare che l'adozione degli approcci distribuiti presentati è in linea con una produzione agricola a minore impatto ambientale.

Bibliografia

- Allen R, Pereira L, Raes D, Smith M (1998) FAO Irrigation and drainage paper No. 56. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations 56, 26–40.
- Boulet G, Mougnot B, Lhomme JP, Fanise P, Lili-Chabaane Z, Oliosio A, Bahir M, Rivalland V, Jarlan L, Merlin O, Coudert B, Er-Raki S, Lagouarde, JP (2015) The SPARSE model for the prediction of water stress and evapotranspiration components from thermal infra-red data and its evaluation over irrigated and rainfed wheat. *Hydrology and Earth System Sciences* 19 (11), 4653–4672. <https://doi.org/10.5194/hess-19-4653-2015>
- Johnson K, Sankaran S, Ehsani R (2013) Identification of water stress in citrus leaves using sensing technologies. *Agronomy* 3, 747–756. <https://doi.org/10.3390/agronomy3040747>
- Li X, Gentine P, Lin C, Zhou S, Sun Z, Zheng Y, Liu J, Zheng C (2019) A simple and objective method to partition evapotranspiration into transpiration and evaporation at eddy-covariance sites. *Agricultural and Forest*

Meteorology, Volume 265, Pages 171-182, ISSN 0168-1923.
<https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2018.11.017>

Simonneaux V, Lepage M, Helson D, Metral J, Thomas S, Duchemin B, Cherkaoui M, Kharrou H, Berjami B, Chehbouni A (2009) Estimation spatialisée de l'évapotranspiration des cultures irriguées par télédétection: application à la gestion de l'irrigation dans la plaine du Haouz (Marrakech, Maroc). *Sci. Chang. Planétaires Sècher.* 20, 123–130. <https://doi.org/10.1684/sec.2009.0177>

Erosività delle precipitazioni in Sicilia: analisi spazio-temporale dell'*R-factor* su scala pluridecennale (1951-2022)

Matteo Ippolito^{1*}, Federico Lo Gerfo¹, Nunzio Romano², Roberto Deidda³, Paolo Nasta², Dario Pumo¹

¹ Department of Engineering, University of Palermo, Viale delle Scienze, Ed. 8, 90128, Palermo, Italy

² Department of Agricultural Sciences, AFBE Division, University of Naples Federico II, Portici (Napoli), Italy

³ Department of Civil and Environmental Engineering and Architecture, University of Cagliari, Cagliari, Italy

*e-mail: matteo.ippolito@unipa.it

Sommario

Attività antropiche non sostenibili, combinate con l'intensificazione degli eventi meteorici estremi legata ai cambiamenti climatici, rappresentano una minaccia significativa per gli ecosistemi forestali e agricoli, accelerando i processi di erosione del suolo. La progressiva perdita di suolo rappresenta una criticità ambientale rilevante, in grado di compromettere la fornitura di servizi ecosistemici non solo a scala locale, ma a livello globale (Prävālie et al., 2024). Pertanto, risulta fondamentale sviluppare misure di mitigazione e strategie efficaci per la protezione del suolo, basate su una solida conoscenza dei principali fattori erosivi, nonché dei processi innescanti e predisponenti.

Tra le diverse forme di erosione, l'erosione idrica, ovvero la rimozione accelerata dello strato superficiale del suolo ad opera dell'acqua, è la più diffusa in regioni a clima temperato e nelle aree tropicali e subtropicali, specialmente in contesti collinari e montani soggetti a coltivazioni intensive e/o a cambiamenti nell'uso del suolo che riducono la copertura vegetale protettiva. Il processo è guidato principalmente dall'energia cinetica generata dall'impatto delle gocce di pioggia e dalla forza di trascinamento del deflusso superficiale. L'equazione USLE - *Universal Soil Loss Equation* (Wischmeier and Smith, 1978), nelle sue diverse versioni, rappresenta uno degli strumenti più ampiamente utilizzati per stimare l'erosione media del suolo (in t/ha) su un determinato intervallo temporale (tipicamente l'anno). Tra i sei fattori della USLE, l'indice di erosività delle precipitazioni (*R-Factor*) quantifica il potenziale erosivo associato agli eventi piovosi in un determinato sito. Tale indice viene calcolato come media di lungo periodo (tipicamente ventennale) del potenziale erosivo di tutti gli eventi piovosi più significativi (*eventi piovosi erosivi*). Quest'ultimo si ricava per ciascun evento erosivo come prodotto tra l'energia cinetica totale dell'evento (*E*) e l'intensità massima su un intervallo di trenta minuti (I_{30}), e richiede l'utilizzo di dati pluviometri ad alta risoluzione temporale (almeno 30 minuti), spesso non disponibili a causa della scarsa densità e continuità temporale di reti di monitoraggio adeguate. Per ovviare a tale limitazione, sono stati sviluppati diversi modelli empirici semplificati che utilizzano dati pluviometrici con risoluzione giornaliera o inferiore (Capolongo et al., 2008; Davison et al., 2005).

La Sicilia, maggiore isola del Mediterraneo, è una regione a forte vocazione agricola e particolarmente soggetta agli impatti del riscaldamento globale. Pertanto essa rappresenta un caso studio emblematico per l'analisi dell'erosione idrica (Ferro et al., 1991; Ferro and Porto, 1999; Dallan et al., 2025); la complessa configurazione pedologica e morfologica ne fa anche un caso studio particolarmente rappresentativo per molte aree del Mediterraneo. Il presente lavoro si propone di fornire una stima aggiornata dell'*R-Factor* in Sicilia e analizzarne l'evoluzione spazio-temporale in quasi cento anni. L'analisi comprende anche un confronto tra diverse metodologie di calcolo dell'*R-Factor* basate su dati ad alta risoluzione, ottenute combinando diversi metodi alternativi per l'identificazione degli eventi erosivi (tra cui la metodologia tradizionale proposta da Wischmeier & Smith, 1978, e una più recente proposta da Serafeim et al., 2025) e le equazioni USLE e RUSLE2 (McGregor et al., 1995).

Nella prima fase dello studio, sono stati utilizzati dati pluviometrici con risoluzione di 10 minuti (periodo: 2002-2022), registrati in 93 stazioni dalla rete del Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS), per ricavare valori di riferimento (*benchmark*) dell'*R-Factor* e per analizzarne la sensitività rispetto alla metodologia di calcolo adottata. Tali valori di *benchmark* sono stati successivamente impiegati per calibrare e validare diversi modelli empirici semplificati basati su dati a scala giornaliera. Parallelamente, è stato generato un database pluviometrico distribuito a risoluzione temporale giornaliera e risoluzione spaziale di 10 km x 10 km, relativo al periodo dal 1951 al 2022; a tal fine sono stati utilizzati dati provenienti dagli Annali Idrologici e relativi a 259 stazioni, estratti dall'archivio storico regionale gestito dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia. Tale database storico distribuito è stato quindi utilizzato per forzare i modelli semplificati calibrati localmente e condurre un'analisi dei trend. In particolare, l'*R-Factor* è stato calcolato su tutta la regione per 15 finestre temporali mobili di durata 16 anni e lag di 4 anni. La significatività dei trend è stata valutata tramite il test non

parametrico *Modified-Mann-Kendall* (Hamed and Ramachandra Rao, 1998) con livello di significatività $\alpha=0.05$, mentre la magnitudo dei trend è stata determinata mediante il *Sen's estimator* (Sen, 1968). Infine, la distribuzione spaziale dei trend è stata analizzata tramite gli indici di autocorrelazione globale e locale di Moran (Anselin, 1995).

I risultati ottenuti offrono una stima aggiornata e geograficamente distribuita dell'*R-Factor* in Sicilia, evidenziando un trend positivo a livello regionale, indicativo di un aumento dell'erosività delle precipitazioni negli ultimi 72 anni, con particolare intensificazione nelle aree interne occidentali e orientali. Una comprensione approfondita delle dinamiche erosive e della loro evoluzione nel tempo costituisce un supporto essenziale per la valutazione del rischio erosione, nonché per la definizione di politiche territoriali locali mirate e di strategie di gestione sostenibile e resiliente degli agroecosistemi regionali.

Ringraziamenti

Questo studio è stato realizzato nell'ambito del progetto dal titolo "ASAP - *Assessing and mapping novel agroecosystem vulnerability and resilience indicators in southern Italy*" (P20228L3KX_003, CUP B53D23033500001) finanziato da *European Union – NextGenerationEU* (Progetto di Rilevante Interesse Nazionale PRIN 2022 PNRR, cofinanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4, Componente 2, Investimento 1.1 - Avviso pubblico del Ministero dell'Università e della Ricerca MUR D.D. n. 1409 del 14/09/2022). Il contenuto del presente manoscritto riflette esclusivamente le opinioni e le visioni degli autori, e il Ministero non può essere ritenuto responsabile di esse.

Bibliografia

- Anselin, L., 1995. Local Indicators of Spatial Association—LISA. *Geographical Analysis* 27, 93–115.
- Capolongo, D., Diodato, N., Mannaerts, C.M., Piccarreta, M., Strobl, R.O., 2008. Analyzing temporal changes in climate erosivity using a simplified rainfall erosivity model in Basilicata (southern Italy). *J. Hydrol.* 356, 119–130.
- Dallan, E., Bagarello, V., Ferro, V., Pampalone, V., Borga, M., 2025. Evaluation and projected changes in rainfall erosivity: Topography dependence revealed by Convection-Permitting climate projections for the Mediterranean island of Sicily. *CATENA* 254, 108975.
- Davison, P., Hutchins, M.G., Anthony, S.G., Betson, M., Johnson, C., Lord, E.I., 2005. The relationship between potentially erosive storm energy and daily rainfall quantity in England and Wales. *Sci. Total Environ.* 344, 15–25.
- Ferro, V., Giordano, G., Iovino, M., 1991. Isoerosivity and erosion risk map for Sicily. *Hydrol. Sci. J.* 36, 549–564.
- Ferro, V., Porto, P., 1999. Regional Analysis of Rainfall-Depth-Duration Equation for South Italy. *J. Hydrol. Eng.* 4, 326–336.
- Hamed, K.H., Ramachandra Rao, A., 1998. A modified Mann-Kendall trend test for autocorrelated data. *Journal of Hydrology* 204, 182–196.
- McGregor, K.C., Bingner, R.L., Bowie, A.J., Foster, G.R., 1995. Erosivity index values for northern Mississippi. *Trans. - Am. Soc. Agric. Eng.* 38, 1039–1047.
- Prăvălie, R., Borrelli, P., Panagos, P., Ballabio, C., Lugato, E., Chappell, A., Miguez-Macho, G., Maggi, F., Peng, J., Niculiță, M., Roșca, B., Patriche, C., Dumitrașcu, M., Bandoc, G., Nita, I.-A., Birsan, M.-V., 2024. A unifying modelling of multiple land degradation pathways in Europe. *Nat. Commun.* 15, 3862.
- Sen, P.K., 1968. Estimates of the regression coefficient based on Kendall's tau. *Journal of the American Statistical Association*, 63, 1,379–1,389.
- Serafeim, A., Deidda, R., Nasta, P., Romano, N., Pumo, D., Langousis, A., 2025. Refining Rainfall Erosivity Estimation: Methodological improvements towards more accurate soil erosion assessments. *European Geoscience Union 2025*.
- Wischmeier, W.H., Smith, D.D., 1978. Predicting rainfall erosion losses: a guide to conservation planning. Department of Agriculture, Science and Education Administration.

La mitigazione dell'effetto erosivo delle piogge attraverso soluzioni di ingegneria naturalistica

Ciro Apollonio^{1*}, Andrea Petroselli¹, Renee Abou Jaoudé², Maurizio Ruzzi², Flavia Tauro², Francesco Cappelli², David Buseti³, Simone Ciccolini¹, Gabriele Iemmolo⁴, Salvatore Grimaldi²

¹ Department of Agriculture and Forestry Sciences (DAFNE), Tuscia University, 01100 Viterbo, Italy

² Department for Innovation in Biological, Agro-food and Forest systems (DIBAF), Tuscia University, 01100 Viterbo, Italy

³ Independent Researcher, Via Arno 7, 00062 Bracciano (RM), Italy

⁴ Independent Researcher, Via Nannarone 11, 71121 Foggia, Italy

*e-mail: ciro.apollonio@unitus.it

Sommario

L'erosione del suolo all'interno di un bacino idrografico è influenzata da molteplici fattori, tra cui uno dei più rilevanti è senza dubbio la presenza e la densità della copertura vegetale sui versanti. In questo contesto, lo studio presentato si concentra sull'analisi dell'effetto protettivo esercitato dalla vegetazione caratterizzata da un apparato radicale robusto e profondo, al fine di comprendere meglio il ruolo che questa può avere nel contenere i fenomeni erosivi. I test sperimentali sono stati condotti presso la collina sperimentale denominata "Cape Fear" (Figura 1) situata nell'Azienda Agraria Didattico Sperimentale dell'Università degli Studi della Tuscia, Viterbo (Apollonio et al., 2021; Tauro et. al 2017), dove sono state simulate precipitazioni artificiali su un pendio per valutare la risposta del suolo a differenti altezze di vegetazione.

Figura 1. Collina sperimentale "Cape Fear" presso l'azienda agraria didattico-sperimentale dell'Università della Tuscia con applicazione di idrosemina.

Durante tutte le prove, sono stati raccolti i dati relativi ai fenomeni erosivi, al fine di confrontare le diverse condizioni vegetative. Lo scopo principale è stato quello di identificare quale altezza della copertura erbacea risulti più efficace nella mitigazione dell'erosione superficiale del terreno. I risultati ottenuti hanno permesso di individuare un livello ottimale di altezza della vegetazione, capace di ridurre significativamente la perdita di suolo, confermando il ruolo fondamentale della copertura vegetale come strumento naturale di protezione.

In particolare, è in corso una sperimentazione comparativa tra due differenti tipologie di idrosemina sviluppate dalla società Full Service: HYDROTER e HYDROMAT. Entrambi i sistemi sono finalizzati al controllo

dell'erosione e all'inerbimento di superfici acclivi, ma presentano caratteristiche funzionali complementari. HYDROTER rappresenta un'alternativa economica ed ecologicamente sostenibile al tradizionale topsoil, concepita per il miglioramento agronomico di substrati sterili o di scarsa qualità. Il prodotto è costituito da fibre di legno fitosanitizzate, ammendanti organici naturali e consorzi micorrizici, in grado di apportare nutrienti essenziali e favorire l'attività microbiologica del suolo. La sua applicazione risulta particolarmente indicata in contesti dove la posa del terreno vegetale risulta logisticamente complessa o impraticabile. HYDROMAT, invece, è una matrice biodegradabile costituita da fibre legate, progettata per aderire tenacemente al profilo del terreno. Essa svolge una funzione di protezione meccanica immediata contro il dilavamento superficiale, promuovendo al contempo condizioni ottimali per la germinazione e l'attecchimento delle specie vegetali. Rispetto alle tradizionali biostuoie, HYDROMAT presenta il vantaggio di una posa rapida in un'unica fase applicativa e garantisce una copertura omogenea anche su pendenze elevate. In sintesi, HYDROTER si configura come un intervento di miglioramento pedologico a medio termine, mentre HYDROMAT fornisce un'efficace protezione anti-erosiva immediata. In tabella 1 sono riportati i dati principali delle prove svolte.

Tabella 1. Sintesi dei parametri relativi alle piogge simulate

Test	Altezza epigea (H) in m	Intensità di pioggia (i) in mm/h	Durata in ore
1	Vegetazione assente	170	4
2	<0.05	170	4
3	0.05	160	4
4	0.10	160	4

Parallelamente, è stata svolta un'analisi approfondita del rizometaboloma, ovvero dell'insieme delle sostanze prodotte nel sistema radicale in interazione con il microbioma associato. Da questa indagine è emerso che, nonostante le variazioni del microbioma legate alle diverse condizioni sperimentali, la funzionalità biologica e la resilienza del sistema pianta-microorganismi rimane inalterata. Ciò dimostra un'elevata plasticità e adattabilità del sistema radicale, che appare capace di rispondere efficacemente a diversi tipi di stress ambientali.

In sintesi, lo studio in corso sta evidenziando come l'impiego di vegetazione dotata di un apparato radicale forte e profondo rappresenti una strategia efficace per contrastare i fenomeni di erosione del suolo, soprattutto in contesti collinari o soggetti a eventi meteorici intensi. Inoltre, la stabilità funzionale del microbioma radicale suggerisce che questo tipo di copertura vegetale può offrire benefici durevoli, grazie alla sua resilienza biologica, senza subire alterazioni negative nel tempo.

Ringraziamenti

Studio condotto nell'ambito del: Centro Nazionale Agritech, finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 1.4 – D.D. 1032 17/06/2022, CN00000022) e del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4 COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 1.3 – Partenariati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca – PE00000005 – CUP: E63C22002000002 - Bando a cascata "TEMATICA5_BANDO_SPOKE5_1 – SUNRISE: Sustainable Urban areas by Nature based solutions implementation to mitigate climate impacts and achieve a Resilient, Innovative and Smart Environment. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione Europea né la Commissione Europea possono essere ritenute responsabili per essi.

Bibliografia

- Apollonio, C., Petroselli, A., Tauro, F., Cecconi, M., Biscarini, C., Zarotti, C., & Grimaldi, S. (2021). Hillslope erosion mitigation: An experimental proof of a nature-based solution. *Sustainability (Switzerland)*, 13(11).
- Tauro, F., Petroselli, A., Fiori, A., Romano, N., Rulli, M. C., Porfiri, M., Palladino, M., & Grimaldi, S. (2017). "Cape Fear"-A hybrid hillslope plot for monitoring hydrological processes. *Hydrology*, 4(3).

Il ruolo dei tetti verdi nella gestione delle acque meteoriche: analisi della capacità di ritenzione in un contesto di cambiamenti climatici

Elena Cristiano^{1*}, Malin Grosse-Heilmann¹, Dario Pumo², Fulvio Boano^{3,4}, Matteo Ippolito²,
Francesco Viola¹

¹ Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura, Università degli Studi di Cagliari, Cagliari, Italy

² Department of Engineering, University of Palermo, Viale delle Scienze, Ed. 8, 90128, Palermo, Italy

³ Politecnico di Torino, Department of Environment, Land and Infrastructure Engineering, Corso Duca degli Abruzzi 24, 10129, Turin, Italy

⁴ Responsible Risk Resilience Centre (R3C), Politecnico di Torino, 10129, Torino, Italy

*e-mail: criselena89@gmail.com

Sommario

Negli ultimi decenni, le soluzioni basate sulla natura (nature-based solutions) sono state ampiamente studiate e sviluppate, con l'obiettivo di contrastare gli effetti dell'intensa urbanizzazione, contribuendo alla creazione di città sostenibili e resilienti. Tra le molteplici soluzioni basate sulla natura comunemente diffuse per le aree urbane, i tetti verdi sono stati ampiamente esplorati in virtù dei molteplici benefici che offrono per lo sviluppo sostenibile dell'ambiente urbano (Cristiano et al., 2021).

I tetti verdi, infatti, garantiscono un elevato isolamento termico degli edifici sottostanti, con un conseguente risparmio energetico derivante dalla riduzione dell'uso di sistemi di riscaldamento e raffreddamento (Pumo et al., 2023a). Oltre all'isolamento termico, i tetti verdi contribuiscono alla mitigazione dell'effetto isola di calore urbano, favoriscono l'aumento della biodiversità ed il miglioramento della qualità dell'aria, e garantiscono un valore estetico aggiunto all'area. Inoltre, è stato ampiamente studiato come queste strutture siano in grado di limitare la generazione di deflusso dai tetti durante gli eventi piovosi, contribuendo a ridurre il rischio di allagamenti in ambito urbano.

Grazie alla loro struttura, infatti i tetti verdi possono trattenere l'acqua nello strato di suolo durante gli eventi piovosi, limitando il deflusso generato dal tetto. La capacità di ritenzione è fortemente influenzata dalle condizioni climatiche, legate alla piovosità e ai processi di evapotraspirazione, e dalla progettazione strutturale, come la tipologia e lo spessore del suolo, la vegetazione installata o la presenza di strati aggiuntivi di accumulo. Strati di suolo caratterizzati da maggiore porosità o maggiore spessore, ad esempio, garantiscono una migliore performance nella ritenzione delle piogge (Viola et al., 2017).

Sebbene la capacità di ritenzione dei tetti verdi sia stata stimata in diversi climi e per differenti progetti, le potenziali prestazioni di queste soluzioni nature-based in condizioni climatiche future necessitano di ulteriori approfondimenti. La stima delle prestazioni potenziali future rappresenta, infatti, un aspetto fondamentale che i progettisti urbani dovrebbero considerare nel definire piani per lo sviluppo urbano secondo criteri di sostenibilità e resilienza. In questo contesto, il presente lavoro si propone l'obiettivo di valutare la capacità dei tetti verdi di mitigare la generazione di deflusso in condizioni climatiche attuali e future in Italia.

Tre città italiane, Cagliari, Palermo e Torino, caratterizzate da regimi pluviometrici e termici differenti, sono state scelte come caso studio. Sono stati analizzati due scenari climatici futuri (RCP 4.5 e 8.5), utilizzando proiezioni climatiche ottenute tramite downscaling dinamico del modello climatico globale proposto dal Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, corretto mediante il metodo di quantile mapping. Un tetto verde estensivo "standard" è stato modellato tramite un modello eco-idrologico concettuale a scala oraria, testando la variabilità delle prestazioni in funzione dello spessore del suolo e del tipo di vegetazione.

I risultati confermano l'elevata capacità di ritenzione dei tetti verdi nelle condizioni climatiche attuali, con un alto indice di ritenzione in tutte e tre le città. In condizioni climatiche future, a causa dell'aumento previsto degli eventi piovosi intensi, si osserva una lieve riduzione dell'efficienza dei tetti verdi. Tuttavia, l'elevata capacità di ritenzione complessiva e i molteplici benefici aggiuntivi confermano i tetti verdi come una soluzione chiave per la creazione di città sostenibili e resilienti.

Ringraziamenti

Questo studio è stato realizzato nell'ambito del progetto «CLEVER» – finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU all'interno del programma PRIN 2022 (D.D. 104 - 02/02/2022 del Ministero dell'Università e della Ricerca). Il contenuto del presente manoscritto riflette esclusivamente le opinioni e le visioni degli autori, e il Ministero non può essere ritenuto responsabile di esse.

Bibliografia

- Cristiano, E., Deidda, R., Viola, F., 2021. The role of green roofs in urban Water-Energy-Food-Ecosystem nexus: A review. *Science of The Total Environment*, 756: 143876.
- Pumo, D., Alongi, F., Cannarozzo, M., Noto, L.V., 2023a. Climate adaptive urban measures in Mediterranean areas: Thermal effectiveness of an advanced multilayer green roof installed in Palermo (Italy). *Building and Environment*, 243: 110731.
- Viola, F., Hellies, M., Deidda, R., 2017. Retention performance of green roofs in representative climates worldwide. *Journal of Hydrology*, 553: 763-772. DOI:10.1016/j.jhydrol.2017.08.033

Urban flood modelling using IBER-SWMM module. The case of Sampierdarena district (Genova) *Real case application*

Marzia Acquilino^{1*}, Beniamino Russo², Ilaria Gnecco¹, Anna Palla¹, Giorgio Boni¹

¹ DICCA, Università degli Studi di Genova, Genova, Italy

² DECA, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcellona, Spain

*e-mail: marzia.acquilino@edu.unige.it

Abstract

In recent years, climate change has markedly impacted environmental systems and increased the frequency of extreme events, making them more challenging to predict and manage. One notable example is pluvial flooding in urban areas, which has become a growing concern not only due to climate change but also as a result of rapid urbanization. In response, a wide range of software tools has been developed to model such events, employing one-dimensional (1D) and two-dimensional (2D) hydrodynamic approaches, and integrated hydrological-hydraulic approaches to simulate both sewer and surface flows (1D/2D coupled models) (Henonin ET AL, 2013; Russo et al, 2015). Although sophisticated models have been introduced to simulate these phenomena, persistent challenges remain—particularly regarding the quality of input data, including topographic resolution and integration with urban drainage systems (Acquilino et al, 2025).

A primary challenge in urban flood modelling lies in data availability and integration. Accurate representation of urban drainage networks requires detailed datasets encompassing topography, land use, and hydraulic characteristics, which are often outdated or inaccessible, especially in countries like Italy (Acquilino et al, 2024). Furthermore, high-resolution datasets are frequently limited by issues of interoperability and source inconsistencies, complicating model development and undermining the accuracy of flood predictions. Ensuring continuous data collection is also essential, as interruptions can compromise the reliability of simulations.

The quality, precision, and uncertainty of input data significantly influence model outputs (Cauteruccio et al, 2024). Inaccuracies stemming from heterogeneous data sources introduce uncertainty, impeding predictive reliability. Therefore, rigorous validation and calibration procedures are essential to strengthen the credibility of flood models and support more effective urban flood management strategies. Moreover, the spatial and temporal resolution of available data is a critical concern. Pluvial flood behaviour is influenced by factors such as rainfall intensity, land surface features, and drainage infrastructure, yet conventional datasets often lack sufficient granularity, thereby constraining the success of mitigation efforts.

Among the existing tools, IBER (Bladé et al, 2014) stands out as a specialized 2D modelling software designed for the simulation of free surface flows. It was developed through a collaborative effort involving the Water and Environmental Engineering Group (GEAMA) at the University of A Coruña, the Flumen Institute (a joint initiative of the Polytechnic University of Catalonia - UPC and the International Center for Numerical Methods in Engineering - CIMNE), the EPhysLab at the University of Vigo, and the Centre for Hydrographic Studies of CEDEX.

Iber is capable of modelling free surface flows, morphodynamics, sediment and pollutant transport processes, and habitat conditions in rivers and estuaries, with a core module of hydrodynamics, that solves the two-dimensional depth-averaged Shallow Water Equations (SWE), also known as the 2D Saint Venant equations. It solves the full depth-averaged shallow water equations to compute water depth and the two horizontal components of depth-averaged velocity. These equations are resolved using an explicit time-stepping finite volume solver on unstructured grids.

One particularly noteworthy advancement is the IBER-SWMM module (Sañudo et al, 2020). This module enables the integration of SWMM—the Storm Water Management Model (version 5.1), a widely recognized and extensively used open-source tool within both the scientific and administrative communities—within the IBER system. The integration of Iber with SWMM (Iber-SWMM) represents a significant advancement in the field by incorporating a fully distributed hydrological approach, advanced roof modelling features, and GIS interoperability. Together, these capabilities provide a comprehensive and robust framework for urban hydrodynamics (Sañudo et al, 2025).

Case study

To analyse better the input data weights in the models, a small analysis example has been selected. The case study chosen is a densely built urban area within the Metropolitan Area of Genoa, Italy, which is frequently affected by pluvial flooding caused by rainfall events characterized by a low return period (T between 1.5 and 3 years). The urban area under investigation is in the western part of Genoa, specifically in the Sampierdarena district, and includes a flat zone covering approximately 1 km². This district is an urban cluster located between the commercial port and the left bank of the Polcevera river. The study area includes three minor streams that are partially culverted: Fosso Bartolomeo, Fosso Promontorio, and Fosso Belvedere.

For the preliminary analysis, a DTM of 5m of resolution was used, combined with a land use map and some preliminary values for the Manning's coefficient. A synthetic Chicago hyetograph with a 10-year return period is used, based on regional Depth-Duration-Frequency (DDF) curves at short durations (Gnecco *et al.*, 2023).

Concerning the hydraulic and hydrologic description of the stormwater drainage network is obtained from another research deployed within the URCA! project (Gnecco *et al.*, 2024). Due to the complex topography of the area and the historical overlapping of various configurations that encompasses also three culverted, the modelled system includes solely the primary network including 137 junction nodes, 3 outfall nodes, 137 conduit links and 90 sub-catchments (Creaco *et al.*, 2025).

A big work was done in order to adapt the data to the software chosen, converting, for example all the data into format readable into the software and preparing the area of analysis.

In the future, a more in-depth study is planned to evaluate the impact of the Digital Terrain Model (DTM) resolution and grid size on the simulation results.

References

- Acquilino, M. and Boni, G., 2025. Initial assessments of topographic variability effects on urban pluvial flood modelling accuracy. Return Dissemination Conference - Trieste, 4 – 6 March 2025.
- Acquilino M., Boni G., Cauteruccio A. & Gnecco I., 2024. The Impact of input data and system description on modelling of pluvial flooding: A literature Review. Workshop RETURN – VS1 Cagliari, 5-7 June 2024.
- Bladé, E., Cea, L., Corestein, G., Escolano, E., Puertas, J., Vázquez-Cendón, E., Dolz, J., Coll, A., 2014. Iber: herramienta de simulación numérica del flujo en ríos. *Revista Internacional de Métodos Numéricos para Cálculo y Diseño en Ingeniería*, Volume 30, Issue 1, 2014, Pages 1-10, ISSN 0213-1315.
- Cauteruccio, A., Acquilino, M., Gnecco, I. and Boni, G. 2024. Pluvial flooding scenarios using rain gauges and opportunistic sensors for an urban case study. In XXXIX Convegno Nazionale di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, memoria 277, p. 1259
- Creaco, E., Gnecco, I., Giudicianni, C., Boilini, S., Nazarpour, S., Lobascio M.C. and Palla A., 2025. Optimization of SUD installations in the Genoa urban drainage system considering the community's call for action through participatory mapping. In Proceedings of 13th Urban Drainage Modelling Conference, Innsbruck (Austria), September 2025.
- Gnecco, I., Palla, A., La Barbera, P., Roth, G. and Giannoni, F., 2023. Defining intensity–duration–frequency curves at short durations: a methodological framework. *Hydrological Sciences Journal*, 68(11), 1499–1512. <https://doi.org/10.1080/02626667.2023.2224002>
- Gnecco, I., Pirlone, F., Spadaro, I., Bruno, F., Lobascio, M.C., Sposito, S., Pezzagno M. and Palla A., 2024. Participatory Mapping for Enhancing Flood Risk Resilient and Sustainable Urban Drainage: A Collaborative Approach for the Genoa case study. *Sustainability*, 16(5), 1936.
- Henonin, J., Russo, B., Mark, O. and Gourbesville, P., 2013. Real-time urban flood forecasting and modelling—a state of the art. *Journal of Hydroinformatics* 15 (3): 717–736.
- Russo, B., Sunyer, D., Velasco, M., and Djordjevic, S., 2015. Analysis of extreme flooding events through a calibrated 1D/2D coupled model: the case of Barcelona (Spain). *Journal of Hydroinformatics* 17 (3): 473–491.
- Sañudo, E., Cea, L., Puertas, J., 2020. Modelling Pluvial Flooding in Urban Areas Coupling the Models Iber and SWMM. *Water*, 12(9), 2647.
- Sañudo, E., García-Feal, O., Hagen, L., Cea, L., Puertas, J., Montalvo, C., Alvarado-Vicencio, R., and Hofmann, J., 2025. IberSWMM+: A high-performance computing solver for 2D-1D pluvial flood modelling in urban environments. *Journal of Hydrology*, Volume 651, 132603, ISSN 0022-1694.

Long-term climate projections at the local scale: insights from eight mediterranean demo sites

Marco D'Oria*, Daniele Secci, Valeria Todaro, Maria Giovanna Tanda

Department of Engineering and Architecture, University of Parma, Parma, Italy

*e-mail: marco.doria@unipr.it

Abstract

Local or basin-scale climate projections are essential tools for guiding local governments in the development of effective climate change mitigation and adaptation strategies. In particular, such projections are crucial for informing integrated water resources management, as they enable a comprehensive assessment of the challenges and opportunities associated with water availability and demand. By examining hydrological and hydrogeological dynamics in detail, these projections support the formulation of long-term strategies aimed at ensuring water security and environmental sustainability. This is one of the core objectives of the OurMED project (www.ourmed.eu), which is funded by the PRIMA European program.

OurMED emphasizes the importance of integrative approaches to water management, promoting enhanced water storage and distribution systems while incorporating local ecosystem considerations at the river basin scale. The project specifically addresses these challenges within the context of climate change, recognizing the need for robust and localized climate information. To meet these objectives, long-term climate projections have been obtained by downscaling outputs from General Circulation Models (GCMs) to the scale of the eight OurMED demonstration sites. These demo sites are distributed across diverse hydro-climatic and socio-environmental settings in Europe, North Africa, and the Middle East: Bode (Germany, GER), Albufera (Spain, SPA), Agia (Greece, GRE), Arborea (Italy, ITA), Mujib (Jordan, JOR), Sebou (Morocco, MOR), Medjerda (Tunisia, TUN), and Konya (Turkey, TUR), see Figure 1.

Figure 1. Location of the eight demo sites; the dashed rectangle represents the Mediterranean domain considered in OurMED.

Long-term projections of precipitation and temperature, extending to the end of this century (2100), are based on simulations from five GCMs from the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6, Eyring et al., 2016). CMIP6 was prioritized because it provides the most updated climate scenarios through the Shared Socioeconomic Pathways (SSPs), which capture a wide range of possible futures based on varying assumptions about socioeconomic development, policy implementation, and greenhouse gas emissions (O'Neill et al., 2017). Among the available pathways, two scenarios were selected for this work: SSP1-2.6, representing a low-emissions, sustainable development trajectory, and SSP3-7.0, representing a high-emissions, regionally fragmented pathway.

At present, only GCM-level projections are available for these sites, as dynamical downscaling efforts to

increase spatial resolution through Regional Climate Models (RCMs) are still ongoing under the COordinated Regional Downscaling EXperiment (CORDEX) initiative (Gutowski Jr. et al., 2016). Consequently, CMIP6-based RCM projections are not yet available for use. To overcome this limitation and improve the spatial resolution of the available GCM outputs, a two-step statistical downscaling framework was employed in this study. In the first step, GCM outputs were downscaled over the entire broader Mediterranean (MED) domain (Figure 1) using a hybrid approach that combines Convolutional Neural Networks (CNNs) with a statistical bias correction technique known as Quantile Delta Mapping (QDM). In the second step, the data from the MED domain were further downscaled using QDM to the scale of each individual demo site, both at the point scale of individual gauging stations and over a gridded domain with a spatial resolution of approximately 10 km. The successful application of QDM requires high-quality observational data. For the gauging stations analysis, historical records of precipitation and minimum, maximum, and mean temperature were collected from each site. Any gaps in the time series were filled using established imputation techniques to ensure continuity and reliability. For the grid-scale analysis, a combination of observational datasets and reanalysis products was used. Specifically, E-OBS (a high-resolution gridded observational dataset for Europe, Cornes et al., 2018) and ERA5-Land (a global reanalysis dataset, Muñoz-Sabater et al., 2021) were employed to serve as reference datasets in the downscaling process.

The climate projections for the eight OurMED demo sites show consistent warming trends across all locations, with the extent of temperature increase strongly dependent on the emissions scenario. Under the high-emissions pathway (SSP3-7.0), all sites experience a marked rise in annual mean temperature throughout the century, reaching increases, at the end of the century, of 4–6°C in the southern and eastern Mediterranean sites such as Jordan, Tunisia, and Morocco. In contrast, the low-emissions scenario (SSP1-2.6) results in more moderate warming, generally stabilizing after mid-century.

Precipitation projections, by contrast, show more spatial and inter-model variability. While northern sites like Germany exhibit relatively stable precipitation under both scenarios, southern and eastern Mediterranean regions—such as Spain, Italy, Tunisia, and Jordan—tend to show a gradual decrease in total annual precipitation, especially under SSP3-7.0. This drying signal is particularly pronounced in the semi-arid sites, where water stress is already a concern. The larger spread in model outputs for precipitation compared to temperature also reflects higher uncertainty in rainfall responses, reinforcing the importance of locally tailored climate adaptation strategies.

Acknowledgments

This work was supported by OurMED PRIMA Program project funded by the European Union's Horizon 2020 research and innovation under grant agreement No. 2222. Valeria Todaro acknowledges financial support from the PNRR MUR project ECS_00000033_ECOSISTER.

References

- Cornes, R. C., Van Der Schrier, G., Van Den Besselaar, E. J., & Jones, P. D. (2018). An ensemble version of the E-OBS temperature and precipitation data sets. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 123(17), 9391-9409
- Eyring, V., Bony, S., Meehl, G. A., Senior, C. A., Stevens, B., Stouffer, R. J., & Taylor, K. E. (2016). Overview of the Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) experimental design and organization. *Geoscientific Model Development*, 9(5), 1937-1958
- Gutowski Jr, W. J., Giorgi, F., Timbal, B., Frigon, A., Jacob, D., Kang, H. S., ... & Tangang, F. (2016). WCRP coordinated regional downscaling experiment (CORDEX): a diagnostic MIP for CMIP6.
- Muñoz-Sabater, J., Dutra, E., Agustí-Panareda, A., Albergel, C., Arduini, G., Balsamo, G., ... & Thépaut, J. N. (2021). ERA5-Land: A state-of-the-art global reanalysis dataset for land applications. *Earth system science data*, 13(9), 4349-4383.
- O'Neill, B. C., Tebaldi, C., Van Vuuren, D. P., Eyring, V., Friedlingstein, P., Hurtt, G., ... & Sanderson, B. M. (2016). The scenario model intercomparison project (ScenarioMIP) for CMIP6. *Geoscientific Model Development*, 9(9), 3461-3482.

Extreme future rainfall in Bologna: exploring climate scenarios depicted by CMIP6 models

Yue Lai*, Rui Guo, Alberto Montanari

Department of Civil, Chemical, Environmental and Materials Engineering (DICAM), University of Bologna, Bologna, Italy

*e-mail: yue.lai2@unibo.it

Abstract

Inferring the statistical behaviours of future rainfall extremes is a topical issue for the mitigation of pluvial and flood risk. There is increasing evidence that extreme short-duration rainfall is intensifying, but the quantification of such increase is still a challenging issue. By banking on the availability of one of the longest daily rainfall series today available, continuously recorded in Bologna from Jan 1st, 1850, we test the performances of up-to-date CMIP6 climate models in the reproduction of historical rainfall statistics and assess the projections for the XXIst century, with different emission scenarios. We refer to the extreme rainfall indexes given by the annual and 10-year maximum 1-day rainfall (Rx1day), the annual and 10-year number of heavy (>10 mm) and very heavy (>20 mm) rainfall days (R10mm and R20mm) and the annual and 10-year number of days with rainfall greater than the 99th percentile of daily amounts (R99p). The results confirm the expectation of a potential increase of heavy rainfall during the next decades.

Figure 1. Time series of extreme rainfall indexes for both historical and future projection of GCMs ensemble.

Long-Term Influence of Climate Variability on Hydrological Extremes across European Alpine Rivers

Rui Guo^{1*}, Hung T. T. Nguyen², Stefano Galelli³, Serena Ceola¹, Alberto Montanari¹

¹ Department of Civil, Chemical, Environmental and Materials Engineering (DICAM), University of Bologna, Bologna, Italy.

² Department of Earth Science and Environmental Change, University of Illinois Urbana-Champaign, Illinois, USA.

³ School of Civil and Environmental Engineering, Cornell University, Ithaca, NY, USA

*e-mail: rui.guo2@unibo.it

Abstract

Four of the largest river basins in Europe – Rhine, Rhône, Po, and Danube – are fed by Alpine water resources. Recent hydrological extremes, including catastrophic floods and prolonged droughts, have highlighted the vulnerability of these basins to climatic variability, with significant consequences for downstream populations, economies, and ecosystems. Understanding the potential drivers behind changes in streamflow patterns, particularly the relative contributions of precipitation and temperature, is essential for improving the attribution of extreme hydrological events and informing sustainable freshwater resource management. However, relatively short instrumental hydroclimatic records (i.e., precipitation, temperature and streamflow) in the European Alps limit our understanding of the long-term influence of climate variability on hydrological extremes. Here, by integrating paleo streamflow reconstructions, paleo climatic reanalysis, and climate model simulations, we examine how past and future variability in precipitation and temperature has influenced extreme hydrological events. Through statistical approaches, we quantify the relative contributions of precipitation and temperature to observed, reconstructed and projected streamflow anomalies, exploring their respective roles in triggering extreme flood and drought events. By comparing historical trends with future projections across different climate scenarios, we aim to identify the primary climatic drivers of hydrological extremes and their evolution over time. This work highlights the need for a better understanding of long-term climatic forcing mechanisms to improve attributions of hydrological extremes and develop robust adaptation strategies for the Alpine region and its vital river basins.

Un framework modellistico per il downscaling climatico nel sud Italia

Luca Furnari*, Elnaz Hatami Bahman Beygloo, Alfonso Senatore, Giuseppe Mendicino

Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, Università della Calabria, Rende, Italia

*e-mail: luca.furnari@unical.it

Sommario

La regione mediterranea è ampiamente riconosciuta come un hotspot dei cambiamenti climatici, con l'Italia meridionale particolarmente vulnerabile a causa della sua posizione geografica e della complessa orografia. Proiezioni climatiche accurate su scala locale sono essenziali per comprendere gli impatti futuri sulle risorse idriche, sugli ecosistemi naturali e sui sistemi socio-economici. Tuttavia, la bassa risoluzione dei modelli climatici globali e regionali limita la loro capacità di rappresentare processi a scala fine, come le precipitazioni orografiche, le interazioni terra-mare e gli estremi convettivi. Il downscaling dinamico tramite modelli in grado di risolvere esplicitamente la convezione (Convection-Permitting Models, CPMs) migliora il realismo fisico delle simulazioni climatiche, grazie a una rappresentazione più accurata della convezione e delle dinamiche atmosferiche alla mesoscala (Fosser et al., 2024). Questa nota presenta il framework modellistico su cui si basano le simulazioni climatiche realizzate per il territorio dell'Italia meridionale utilizzando le proiezioni CMIP6 (Coupled Model Intercomparison Project 6), che hanno forzato un modello ad area limitata alla scala CP, e descrive i risultati relativi al confronto tra la simulazione *Historical* (1995-2015) e numerosi dataset osservativi e rianalisi disponibili per il sud Italia.

Dati e metodi

Le simulazioni ad alta risoluzione sono state realizzate attraverso una procedura di downscaling dinamico realizzata attraverso il modello ad area limitata WRF (Weather Research and Forecasting – versione 4.6), configurato con due domini innestati fra loro in modalità one-way, con risoluzione orizzontale rispettivamente di circa 20 km, che copre l'intera area mediterranea (209x214 punti griglia), e di circa 4 km, centrato sull'Italia meridionale (285x265 punti griglia). Il modello globale (GCM – Global Circulation Model) che fornisce le condizioni al contorno ogni 6 ore è il modello ad alta risoluzione MPI-ESM-1-2 (Max Planck Institute – Earth System Model in versione High Resolution, con una risoluzione orizzontale di 1°x1°). La scelta è stata suffragata da una analisi preliminare che ha rilevato come questo GCM sia il migliore nel riprodurre, per l'area di studio selezionata, il ciclo interannuale di precipitazione e fra i migliori nel riprodurre quello della temperatura dell'aria a 2 metri dal suolo. Per la valutazione delle performance della simulazione *Historical* si è fatto riferimento, in prima battuta, alla precipitazione. La tabella di seguito riassume sinteticamente i dettagli principali dei dataset utilizzati per valutare le precipitazioni sulla Calabria. Tra questi, è assunto come dataset di riferimento quello derivante dall'interpolazione spaziale delle serie temporali delle stazioni pluviometriche, opportunamente validate e soggette a procedura di gap filling (dataset *CeSMMA* in tabella, Cammalleri et al., 2024).

Tabella 1. Dataset utilizzati per la validazione delle precipitazioni. DD = Simulazione Hindcast da Downscaling Dinamico, LSM = Land Surface Model, OSS = Osservazioni, DDHist = Simulazione Historical da Downscaling Dinamico

Nome	WRF	BigBang	MERIDA-HRES	MERIDA	ERASLAN D	E-Obs	CERRA-LAND	VHR-REA_IT	MOLOCH	CeSMMA
Sviluppato da	UNICAL	ISPRA	RSE	RSE	ECMWF	ECAD	ECMWF	CMCC	LaMMA	UNICAL
Tipologia	DDHist	OSS	DD+OSS	DD+OBS	DD+LSM	OSS	DD+LSM	DD	DD	OSS
Ris. Orizzontale	4 km	1 km	0.04°	0.07°	0.25°	0.1°	5.5 km	0.02°	0.0247°	5 km
Ris. Temporale	Giorn	Mens	Orari	Orari	Giorn	Giorn	Giorn	Orari	Mens	Mens
Regione	Sud Italia	Italia	Italia	Italia	World	Eur + Med	Eur	Italia	Italia	Calabria

Risultati e conclusioni

La figura riportata di seguito mostra, a sinistra, l'andamento medio mensile delle precipitazioni cumulate sull'area del Sud Italia. La simulazione *Historical* riproduce con buona coerenza il ciclo stagionale delle precipitazioni, alternando una sottostima nei mesi estivi a una leggera sovrastima nei mesi autunnali. Nel complesso, il volume medio annuo risulta in linea con quello degli altri dataset considerati. Inoltre, i valori simulati si collocano all'interno dell'intervallo di incertezza definito dai diversi dataset disponibili, ognuno dei quali presenta caratteristiche proprie. Il diagramma di Taylor (grafico a destra) evidenzia che, in alcuni casi, la simulazione *Historical* mostra prestazioni superiori rispetto a quelle ottenute con approcci *Hindcast*. Il dataset BigBang V8 (Braca et al., 2019) risulta tuttavia il più vicino al dataset di riferimento.

Figura 1. a) Andamenti delle precipitazioni cumulate medie mensili ottenute dai vari dataset considerando come area di studi l'Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale e la Sicilia, b) Diagramma di Taylor per valutare il ciclo interannuale di precipitazione media mensile in Calabria. Il dataset di riferimento è quello CeSMMA.

In conclusione, questi risultati sottolineano il potenziale dei modelli convection-permitting nel migliorare la rappresentazione dei processi atmosferici a scala di dettaglio, in particolare in aree complesse come il Mediterraneo. Il framework sviluppato rappresenta quindi una base solida per lo sviluppo di proiezioni climatiche ad alta risoluzione, utili per valutazioni di impatto e pianificazione dell'adattamento ai cambiamenti climatici su scala locale. Pertanto, nel prosieguo delle attività si valuteranno le proiezioni fornite dalla simulazione futura a diverse scale di aggregazione temporale e si utilizzeranno le forzanti previste per valutare gli effetti sulla disponibilità della risorsa idrica e sugli estremi idrologici nell'area di interesse.

Ringraziamenti

Questo studio è stato finanziato da: Next Generation EU – PNRR italiano, Missione 4, Componente 2, Investimento 1.3, progetto WaterWISE – Water Management Strategies and Climate Change Adaptation in Southern Italy, n. PE00000005, CUP D43C22003030002; Next Generation EU – PNRR italiano, Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente C2, Investimento 1.1, PRIN 2022 PNRR An integrated modeling approach for mitigating climate CHANGE effects through enhanCED weathering in Southern Italy, CHANCES, CUP H53D23011260001, Ministero dell'Università e della Ricerca. Ringraziamo ISCRA per aver concesso a questi progetti l'accesso al supercomputer LEONARDO, di proprietà dell'EuroHPC Joint Undertaking, ospitato dal CINECA (Italia).

Bibliografia

- Braca, G., Bussetini, M., Ducci, D., Lastoria, B. and Mariani, S., 2019: Evaluation of national and regional groundwater resources under climate change scenarios using a GIS-based water budget procedure. *Rend. Fis. Acc. Lincei*, **30(1)**, 109–123, <https://doi.org/10.1007/s12210-018-00757-6>
- Cammalleri, C., Naeem Sarwar, A., Avino, A., Nikraves, G., Bonaccorso, B., Mendicino, G., Senatore, A., Manfreda, S. 2024: Testing trends in gridded rainfall datasets at relevant hydrological scales: A comparative study with regional ground observations in Southern Italy. *Journal of Hydrology: Regional Studies*, **55**, 101950, <https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2024.101950>

Fosser, G., Gaetani, M., Kendon, E.J. et al. Convection-permitting climate models offer more certain extreme rainfall projections. *npj Clim Atmos Sci* 7, 51 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41612-024-00600-w>

Statistical modeling of rare storm surges in poorly gauged coastal areas

Pietro Devò^{1*}, Thomas Wahl², Marco Marani^{1,3}

¹ Department of Civil, Environmental, and Architectural Engineering, University of Padova, Padova, Italy

² Civil, Environmental, and Construction Engineering, National Center for Integrated Coastal Research, University of Central Florida, Orlando, Florida, USA

³ Research Center on Climate Change Impacts, University of Padova, Rovigo, Italy

*e-mail: pietro.devo@dicea.unipd.it

Abstract

Estimating extreme hydrometeorological events, such as storm surges or extreme precipitation, is crucial for effective flood risk management, particularly in poorly gauged or ungauged regions. As climate change intensifies, these events are expected to increase in frequency and severity, making reliable predictions even more vital for vulnerable areas. Traditional methods, such as asymptotic extreme value distributions, often face significant uncertainties when dealing with short observational records, which are common in many regions. This results in high uncertainties in extreme event prediction, thereby hindering effective preparedness and response strategies.

In this study we introduce an approach to storm surges extremes that combines the Metastatistical Extreme Value Distribution (MEVD) and a flexible regionalization technique, aiming to overcome the limitations set by data scarcity in traditional at-site analysis methods. Unlike asymptotic methods, which uses only a small subset of the available observations, the MEVD method leverages the information contained in all observed events to infer the probability distribution of annual maxima. This approach is particularly beneficial when the data records are scarce, allowing for more accurate estimation of very rare events. Uncertainties can be further reduced by exploiting spatial information to compensate for the lack of information in time. The flexible regionalization approach proposed, unlike traditional regionalization methods, does not impose rigidly defined regions composed of statically homogeneous sites with predefined spatial boundaries. Rather it accounts for the observational information contained in the vicinity of the site where the estimation is being carried out by introducing a weight according to a similarity criterion. This feature allows for a seamless integration of data across varying spatial and temporal domains and a better representation of the continuous nature of hydrometeorological processes.

In this contribution the performance of the flexible MEVD-based regional approach is compared with that of state-of-the-art regionalization approaches. We use tide gauge records data sets from a selection of worldwide regional station networks (North America, Europe, and Japan) and we employ a cross-validation procedure to explore short calibration samples from the calibration samples and assess predictive uncertainty. We neglected information from target stations and infer annual maxima from only the surrounding stations, showing that MEVD approach not only outperforms GEV at-site estimates, but it also does in ungauged applications, obtaining almost unbiased estimates with an uncertainty comparable to one from at-site estimation.

Figure 1. RMSE ratio values between MEVD and GEV regional estimates over the largest storm surges observed at each site.

References

- Devò et al. *Estimates of Rare Rainfall Extremes in Ungauged Areas*. Geophysical Research Letters, 2025, 52.
- Hosking, J. R. M. & Wallis, J. R. *Regional Frequency Analysis: An Approach Based on L-Moments*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Marani, M. & Ignaccolo, M. *A metastatistical approach to rainfall extremes*. Advances in Water Resources, 2015, 79, 121–126.

Climatology of heavy storm characteristics and extreme precipitation statistics

Eleonora Dallan^{1,2*}, Francesco Marra³, Georgia Papacharalampous¹, Hayley J. Fowler^{4,5},
Marco Borga^{1,2}

¹ Department of Land, Environment, Agriculture and Forestry, University of Padova, Italy

² Research Center on Climate Change Impacts, University of Padova, Italy

³ Department of Geosciences, University of Padova, Italy

⁴ School of Engineering, Newcastle University, UK

⁵ Tyndall Centre for Climate Change Research, Newcastle University, UK

*e-mail: eleonora.dallan@unipd.it

Abstract

Understanding extreme precipitation statistics is critical for flood risk management and the formulation of climate change adaptation strategies. These design metrics are usually derived from frequency analyses of precipitation records. However, such analyses often lack insights into the atmospheric drivers and storm-specific characteristics, such as temperature features and temporal structure, that may influence both extreme precipitation statistics and the catchment hydrological response during extreme events (Hettiarachchi et al., 2018). This study seeks to move beyond conventional statistical extrapolations, rooted in extreme value theory, by incorporating a more physically-based understanding of storm dynamics. This approach is expected to refine both the estimation of extreme precipitation probabilities and the definition of design rainfall scenarios. The study has two main objectives: (i) to characterize the climatology of heavy rainfall storms, and (ii) to investigate how these storm characteristics relate to extreme precipitation statistics. We apply a non-asymptotic extreme value framework that relies on the concept of meteorologically independent storms and ordinary events (i.e., duration maxima) within each storm. This framework (e.g., Marra et al., 2020) allows for a clearer linkage between the physical drivers (storm features) and their statistical properties. Our dataset comprises high-resolution records from approximately 400 rain gauges (10-minute resolution) and temperature stations (hourly resolution) across a topographically complex Alpine region, with observation periods ranging from 15 to 40 years. Storms are identified and characterized using multiple features, such as peak and average intensity, storm duration, antecedent dry period, temporal structure, variability measures (coefficient of variation), pre-storm temperature, and topographic attributes. The climatological analysis focuses on storms associated with intense ordinary events, with intensity higher than the 90th percentile, across a range of durations from sub-hourly to daily. We first assess how storm characteristics relate with peak intensities, considering variations across event durations, spatial gradients, and correlation patterns. Then, extreme precipitation magnitudes for return periods up to 100 years (1% annual exceedance probability) are estimated using the SMEV approach (Marra et al., 2020). We thus explore how storm characteristics influence the parameters of the fitted statistical distributions, examining spatial patterns and identifying the most influential variables.

Our preliminary findings reveal that storm characteristics of high-intensity events differ notably with duration (Figure 1) and geography. For sub-hourly events, higher peak intensities are associated with shorter storms that display front-loaded and sharp temporal profiles (lower T1 and T2 values), higher variability, and occur during warmer periods, albeit with smaller temperature anomalies. In contrast, at the daily scale, the higher intensities are linked to storms with larger total volumes, more symmetric temporal distributions (higher T1), and stronger associations with pre-to-within-storm temperature differences (ΔT_{24} in Figure 1). Short-duration extremes are more sensitive to elevation and latitude than daily events.

Moreover, for the distribution parameters (not shown here) a dependency on both topographic conditions and event durations emerges. Sub-hourly extremes tend to display heavier-tailed distributions in mountainous regions and certain lowland zones, whereas longer-duration extremes become more prominent in the pre-Alpine area. The scale parameter tends to be greater in lowlands and pre-Alps. This supports a "reverse orographic effect," where shorter-duration extremes are more intense in low-lying areas, while longer-duration extremes peak in pre-Alpine zones.

Further research is required to deepen our understanding of how physical storm attributes shape the statistical behavior of extremes. This work contributes to advancing both the theoretical and practical understanding of precipitation extremes, offering direction to improve both extreme value modeling and predictive models of future extremes, with implications for risk management and resilience planning.

Figure 1. Spearman's correlation coefficient between the characteristics of the top 10% heavy storms (characteristics listed in the y-axis of the matrix) and the intensity of different event durations (from 10 to 1440 min; in the x-axis of the matrix)

References

- Hettiarachchi, S., Wasko, C., and Sharma, A., 2018. Increase in flood risk resulting from climate change in a developed urban watershed—The role of storm temporal patterns. *Hydrology and Earth System Sciences*, 22(3), pp. 2041–2056. <https://doi.org/10.5194/hess-22-2041-2018>.
- Marra, F., Borga, M., and Morin, E., 2020. A unified framework for extreme subdaily precipitation frequency analyses based on ordinary events. *Geophysical Research Letters*, 47(18), e2020GL090209. <https://doi.org/10.1029/2020GL090209>.

Aggiornamento delle curve di possibilità pluviometrica della provincia di Brescia

Marco Peli^{1*}, Cristian Tedoldi¹, Babak Razdar², Paolo Colosio¹, Stefano Barontini¹,
Massimo Tomirotti¹, Roberto Ranzi¹

¹ Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica, Università degli Studi di Brescia, Brescia.

² Divisione REgional Models and geo-Hydrological Impacts Division (REMHI), Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, Caserta, Italy

*e-mail: marco.peli@unibs.it

Sommario

Questo studio propone un'analisi probabilistica delle altezze di precipitazione provenienti da stazioni di monitoraggio distribuite in Lombardia Orientale, con l'obiettivo di fornire una valutazione dettagliata della variabilità dei parametri che le caratterizzano e delle relative incertezze. Attraverso l'analisi probabilistica delle altezze di precipitazione si vuole fornire uno strumento utile alla gestione del rischio in un ambiente soggetto ad una variabilità climatica sempre più pronunciata, strumenti in grado di supportare decisioni informate nei settori che dipendono dalla gestione delle risorse idriche, dall'agricoltura, dalla pianificazione urbana e dalla sicurezza pubblica.

La base di dati è stata ottenuta aggiornando lo studio Ranzi et al. (1999) con i dati degli Annali Idrologici, integrati a loro volta con quelli presenti nel progetto 'STRADA' di Regione Lombardia, fino al 2011 (Arpa Lombardia, 2013), mentre, per il periodo successivo, si è fatto ricorso ai database di Arpa Lombardia e della Provincia di Trento, consultabili sui relativi geoportali. In totale le serie di dati utilizzate sono relative a 67 stazioni, sono –dove possibile– aggiornate all'anno 2021 e possiedono una numerosità media dei campioni di 42 anni/durata; la serie della stazione di Brescia è aggiornata a dicembre 2023, integrando la serie settantennale della stazione dell'Istituto Tecnico Agrario Pastori di Brescia digitalizzata ad hoc.

Lo studio statistico delle piogge intense ha permesso di osservare come la distribuzione GEV sia risultata la distribuzione che meglio interpreta la variabilità naturale delle piogge massime annuali di durata compresa tra 1 e 24 ore nella nostra area d'indagine. Possiamo poi affermare che per il 79% delle stazioni non si possa rifiutare l'ipotesi di invarianza di scala.

Anche sulla base di un'analisi della sua variabilità spaziale, si è poi utilizzato un unico valore del coefficiente di variazione valido per l'intera area di studio. Un'analoga analisi condotta sulla variabilità del coefficiente di forma della GEV ha suggerito di usare anche in questo caso un valore costante per l'intera regione.

Lo studio sulla variabilità dei coefficienti m_1 e n_1 ha mostrato poi una variabilità spaziale di questi ultimi in funzione principalmente della latitudine, più ancora che dell'altitudine, misurata lungo una direzione inclinata di 23° rispetto al nord geografico, allineata alla disposizione della pendenza delle Prealpi e Alpi Lombarde. Il tutto si è concretizzato nell'aggiornamento delle curve di possibilità climatica o linee segnalatrici di probabilità pluviometrica (LSPP).

Infine, lo studio della variabilità delle piogge nel corso degli anni, dai primi del '900 ad oggi, ci ha permesso di individuare una tendenza significativa all'aumento delle precipitazioni massime annuali nella Lombardia Orientale, in concordanza con quanto rilevato anche da Mazzoglio et al. (2025).

Tabella 1. Parametri identificati delle LSPP alla stazione di Brescia (1949 – 2023)

m_1	32.58 +/- 1.39	mm h^{-n_1}
n_1	0.247 +/- 0.019	-
CV	0.339 +/- 0.023	-
m_2	1200 +/- 93.70	$\text{mm}^2 \text{h}^{-n_2}$
n_2	0.486 +/- 0.011	-
k_{GEV}	-0.079	-
$k_{\text{GEV, reg}}$	-0.0165	-
CV_{reg}	0.326	-

Figura 1. Confronto tra le LSPP ottenute per la stazione di Brescia: a) CV e k stimati localmente, b) CV e k stimati a livello regionale

Bibliografia

- ARPA Lombardia, 2013. Il monitoraggio degli eventi estremi come strategia di adattamento ai cambiamenti climatici. ARPA Lombardia, Milano.
- Mazzoglio, P., Viglione, A., Ganora, D., Claps, P., 2025. Mapping the uneven temporal changes in ordinary and extraordinary rainfall extremes in Italy. *Journal of Hydrology: Regional Studies*, 58, 102287.
- Ranzi, R., Mariani, M., Rossini, E., Armanelli, B., Bacchi, B., 1999. Analisi e sintesi delle piogge intense del territorio bresciano. Rapporto interno del Dip. di Ingegneria Civile dell'Università degli Studi di Brescia n°12.

Piogge estreme: un quadro aggiornato sui cambiamenti in Italia

Paola Mazzoglio*, Alberto Viglione, Daniele Ganora, Pierluigi Claps

Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture, Politecnico di Torino, Torino, Italia

**e-mail: paola.mazzoglio@polito.it*

Sommario

In questo studio vengono esaminate le variazioni temporali delle precipitazioni estreme di breve durata (1-24 ore) in Italia, utilizzando come dato di input l'Improved Italian - Rainfall Extreme Dataset (I²-RED; Mazzoglio et al., 2020), che raccoglie oltre 5.500 serie storiche di massimi annui, coprendo il periodo 1916–2022. L'analisi si basa esclusivamente su dati osservati da stazioni pluviometriche, evitando le possibili incertezze legate all'uso di dati di rianalisi o di modelli climatici, i quali possono presentare limitazioni nella riproduzione degli eventi estremi e nella risoluzione spaziale.

Per la valutazione dei trend sono state applicate due metodologie complementari (Mazzoglio et al., 2025):

- i) il test non parametrico di Mann-Kendall, combinato con la stima della Sen's slope per la quantificazione dell'entità del trend a livello puntuale;
- ii) un'applicazione distribuita di una quantile regression, basata su un approccio a finestra mobile che aggrega i dati dei pluviometri limitrofi per aumentare la numerosità del campione.

I risultati ottenuti evidenziano un'elevata variabilità spaziale nelle tendenze osservate, con la presenza di pattern regionali distinti. In particolare, la quantile regression mostra come i trend risultino più marcati nei quantili superiori rispetto ai valori mediani: mentre il 50° percentile (mediana) evidenzia variazioni all'incremento generalmente modeste, i quantili più elevati (95° e 99°) mostrano incrementi significativi in alcune aree e riduzioni in altre. Questi risultati suggeriscono che gli eventi più intensi stiano diventando progressivamente più estremi in alcune regioni italiane, mentre gli estremi ordinari rimangono sostanzialmente stabili, affetti solo da leggeri incrementi.

Le evidenze emerse hanno rilevanti implicazioni applicative, evidenziando la necessità di aggiornare le curve di possibilità pluviometrica in funzione delle nuove condizioni osservate, in particolare nelle aree caratterizzate da incrementi significativi degli eventi estremi.

Bibliografia

- Mazzoglio, P., Butera, I., Claps, P., 2020. I²-RED: a massive update and quality control of the Italian annual extreme rainfall dataset. *Water*, 12, 3308.
- Mazzoglio, P., Viglione, A., Ganora, D., Claps, P., 2025. Mapping the uneven temporal changes in ordinary and extraordinary rainfall extremes in Italy. *Journal of Hydrology: Regional Studies*, 58, 102287.

Valutazione di trend di precipitazione con metodi parametrici e non sul territorio pugliese

Beatrice Lioi^{1*}, Kochanek Krzysztof², Tiziana Bisantino¹, Vito Iacobellis³

¹ Sezione Protezione Civile, Regione Puglia, 70125 Bari, Italy

² Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering, Warsaw University of Technology, Poland

³ Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica, Politecnico di Bari, 70125 Bari, Italy

*e-mail: b.lioi@regione.puglia.it

Sommario

La crescente percezione del cambiamento climatico, sia a scala globale che locale, confermata da un lato dall'aumento della temperatura media superficiale degli oceani e dall'altro dagli eventi estremi che colpiscono diversi territori, induce la comunità scientifica idrologica a sviluppare metodologie statistiche che contemplino l'ipotesi di non-stazionarietà dei processi.

L'obiettivo di questo lavoro è valutare la presenza e l'entità di trend nelle serie storiche dei massimi annuali giornalieri ed orari di precipitazione, sia con i metodi non parametrici Mann-Kendall test (Mann, 1945; Kendall, 1948) e Sen's Slope (Sen, 1968), che con il metodo parametrico Two-Stage (Strupczewski and Kaczmarek, 2001).

I metodi non parametrici sono largamente diffusi e applicati per la ricerca di comportamenti non stazionari sulle precipitazioni. Tali metodi consentono una valutazione speditiva nella ricerca di trend in virtù del loro basso costo computazionale, ma hanno il limite di poterlo determinare soltanto nella media. Contrariamente, il metodo parametrico Two-Stage permette la stima del trend sia nella tendenza centrale che nella deviazione standard mediante l'impiego di una funzione temporale anche non necessariamente lineare (Kochanek, et al., 2013).

Le serie storiche oggetto di analisi sono riferite a 15 stazioni pluviometriche incluse nella rete di monitoraggio idrometeorologico gestita dalla Protezione Civile della Regione Puglia. Inoltre, al fine di analizzare criticamente i risultati le serie temporali sono state suddivise in tre periodi: 1921-2019; 1951-2019 e 1980-2019.

I risultati ottenuti, sia attraverso metodi parametrici che non parametrici, mostrano una coerenza complessiva tra loro. Dall'applicazione di entrambe le metodologie, i trend appaiono più evidenti nelle serie temporali di maggiore durata e risultano crescenti nelle serie storiche dei massimi annuali orari e decrescenti in quelle dei massimi annuali giornalieri.

Bibliografia

Kendall, M. G. (1948). Rank correlation methods.

Kochanek, K., Strupczewski, W. G., Bogdanowicz, E., Fseluch, W., & Markiewicz, I. (2013). Application of a hybrid approach in nonstationary flood frequency analysis—a Polish perspective. *Natural Hazards and Earth System Sciences Discussions*, 1(5), 6001-6024.

Mann, H. B. (1945). Nonparametric tests against trend. *Econometrica: Journal of the econometric society*, 245-259.

Sen, P. K. (1968). Estimates of the regression coefficient based on Kendall's tau. *Journal of the American statistical association*, 63(324), 1379-1389.

Strupczewski, W.G., and Z. Kaczmarek (2001), Non-stationary approach to at-site flood frequency modelling. Part II. Weighted least squares estimation, *J. Hydrol.* 248, 1-4, 143-151, DOI: 10.1016/S0022-1694(01)00398-5.

Generation of extreme precipitation at local scale with a probabilistic approach

Sofia Vrettou^{1*}, Demetris Koutsoyiannis², Panayiotis Dimitriadis², Theano Iliopoulou²,
Alberto Montanari¹

¹ Department of Civil, Chemical, Environmental, and Materials Engineering (DICAM), Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Bologna, Italy

² Department of Water Resources and Environmental Engineering, School of Civil Engineering, National Technical University of Athens (NTUA), Athens, Greece

*e-mail: sofia.vrettou2@unibo.it

Abstract

In September 2023 storm Daniel struck the area of Thessaly, in the central part of Greece, causing extreme rainfall over four consecutive days. The aftereffects were devastating, as 17 people died, extensive damage - yet to be restored- was caused to infrastructure (including roads, bridges and the port basin of Volos) and the economic impact was also severe. This devastating disaster could have been limited if a reliable estimate of flood risk was available and efficient risk mitigation measures were adopted. To move a step forward towards such a target, stochastic models serve as powerful tools for predicting floods and extreme rainfall incidents since they accurately simulate the inherent uncertainty that characterises natural processes like precipitation. In this work, we obtain historical precipitation data for the area of Thessaly and by applying CoSMoS: a complete stochastic modelling solution, we generate synthetic rainfall data. Then, by comparing the synthetic data to the historical, in stochastic terms, we test at what degree the stochastic models can effectively capture the variability of natural processes. CoSMoS model is also tested on Bologna's rainfall dataset- one of the longest precipitation datasets globally, to identify the effect of longer time series on the accuracy of the model. The resulting synthetic data of stochastic simulation provide valuable insight in the likelihood of occurrence of extreme events, paving the way for incorporating stochastic tools in the development of flood early warning systems (FEWS). Furthermore, the application of stochastic models in extreme rainfall events will also guide the infrastructure design, to be resilient against extreme weather events, and will facilitate water resources management.

References

- Cappelli, F., Papalexiou, S. M., Markonis, Y., & Grimaldi, S. (2024). PyCoSMoS: An advanced toolbox for simulating real-world hydroclimatic data. *Environmental Modelling & Software*, 178, 106076.
- Papalexiou, S. M. (2022). Rainfall generation revisited: Introducing CoSMoS-2s and advancing copula based intermittent time series modeling. *Water Resources Research*, 58, e2021WR031641.

Intermittency Buildup Across Precipitation Cascades

Santa Andria^{1,2*}, Enrico Zorzetto³, Gaby Katul², Marco Marani¹

¹ Department of Civil, Architectural, and Environmental Engineering, University of Padua, Padua, Veneto, Italy

² Department of Civil and Environmental Engineering, Duke University, Durham, North Carolina, USA

³ Earth and Environmental Science Department, New Mexico Institute of Mining and Technology, Socorro, New Mexico, USA

*e-mail: santa.andria@dicea.unipd.it

Abstract

Describing precipitation intermittency at sub-storm time scales continues to challenge atmospheric and climate modeling. While advances in representing short time scale intermittency have drawn extensively from turbulence cascade theory, establishing a direct physical connection between precipitation and turbulence cascades has proven elusive. This study addresses this gap by proposing a conceptual framework where instantaneous precipitation $P(t) = [(\eta_{eff}\omega)q]_{z_r}$ (Wilson & Toumi, 2005) is decomposed into three stochastic components: the product $(\eta_{eff}\omega)$ representing precipitation efficiency and convergence velocity (encoding generation mechanisms through air-lifting and cloud microphysics), and q , the specific humidity treated as a turbulent scalar following its own cascade dynamics.

Under the assumption that q follows classical turbulence cascade with variance generation and inertial subrange, precipitation should exhibit scalar turbulence characteristics when $(\eta_{eff}\omega)$ remains constant. We posit that deviations from turbulent scaling properties arise from interactions between the scale-wise variance of $\eta_{eff}\omega$ and specific humidity fluctuations. The multiplicative nature of these interactions suggests that their coupling occurs at frequencies higher than either individual component, with effective amplitudes determined by the product of their respective amplitudes.

The consequence of this hypothesis is explored by analyzing the effects of precipitation generation mechanisms on intermittency buildup using the propagator kernel to separate exogenous (i.e. precipitation variance generation mechanisms) from endogenous (cascading dynamics) intermittency factors. The analysis uses continuous 5-minute precipitation records spanning at least 30 years from 71 stations across the Veneto region, characterized by substantial spatial variability in precipitation intensity and air uplift mechanisms. Two distinct station clusters were identified based on dominant generation mechanisms primarily controlled by topography.

Consistent with the proposed hypothesis, the precipitation generation mechanisms maintain their signatures at scales one order of magnitude smaller than the integral time scale Γ_o , with interactions between exogenous and endogenous factors being more pronounced at high-elevation stations (>250m). These interactions reduce anomalous scaling, i.e. deviation from linearity of ζ_n with n at sub-storm time scales in high-elevation stations, as quantified by the scaling relation $|\Delta p(\tau)|^n \sim (\tau/\Gamma_o)^{\zeta_n}$ where ζ_n represents the scaling exponent (Figure 1). Moreover, the commonly applied log-normal model for turbulence intermittency, parameterized by a single intermittency parameter μ , proves adequate for both elevation groups in an ensemble sense. However, intermittency parameters for both groups significantly exceed those typical of scalar turbulence (0.3 – 0.4), with low-elevation stations exhibiting the highest intermittency values ($\mu = 0.65$) compared to high-elevation stations ($\mu = 0.45$). This elevation-dependent difference suggests that topographic controls on orographic precipitation create more stable generation mechanisms (i.e. precipitation variability is primarily governed by scalar turbulence), while frontal and convective systems at lower elevations are governed by more variable, nonlinear dynamics (i.e. $\eta_{eff}\omega$ reshape q fluctuations) that enhance intermittency buildup throughout the precipitation cascade.

Figure 1. Estimates of ζ_n obtained using extended self-similarity approaches for high elevation stations (left) and low elevation stations (middle). Solid gray lines represent individual stations, while thick dashed lines show the ensemble mean for each moment n . In the right panel, solid-colored lines show the best least-squares fit of a log-normal model to the ensemble mean. For reference, a monofractal (K41) model with $\mu = 0$ is also depicted as a solid black line.

References

Wilson, P. S., & Toumi, R. (2005). A fundamental probability distribution for heavy rainfall. *Geophysical Research Letters*, 32(14).

Quarant'anni di TCEV: storia e prospettive di una distribuzione italiana

Vincenzo Totaro^{1*}, Daniela Biondi², Davide Luciano De Luca³, Pierluigi Furcolo⁴, Vito Iacobellis¹, Anna Pelosi⁴, Paolo Villani⁴

¹ Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Edile e di Chimica, Politecnico di Bari, Bari, Itali.

² Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica, Università della Calabria, Rende, Italia

³ Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, Sapienza Università di Roma, Roma, Italia

⁴ Dipartimento di Ingegneria Civile, Università degli Studi di Salerno, Fisciano, Italia

*e-mail: vincenzo.totaro@poliba.it

Sommario

Era il luglio del 1984 quando sulla rivista internazionale *Water Resources Research* veniva pubblicato un articolo dal titolo "Two-component extreme value distribution for flood frequency analysis" a firma Fabio Rossi, Mauro Fiorentino e Pasquale Versace. In questo lavoro confluivano le esperienze italiane sulla valutazione statistica delle piene condotte negli anni '70 dal Consiglio Nazionale delle Ricerche sotto la guida di Enrico Marchi. In questo senso, la distribuzione TCEV rappresentava un elemento innovativo a livello internazionale nell'analisi di frequenza degli eventi idrologici estremi, poiché la sua struttura risultava una risposta ad una duplice necessità, ovvero quella di fornire una modellazione statistica in grado di interpretare la presenza di popolazioni miste all'interno di un campione e quella di integrare l'analisi di frequenza con delle considerazioni di tipo fisico (Potter, 1987).

Negli anni immediatamente successivi si è avuto un importante sviluppo nell'analisi delle sue proprietà teoriche e delle sue applicazioni su scala regionale (Fiorentino et al., 1985, 1987a,b; Gabriele and Arnell, 1991), che hanno permesso di costruire la base metodologica per esperienze importanti nella protezione idraulica del territorio. Tra queste, è di rilievo il progetto VAPI, sviluppato in Italia nell'ambito del Gruppo Nazionale di Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche, in cui la TCEV ha rappresentato la base teorica di riferimento per la modellazione statistica degli estremi dei processi di precipitazione e piene (Ferrari e Versace, 1994). Tra le altre applicazioni di rilievo, è utile ricordare i casi di studio inglese (Arnell e Beran, 1988), spagnolo (Francés, 1995) e australiano (Totaro et al., 2024). Il ruolo della TCEV non si è però esaurito nelle sue applicazioni, ma è servito anche da volano per interessanti spunti sul futuro, stressando la necessità di migliorare la conoscenza dei fenomeni meteorologici e al suolo, e del loro ruolo nella modellazione statistica dei relativi processi (De Luca et al., 2010; Biondi et al., 2012, Pelosi et al., 2020).

L'anniversario dei 40 anni dalla proposizione della TCEV rappresenta l'occasione per fare un bilancio del suo percorso, partendo dalle origini, passando per le sue proprietà teoriche e per le sue applicazioni, e discutendo criticamente delle loro implicazioni. In questo studio vengono affrontati questi temi attraverso una revisione bibliografica delle principali applicazioni ed estensioni metodologiche e teoriche proposte in letteratura al fine di individuare i loro tratti comuni e di porre le basi per una visione organica delle sue possibilità e del suo ruolo nella modellazione statistica in idrologia.

Ringraziamenti

Dedicato alla memoria di Fabio Rossi e Pasquale Versace, ed in onore del prof. Mauro Fiorentino per la sua imminente uscita dal ruolo.

Bibliografia

- Arnell, N. and Beran, M., 1988. Probability-weighted moments estimators for TCEV parameters. Internal Report, Institute of Hydrology, Wallingford
- Biondi, D., Claps, P., Cruscomagno, F., De Luca, D. L., Fiorentino, M., Ganora, D., Gioia, A., Iacobellis, V., Laio, F., Manfreda, S., 2012. Dopo il VAPI: la valutazione delle massime portate al colmo di piena nell'esperienza del POR Calabria. Proceedings del XXXIII Convegno Italiano di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, 10-15
- De Luca, C., Furcolo, P., Rossi, F., Villani, P. and Vitolo, C., 2010. Extreme rainfall in the Mediterranean. Proceedings of the International Workshop on Advances in Statistical Hydrology, 23-25
- Ferrari E, Versace P (1994) La Valutazione delle Piene in Italia. Rapporto di Sintesi Gruppo Nazionale per la

Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche

- Fiorentino, M., Versace, P. and Rossi, F., 1985. Regional flood frequency estimation using the two-component extreme value distribution. *Hydrological Sciences Journal*, 30,1,51-64
- Fiorentino, M., Gabriele, S., Rossi, F. and Versace, P., 1987a. Hierarchical approach for regional flood frequency analysis. In *International symposium on flood frequency and risk analyses* (pp. 35-49)
- Fiorentino, M., Gabriele, S., Rossi, F. and Versace, P., 1987b. Regional flood frequency analysis using the two-component extreme value distribution. A key reference abstract. *Excerpta of the Italian Contributions to the Field of Hydraulic Engineering*, 2, 39-50
- Francés, F., 1995. Utilización de la Información Histórica en el Análisis Regional de las Avenidas. *Monografía CIMNE*, 27
- Gabriele, S., Arnell, N., 1991. A hierarchical approach to regional flood frequency analysis. *Water Resources Research*, 27,6,1281-1289
- Pelosi, A., Furcolo, P., Rossi, F. and Villani, P., 2020. The characterization of extraordinary extreme events (EEEs) for the assessment of design rainfall depths with high return periods. *Hydrological Processes*, 34(11), 2543-2559.
- Potter, K. W., 1987. Research on flood frequency analysis: 1983–1986. *Reviews of Geophysics*, 25(2), 113-118.
- Rossi, F., Fiorentino, M. and Versace, P., 1984. Two-component extreme value distribution for flood frequency analysis. *Water Resources Research*, 20(7), pp.847-856.
- Totaro, V., Kuczera, G. and Iacobellis, V., 2024. Goodness-of-fit, identifiability and extrapolation: Can the Two-Component Extreme Value distribution be used in at-site flood frequency analysis? *Journal of Hydrology*, 640, 131590.

Verso probabilità pluviometriche coerenti in Italia: un appello nazionale alla collaborazione

Günter Blöschl^{1,2*}, Pierluigi Claps³

¹ Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Bologna, Italia

² Istituto di Ingegneria Idraulica e Gestione delle Risorse Idriche, Politecnico di Vienna, Vienna

³ Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture, Politecnico di Torino, Torino, Italia

*e-mail: guenter.bloeschl@unibo.it

Sommario

Molti Paesi, come l'Austria e la Germania, hanno pubblicato stime della probabilità pluviometrica coerenti su tutto il territorio nazionale. In Italia, negli ultimi decenni sono state sviluppate varie mappe della probabilità pluviometrica a livello regionale, ma al momento manca una mappa aggiornata e coerente a livello nazionale, pur essendo essenziale per rafforzare la resilienza climatica, guidare la progettazione delle infrastrutture e migliorare la gestione del rischio alluvionale in modo sistematico e uniforme.

Il contesto italiano, caratterizzato da forti disparità regionali in termini di clima, idrologia e rischi alluvionali, pone sfide significative nella creazione di un quadro unificato. Per affrontarle, lo sviluppo di stime delle probabilità pluviometriche deve seguire un processo iterativo di collaborazione e consultazione, che tenga conto delle specificità regionali per garantire un'applicabilità nazionale e un ampio consenso tra i diversi attori coinvolti, inclusi esperti idrologi e le autorità preposte alla gestione del rischio.

Rivolghiamo quindi un appello a idrologi, climatologi, ingegneri e responsabili della gestione del rischio alluvionale, nel mondo accademico, nelle amministrazioni pubbliche e nel settore privato, a unirsi in un'iniziativa nazionale coordinata per co-sviluppare stime della probabilità pluviometrica standardizzate e adattate alle specificità regionali italiane. Questo processo deve essere inclusivo, basato sul consenso, fondato su una scienza rigorosa e orientato all'applicazione concreta. Solo attraverso una partecipazione ampia e condivisa potremo garantire che le probabilità risultanti siano credibili, accettate e utili su tutto il territorio nazionale.

L'iniziativa prevede lo sviluppo di una roadmap articolata su tre principali ambiti:

(a) l'individuazione di dataset idonei. Il dataset sviluppato presso il Politecnico di Torino, che comprende circa 5.500 stazioni con dati sui massimi annuali delle precipitazioni a scala oraria per il periodo 1916–2022, rappresenta un naturale punto di partenza per queste elaborazioni e per raccogliere un consenso adeguato;

(b) la definizione di metodologie coerenti con quelle usate in passato, ma che integrino la disponibilità di serie storiche più lunghe, i recenti sviluppi nei metodi di stima e i cambiamenti attesi in un clima più caldo;

(c) la raccolta di feedback, in modo da affrontare in modo efficace le differenze regionali e adattare le stime alle specificità climatiche italiane.

È prevista la pubblicazione della roadmap su una rivista internazionale come milestone del progetto.

L'obiettivo finale del progetto è fornire un insieme solido e ampiamente condiviso di stime della probabilità pluviometrica, che possa diventare uno strumento fondamentale per la valutazione del rischio alluvionale, l'analisi idrologica e la pianificazione infrastrutturale in tutta Italia, per affrontare il rischio idraulico di oggi e prepararci ai cambiamenti climatici di domani.

FUTURE RAIn: Un'applicazione per valutare l'impatto del cambiamento climatico sugli estremi di precipitazione in Italia

Marco Lompi^{1*}, Eleonora Dallan², Alberto Tasso³, Marco Menapace³, Jerome El Jeitany¹,
Francesco Marra⁴, Roberto Deidda⁵, Marco Borga², Enrica Caporali¹

¹ Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Università degli Studi di Firenze, Firenze

² Dipartimento di Territorio e Sistemi Agro-Forestali, Università degli Studi di Padova, Padova

³ FadeOut Software S.r.l., Italia

⁴ Dipartimento di Geoscienze, Università degli Studi di Padova

⁵ Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura, Università di Cagliari, Cagliari, Italia

*e-mail: marco.lompi@unifi.it

Sommario

Ci sono numerosi studi che hanno dimostrato che il cambiamento climatico ha un impatto sulla frequenza e l'intensità degli estremi di precipitazione. Le proiezioni climatiche fornite da modelli ad alta risoluzione (Convection Permitting Models – CPM) permettono una stima più accurata dei cambiamenti attesi negli estremi di precipitazione subgiornalieri rispetto ai modelli climatici regionali (Regional Climate Models). Tuttavia, il trasferimento dei risultati della ricerca scientifica nella pianificazione territoriale o nella gestione del rischio rimane fortemente limitato (Kundzewicz et al., 2018; Vano et al., 2018), sia per limiti metodologici sia per barriere istituzionali e culturali (Meadow et al., 2015). In ambito idrologico, ad esempio, i risultati scientifici sugli impatti del cambiamento climatico sulle precipitazioni estreme o sulle portate di progetto non sono facilmente traducibili in misure operative che mirano all'adeguamento delle infrastrutture idrauliche. Questa distanza rappresenta una delle principali sfide per una governance climatica efficace e resiliente.

In questo contesto FUTURE RAIn è un'applicazione sviluppata all'interno del progetto RETURN per avvicinare i risultati della ricerca scientifica sugli impatti del cambiamento climatico nelle precipitazioni estreme ai portatori di interesse, che si trovano in prima persona nella pianificazione territoriale per la gestione del rischio idraulico.

L'applicazione dà all'utente la possibilità di valutare e calcolare le precipitazioni estreme future associate a un dato tempo di ritorno. FUTURE RAIn non mostra variazioni nei quantili delle precipitazioni estreme già calcolati a monte, ma in tempo reale calcola le variazioni nello scenario selezionato dall'utente partendo dai parametri della distribuzione di probabilità, disponibili in un workspace richiamato dall'applicazione. L'applicazione è scritta in Python e sfrutta i risultati ottenuti in RETURN nel campo dell'analisi di frequenza delle precipitazioni estreme da proiezioni CPM con distribuzioni non-asintotiche. In particolare, la distribuzione utilizzata nella procedura è la SMEV (Simplified Meta-Statistical Extreme Value, Marra et al., 2019), una versione semplificata della distribuzione MEV (Marani e Ignaccolo, 2015).

L'applicazione è suddivisa in due blocchi: FUTURE RAIn e FUTURE RAIn – Ensemble. Nel primo caso è possibile quantificare le variazioni delle precipitazioni estreme ottenute con un'analisi non stazionaria (Lompi et al., Under Review) sulle proiezioni Very High Resolution PROjections over Italy (VHR-PRO_IT, Raffa et al. 2023), che ad oggi rappresenta l'unica proiezione a convezione permessa disponibile per tutta l'Italia per un periodo continuo di 90 anni. Le variazioni dei quantili di precipitazione possono in questo caso essere valutate per un qualsiasi anno futuro fino al 2070. Nel secondo caso, l'applicazione fornisce la possibilità di calcolare variazioni nei quantili delle precipitazioni estreme nel centro e nord Italia grazie ad un ensemble di 9 modelli CPM confrontando tre decenni con una SMEV stazionaria (Dallan et al., 2024): HIST (historical, 1995-2005), NEA (near future, 2041-2050), and FAR (far future, 2090-2099).

L'applicazione fornisce agli utenti la possibilità di selezionare un dato tempo di ritorno e uno dei due scenari: RCP 4.5 e RCP 8.5. Inoltre, FUTURE RAIn permette di valutare l'impatto del cambiamento climatico sugli estremi di precipitazione per una durata specifica (1h, 3h, 6h, 12h o 24h), oppure di analizzare come varia la Linea Segnalatrice di Probabilità Pluviometrica (LSPP). L'utente può quindi selezionare una delle 5 durate o la modalità LSPP dall'interfaccia grafica.

Se si sceglie una singola durata, i cambiamenti mostrati dall'applicazione sono espressi come rapporto tra i quantili futuri e quelli del periodo di riferimento per un determinato tempo di ritorno T, selezionato dall'utente. Pertanto, se i risultati mostrano valori maggiori o minori di uno, significa che le precipitazioni estreme aumenteranno o diminuiranno, rispettivamente, per il tempo di ritorno e la durata selezionati. Se viene scelta la modalità LSPP, l'utente deve soltanto selezionare il tempo di ritorno e l'applicazione mostra come risultato il rapporto tra le intercette e le pendenze (future e di riferimento) delle due linee segnalatrici per il tempo di ritorno

selezionato. I risultati sono espressi come rapporti in entrambe le modalità, poiché sono pensati per essere moltiplicati, e quindi scalare, i quantili (in modalità “singola durata”) o i parametri della Linea Segnalatrice dello scenario attuale, che l'utente può ottenere da un'analisi di frequenza delle precipitazioni estreme ottenuta da dati osservati. Nell'applicazione è possibile scegliere se eseguire l'analisi su una singola cella del dominio, in un'area disegnata dall'utente oppure su un bacino idrografico identificabile direttamente selezionandone la sua chiusura sulla mappa. Nel caso venga scelta un'area di studio contenente più celle, FUTUre RAIn mostra statistiche zonali delle precipitazioni estreme future (media, deviazione standard, massimo e minimo).

Figura 1. Loghi delle due applicazioni: FUTURA e FUTURA-E (Si ringrazia Freepik di Flaticon.com per l'icona sulla quale si basano i due loghi).

Bibliografia

- Dallan E., Marra F., Fosser G., Marani M., Borga M. 2024. Dynamical factors heavily modulate the future increase of sub-daily extreme precipitation in the Alpine-Mediterranean region. *Earth's Future*, 12, e2024EF005185
- Kundzewicz, Z. W., et al. 2018. Flood risk in Europe—Is climate change exaggerating the risk?. *Hydrological Sciences Journal*, 63(1), 1–8.
- Lompi, M., Marra, F., Deidda, R., Enrica, C., Borga, M. & Dallan, E. In review. Future intensification of sub-daily extreme precipitation in central-southern Europe from 90 years continuous CPM convection permitting model simulations.
- Marani, M., & Ignaccolo, M. 2015. A metastatistical approach to rainfall extremes. *Advances in Water Resources*, 79, 121–126
- Marra, F., Zocatelli, D., Armon, M., & Morin, E. 2019. A simplified MEV formulation to model extremes emerging from multiple nonstationary underlying processes. *Advances in Water Resources*, 127, 280–290
- Meadow, A. M., Ferguson, D. B., Guido, Z., Horangic, A., Owen, G., & Wall, T. 2015. Moving toward the Deliberate Coproduction of Climate Science Knowledge. *Weather, Climate, and Society*, 7(2), 179–191.
- Vano, J. A., et al. 2018. Hydrologic science and water management: The need for synthesis. *Water Resources Research*, 54(10), 7132–7145.

A statistical what if approach to design rainfall

Fabio Castelli*, Mario Di Bacco

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Università degli Studi di Firenze, Firenze, Italia

**e-mail: fabio.castelli@unifi.it*

Abstract

The unprecedented availability of multidecadal, continuous, high-resolution rainfall time series from dense pluviometric networks offers a unique opportunity to substantially revise the concept of design rainfall. Accurate estimation of design rainfall is critical for hydrological infrastructure planning and risk management, which increasingly require consideration of realistic hydrologic forcing scenarios. Traditional methods rely solely on predetermined and overly simplistic space-time patterns of rainfall intensity, neglecting essential characteristics and complexities of actual rainfall events. These characteristics play a crucial role in rainfall-runoff modeling, especially when advanced distributed approaches are employed. To overcome the limitations of traditional synthetic design rainfall methods, this study adopts a multivariate approach that incorporates additional physical features of rainfall events. A formal design procedure, termed statistical what-if, is also proposed. This procedure integrates the need for realistic space-time rainfall patterns—drawn from observed events—with a probabilistic characterization of those events (i.e., return period).

A key preliminary step involves constructing a comprehensive rainfall event dataset. High-resolution (15-minute) time series data from 270 rain gauges in Tuscany, Italy, spanning the period 1999–2024, were used for this purpose. To shift from point-based intensity data to event-scale analysis, specific criteria were defined to identify individual rainfall events. This process involved grouping measurements based on spatial and temporal proximity and applying interpolation techniques to derive a unified set of physical characteristics for each event. The resulting dataset, comprising approximately forty thousand independent events across the study area, includes attributes such as total volume, duration, and spatial extent at varying rainfall intensity thresholds. This provides a holistic yet synthetic representation of each event, suitable for multivariate statistical analysis.

Two distinct approaches were used to model the relationships among event characteristics and to estimate return periods for extreme events within a multivariate framework. The first approach employs Factor Analysis to reduce the dataset's dimensionality by identifying independent latent variables that capture linear relationships among features. While this method allows for marginal distributions to be analyzed separately using conventional univariate Peak Over Threshold (POT) techniques, it sacrifices the direct physical interpretability of the resulting factors. The second approach utilizes copulas to model dependencies among the original event characteristics, offering a flexible and physically meaningful framework for joint distribution analysis.

From the dataset, approximately 1,500 events were identified as extreme—characterized by non-trivial return periods—and are thus suitable for design applications in the study area. The issue of spatial sampling—i.e., using a population of real rainfall events that occurred across a large region to estimate occurrence probabilities at a specific location—is also addressed. An empirical approach, leveraging the richness of the dataset, is proposed for this purpose. Finally, the study discusses the use of the identified library of extreme rainfall events within a formal design procedure, wherein both the target basin and return period are specified. This work contributes to the ongoing research by providing a robust framework for multivariate analysis of rainfall events, offering more informative design rainfall estimates to support flood modeling and risk management.

Acknowledgments

This study was conducted within the RETURN Extended Partnership and received funding from the European Union Next-Generation EU (National Recovery and Resilience Plan – NRRP, Mission 4, Component 2, Investment 1.3 – D.D. 1243 2/8/2022, PE0000005)

Pluviometric events triggering landslide phenomena: rainfall scenarios by means of remote data

Carmela Vennari, Roberto Coscarelli, Francesco Chiaravalloti*

CNR-IRPI, National Research Council of Italy, Research Institute for Hydrogeological Protection, Rende (CS), Italy

*e-mail: francesco.chiaravalloti@cnr.it

Abstract

Rainfall-induced landslides pose significant hazards to infrastructure and public safety. Accurately assessing the rainfall patterns that trigger these events is essential for understanding the underlying mechanisms. However, ground-based rain gauges often suffer from irregular spatial distribution, particularly in complex orographic regions such as Calabria (Southern Italy). Radar-based rainfall products offer a promising alternative, enabling broader spatial coverage and continuous monitoring.

This study investigates the performance of weather radar data at both rain gauge and landslide locations during rainfall events that triggered landslides in Calabria. Specifically, it compares radar-based rainfall estimates at landslide sites with measurements from nearby rain gauges used to quantify the pluviometric event that triggered the events.

Landslide events were extracted from ITALICA, a catalogue of rainfall-induced landslides that occurred in Italy between 1996 and 2021 (Brunetti et al., 2024). The catalogue was compiled through the review of various information sources, with the aim of defining rainfall thresholds for shallow landslide triggering (Vennari et al., 2014). The landslides were recorded with varying levels of temporal and spatial accuracy. For each event, triggering conditions were calculated using hourly rainfall measurements from rain gauges and applying a rigorous and reproducible methodology (Brunetti et al., 2025). Radar-based rainfall estimates were derived from the Surface Rainfall Intensity (SRI) product, provided by the National Civil Protection Department, which manages the Italian national radar network and processes the associated data.

Starting from this catalogue, landslide events that occurred in Calabria after 2010 were extracted, considering the period in which rainfall data from radar sources were available. Then, three categories were chosen among the selected case studies: a) landslide data with low spatial precision and high temporal precision; b) landslide data with high spatial precision and low temporal precision, c) landslide data with high spatial precision and high temporal precision but with the referring rain gauge at a distance higher than 5 Km. For the selected landslides, rainfall scenarios have been evaluated in the cells where rain-gauge and landslide, respectively, are located, by means the radar data. As an example, the figure below illustrates a typical case of a localized structure not adequately captured by the rain gauge network. A landslide event (marked by the red square in the figure) was associated with this precipitation. The estimation of the rainfall triggering the landslide was based on data from the nearest available rain gauge (see arrow in the figure) with a significative temporal pattern. However, the radar field reveals that the area where the landslide occurred actually received a higher rainfall input compared to the location of the rain gauge. By using data from rain gauges that partially detected the storm, a correction for the radar data was carried out, and hyetographs based on corrected radar data were calculated both for the radar pixel corresponding to the landslide and for those containing the rain gauges. It is evident that there is a distinct temporal pattern and a significant difference in total rainfall between the two cases.

This example highlights how radar data can, in some cases, more accurately capture the rainfall conditions that may have triggered landslides. Therefore, monitoring the evolution of rainfall events through radar can provide essential information for a more precise understanding of ground impacts and support the enhancement of monitoring and early warning systems.

Figure 1. Spatial rainfall field pattern for the event from 22:00 on May 27, 2015, to 05:00 on May 28 (panel a). Panel (b) shows a zoom of the area of interest with the rain gauges that intercepted part of the rainfall structure. The relationship between the radar cumulative rainfall and the corresponding values measured by these rain gauges is shown in panel (c). Finally, panel (d) also displays the hyetograph (rainfall intensity recorded every 10 minutes) and the corresponding cumulative rainfall (e) for both the pixel at the landslide location (indicated by a red square in panel (b)) and the pixel with the rain gauge (arrow in panel (b)) associated with the landslide.

Acknowledgements

This work was funded by the Next Generation EU - Italian NRRP, Mission 4, Component 2, Investment 1.5, call for the creation and strengthening of Innovation Ecosystems', building 'Territorial R&D Leaders' (Directorial Decree n. 2021/3277) - project Tech4You – Technologies for climate change adaptation and quality of life improvement, n. ECS0000009. This work reflects only the authors' views and opinions, neither the Ministry for University and Research nor the European Commission can be considered responsible for them.

References

- Brunetti M.T., Gariano S.L., Melillo M., Rossi M., Peruccacci S. (2025) An enhanced rainfall-induced landslide catalogue in Italy. *Sci Data* 12, 216. <https://doi.org/10.1038/s41597-025-04551-6>
- Brunetti M.T., Melillo M., Gariano S.L., Guzzetti F., Bartolini D., Brutti F., Bianchi C., Calzolari C., Denti B., Gioia E., Luciani S., Martinotti M.E., Palladino M.R., Pisano L., Roccati A., Solimano M., Vennari C., Vessia G., Viero A., & Peruccacci S. (2024). e-ITALICA (enhanced ITALian rainfall-induced Landslides Catalogue) [Data set]. In *Scientific Data* (Vol. 12, p. 216). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14204473>
- Vennari, C. et al. (2014). Rainfall Thresholds for Shallow Landslide Occurrence in Calabria, Southern Italy. *NHESS*, 14(1), 317–330. <https://doi:10.5194/nhess-14-317-2014>.

Simulating Sub-Daily Rainfall from Daily Data and IDF Curves

Salvatore Grimaldi^{1*}, Elena Volpi², Andreas Langousis³, Roberto Deidda⁴,
Simon Michael Papalexiou⁵, Anastasios Perdios³, Francesco Cappelli¹

¹ *Università degli Studi della Tuscia, Viterbo, Italy*

² *Università degli Studi di Roma Tre, Roma, Italy*

³ *University of Patras, Patras, Greece*

⁴ *University of Cagliari, Cagliari, Italy*

⁵ *University of Calgary, Canada*

*e-mail: salvatore.grimaldi@unitus.it

Sommario

Long-term synthetic sub-daily rainfall series play a vital role in numerous hydrological analyses, particularly in the estimation of flood frequencies. Conventional models for simulating sub-daily rainfall typically depend on high-resolution rainfall measurements, which often span just 20–30 years. This limited duration poses a challenge when longer synthetic series are needed to estimate extreme events with long return periods. Conversely, daily rainfall records and annual maxima are more commonly available, frequently covering periods of 50–80 years. These longer datasets are fundamental to the construction of Intensity-Duration-Frequency (IDF) relationships, a key component in hydrological design.

This research presents a novel methodology to generate sub-daily rainfall time series using only daily rainfall records and IDF curves, thereby removing the reliance on sub-daily observations. The proposed framework combines a stochastic daily rainfall generator—calibrated using observed daily data—with a multifractal downscaling technique guided by IDF information. The result is an efficient and flexible approach for producing sub-daily rainfall series.

By utilizing widely available data sources, this method significantly broadens the scope for applying sub-daily rainfall simulation in hydrological and climate-related studies, enhancing capabilities in flood risk assessment and infrastructure planning.

Previsioni stagionali per il sud Italia: confronto fra modelli fisicamente basati ed algoritmi di Intelligenza Artificiale

Luca Furnari^{1*}, Gholamreza Nikravesh¹, Fabio Cortale¹, Christof Lorenz², Amir Naghibi³,
Giuseppe Mendicino¹, Alfonso Senatore¹

¹ Department of Environmental Engineering, University of Calabria, Rende (CS), Italy

² IMK-IFU, Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Campus Alpin, Garmisch-Partenkirchen, Germany

³ Department of Water Resources Engineering, Lund University, Lund, Sweden

*e-mail: luca.furnari@unical.it

Sommario

La scarsità idrica e la siccità nel contesto del riscaldamento globale rappresentano minacce particolarmente complesse, il cui potenziale di danno all'economia e alla società è destinato ad aumentare, specialmente nei cosiddetti hotspot climatici, come il bacino del Mediterraneo. In un sistema efficiente di gestione delle risorse idriche, prevedere l'insorgenza di tali fenomeni in tempi utili è un requisito fondamentale per permettere l'organizzazione di contromisure efficaci ed efficienti. Le previsioni stagionali rappresentano lo strumento più adatto per supportare una risposta proattiva al rischio di scarsità idrica e siccità. La loro affidabilità è cresciuta nel tempo, parallelamente alla capacità complessiva dei modelli meteorologici fisicamente basati di fornire previsioni accurate su vari orizzonti temporali. Attualmente, alcuni centri di ricerca forniscono previsioni stagionali globali in modalità ensemble fino ai sei mesi successivi, che sono regolarmente diffuse da servizi come il Copernicus Climate Change Service (C3S). Tuttavia, paradossalmente (almeno in apparenza), mentre l'affidabilità e la maturità delle previsioni stagionali basate sulla modellazione fisicamente basata sta raggiungendo livelli tali da permetterne l'uso operativo, il successo dell'Intelligenza Artificiale suggerisce un ripensamento in chiave data-driven, ovvero basato sui dati, che rinuncia essenzialmente alla conoscenza fisica preesistente per riacquisirla attraverso un processo di apprendimento attivato da efficienti algoritmi di machine learning (Roushangar et al., 2021).

Questo studio propone un confronto tra due versioni avanzate di previsioni stagionali basate rispettivamente sull'approccio fisicamente basato e su quello data-driven (basato su Intelligenza Artificiale). Entrambi i sistemi di modellazione sono ottimizzati per una regione dell'Italia meridionale, la penisola calabrese, situata nel cuore del bacino del Mediterraneo, e valutati in termini di performance previsionali in un contesto operativo.

Materiali e metodi

Il cuore dell'approccio fisicamente basato è rappresentato dalle previsioni stagionali in ensemble fornite dal sistema SEAS5 (Johnson et al., 2019) del European Center for Medium range Weather Forecast (ECMWF), i cui campi di precipitazione previsti sono disaggregati spazialmente fino alla risoluzione del dataset di riferimento ERA5-Land (Muñoz-Sabater et al., 2021), pari a circa 9 km, e corretti statisticamente attraverso il metodo proposto da Lorenz et al. (2021), al fine di ottenere previsioni probabilistiche quantitative di precipitazione più coerenti e ad alta risoluzione. La correzione dei bias viene applicata a ciascuna delle 132 celle da 9 km² che coprono l'area di studio e si basa su dati storici dal 1981 al 2020.

L'approccio data-driven si basa invece sulle serie temporali mensili fornite da 134 stazioni pluviometriche della rete di monitoraggio regionale. Per ciascuna di queste stazioni, la precipitazione futura fino ai successivi sei mesi viene prevista utilizzando diversi metodi, tra cui *Gaussian Process Regression* (GPR), *Support Vector Machine* (SVM) e *Feed-Forward Neural Network* (FFNN). Più in dettaglio, sulla base di diverse combinazioni di caratteristiche del modello, la tecnica più performante è risultata essere la GPR, applicata con 24 *lags* e considerando una tecnica di *Variational Mode Decomposition* (VMD) sul periodo di addestramento 1955–2020.

Il confronto delle performance dei sistemi è stato effettuato sul triennio 2021–2023, valutando diversi indici, tra cui il bias, l'RMSE ed il coefficiente di correlazione di Pearson.

Risultati e conclusioni

I risultati hanno evidenziato una ragionevole coerenza tra le due tecniche e i rispettivi dataset di riferimento adottati. A titolo di esempio, la figura sottostante mostra il coefficiente di correlazione r su base mensile, confrontando la tecnica fisicamente basata (mediana dell'ensemble) e quella data-driven con i rispettivi dataset di riferimento per il periodo di validazione 2021–2023. In particolare, la correlazione media osservata con la tecnica knowledge-based è pari a 0,67, mentre per la tecnica data-driven è pari a 0,73.

Figura 1. Heatmap del coefficiente di correlazione r per i modelli (sinistra) fisicamente basato e (destra) data-driven. Ogni colonna rappresenta un'inizializzazione diversa, mentre ogni riga si riferisce al mese previsto.

I risultati ottenuti evidenziano l'elevato potenziale di un uso integrato dei due approcci, sfruttando i rispettivi vantaggi (ad esempio, previsioni probabilistiche e coerenza fisica con altre variabili per i metodi fisicamente basati, flessibilità ed efficienza computazionale per i modelli data-driven).

Ringraziamenti

Questo studio è stato finanziato da: Next Generation EU – PNRR italiano, Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5, bando per la creazione e il rafforzamento degli “Ecosistemi dell’Innovazione”, con costruzione di “Leader territoriali di R&S” (DD n. 2021/3277) – progetto Tech4You – Technologies for climate change adaptation and quality of life improvement, n. ECS0000009; PRIN 2022 PNRR “INnovative FOrecast-informed REServoir operations for sustainable use of water resources and climate change adaptation” (INFORES, CUP H53D23001430006), Ministero dell’Università e della Ricerca; Next Generation EU – PNRR italiano, Missione 4, Componente 2, Investimento 1.3, progetto WaterWISE – Water Management Strategies and Climate Change Adaptation in Southern Italy, n. PE00000005, CUP D43C22003030002.

Bibliografia

- Johnson S.J., Stockdale T.N., Ferranti L., et al. (2019) SEAS5: the new ECMWF seasonal forecast system. *Geosci. Model Dev.* 12: 1087–1117. <https://doi.org/10.5194/gmd-12-1087-2019>
- Lorenz C., Portele T.C., Laux P., Kunstmann, H. (2021) Bias-corrected and spatially disaggregated seasonal forecasts: a long-term reference forecast product for the water sector in semi-arid regions. *Earth Syst. Sci. Data*, 13: 2701–2722. <https://doi.org/10.5194/essd-13-2701-2021>
- Muñoz-Sabater J., Dutra E., Agustí-Panareda A., et al. (2021) ERA5-Land: a state-of-the-art global reanalysis dataset for land applications. *Earth Syst. Sci. Data* 13: 4349–4383. <https://doi.org/10.5194/essd-13-4349-2021>
- Roushangar K., Ghasempour R., Kirca V. O., Demirel M. C. (2021) Hybrid point and interval prediction approaches for drought modeling using ground-based and remote sensing data. *Hydrology Research* 52(6): 1469–1489. <https://doi.org/10.2166/nh.2021.028>

Regionalization of flow duration curves in Southern Peninsular Italy

Fatemeh Moradi, Roberta Padulano*, Giuseppe Del Giudice

Department of Civil, Architectural and Environmental Engineering, Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli, Italy

**e-mail: roberta.padulano@unina.it*

Abstract

Understanding hydrological processes in river basins is essential for assessing water availability and analysing streamflow variability. However, one of the major challenges faced by hydrologists is the lack or scarcity of flow data in ungauged basins (Razavi & Coulibaly, 2013). To address this issue, the regionalization of Flow Duration Curves (FDCs), pioneered in early studies (Mimikou & Kaemaki, 1987), has emerged as a robust approach for reconstructing hydrological responses in unmonitored catchments by leveraging data from gauged basins (Castellarin et al., 2004).

This study focuses on the regionalization of FDCs across Southern Peninsular Italy, involving about 100 hydrometric stations distributed across the regions of Campania, Basilicata, Calabria, and Puglia—together covering approximately 20% of the national territory. Figure 1 shows the spatial arrangement of these stations and the corresponding watershed regions, highlighting the geographical scope of the research. For these areas, the only available authoritative data consist of archival reports containing daily discharge and monthly rainfall and runoff records from 1924 to 1994. These datasets are characterized by gaps, repetitions, and inconsistencies. While the complete river network and primary basin boundaries are available, precise locations of gauging stations and specific catchment perimeters are usually missing.

In the first phase of this research, historical discharge and precipitation data from 1924 to 1994 were digitized from paper archives maintained by the now-suppressed National Hydrological and Mareographic Service. Data reliability was systematically assessed, looking for gaps and inconsistencies and identifying unreliable gauged sections. Robustness of estimates was ensured setting a threshold over the minimum length of time series; the possible influence of artificial reservoirs was also analysed to exclude highly regulated catchments.

In the second phase, a hydrologically connected Digital Elevation Model (DEM) was developed by integrating the official 20m × 20m Italian DTM with physiographic data. Incorporating official stream networks into the DEM through “burning-in” techniques further enhanced the accuracy of flow direction, accumulation, and stream network delineation, enabling realistic simulation of hydrological systems (Kenny & Matthews, 2005). Given the unavailability of outlet coordinates, basins were delineated by looking for the outlet position providing the basin area that best matched the reported value. This allowed for the accurate reconstruction of topographic and morphological features within a GIS environment, providing a digital twin of the monitored basins. The model was enriched with land use and land cover data from the CORINE initiative, geological maps (De Vita et al., 2018), and additional variables such as the Baseflow Index (Xie et al., 2020).

In the third phase, key dependencies were investigated between flow variables and the physiographic covariates stored in the database to detect recurrent patterns and behaviours. The data mining process is closely intertwined with the selected regionalization methodology, which determines the main parameters under investigation. Among the aspects that were explored are: (i) the building of long-term FDCs; (ii) normalization strategies for FDCs; (iii) the selection of relevant parameters to be regionalized; (iv) the choice of functional forms for regional equations.

At the current stage of the research, the adopted approach targets cumulative FDCs, which were normalized by means of the average value of observed nonzero discharges and interpreted by means of the lognormal distribution (Mendicino & Senatore, 2013). Regionalized parameters include the distribution's location and scale (μ_y and σ_y , respectively), the cease-to-flow-point (τ) and the average discharge (Q_m), along with the ancillary variable Baseflow Index (*BFI*). For each parameter, promising correlations, mostly in a power formulation, were found with the main morphological and soil-related covariates at the basin scale, such as the area, slope and elevation of the catchment, as well as the percentage of forest cover and the level of permeability. Further investigations will focus on the selection of most suitable functional forms for each parameter, leveraging stepwise regression and validating results by means of the jackknife approach (Mendicino & Senatore, 2013).

Figure 1. Map of Hydrometric Monitoring Stations and Watershed Regions in Southern Italy

References

- Castellarin, A., Galeati, G., Brandimarte, L., Montanari, A. and Brath, A., 2004. Regional flow-duration curves: reliability for ungauged basins. *Advances in Water Resources*, 27(10), pp.953–965.
- De Vita, P., Allocca, V., Celico, F., Fabbrocino, S., Cesaria, M., Monacelli, G., et al., 2018. Hydrogeology of continental southern Italy. *Journal of Maps*, 14(2), pp.230–241.
- Kenny, F. and Matthews, B., 2005. A methodology for aligning raster flow direction data with photogrammetrically mapped hydrology. *Computers & Geosciences*, 31(6), pp.768–779.
- Medicino, G. and Senatore, A., 2013. Evaluation of parametric and statistical approaches for the regionalization of flow duration curves in intermittent regimes. *Journal of Hydrology*, 480, pp.19–32.
- Mimikou, M. and Kaemaki, S., 1985. Regionalization of flow duration characteristics. *Journal of Hydrology*, 82(1–2), pp.77–91.
- Razavi, T. and Coulibaly, P., 2013. Streamflow prediction in ungauged basins: review of regionalization methods. *Journal of Hydrologic Engineering*, 18(8), pp.958–975.
- Xie, J., Liu, X., Wang, K., Yang, T., Liang, K. and Liu, C., 2020. Evaluation of typical methods for baseflow separation in the contiguous United States. *Journal of Hydrology*, 583, art. no. 124628.

Post-elaborazione dell'incertezza delle previsioni d'insieme di temperatura: una valutazione comparativa di due approcci

Dmitrij Japs¹, Paolo Reggiani^{1*}, Ezio Todini²

¹ Dipartimento di Ingegneria Civile, Università di Siegen, Siegen, Germania

² Società Idrologica Italiana, Bologna, Italia

*e-mail: paolo.reggiani@uni-siegen.de

Sommario

Si mettono a confronto due tecniche di post-elaborazione dell'incertezza previsionale per variabili idro-meteorologiche: (i) la "Non-homogeneous Gaussian Regression" (NGR) ed (ii) il "Model Conditional Processor" (MCP) in versione multi-temporale (MCP-TD) applicato alle previsioni di temperatura provenienti da sistemi previsionali d'insieme (EPS).

I due metodi messi a confronto sono stati applicati a tre diversi prodotti EPS, COSMO-LEPS, ICON-EU-EPS e ECMWF-ENS, su una serie di stazioni di misura al suolo. Mentre l'NGR, che infatti rappresenta una tecnica di processamento di tipo "Ensemble Model Output Statistics" (EMOS), migliora l'accuratezza predittiva, essa rimane legata a una funzione di densità di probabilità predittiva Gaussiana. L'MCP-TD invece può utilizzare distribuzioni non-parametriche, e di conseguenza risulta di maggiore applicabilità.

Inoltre, MCP-TD sembra condurre ad una migliore affidabilità delle previsioni, dimostrata da una buona aderenza fra quelle post-elaborate e quelle climatiche analizzata sia mediante il Continuous Ranked Probability Score (CRPS) sia graficamente attraverso gli istogrammi di rango. L'MCP-TD può anche considerare le correlazioni temporali delle variabili sull'orizzonte di previsione, prestandosi quindi all'elaborazione di segnali autocorrelati, quali la temperatura ma anche livelli e portate. Si può infatti mostrare come l'MCP-TD sia in grado di fornire risultati simili se non superiori a quelli dell'NGR.

Nel complesso, NGR e MCP-TD hanno prestazioni molto simili a seconda dei prodotti EPS scelti e l'estensione delle finestre temporali (tra 30 e 50 od anche intervalli stagionali trimestrali), entrambi i metodi presentano punti di forza e debolezza.

Per le previsioni, nelle quali la previsione non-elaborata risulti già statisticamente abbastanza prossima alla realtà osservata, NGR e MCP-TD mostrano prestazione simili. Mentre NGR esibisce un leggero vantaggio in termini della risoluzione della previsione post-processata, MCP-TD mostra una migliore rappresentazione ed aderenza della distribuzione predittiva a quella delle occorrenze dei dati poi osservati.

Per contro, l'impostazione numerica di MCP-TD tende a diventare impegnativa quando la matrice di covarianza assume grandi dimensioni e diventa mal-condizionata a causa di un over-fitting dei dati di addestramento: un problema ben noto nell'ambito dell'apprendimento automatico. Mentre tali difficoltà non influiscono sul periodo di addestramento, possono invece diventare determinanti nella fase predittiva con un impatto negativo sulle prestazioni del processore. Possibili rimedi a questo problema sono la regolarizzazione della matrice di covarianza o la riduzione della dimensionalità attraverso l'analisi delle componenti principali (PCA); fra le due soluzioni la prima è fortemente favorita perché più robusta.